

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖИ, СПОРТА И ТУРИЗМА
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

**I МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.
РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ»**

**МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**
**«Актуальные проблемы физической культуры и
спорта. Развитие и перспективы»**

*Секция 4. Здоровье и медико-биологические
основы спорта и физической культуры.
Адаптивная физическая культура и рекреация*

21-22 марта 2019 года
г.Донецк

**МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖИ, СПОРТА И ТУРИЗМА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»**

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.
РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ**

**МАТЕРИАЛЫ I МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

Секция 4:

**Здоровье и медико-биологические основы спорта и
физической культуры.
Адаптивная физическая культура и рекреация.**

21-22 марта 2019 г.

**Донецк
2019**

УДК 796:615.8

ББК 75

З - 46

Здоровье и медико-биологические основы спорта и физической культуры. Адаптивная физическая культура и рекреация / Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Развитие и перспективы»: материалы I-й международной науч.-практ. конф., 21-22 марта, 2019, г. Донецк. Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики – Донецк: Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики, 2019. – 371 с.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

Громаков Александр Юрьевич	– Министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
Горохов Евгений Васильевич	– Министр образования и науки Донецкой Народной Республики
Костровец Лариса Борисовна	– Ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Тарапата Николай Витальевич	– Заместитель Министра молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
Дорофиенко Вячеслав Владимирович	– Проректор по научной работе Донецкой академии управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики, доктор экономических наук, профессор
Небесная Виктория Владимировна	– Заведующий кафедрой физического воспитания Донецкой академии управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики, кандидат биологических наук, доцент

- Деминская
Лариса Алексеевна – Проректор по научно-педагогической и воспитательной работе Донецкого института физической культуры и спорта, доктор педагогических наук, доцент
- Орехов
Виктор Владимирович – Начальник отдела инвестиций, аккредитации, лицензирования и развития инфраструктуры Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
- Горянец
Константин Николаевич – Начальник отдела спорта Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
- Малыш
Татьяна Станиславовна – Начальник отдела физической культуры и туризма Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
- Гаршина
Александра Евгеньевна – Главный специалист отдела физической культуры и туризма Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
- Серода
Андрей Евгеньевич – Директор Донецкого училища олимпийского резерва им.С.Бубки
- Гаврилов
Валерий Георгиевич – Директор РСК «Олимпийский»

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ!

В начале нового тысячелетия в мире сложилось общее понимание роли физической культуры и спорта в жизни личности, общества и государства.

В условиях ускоренных темпов развития технологий, социально-экономических и политических преобразований вопросы поддержания и укрепления физического здоровья, гармоничного и всестороннего развития личности, а также повышения общей работоспособности приобретают особое значение. Физическая культура и спорт - одна из сфер общественной деятельности. Реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта имеет не только внутренние, а и внешние факторы. Успешное выступление спортсменов на международной спортивной арене значительно укрепляет политические позиции государства.

Актуальность проведения I международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Развитие и перспективы» определяется необходимостью формирования наиболее эффективных подходов в развитии физической культуры и спорта. Поиск и внедрение инновационных методов спортивного менеджмента и маркетинга, подготовки спортсменов, их рекреации и реабилитации позволят возродить потребность у населения в занятиях физической культурой и спортом, а также успешно сформировать конкурентоспособный спорт высших достижений.

Не сомневаюсь, что материалы конференции будут способствовать развитию физической культуры и спорта, будут полезны как в теоретических изысканиях, так и в практической деятельности широкому кругу специалистов сферы физической культуры и спорта.

*А.Ю. Громаков
Министр молодежи, спорта и туризма
Донецкой Народной Республики*

УДК: 615.8:616.24 - 053.5

Августинович Вероника Викторовна
магистрант
Солдатенкова А.И.
кандидат медицинских наук, доцент

ПЛАВАНИЕ В ПРОГРАММЕ КОРРЕКЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА САНАТОРНОМ ЭТАПЕ С ОБСТРУКТИВНЫМ БРОНХИТОМ

УО «Белорусский государственный университет физической культуры»
г. Минск, Республика Беларусь

Аннотация. Плавание в программе коррекции физического состояния детей среднего школьного возраста на санаторном этапе с обструктивным бронхитом. Августинович Вероника Викторовна. В данной работе представлена программа коррекции физического состояния детей среднего школьного возраста на санаторном этапе с обструктивным бронхитом, включающая средства и формы ЛФК; описаны методы исследования и оценена их эффективность.

Ключевые слова: ЛФК, обструктивный бронхит, физическое состояние, дыхательная система.

Annotation. Swimming in the program of correction of the physical condition of children of secondary school age at the sanatorium stage with obstructive bronchitis. Augustinovich Veronika Viktorovna, Soldatenkova Anna Ivanovna. This paper presents a program of correction of the physical condition of children of secondary school age at the sanatorium stage with obstructive bronchitis, including means and forms of exercise therapy; describes research methods and assesses their effectiveness.

Key words: exercise therapy, obstructive bronchitis, physical condition, respiratory system.

Введение. Для улучшения восстановления физического состояния детей среднего школьного возраста после перенесенных заболеваний органов дыханий оптимальным является комплексное использование различных методов лечения, среди которых важная роль принадлежит ЛФК. Важным является создание различных программ и методик, которые бы улучшали проходимость дыхательных путей, нормализовали соотношение вдох-выдох, стимулировали тканевое дыхание, усиливали крово- и лимфообращение, предотвращали хронизацию процесса, способствовали у таких детей более полному восстановлению дыхательной функции и физического состояния [1].

Общеизвестно, что под влиянием плавания увеличиваются резервные возможности дыхания, возрастает ЖЕЛ (жизненная емкость легких) и

максимальная вентиляция легких, возрастает кислородтранспортная функция кровообращения, совершенствуется механизм тканевого дыхания. Поэтому плавание является одним из средств укрепления дыхательной системы.

Совершая вдох и выдох, преодолевая сопротивление воды, при этом тренируется дыхательная мускулатура, увеличивается подвижность грудной клетки. Давление воды препятствует выполнению вдоха, что приводит к развитию мышц, расширяющих грудную клетку. Давление воды на грудную клетку способствует и более полному выдоху, улучшая газообмен. В то же время, при выдохе в воду приходится преодолевать ее сопротивление, а это также приводит к повышенной нагрузке на дыхательную мускулатуру и ее развитию.

При плавании тратится много энергии, а значит, возрастает потребность в кислороде. Поэтому организм стремится максимально полно использовать каждый вдох. При плавании в дыхании участвуют самые отдаленные участки легких, в результате исключаются застойные явления в них. Включение в процесс дыхания обычно мало задействованных частей легочной ткани позволяет избежать многих заболеваний дыхательной системы [3,4].

С увеличением дыхательного объема удастся существенно повысить показатель кислорода в крови. Посещая бассейн, также производится специфическая стимуляция кожи водой, наблюдается активизация процесса кровообращения. Усилия, прилагаемые организмом во время вдоха и выдоха в бассейне, повышают приток крови к сердцу, что помогает устранить гипоксию. При задержке дыхания во время ныряния производится тренировка всех органов, формируется устойчивость тканей к возникновению гипоксии.

Горизонтальное положение, во время пребывания в воде, а также вдыхание теплого влажного воздуха способствует лучшему дренажу легких.

Благодаря механическому давлению водных масс на грудную клетку и высокому сопротивлению при вдохе осуществляется тренировка дыхательной мускулатуры аналогичной той, что наблюдается при занятиях в тренажерном зале [2].

Цель исследования: оценить эффективность разработанной нами программы восстановления физического состояния детей среднего школьного возраста на санаторном этапе с обструктивным бронхитом.

Задачи исследования:

1. Изучить физическое состояние детей среднего школьного возраста с обструктивным бронхитом до проведения исследования.
2. Разработать программу восстановления физического состояния для экспериментальной группы (ЭГ) детей среднего школьного возраста с обструктивным бронхитом.
3. Изучить динамику изменения показателей физического состояния у детей контрольной группы (КГ) и ЭГ.

Методы исследования. В процессе работы были использованы следующие методы исследования:

1. Анализ научно-методической литературы.

2. Изучение физического развития: рост (длина тела), масса тела, окружность грудной клетки (на вдохе, на выдохе, в паузе).

3. Тестирование функционального состояния: частота дыхания, жизненная емкость легких, проба Штанге, проба Генчи, пиковая скорость выдоха (пикфлоуметрия).

4. Тестирование физической подготовленности: шестиминутный бег, подъем туловища за 1 мин из положения лёжа на спине.

5. Методы математической статистики.

Организация исследования: исследование проводилось на базе Детского реабилитационно-оздоровительного центра «Лесная поляна» РБ, Гродненская обл., Сморгонский р-н, д. Жодишки. Сроки проведения: с 04.08.2018 – 28.08.2018. На первом этапе был проведён анализ научно-методической литературы, в результате которого были выявлены особенности физического состояния детей среднего школьного возраста с обструктивным бронхитом. На втором этапе – была разработана программа, направленная на восстановление физического состояния для ЭГ детей среднего школьного возраста с обструктивным бронхитом, включающая в себя занятие плаванием, и проведение педагогического эксперимента, а на третьем – была проведена оценка полученных результатов, характеризующих динамику показателей физического состояния детей.

В исследовании принимали участие 20 мальчиков в возрасте 11-13 лет с обструктивным бронхитом. Дети были разделены на 2 группы – КГ (10 мальчиков) и ЭГ (10 мальчиков).

Мальчики КГ занимались по программе центра: ЛГ, массаж.

Мальчики ЭГ занимались по разработанной нами программе восстановления, которая включала:

1. Занятие йогой – 2 раза в неделю по 20 мин;

2. Прогулки в сочетании с дыхательными упражнениями 40 мин ежедневно;

3. Специальные упражнения в бассейне (с удлиненными выдохами в воду и с элементами баттерфляй) – 2 раза в неделю по 30 мин.

Показатели физического развития в динамике у мальчиков обеих групп статистически достоверно не изменились и соответствовали нормативным величинам. Показатели ОГК на вдохе после проведения программы восстановления у мальчиков ЭГ увеличились на 1,4 %, показатели ОГК на выдохе уменьшились на 1,2 %, у лиц КГ показатели ОГК на вдохе увеличились на 0,8%, показатели ОГК на выдохе уменьшились на 0,6%, что свидетельствует об улучшении показателей подвижности грудной клетки у детей ЭГ и увеличении вентиляции и газообмена у этих детей.

Результаты изменения функционального состояния дыхательной системы после применения программы восстановления у лиц КГ и ЭГ представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Процентные изменения показателей функционального состояния дыхательной системы после применения программы восстановления у лиц КГ и ЭГ

Анализ данных представленных на рисунке 1 показал, что после проведения программы восстановления физического состояния детей среднего школьного возраста с обструктивным бронхитом показатели ЖЕЛ у школьников ЭГ после проведения программы восстановления физического состояния увеличились более значительно (возросло на 3,4%) по сравнению с КГ (возросло на 1,3%) ($P < 0,05$). У лиц ЭГ эти показатели стали соответствовать высокому уровню, что свидетельствует о хорошей их адаптации дыхательной системы к нагрузке, у лиц КГ остались на среднем уровне.

При оценке функционального состояния дыхательной системы после применения программы восстановления физического состояния видно, что показатели пробы Штанге у лиц ЭГ увеличились более значительно, чем у лиц КГ. У представителей ЭГ показатели пробы Штанге стали соответствовать уровню выше среднего.

Показатели пробы Генчи после применения программы восстановления физического состояния у мальчиков ЭГ они оказались выше на 2% по сравнению с КГ. Но показатели возросли у обеих групп.

ЧД после применения программы восстановления физического состояния у лиц ЭГ снизилась на 9,8%, у КГ на 6,4%, что свидетельствует о более глубоком ритмичном дыхании у детей ЭГ.

Показатели пикфлоуметрии после проведения программы восстановления возросли у обеих групп, у ЭГ на 1,3%, у КГ на 1%.

Рисунок 2 – Процентные изменения тестирования физической подготовленности у лиц КГ и ЭГ после применения программы восстановления

Показатели уровня физической подготовленности после проведения программы восстановления у мальчиков ЭГ и КГ показатели 6-минутного бега изменились практически равнонаправленно и достигли высокого уровня. У детей ЭГ показатели увеличились на 5,3%, у детей КГ на 3,4%.

Показатели выполнения подъема туловища за 1 мин у детей ЭГ после программы восстановления увеличились на 4,4%, что является статистически достоверно, у детей КГ показатели увеличились на 2,1% ($P < 0,05$).

Выводы. Проанализировав динамику изменения результатов можно сказать, что разработанная нами программа восстановления физического состояния детей среднего школьного возраста с обструктивным бронхитом можно считать эффективной. Показатели функционального состояния дыхательной системы и физической подготовленности у детей ЭГ улучшились статистически достоверно по сравнению с детьми КГ ($P < 0,05$).

Список использованных источников и литературы:

1. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура. – М.: Медицина, 2001. – 587 с.
2. Меньшуткина Т.Г. Плавание. Теория и методика оздоровительно-спортивных технологий базовых видов спорта: Учебно-методическое пособие / СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 2002. – 117 с.
3. Попов, С.Н. Физическая реабилитация: Учебник для студентов высших учебных заведений. - Ростов н/Д.: Феникс, 2004. - 608 с.

4. Сапин, М.Р. Анатомия и физиология человека с возрастными особенностями детского организма / М.Р. Сапин, В.И. Сивоглазов. – М.: Академия, 2012. – 191 с.

УДК 7967012,68

Айгужинова Гульмира Зейнуллиновна¹
преподаватель
Омаров Арнур Рамазанович²
учитель физической культуры
Темиргалиева Самал Ермузамбетовна³
старший преподаватель

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕРЕЗ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

¹ Павлодарский государственный педагогический университет

² Средняя Общеобразовательная школа № 5 г. Павлодар

³ Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова
г. Павлоград, Республика Казахстан

Аннотация. В данной статье говорится об охране здоровья и о физической культуре как об эффективном средстве профилактики заболеваний. Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить каждого от всех болезней. Человек - сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. С раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила личной гигиены, - словом, добиваться разумными путями подлинной гармонии здоровья.

Ключевые слова: активный образ жизни, профилактика заболеваний, физическая культура, гипокинезия, активность, бодрость.

Annotation. This article talks about health and physical education as an effective means of preventing diseases. However perfect medicine may be, it cannot save everyone from all diseases. Man is the creator of his own health, for which he must fight. From an early age it is necessary to maintain an active lifestyle, harden, exercise and sport, follow the rules of personal hygiene - in a word, to achieve genuine harmony of health in reasonable ways.

Key words: active lifestyle, disease prevention, physical culture, hypokinesia, activity, vigor.

Актуальность исследования. Целостность человеческой личности проявляется, прежде всего, во взаимосвязи и взаимодействии психических и физических сил организма. Гармония психофизических сил организма повышает резервы здоровья, создает условия для творческого самовыражения в

различных областях жизни. Активный и здоровый человек надолго сохраняет молодость, продолжая созидательную деятельность.

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. Поэтому значение спорта, физической культуры, двигательной активности в жизнедеятельности людей играет значимую роль [1, с.150].

Охрана собственного здоровья - это непосредственная обязанность каждого, он не вправе перекладывать ее на окружающих. Ведь нередко бывает и так, что человек неправильным образом жизни, вредными привычками, гиподинамией, перееданием уже к 20 - 30 годам доводит себя до катастрофического состояния и лишь тогда вспоминает о медицине.

Некоторые исследователи утверждают, что в наше время физическая нагрузка уменьшилась в 100 раз - по сравнению с предыдущими столетиями. Трудно даже перечислить все положительные явления, возникающие в организме во время разумно организованных физических упражнений.

Воистину - движение это жизнь. Обратим внимание лишь на основные моменты [2, с. 40].

В первую очередь следует сказать о сердце. У обычного человека сердце работает с частотой 60 - 70 ударов в минуту. При этом оно потребляет определённое количество питательных веществ и с определённой скоростью изнашивается (как и организм в целом).

У человека совершенно нетренированного сердце делает в минуту большее количество сокращений, также больше потребляет питательных веществ и, конечно же, быстрее стареет. Всё иначе у хорошо тренированных людей. Количество ударов в минуту может равняться 50, 40 и менее. Экономичность сердечной мышцы существенно выше обычного.

Следовательно, изнашивается такое сердце гораздо медленнее. Физические упражнения приводят к возникновению очень интересного и полезного эффекта в организме. Во время нагрузки обмен веществ значительно ускоряется, но после неё - начинает замедляться и, наконец, снижается до уровня ниже обычного. В целом же у тренирующегося человека обмен веществ медленнее обычного, организм работает экономичнее, а продолжительность жизни увеличивается [3, с. 108].

При возникновении гиподинамии (недостаток движения), а также с возрастом появляются негативные изменения в органах дыхания. Снижается амплитуда дыхательных движений. Особенно снижается способность к глубокому выдоху. В связи с этим возрастает объём остаточного воздуха, что неблагоприятно сказывается на газообмене в лёгких. Жизненная ёмкость лёгких также снижается. Всё это приводит к кислородному голоданию. В тренированном организме, наоборот, количество кислорода выше (притом, что потребность снижена), а это очень важно, так как дефицит кислорода порождает огромное число нарушений обмена веществ. Значительно укрепляется иммунитет. В специальных исследованиях, проведённых на человеке, показано, что физические упражнения повышают

иммунобиологические свойства крови и кожи, а также устойчивость к некоторым инфекционным заболеваниям. Кроме перечисленного, происходит улучшение целого ряда показателей: скорость движений может возрастать в 1,5 - 2 раза, выносливость - в несколько раз, сила в 1,5 - 3 раза, минутный объём крови во время работы в 2 - 3 раза, поглощение кислорода в 1 минуту во время работы - в 1,5 - 2 раза и т. д. [4 с. 46].

Большое значение физических упражнений заключается в том, что они повышают устойчивость организма по отношению к действию целого ряда различных неблагоприятных факторов. Например, таких как пониженное атмосферное давление, перегревание, некоторые яды, радиация и др. В специальных опытах на животных было показано, что крысы, которых ежедневно по 1 - 2 часа тренировали плаванием, бегом или висением на тонком шесте, после облучения рентгеновскими лучами выживали в большем проценте случаев. При повторном облучении малыми дозами 15% нетренированных крыс погибало уже после суммарной дозы 600 рентген, а тот же процент тренированных - после дозы 2400 рентген. Физические упражнения повышают стойкость организма мышей после пересадки им раковых опухолей [5, с.89].

Физические упражнения способствуют сохранению бодрости и жизнерадостности. Физическая нагрузка обладает сильным антистрессовым действием. От неправильного образа жизни или просто со временем в организме могут накапливаться вредные вещества, так называемые шлаки. Кислая среда, которая образуется в организме во время существенной физической нагрузки окисляет шлаки до безвредных соединений, а затем они с лёгкостью выводятся.

Итак, благотворное влияние физической нагрузки на человеческий организм поистине безгранично.

Подмечено, что у рентгенологов, занимающихся физическими упражнениями, меньшая степень воздействия проникающей радиации на морфологический состав крови.

В опытах на животных показано, что систематические мышечные тренировки замедляют развитие злокачественных опухолей.

В ответной реакции организма человека на физическую нагрузку первое место занимает влияние коры головного мозга на регуляцию функций основных систем: происходит изменение в кардиореспираторной системе, газообмене, метаболизме и др.

Упражнения усиливают функциональную перестройку всех звеньев опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и других систем, улучшают процессы тканевого обмена.

Под влиянием умеренных физических нагрузок увеличиваются работоспособность сердца, содержание гемоглобина и количество эритроцитов, повышается фагоцитарная функция крови. Совершенствуются функция и строение самих внутренних органов, улучшается химическая обработка и продвижение пищи по кишечнику.

Физические упражнения приводят также к увеличению белых кровяных

телец и лимфоцитов, которые являются главными защитниками организма на пути инфекции.

Физические упражнения влияют на артериальное давление, уменьшая образование норадреналина-гормона, который, сужая кровеносные сосуды, становится причиной повышения давления. Сочетанная деятельность мышц и внутренних органов регулируется нервной системой, функция которой также совершенствуется при систематическом выполнении физических упражнений. Существует тесная связь дыхания с мышечной деятельностью. Выполнение различных физических упражнений оказывает воздействие на дыхание и вентиляцию воздуха в лёгких, на обмен в лёгких кислорода и углекислоты между воздухом и кровью, на использование кислорода тканями организма.

При болезнях снижается общий тонус, в коре головного мозга усугубляются тормозные состояния. Физические же упражнения повышают общий тонус, стимулируют защитные силы организма. Вот почему лечебная гимнастика находит широкое применение в практике работы больниц, поликлиник, санаториев, врачебно-физкультурных диспансеров и пр. С большим успехом используются физические упражнения при лечении различных хронических заболеваний и в домашних условиях, особенно если пациент по ряду причин не может посещать поликлинику или другое лечебное учреждение. Однако нельзя применять физические упражнения в период обострения заболевания, при высокой температуре и других состояниях.

Ученые установили, что это объясняется наличием нервно-висцеральных связей. Так, при раздражении нервных окончаний мышечно-суставной чувствительности импульсы поступают в нервные центры, регулирующие работу внутренних органов. Соответственно изменяется деятельность сердца, лёгких, почек и др., приспособляясь к запросам работающих мышц и всего организма [6, с.76].

При применении физических упражнений, кроме нормализации реакций сердечнососудистой, дыхательной и других систем, восстанавливается приспособляемость выздоравливающего к климатическим факторам, повышается устойчивость человека к различным заболеваниям, стрессам и т. д. Это происходит быстрее, если используются гимнастические упражнения, спортивные игры, закаливающие процедуры и пр.

Таким образом, под влиянием физических упражнений совершенствуется строение и деятельность всех органов и систем человека, повышается работоспособность, укрепляется здоровье, повышается долголетие.

Учение Р. Могеновича о моторно - висцеральных рефlekсах показало взаимосвязь деятельности двигательного аппарата, скелетных мышц и вегетативных органов. В результате недостаточной двигательной активности в организме человека нарушаются нервно-рефлекторные связи, заложенные природой и закреплённые в процессе тяжелого физического труда, что приводит к расстройству регуляции деятельности сердечнососудистой и других систем, нарушению обмена веществ и развитию дегенеративных заболеваний (атеросклероз и др.). Для нормального функционирования человеческого

организма и сохранения здоровья необходима определенная «доза» двигательной активности. В этой связи возникает вопрос о так называемой привычной двигательной активности, т.е. деятельности, выполняемой в процессе повседневного профессионального труда и в быту. Наиболее адекватным выражением количества произведенной мышечной работы является величина энергозатрат [7, с.103].

Важное значение имеет также повышение устойчивости организма к действию неблагоприятных факторов внешней среды: стрессовых ситуаций, высоких и низких температур, радиации, травм, гипоксии. В результате повышения неспецифического иммунитета повышается и устойчивость к простудным заболеваниям. Однако использование предельных тренировочных нагрузок, необходимых в большом спорте для достижения «пика» спортивной формы, нередко приводит к противоположному эффекту - угнетению иммунитета и повышению восприимчивости к инфекционным заболеваниям.

В любом возрасте с помощью тренировки можно повысить аэробные возможности и уровень выносливости - показатели биологического возраста организма и его жизнеспособности. Например, у хорошо тренированных бегунов среднего возраста максимально возможная ЧСС примерно на 10 уд/мин больше, чем у неподготовленных [8 с.56].

Таким образом, оздоровительный эффект занятий массовой физической культурой связан, прежде всего, с повышением аэробных возможностей организма, уровня общей выносливости и физической работоспособности.

В современном обществе, где тяжелый физический труд в течение короткого, с точки зрения развития человечества, периода времени оказался вытесненным машинами и автоматами, человека подстерегает опасность, о которой уже упоминалось, - гипокинезия. Именно ей приписывается в значительной степени преимущественная роль в широком распространении так называемых болезней цивилизации. В этих условиях особенно высокую эффективность в поддержании и укреплении здоровья человека играет физическая культура.

Благотворное влияние физической нагрузки на человеческий организм поистине безгранично. Ведь человек изначально был рассчитан природой на повышенную двигательную активность. Сниженная активность ведёт ко многим нарушениям и преждевременному увяданию организма.

Двигательная активность является ведущим фактором оздоровления человека, т. к. направлена на стимулирование защитных сил организма, на повышение потенциала здоровья. Полноценная двигательная активность является неотъемлемой частью здорового образа жизни, оказывающей влияние практически на все стороны жизнедеятельности человека.

Выводы:

1. Благотворное влияние физической нагрузки на человеческий организм поистине безгранично. Ведь человек изначально был рассчитан природой на повышенную двигательную активность. Сниженная активность ведёт ко многим нарушениям и преждевременному увяданию организма.

2. Под влиянием физических упражнений совершенствуется строение и деятельность всех органов и систем человека, повышается работоспособность, укрепляется здоровье.

3. Двигательная активность является ведущим фактором оздоровления человека, т. к. направлена на стимулирование защитных сил организма, на повышение потенциала здоровья.

4. Полноценная двигательная активность является неотъемлемой частью здорового образа жизни, оказывающей влияние практически на все стороны жизнедеятельности человека.

Таким образом, здоровье - это первая и самая важная потребность человека, определяющая ее способность работать и обеспечивать гармоничное развитие личности. Поэтому роль спорта, физической культуры и двигательной активности в жизни людей играет важную роль.

Список использованных источников и литературы:

1. Амосов Н.М. Раздумья о здоровье / Н.М. Амосов. - 3-е изд., доп., перераб. - М.: Физкультура и спорт, 2007. - 64 с.
2. Амосов Н.М. Физиологическая активность и сердце / Н.М. Амосова, Я.А. Бендет. - Киев: Здоровье, 2009. - 216 с.
3. Белов В.И. Энциклопедия здоровья. Молодость до ста лет / В.И. Белова. - М.: Химия, 2013. - 400 с.
4. Брехман И.И. Валеология - наука о здоровье: введение в валеологию / И.И. Брехмана. - М.: Наука, 2010. - 510 с.
5. Муравов И.В. Физическая культура и активное долголетие // Оздоровительные эффекты физической культуры и спорта / И. В. Муравов. - М.: Наука, 2014. - 263 с.
6. Муравов И.В. Оздоровительные эффекты физической культуры и спорта / И.В. Муравов. - Киев: Здоровье, 2014. - 203 с.
7. Фомин Н.А. Физиология человека / Н. А. Фомин. - М.: Просвещение, 2016. - 320 с.
8. Дубровский В.И. Лечебная физическая культура (кинезотерапия): Учеб. для студентов Высших учебных заведений. - 3-е изд-е, испр. и доп. - М.: Гуманит.-изд. центр «Владос», 2015. - 624 с.

УДК 796.011.3(075)

Андрейченко Ольга Александровна

студент

Научный руководитель –

ассистент кафедры физического воспитания Матвиенко Р.Ю.

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И РЕКРЕАЦИЯ

ГО ВПО «Донецкий Национальный Университет экономики и торговли

имени М. Туган-Барановского»

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. *Вопрос о развитии адаптивной физической культуры стоит достаточно актуально в наше время. Необходимо дать возможность людям с ограниченными физическими способностями чувствовать себя неотъемлемой и неразрывной частью жизни, адаптивная физическая культура направлена не только на это, но и для укрепления здоровья таких людей и возможность восстановления утраченных способностей. В данной статье будут рассматриваться не только вопросы АФК, но и рекреации, как необходимой составляющей жизни каждого человека.*

Ключевые слова: *адаптивная физическая культура, здоровье, ограниченные возможности, восстановление, рекреация, активность, развитие.*

Annotation. *The question of the development of adaptive physical culture is quite important in our time. It is necessary to enable people with disabilities to feel an integral and inseparable part of life, adaptive physical culture is aimed not only at this, but also to strengthen the health of such people and the possibility of restoring lost abilities. This article will address not only the issues of AFC, but also recreation, as a necessary component of everyone's life.*

Key words: *adaptive physical culture, health, limited opportunities, recovery, recreation, activity, development.*

Введение. За последние десять лет многие страны стали озадачены проблемой адаптивной физической культуры, которая предполагает работу с людьми с наличием физических отклонений.

Стоит сказать, проблема является весьма важной и заслуживает внимания специалистов. Для её решения проводится множество различных исследований, целью которых является разработка различных принципов и концепций в сфере реабилитации и их применение на практике. Проблема реабилитации на данный момент стоит достаточно остро и является востребованной для решения. Объяснением данного явления является наличие множества людей, перенесших различные болезни и приступы, как пример, инфаркт миокарда, которым необходимо вернуться к своей повседневной жизни и улучшить показатели своего физического состояния.

Восстановительные практики имеют немалое значение и в социально – экономическом плане. Если рассматривать её цели с этой стороны, то это в первую очередь уменьшение процента инвалидов в стране, путём реабилитации тех людей, которые в прошлом перенесли какие – либо болезни, травмы, тем самым они были вынуждены отказаться от своей профессиональной деятельности. Социально – экономическая концепция предполагает путём реабилитации получить возможность вернуться к своей деятельности.

Целью данной работы является:

- рассмотреть виды и влияние АФК на физическое и психо – эмоциональное состояние людей с ограниченными возможностями;
- необходимость рекреации для каждого человека.

Адаптивная физическая культура (АФК) – это комплекс мероприятий оздоровительного характера в совокупности с физическими нагрузками, которые нацелены на адаптацию, восстановление и реабилитацию, помощь людям с отклонениями в здоровье вернуться к нормальной жизнедеятельности. А также создание той среды и условий, в которой люди с ограниченными возможностями чувствовали бы себя неотъемлемой частью жизни, полноценной личностью, достаточно комфортно для того, чтобы реализовать себя в творческом плане, достичь результатов в своей деятельности, которые могли бы соизмеряться с успехами здоровых людей.

Адаптивная физическая культура впитала в себя несколько наук, к ним относятся медицина, физическая культура, а также методики коррекции состояния организма человека, т.е. коррекционную педагогику. Не обошли стороной АФК и биология, анатомия, спец.виды психологии, гигиена и многое другое. Это достаточно сложный процесс, который требует вмешательства наук и направлений с различных областей знаний.

Проблема применения адаптивной физической культуры стоит достаточно остро в современном мире не только для людей с инвалидностью, но и для общества в целом, так как показатель здоровья молодежи ухудшается с каждым годом. Молодое поколение зачастую имеет те болезни, которые ещё десять лет назад не были свойственны для их раннего возраста. Данная практика развивается не только в России, но и во многих зарубежных странах, а специалисты в данной области очень востребованы не только в больницах и поликлиниках, но и в специализированных санаториях, пансионатах, оздоровительных центрах и учреждениях, учебных заведениях, в спортивных коллективах.

По данным Всемирной организации здравоохранения инвалиды составляют около 10 % населения земного шара. Россия насчитывает более 15 миллионов инвалидов. Даже прогресс в медицине и науке не в силах остановить процесс увеличения данного числа, которое непрерывно растет и получает всё большее распространение среди детей и подростков. Во многих странах приняты законодательные акты, в которых нашли отражение и проблемы инвалидов.

К основным видам адаптивной физической культуры можно отнести адаптивное физическое воспитание. Физическое воспитание в данной области направлено на образование и формирование у лиц с отклонениями физического здоровья ряда знаний, умений и навыков, которые являлись бы жизненно необходимыми для продолжения существования в нормальном ритме жизни и использование своих физических и двигательных данных в максимальной мере. Повышение физических качеств, раскрытие индивидуального потенциала каждого человека является одной из важных целей АФК.

В нашем мире, люди с отклонениями чувствуют себя неполноценно, угнетающе, многие теряют смысл в жизни и нередко такие случаи заканчиваются суицидом. Исходя из этого, можно сказать, что своей основной задачей АФК видит формирование и восстановление у людей уверенности в себе, твёрдости принятия своих решений. Возможность понимания, что они не изгои общества, какими бы фатальными не были обстоятельства их жизни, она всё – таки продолжается и, пусть с приложением больших моральных усилий, чем обычно, но жизнь не останавливается, она продолжается и может принести ещё немало интересного и прекрасного.

Помимо физического воспитания существует также и адаптивный спорт. Сюда можно отнести Параолимпийский спорт Специальный олимпийские движения. Адаптивный спорт видит своей целью не просто восстановление двигательных возможностей людей с ограниченными способностями, но и достижение ими спортивных результатов в соревнованиях по определённому виду спорта среди людей с такими же отклонениями. Адаптивный спорт помогает сформировать спортивную культуру, приобщить человека к активному образу жизни, не стесняться своего положения. Параолимпийский спорт всё больше набирает свои обороты в России, люди, достигающие впечатляющие результаты в данной сфере поражают своей силой воли и доказывают своим примером не только инвалидам, но и всем людям, что нельзя сдаваться ни при каких обстоятельствах, что при любых условиях жизнь может играть своими уникальными и яркими красками.

К видам АФК относится адаптивная двигательная реабилитация. Данный вид реабилитации направлен на то, чтобы помочь человеку, который перенес тяжелое заболевание, травму, психо – эмоциональное перенапряжение, серьезные психические и эмоциональные подрывы здоровья восстановить свои временно утраченные двигательные способности, скорейшее восстановление здоровья организма и возможность вернуться к повседневному ритму жизни и своей профессиональной деятельности. Данный вид реабилитации не относится к людям, утраченным свои двигательные способности без возможности их восстановления. Основной задачей является выработка нормального психического восприятия человека к своему состоянию, помощь в восстановлении психики и физического здоровья. Данная реабилитация может включать в себя комплекс водных процедур, различные виды массажей, возможно наличие медикаментозного лечения, а также использование естественных и натуральных методов и средств лечения, помогающих как

можно скорее вернуться в привычное повседневное состояние человеку, перенесшему различные заболевания и т.д.

Особое место в адаптивной физической культуре занимает рекреация. Понятие рекреация означает использование всевозможных видов физической активности, направленной, на восстановление сил, укрепление здоровья, развития организма в целом. Рекреация не предполагает лечение для людей с ограниченными возможностями, она может применяться в более обширном кругу людей. Данный вид играет важную роль среди детей и подростков, так как зачастую может быть представлен активными играми, всевозможными активными развлечениями, упражнениями, физическим трудом. Одним из отличительных критериев является то, что человек фактически сам является себе тренером, так как здесь учитываются его интересы, вкусы, предпочтения, свободное время суток, режим дня, занятость и т.д., человек сам может подобрать, чем он хочет заняться и в какое время ему будет удобно это сделать.

Впервые данный термин появился в США в конце двадцатого века, откуда он получил своё обширное распространение и развивается на данный момент во многих странах, в том числе России.

Если ранее рекреация воспринималась только как восстановление и оздоровление организма, то сейчас применяется в более обширном понимании, подразумевая под собой не только вышеперечисленное, но и ряд других функций:

- Восстановление эмоционального состояния человека.
- Восстановление своей интеллектуальной деятельности.
- Отдых от умственных нагрузок посредством разнообразной активной физической деятельности.
- Виды активности, которые предназначены для отдыха на открытом воздухе.
- Более продуктивная работа интеллектуальных и физических способностей.
- Более быстрая перестройка организма в различных условиях, различном климате и т.д.
- Рассматривается как вид активного отдыха при различных стационарах и даже туристических экскурсий, занятия физическими нагрузками.
- Один из методов восстановления психического здоровья человека, перенесшего эмоциональные срывы и потрясения, различного рода депрессии.

Помимо этого, рекреация позволяет удовлетворить ряд потребностей человека, таких как:

- Потребность в отдыхе.
- Коллективной физической активности.
- Удовлетворение своих физических потребностей.
- Повышение активности организма посредством физических упражнений.
- Смена вида активности, переключение своего внимание, например, отдых от умственных нагрузок.

- Профилактика организма и повышение иммунитета.
- Восстановление сил организма и утраченных способностей.
- Может применяться для спортсменов, которые в виду затяжной болезни надолго были лишены физических нагрузок и активного образа жизни.

Данный вид физической нагрузке имеет право и большие перспективы как вид физической активности, использующийся в различных учебных заведениях. Рекреация предполагает занятие любой активной деятельностью, исходя из предпочтений человека, его свободного времени, носит развлекательный характер, помогающий отвлечься от повседневных проблем, имеет научно – методическую базу, возможно осуществление на свежем воздухе, оптимально влияет на развитие организма, его восстановление и отдых. Как пример, можно практиковать рекреацию среди студентов, заменяя ей небольшой процент от обычных используемых физических нагрузок. Предоставляя студентам и ученикам выбор вида активности, который наиболее им по душе и условий, при которых данный вид активности будет осуществлён, поможет привлечь интерес и усилить вовлеченность в процесс, тем самым студенты станут реже прогуливать занятия и проявлять инициативу к физической активности. Несмотря на то, что культ спорта в двадцать первом веке очень развит, не все осознают необходимость в занятиях спортом, данный метод мог бы повысить коэффициент вовлеченности в спортивную жизнь молодёжи.

Рекреация будет полезна людям с сидячим образом жизни, малоподвижной работой. Выделив хотя бы 15 – 20 минут на активность в удобном и предпочтительном её проявлении, значительно улучшится концентрация внимания человека, память, умственная деятельность станет более продуктивной, эмоциональный фон будет положительным, а также очертания тела будут выглядеть более красиво и эстетично. Недаром же говорят, что движение – это жизнь. Занятия могут быть проведены во время обеденных перерывов, после работы, а во время выходных могут увеличиваться по времени до 45 – 60 минут.

Для смены вида деятельности рекреация будет как ни что кстати. Зачастую человеку бывает сложно переключиться с одного дела на другое, например, с умственных нагрузок на физические, либо с физической активности одной направленности на физическую активность другой направленности. Активный отдых и смена деятельности помогают более быстро и полно восстанавливать утраченные силы организма. Так, работник в офисной компании уделив четверть часа физическим нагрузкам восстановит свои умственные силы гораздо быстрее, чем без них, также и спортсменам, после длительных тренировок одного вида спорта рекомендуется уделить несколько минут занятию другим видом, с другим темпом, активностью и т.д.

Эстетичность играет не последнюю роль в современном мире, мужчины и женщины находятся в погоне за идеальным образом и очертаниями своей фигуры. Мужчины хотят быть более атлетического телосложения, женщины – более изящными, тонкими и утонченными. Исходя из разных целей, каждый

человек сможет найти физическую активность по душе, будь то гимнастика, занятия в тренажерном зале, бег, аэробика, групповые занятия, либо йога. Современная спортивная индустрия пестрит своим разнообразием. Любое активное времяпровождение будет приносить пользу вашему здоровью и отражению в зеркале, и неважно, будете ли вы поднимать штанги, либо заниматься танцами. Любая активность важна и незаменима, а если она приходится вам по душе, то это принесет только удвоенную пользу.

Но не только эти функции выполняет рекреация, как не сказать и о борьбе против старения, этой проблемой востребованы больше женщины, но найдется и немало озабоченных этим вопросом мужчин. Физические нагрузки ведут к снижению темпа инволюции, вырабатывает эндорфины и способствуют хорошему настроению, давно доказано, что хорошее расположение духа способно продлить жизнь.

Помимо этого, у людей, которые коллективно занимаются спортом, на групповых занятиях, повышаются коммуникативные способности, расширяется круг общения, это особенно актуально для людей, которые потеряли близких или просто основную часть своего времени привыкли проводить в одиночестве.

Выводы.

Физические упражнения несут оздоровительную функцию, воспитательную, эстетическую, формируют определенные моральные ценности у человека, развивают коммуникативные способности и уверенность в себе. Очевидно, что это должно быть неотъемлемой частью жизни каждого человека, обществу и его развитию, она способна удовлетворять различные социальные потребности, такие как общение, всевозможные игры, развлечения, а также помогает в самовыражении человека через социально-активную деятельность. Спорт способен пронзить все сферы социальной жизни современного общества. Спорт оказывает неоспоримое влияние на главные сферы жизнедеятельности человека, т.к. физическое развитие в государстве влияет на национальные отношения, общественное положение граждан, их рост, развитие, формируя образ жизни, моральные и этические ценности.

Политики уже не первый год устремлены рассматривать физическую культуру как увлечение населения, которое в силах сплотить общество единой национальной идеей, устремить людей к успеху, победе и достижению новых вершин.

Анализ развития спорта и социальные опросы населения, в частности молодых людей занимающихся спортом и физическим развитием показывают, что физическая культура оказывает влияние на первоначальное представление человека о жизни и мире. Способствует формированию и закаливанию такого характера, который нацеливает на достижение успеха, развитие силы воли личности, стремление стать тем, кто сможет победить не только своих соперников, но и самого себя.

Также, благодаря опросам следует отметить, что особенно сильной мотивацией к ведению активного образа жизни является пропаганда СМИ. Именно массовые средства информации нацеливают молодёжь на то, чтобы

они вели более здоровый образ жизни, распространяя всевозможные виды спорта и рассматривая физическое развитие как неотъемлемую составляющую существования человека.

Физическая культура оказывает влияние и на учебно-профессиональную деятельность, выступая в роли мощного механизма, способного направить коллектив на слияние собственных интересов с общественными, формируя личностные потребности каждого индивида. Коллективный спорт вырабатывает единые идеалы, идеи, цели и ценности, которые и способны сплотить людей.

Список использованных источников и литературы:

1. Никитина О.А. Роль туристско-рекреационного потенциала в региональном развитии территорий //Успехи современного естествознания. - 2013.
2. Кусков А.С., Голубева В.Л., Одинцова Т.Н. Рекреационная география. Учебно-методический комплекс. - М.: МПСИ, Флинта, 2011.
3. Белорусова В.В. Физическое образование. - М.: Логос, 2003.
4. Сборник материалов по лекциям и физической культуре и спорту инвалидов (Ред. И сост. В.С. Дмитриев, А.В. Сахно). Т I и II. – М.: МОГИФК, ВНИИФК, 1993. Т I. – 272 с. - Т II. – 292 с.
5. Щедрина А.Г. Здоровье и массовая физическая культура. Методологические аспекты//Теория и практика физической культуры, 1999. - № 4.

УДК 376.36:615.8

Апанасевич Снежанна Сергеевна
студент

Научный руководитель –
кандидат медицинских наук,
доцент кафедры лечебной физической культуры
Калюжин В.Г.

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

УО Белорусский государственный университет физической культуры
г. Минск, Республика Беларусь

Расстройства речи известны с давних времен. Очевидно, что эти болезни существуют так же давно, как и слово человека. В современном мире проблема развития речи занимает достаточно высокие позиции. Количество детей с

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) велико и, к сожалению, прослеживается тенденция к росту их числа. Особенности моторики у детей с нарушениями речи обусловлены недостатками высших уровней регуляции, что проявляется снижением эффективности всех операционных процессов их двигательной деятельности. Наблюдается плохая координация сложных двигательных актов, несформированность тонких дифференцированных движений. Научные данные подтверждают, что уровень развития речи напрямую зависит от развития мелкой моторики рук, так как анатомически двигательный центр Брока и речевой центр Вернике находятся рядом и тесно взаимодействуют друг с другом. Систематические занятия по тренировке пальцев рук являются эффективным средством повышения работоспособности головного мозга и облегчают становление речи [2].

Причины речевых расстройств весьма разнообразны, выделяют органические, функциональные, эндокринные, психосоматические причины, а также причины связанные с окружающей средой. Любые расстройства речевой деятельности отрицательно воздействуют на формирование личности ребенка, его психофизическое состояние, а также препятствуют полноценному социальному взаимодействию [5]. Абсолютно точных мировых статистических данных нет, так как у многих стран имеются свои критерии выделения лиц с ограниченными возможностями. Статистические данные так же определяются уровнем цивилизованности, качеством педагогической, социальной и медицинской помощи. В Республике Беларусь зафиксировано 65648 детей имеющих тяжелые нарушения речи [3].

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические отклонения в состоянии нервной системы, они эмоционально реактивны, легко дают невротические реакции, их поведение может характеризоваться негативизмом и т.д. Наличие органического поражения мозга способствует тому, что такие дети плохо переносят жару, нередко они жалуются на головокружения, головные боли. Такие дети быстро утомляются им трудно сохранять усидчивость. Нередко возникают вспышки агрессии. Отмечается неустойчивость внимания и памяти. Низкий уровень контроля за собственной деятельностью, нарушение познавательной деятельности. Все это в целом свидетельствует об особом состоянии ЦНС детей, страдающими речевыми расстройствами [2].

Речевые нарушения, возникнув под влиянием каких-либо факторов, самостоятельно не исчезают и требуют специально организованной коррекционной работы. Адаптивная физическая культура (АФК) занимает одно из ведущих мест в подготовке детей и подростков к самостоятельной жизни, является важным средством социальной адаптации и способствует коррекции психофизического развития. Двигательная активность в детском возрасте, улучшающая физическое и психическое состояние ребенка является одним из важных факторов. Для детей с ТНР понадобится больше времени и больше повторений, упражнения должны быть адаптированы для их уровня развития.

Возможность благоприятного результата обусловлена пластичностью детского организма и его систем в целом [5].

Основной задачей нашего исследования являлось определение уровня развития мелкой моторики у детей с нарушениями речи. Для решения задачи нами был проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие две группы учащихся по 10 человек: контрольная группа здоровых детей и экспериментальная группа детей с ТНР.

Для оценки развития мелкой моторики рук нами были разработаны адаптированные для детей с нарушениями речи тесты. При их помощи мы определили схватывающую способность пальцев, зрительно-моторную координацию в системе «глаз-рука» и точность дифференцированных движений пальцев рук.

Тест «Сапер». Оснащение: стол, стул, секундомер, табличка из картона (ширина 17 см, длина 17 см) на которой приклеено 16 крышек вместе с горлышком (диаметр крышки 2 см) в 4 ряда по 4 столбика, пластиковая корзина (длина 25 см, ширина 19 см, высота 10 см). Методика: на стол кладется табличка, на расстоянии 20 см от нее ставится пластиковая корзина. По сигналу ребенок откручивает крышки с максимальной скоростью и складывает их в пластиковую корзину. Задание выполняется ведущей рукой, второй рукой можно только придерживать табличку с крышками. Оценка: фиксируется время выполнения задания.

Тест «Сортировщик». Оснащение: стол, стул, секундомер, пластиковый поднос (ширина 40 см, длина 25 см, высота 4 см), 48 штук пластиковых пазлов (, цвет: желтый, оранжевый, голубой, зеленый; размер одного пазла 5×5 см, высота 2 см). Методика: исследователь подает сигнал. Ребенок по сигналу берет из подноса по одному пазлу и складывает вертикально 4 столбика каждого цвета по 4 пазла. Задание выполняется ведущей рукой, второй рукой помогать нельзя. Оценка: фиксируется время выполнения задания.

Тест «Добытчик». Оснащение: стол, стул, секундомер, две пластиковые корзины (длина 25 см, ширина 19 см, высота 10 см), 20 штук каштанов. Методика: на столе на расстоянии 40 см стоят две пластиковые корзины. По сигналу ребенок с максимальной скоростью начинает перекладывать каштаны из одной корзины в другую. Задание выполняется не ведущей рукой, второй рукой помогать нельзя. Оценка: фиксируется время выполнения задания.

Тест «Покорми гусеницу». Оснащение: стол, стул, секундомер, 100 шт. разноцветных помпонов для творчества (диаметр 1 см), пластиковый белый поднос (ширина 40 см, длина 25 см, высота 4 см), пластиковая бутылка объемом 0,5 л, диаметр горлышка 3 см, 4 каштана для груза внутри бутылки. Методика: перед ребенком на столе стоит пластиковый поднос с помпонами. Справа от подноса стоит бутылка – «гусеница». По команде ребенок начинает «кормить гусеницу» – вкладывать ведущей рукой по одному помпону в горлышко бутылки, выбирая только желтый цвет (15 штук). Нельзя трогать бутылку руками и помогать второй рукой. Оценка: фиксируется время выполнения задания.

Тест «Сокровища». Оснащение: стол, стул, секундомер, белый пластиковый поднос (цвет, ширина 40 см, длина 25 см, высота 4 см), 1 кг рисовой крупы, окрашенной пищевыми красителями в голубой, зеленый, оранжевый и красный цвета), 15 штук камней «Марблс®» в форме шариков диаметром 20 мм, пищевая фольга (нарезанная квадратами 10×10 см), пластиковая банка (диаметр основания и горлышка 70 мм, высота 40 мм). Методика: перед ребенком на столе стоит поднос с рисовой крупой в котором спрятаны камни «Марблс®», завернутые в фольгу. Справа от подноса стоит пластиковая банка. По команде ребенок двумя руками ищет спрятанные «сокровища», затем разворачивает их и кладет в пластиковую банку. Оценка: фиксируется время выполнения задания.

Тест «Колье ацтеков». Оснащение: стол, стул, секундомер, белый шнурок длиной 60 см, шириной 2 мм, нарезанные по 10 мм длиной трубочки для питья (цвет: желтый, оранжевый, розовый, зеленый, диаметр отверстия 5 мм), листок бумаги А4 (на котором нарисована последовательность цветов в разном количестве 40 точек), пластиковая банка (диаметр основания и горлышка 70 мм, высота 40 мм). Методика: перед ребенком лежит шнурок и лист бумаги с примером для выполнения, справа стоит пластиковая банка с нарезанными трубочками. По команде ребенок начинает нанизывать трубочки на шнурок в той последовательности, что задана на бумаге. Оценка: фиксируется время выполнения задания.

Тест «Прищепи прищепку». Оснащение: стол, стул, секундомер, 35 штук бельевых разноцветных прищепок (длина 25 мм, ширина 8 мм), 5 кружков диаметром 75 мм из белого картона, на которых написаны цифры 9, 8, 7, 6, 5; пластиковая банка (диаметр основания и горлышка 70 мм, высота 40 мм). Методика: перед ребенком на столе лежат пять кружков с цифрами, справа стоит пластиковая банка с прищепками. По сигналу ребенок начинает прикреплять прищепки на кружки в количестве, согласно цифре на кружке. Оценка: фиксируется время выполнения задания.

Тест «Пропаала собака». Оснащение: стол, стул, секундомер, шариковая ручка, лист бумаги А4 с рисунком (см. рисунок 1). Методика: перед ребенком на столе лежит лист бумаги А4 с рисунком лабиринта. Перед ребенком стоит задача: привести собаку к палке и сосчитать одуванчики, которые встретятся на пути, записать их в круг в верхнем правом углу. По сигналу ребенок начинает выполнять задание. Оценка: фиксируется время выполнения задания.

Таблица 1 – Сравнение показателей уровня развития мелкой моторики у детей с тяжелыми нарушениями речи и у их здоровых сверстников

ТЕСТЫ	Дети с ТНР	Здоровые дети	t _{факт.}	t _{крит.}	P
«Сапер», с	41,9±1,03	33,4±0,83	6,45	3,65	<0,001
«Сортировщик», с	50,0±1,20	42,6±1,37	4,09	3,65	<0,001
«Добытчик», с	36,6±1,60	27,7±1,02	4,69	3,65	<0,001
«Покорми гусеницу», с	50,0±1,34	44,4±1,07	3,28	2,75	<0,01

«Сокровища», с	55,9±0,81	49,3±1,07	4,95	3,65	<0,001
«Колье ацтеков», с	314±7,61	251±8,92	5,34	3,65	<0,001
«Прищепка», с	68,2±0,92	55,5±1,19	8,44	3,65	<0,001
«Пропала собака», с	47,8±1,08	37,1±1,55	5,68	3,65	<0,001

По описанным выше адаптированным для определения уровня развития мелкой моторики рук тестам у детей 7–8 лет были проведены исследования. Все полученные данные были нами проанализированы и занесены в таблицу 1.

На рисунке 1 показаны полученные результаты исследования уровня развития мелкой моторики: данные здоровых детей приняты за 100%, а результаты выполнения этих же тестов детьми с ТНР выражены в процентах, пропорционально значениям их здоровых сверстников.

Рисунок 1 – Сравнение показателей уровня развития мелкой моторики в (%) у детей с тяжелыми нарушениями речи и у их здоровых сверстников

После проведения тестирования нами было выявлено, что у детей с тяжелыми нарушениями речи по сравнению со здоровыми детьми того же возраста ярко выражено отставание в развитии мелкой моторики рук. Это отставание наблюдается как в схватывающей способности пальцев и точных дифференцированных движениях пальцев рук, так и в зрительно-моторной координации в системе «глаз-рука». Результаты исследования показали острую необходимость дополнительных занятий по адаптивной физической культуре [1].

Своевременное устранение имеющихся отклонений и профилактика возможных играет немаловажную роль в двигательной сфере. Так как формируется замкнутый круг между двигательным и речевым центром. Двигательная активность ребенка – «зеркало» его состояния с одной стороны, а с другой стороны – «окошко», через которое можно влиять на его развитие.

Именно такой вектор мысли ориентировал нас на разработку коррекционной программы по развитию мелкой моторики рук у детей младшего школьного возраста с ТНР [6].

Вывод. В результате проведенного исследования было установлено, что у детей с тяжелыми нарушениями речи уровень развития мелкой моторики рук статистически достоверно ниже, чем у здоровых детей того же возраста и нуждается в дополнительном целенаправленном развитии на занятиях по адаптивной физической культуре.

Список использованных источников и литературы:

1. Гришина Е.В. Адаптивная физическая культура в системе реабилитации дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Е.В. Гришина, В.Г. Калюжин // Физическая культура и спорт на современном этапе: проблемы, поиски, решения: материалы Всеросс. науч.-практич. конф. – Томск: ТПУ, 2016. – С. 138–141.
2. Калюжин В.Г. Дифференцированные технологии развития мелкой моторики рук у лиц с нарушением речи / В.Г. Калюжин, Я.М. Сайко // Физическая культура и спорт в образовательном пространстве вуза: сборник науч. трудов II Междунар. науч.-практич. конф. / под общ. ред. М.С. Леонтьевой. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2018. – С. 209 – 215.
3. Калюжин В.Г. Определение уровня развития мелкой моторики у детей с легкой степенью умственной отсталости / В.Г. Калюжин, А.Л. Степанова // Физкультура, спорт, здоровье: сб. статей Всеросс. с междунар. участием очно-заочной науч.-практ. конф // редкол.: Г.В. Бугаев (гл. ред.) [и др.]. – Воронеж: Изд.-полиграф. центр «Научная книга», 2016. – С. 448 – 454.
4. Калюжин В.Г. Уровень развития мелкой моторики у детей с легкой степенью умственной отсталости / В.Г. Калюжин, А.Л. Степанова // Физическая культура и спорт на современном этапе: проблемы, поиски, решения: материалы Всеросс. науч.-практич. конф. – Томск: ТПУ, 2016. – С. 201–203.
5. Калюжин В.Г. Дифференцированные технологии развития мелкой моторики рук у лиц с нарушением речи / В.Г. Калюжин, Я.М. Сайко // Физическая культура и спорт в образовательном пространстве вуза: сборник науч. трудов II Междунар. науч.-практич. конф. / под общ. ред. М.С. Леонтьевой. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2018. – С. 209 –215.
6. Калюжин В.Г. Проблемы реабилитации дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / В.Г. Калюжин, Е.В. Гришина // Восток–Россия–Запад. Физическая культура, спорт и здоровый образ жизни в XXI веке: материалы XIX Междунар. симпозиума (Красноярск, 25–27 декабря 2016 г.); под. общ. ред. В.А. Кузьмина. – Красноярск, СибГАУ, 2016. – С. 460–462.

УДК 376.33:615.8

Афанасьева Татьяна Юрьевна

студент

Научный руководитель –

кандидат медицинских наук,

доцент кафедры лечебной физической культуры

Калюжин В.Г.

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ

*УО Белорусский государственный университет физической культуры
г. Минск, Республика Беларусь*

Нейросенсорная тугоухость – это снижение функций слухового анализатора, которая проявляется полной или частичной потерей слуха. В связи с этим патологический процесс может поражать структуры которые участвуют в восприятии звука [2].

Около 6% населения нашей земли имеют те или иные патологические заболевания органов слуха, в которые входит нейросенсорная тугоухость.

Большое количество детей сталкивается с данным заболеванием. Родители детей школьного возраста не обращают внимания на такие жалобы детей как снижение слуха, появления шума в ушах, головокружения в сочетании с тошнотой, нарушение равновесия. А именно подобного рода жалобы являются предвестниками заболевания, поэтому случаев с нейросенсорной тугоухостью у детей школьного возраста увеличивается [4].

В дошкольном возрасте происходит закладка фундамента для формирования полноценной двигательной базы а так же умственной, личностной. Наличие нарушений на этом этапе развития может привести к серьезным проблемам двигательного развития а так же умственного развития. Однако на сегодняшний день адаптивное физическое воспитание детей с нейросенсорной тугоухостью нуждается в серьезном подходе [3].

С учетом изменений, которые происходят в слуховой системе, происходит изменение функции вестибулярного аппарата, а сам аппарат отвечает за формирование двигательных умений, у детей с нейросенсорной тугоухостью в следствии этого происходит нарушение координационных способностей, ориентации в пространстве, нарушаются двигательные качества [1].

Адаптивная физическая культура занимает ведущее место в реабилитации детей с нейросенсорной тугоухостью. Основные функции адаптивной физической культуры направлены на восстановление утраченных способностей ребенка, его адаптацию к окружающей среде и самостоятельное сосуществование [5].

Цель нашей работы заключается в определении уровня координационных способностей и ориентации в пространстве у детей с нейросенсорной тугоухостью школьного возраста.

После изучения учебной литературы, было выявлено что у данных детей страдают координационные способности в динамическом и статическом положении, ориентация в пространстве. В следствии чего были разработаны тесты, которые помогут определить и оценить координационные способности у данных детей с нейросенсорной тугоухостью.

Тест «Проход по линии»

Оборудование: малярная лента шириной 5 см. белого цвета; секундомер.

Методика: малярная лента наклеена на полу, ее расстояние 4 метра. Ребенок смотрит на ленту, закрывает глаза, руки располагает перед собой, идет 5 шагов вперед, после чего возвращается обратно спиной, пятью шагами.

Оценка теста: фиксируется время выполнения задания.

Тест Ходьба по букве «П»

Оборудование: малярная лента шириной 5 см. белого цвета; секундомер.

Методика: на полу малярной лентой, белого цвета наклеивается линия длиной 3 метра в горизонтальном направлении, а вертикальном направлении – 1 линия длиной 2 метра. Все линии соединены между собой образуя букву «П». Ребенок проходит по размеченной линии, в конце разворачивается и так же возвращается по линии обратно.

Оценка теста: фиксируется время выполнения задания.

Тест «Броски спиной снизу»

Оборудование: шириной малярная лента 5 см. белого цвета; мячи 10 штук, секундомер, мел белого цвета.

Методика: от стены на расстоянии 3 метра прикрепляется параллельно стене малярная лента длиной 40 см. На стене на высоте 100 см от пола рисуется круг диаметром 50 см. Ребенок становится спиной к стене на линии, которая отмечена малярной лентой, ноги установлены шире плеч, после чего ребенок берет мяч наклоняется и между ног бросает мяч, стараясь попасть в отмеченный на стене круг.

Оценка теста: фиксируется количество попаданий.

Тест «Ходьба по гимнастической скамье»

Оборудование: гимнастическая скамья (ширина планки 8 см, высота 20 см), секундомер.

Методика: гимнастическая скамейка устанавливается таким образом чтобы планка шириной 8 см, была повернута кверху. Ребёнок проходит по скамье прямо, обратно возвращается левым приставным, потом проходит правым приставным и возвращается в исходную точку идя спиной.

Оценка теста: фиксируется время выполнения задания

Тест «Броски вокруг ведра»

Оборудование: секундомер, мячи для пинг-понга 10 штук, ведро, мел белого цвета. Методика: на полу нарисован круг белым мелом, диаметр которого составляет 2 метра, в середине круга устанавливается ведро, ребёнок идя по

часовой стрелке бросает 5 мячей в ведро на расстоянии 1 метр и потом идет в противоположную сторону бросая остальные 5 мячей.

Оценка теста: фиксируется время выполнения задания.

Тест «Препятствие»

Оборудование: 4 пластиковых обруча, секундомер.

Методика: обручи расположены попарно на расстоянии 2 метра друг от друга, образуя квадрат. Ребёнок проползает на четвереньках поочередно через каждый обруч и таким же образом возвращается обратно.

Оценка теста: фиксируется время выполнения задания.

Тест «Подбросы мяча в ходьбе»

Оборудование: гимнастическая скамья (ширина планки 8 см, высота 20 см), секундомер, мяч.

Методика выполнения: гимнастическая скамейка устанавливается таким образом чтобы планка шириной 8 см, была повернута кверху. У ребёнка в руках мяч, в момент прохождения скамьи ему необходимо подбросить мяч перед собой, сделать хлопок в ладоши, поймать мяч, продвигаясь по скамье вперед повторить это 5 раз.

Оценка теста: фиксируется время выполнения упражнения.

Тест «Челночный бег»

Оборудование: секундомер, теннисные мячи от большого тенниса 2 штуки, малярная лента шириной 5 см. белого цвета.

Методика: на полу малярной лентой белого цвета отмечается линия старта и финиша, от нее замеряется 8 метров и фиксируется вторая лента в горизонтальном положении, на которую устанавливаем два мячика. Ребенок должен пробежать от старта к линии где находятся мячи, взять один, вернуться обратно, положить мяч за отметку линии, вернуться за вторым мячом и как можно быстрее преодолеть линию финиша.

Оценка теста: фиксируется время выполнения задания.

Проба Ромберга усложненная

Оборудование: секундомер.

Методика: ребёнку становится таким образом, чтобы стопы были на одной линии, но пятка одной ступни касается носка другой, глаза закрыты, руки разведены в стороны.

Оценка теста: фиксируется время сохранения позы. Испытуемый выполняет две попытки, фиксируется лучший результат.

Проба Ромберга – поза «Аист»

Оборудование: секундомер.

Методика: ребенок стоит на одной ноге, вторая нога согнута в коленном суставе, при этом стопа согнутой ноги касается коленного сустава опорной ноги, руки вытянуты перед собой, глаза закрыты .

Оценка теста: фиксируется время сохранения положения.

Тест «Ласточка»

Оборудование: секундомер.

Методика: ребенку необходимо стать ровно, ноги вместе, выполняем наклон вперед смотрим перед собой, поднимаем одну ногу вытягивая ее как продолжение туловища, руки разведены в стороны.

Оценка теста: фиксируется время сохранения положения.

Тест «Стойка на носках».

Оборудование: секундомер.

Методика: ребенку необходимо стать ровно, ноги вместе, руки поднимает вверх над головой, становится на носки, закрывает глаза.

Оценка теста: фиксируется время сохранения положения.

Был проведен сравнительный анализ уровня развития статического, динамического равновесия, а так же показателей ориентации в пространстве у детей 6–7 лет с нейросенсорной тугоухостью 4 степени и у здоровых детей того же возраста, но без данной патологии (см. таблицу 1). Отмечено, что дети с нейросенсорной тугоухостью имеют статистически достоверно значимые различия в уровнях развития координационных способностей, по сравнению с их здоровыми сверстниками. При этом отмечается снижение всех количественных показателей тестирования и увеличение времени выполнения тестов (замедление скорости и темпа движений).

Таблица 1 – Сравнение показателей координационных способностей детей с нейросенсорной тугоухостью 4 степени и у их здоровых сверстников

ТЕСТЫ	Дети с НСТ	Здоровые дети	t _{факт}	t _{крит}	P
«Броски вокруг ведра» (раз)	4,3±0,32	7,8±0,24	8,9	3,65	<0,001
«Препятствие» (с)	43,2±4,29	16,8±8,6	26,4	3,65	<0,001
«Подбросы мяча в ходьбе» (с)	13,0±0,10	7,1±0,07	50,2	3,65	<0,001
«Челночный бег» (с)	14,4±0,48	11,0±0,39	21,2	3,65	<0,001
Проба Ромберга усложненная (с)	6,5±0,13	12,7±0,09	38,5	3,65	<0,001
Проба Ромберга – «Аист» (с)	3,6±0,13	11,2±0,17	36,0	3,65	<0,001
«Ласточка» (с)	3,3±0,08	10,9±0,16	42,2	3,65	<0,001
Стойка на носках (с)	3,4±0,16	11,2±0,19	32,4	3,65	<0,001
Проход по линии (с)	12,6±0,11	7,0±0,09	39,0	3,65	<0,001
Ходьба по букве «П» (с)	19,3±0,39	10,4±0,07	22,6	3,65	<0,001
Броски спиной снизу (раз)	2,9±0,31	5,9±0,27	7,3	3,65	<0,001
Ходьба по гимнастич. скамье (с)	38,1±0,41	16,3±0,09	52,1	3,65	<0,001

На рисунке 1 показаны полученные результаты исследования уровня развития координационных способностей здоровых детей приняты за 100%, а

результаты выполнения этих же тестов детьми с нейросенсорной тугоухостью выражены в процентах, пропорционально значениям их здоровых сверстников.

Рисунок 1 – Уровни развития (в %) показателей координационных способностей у наблюдаемых детей

Из данных графика видно, что временные показатели тестов дети с нейросенсорной тугоухостью выполняют медленнее на 60–80%, чем здоровые сверстники и прибавка в процентном соотношении составляет свыше 250–250 % от уровня здоровых детей. Количественные показатели тестирования, как и пробы Ромберга для оценки статического равновесия были наоборот в 2 раза меньше по сравнению с данными здоровых детей.

Данные полученные после проведенных тестов, являются основой в разработке коррекционно-развивающей программе по формированию координационных способностей у детей с нейросенсорной тугоухостью школьного возраста.

Вывод. У детей с нейросенсорной тугоухостью в результате проведенных тестов было выявлено, что показатели координационные, ориентация в пространстве значительно ниже, чем у здоровых детей и нуждается дополнительном развитии целенаправленном.

Список использованных источников и литературы:

1. Шапкова Л.В. Частные методики адаптивной физической культуры. – М.: Советский спорт, 2007. – 608 с.
2. Бахур М.В. Особенности развития равновесия детей с патологией слуха / М.В. Бахур, В.Г. Калюжин // Фізична культура та здоров'я різних груп населення: матеріали V Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, Одеса, 21-25 квіт. 2014 р. /

- Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. Ушинського; редкол.: О.П. Романчук (гол. ред.) [та інші]. – Одеса: видавець Букаєв В.В., 2014. – С. 127–128.
3. Васильева Е.В. Развитие в системе реабилитации ориентации в пространстве у детей дошкольного возраста / Е.В. Васильева, В.Г. Калюжин / Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: материалы III Междунар. науч.-практич. конф., Улан-Удэ, 9-10 дек. 2014 г. / Вост.-Сиб. гос. ун-т технол. и управ.; редкол.: Ю.Ю. Шурыгина (отв. ред.) [и др.]. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2014. – С. 46–47.
 4. Казанцева И.С. Развитие скоростных способностей у детей 8-9 лет с нарушением слуха / И.С. Казанцева, В.Г. Калюжин // Молодая спортивная наука Беларуси: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 8-10 апр. 2014 г.: в 3 ч. / Белорус. гос. ун-т физ. культуры; редкол.: Т.Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУФК, 2014. – Ч. 3. – С. 158–160.
 5. Калюжин В.Г. Координационные способности школьников с патологией слуха: эффективность тестов / В.Г. Калюжин, С.Ч. Тимофейчик // Актуальные вопросы физической реабилитации в спорте высших достижений: матер. Междунар. симпозиума, г. Ереван, 10–12 апр. 2012 г. / НОК Армении; ред-кол.: Г.Н. Царукян [и др.]. – Ереван, 2012. – С. 65–68.
 6. Калюжин В.Г. Методы оценки координационных способностей у детей с нейросенсорной тугоухостью / В.Г. Калюжин, О.В. Яцко // Актуальные проблемы адаптивной физической культуры и адаптивного спорта: образование, наука, практика, перспективы развития: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 250-летию г. Стерлитамак и 20-летию Стерлитамакского ин-та физич. культуры (г. Стерлитамак, 17-18 мая 2016 г.) / Под ред. проф. В.С. Степанова. – Стерлитамак: «Фобос», 2016. – С. 130–133.

УДК:371.1-057.874:615.8

Гришун Юлия Анатольевна
кандидат медицинских наук, доцент

Капланец Ирина Викторовна
кандидат биологических наук, доцент кафедры АФК

Антипов Александр Романович
магистрант

ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ГРУППЫ В ШКОЛЕ: ПРИНЦИПЫ ДЕЛЕНИЯ НА ГРУППЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В НИХ

*Государственная образовательная организация высшего профессионального образования «Донецкий институт физической культуры и спорта»
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

***Аннотация.** В работе представлена информация о принципах деления школьников на группы здоровья и группы для занятий по физической культуре. К уроку физической культуры в специальной медицинской группе предъявляются следующие требования: обучение рациональному дыханию, формирование осанки и ее коррекция, индивидуальный подход.*

***Ключевые слова:** группы здоровья, занятия по физической культуре, специальная медицинская группа в школе.*

***Annotation.** Yu. A. Grishun, I.V. Kaplanec, A.R. Antipov. The health groups, special medical groups at school: principles of dividing into groups and organizing work in them. Information on the principles of dividing students into health groups and groups for physical education classes is presented in the work. The main requirements for a lesson in physical education in a special medical group are to teach rational breathing to form and correct posture, to have an individual approach.*

***Key words:** the health groups, physical education classes, special medical groups at school.*

Введение. Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых социально-экономических и политических ситуациях является актуальнейшей проблемой и предметом первоочередной важности, так как оно определяет будущее страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал общества и, наряду с другими демографическими показателями, является чутким барометром социально-экономического развития страны. Около 50% юношей и девушек выходят из школы, уже имея 2-3 заболевания. А в целом лишь 15% выпускников можно считать практически здоровыми и отнести к первой группе здоровья, около 60% – ко второй, а 14% детей серьезно больны. К моменту поступления в ВУЗ и в процессе обучения в ВУЗе картина меняется, но не в лучшую сторону. По данным различных авторов доля

молодых людей с серьёзными нарушениями в состоянии здоровья достигает 30% и более [1, 13, 14, 15].

Школьникам, перенесшим какие-либо заболевания или часто и длительно болеющим, особенно необходима двигательная активность, благотворно влияющая на ослабленный организм. А их зачастую просто освобождают от занятий физической культурой. Такие дети, относящиеся по медицинским показателям к специальным медицинским группам (СМГ), должны заниматься по специальным программам, ориентируемым на медицинские показатели здоровья современных школьников, методикам, учитывающим возраст, физическую подготовленность, функциональное состояние организма занимающихся, специфику заболеваний, противопоказания [3, 11].

Цель и задачи исследования. По данным литературы изучить основные принципы деления на группы здоровья школьников и особенности проведения занятий по физической культуре в специальных медицинских группах.

Результаты исследования. Обучение в школе увеличивает нагрузку на организм ребенка. Дети меньше двигаются, больше сидят, вследствие чего возникает дефицит мышечной деятельности и увеличивается статическое напряжение. Эти факторы создают предпосылки для развития у учащихся отклонений в состоянии здоровья: нарушение осанки зрения накопление избыточного веса. Рациональные занятия физическими упражнениями служат профилактическим средством при многих заболеваниях. Физические упражнения, с одной стороны, оказывают непосредственное лечебное действие, стимулируя защитные механизмы, ускоряя и совершенствуя развитие компенсаций, улучшая обмен веществ и регенеративные процессы, восстанавливая нарушенные функции, с другой уменьшают неблагоприятные последствия сниженной двигательной активности [8].

Планомерные занятия, проводимые в соответствии с данными медицинского осмотра и с учетом индивидуальных особенностей, способствуют улучшению здоровья и показателей физического развития учащихся.

Учитывая индивидуальные особенности детей и подростков, во время занятий физическим воспитанием общепринятым является деление на группы здоровья по следующим критериям:

- степень функционирования основных систем организма;
- отсутствие или наличие хронических заболеваний;
- степень сопротивления неблагоприятным воздействиям;
- степень гармоничности физического развития;
- уровень физического развития.

В обязательную программу обучения в школе входят занятия физической культурой. Такие уроки проводятся в целях полноценного развития школьников, как в умственном, так и в физическом плане. Помимо прочего, уроки физкультуры дают возможность сохранять тело в тонусе и поддерживать здоровье, ввиду необходимости проведения основной массы времени в малоподвижном положении за партой. Для основной массы детей занятия

физкультурой безопасны. Однако, всегда находится целый список школьников, которым запрещено подвергаться определенным нагрузкам на организм [17].

Под группами здоровья понимают совокупность данных обследования физического и психологического состояния детей. Это условная шкала учета здоровья и развития с факторами риска и прогнозированием на будущее.

Всего в соответствии с критериями оценки здоровья различают 5 групп здоровья:

1-я группа – здоровые, нормально развивающиеся, без функциональных отклонений дети. Сюда относятся школьники без хронических заболеваний, не болевшие или редко болевшие за период наблюдения и имеющие нормальное, соответствующее возрасту физическое и нервно-психическое развитие.

2-я группа – здоровые, при наличии функциональных или небольших морфологических отклонений дети. Это не страдающие хроническими заболеваниями, но имеющие некоторые функциональные и морфологические отклонения, а также часто (четыре и более раз в году) или длительно (более 25 дней по одному заболеванию) болеющие школьники. Эта группа имеет довольно расплывчатые критерии, поэтому отнесение к ней конкретного школьника часто является компетенцией врача.

3-я группа – больные в компенсированном состоянии: имеющие хронические заболевания или врожденную патологию в состоянии компенсации с редкими и нетяжело протекающими обострениями хронического заболевания без выраженного нарушения общего состояния и самочувствия.

4-я группа – больные в субкомпенсированном состоянии: имеющие хронические заболевания или врожденную патологию в состоянии субкомпенсации с нарушениями общего состояния и самочувствия после обострения, с затяжным характером реконвалесценции после острых заболеваний.

5-я группа – больные в декомпенсированном состоянии: с тяжелыми хроническими заболеваниями в состоянии декомпенсации и со значительно сниженными функциональными возможностями; как правило, они не посещают образовательные учреждения общего профиля, а обучаются либо в специализированных школах, либо на дому и наблюдаются по индивидуальным схемам.

Комплексную оценку состояния здоровья и распределение по группам здоровья дает врач педиатр. Дети и подростки, отнесенные к разным группам, требуют дифференцированного подхода в организации занятий физической культурой или лечебной физической культурой (ЛФК). Так, для детей первой группы здоровья учебная, трудовая и спортивная деятельность организуется без каких-либо ограничений в соответствии с программами по физическому воспитанию для соответствующей возрастной категории. Дети второй группы здоровья как группа риска нуждаются в повышенном внимании со стороны врачей. С ними необходимо проводить специальные мероприятия по закаливанию, занятия лечебной физкультурой, диетотерапию; для них

требуется организовать рациональный режим жизнедеятельности в соответствии с состоянием их здоровья. Дети с третьей, четвертой и пятой группами здоровья должны находиться под постоянным наблюдением врачей, их двигательный режим ограничен определенными противопоказаниями (но должен быть обязательной частью образа жизни), и для них удлиняется продолжительность отдыха и сна.

После распределения по группам здоровья детей, признанных годными к обучению в общеобразовательной школе, разбивают по медицинским группам, принадлежность к каждой из которых определяет и тот режим занятий физической культурой, который наиболее соответствует их состоянию здоровья. Правильное распределение детей по медицинским группам для занятий физкультурой является важной частью работы врача педиатра и учителя физкультуры [2, 4, 18].

Определение медицинских групп для занятий физической культурой с учетом состояния здоровья осуществляется в целях оценки уровня физического развития и функциональных возможностей учащегося, выбора оптимальной программы физического воспитания, выработки медицинских рекомендаций по планированию занятий физической культурой. В зависимости от состояния здоровья, учащиеся относятся к следующим медицинским группам для занятий физической культурой: основная, подготовительная и специальная.

Комплектование медицинских групп осуществляется на основании заключения о состоянии здоровья, оценки функциональных возможностей организма (по типу реакции кардио-респираторной системы на дозированную физическую нагрузку) и уровня физической подготовленности обучающегося. Заключение о состоянии здоровья по результатам профилактических врачебных осмотров заносится в медицинскую карту ребенка и включает диагноз (основное и сопутствующие заболевания), оценку физического и нервно-психического развития, резистентности организма, а также рекомендации по физическому воспитанию.

Для определения реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку используют пробу Руфье. По результатам пробы детей распределяют по 3 группам. В основную группу входят абсолютно здоровые дети, у которых нет проблем со здоровьем. Методика проведения этой пробы заключается в следующем: перед тестированием ребенку нужно спокойно посидеть 5 минут, затем за 45 сек. он выполняет 30 приседаний, сразу после приседаний в течение 60 сек. подсчитывается пульс, затем ребенок около минуты отдыхает, и пульс считается еще раз. Индекс Руфье вычисляется по формуле $(4 \times (P1 + P2 + P3) - 200) / 10$, где P1 - пульс в состоянии покоя, P2 - пульс сразу после нагрузки, и P3 - пульс после короткого отдыха.

Оценка пробы Руфье в зависимости от возраста и распределение по группам для занятий физической культурой в школе представлены ниже в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Результаты пробы Руфье

Оценка результата	Индекс Руфье				
	15-18 лет	13-14 лет	11-12 лет	9-10 лет	7-8 лет
Неудовлетворительно	15 и более	16,5 и более	18 и более	19,5 и более	21 и более
Слабо	11-15	12,5-16,5	14-18	15,5-19,5	17-21
Удовлетворительно	6-10	7,5-11,4	9-13	10,5-14,5	12-16
Хорошо	0,5-5	2-6,5	3,5-8	5-9,5	6,5-11
Отлично	до 0,5	до 1,5	до 3	до 4,5	до 6

Таблица 2 – Распределение по группам для занятий физической культурой в школах

Оценка результата	Индекс Руфье	Группа по физ. культуре	Возраст
Высокий уровень	Меньше 3	Основная	Все
Выше среднего (хороший)	4-6	Основная	
Средний	7-9	Подготовительная	
Ниже среднего (удовлетворительный)	10-14	Специальная	
Низкий	Больше 15	Специальная	

К основной медицинской группе для занятий физической культурой относят обучающихся без отклонений или с незначительными отклонениями в состоянии здоровья, с функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от сверстников в физическом развитии и физической подготовленности, с благоприятным типом реакции кардио-респираторной системы на дозированную физическую нагрузку и уровнем физической подготовки, соответствующим возрасту и полу. Учащиеся основной медицинской группы занимаются в полном объеме по учебной программе физического воспитания школы; участвуют в занятиях спортом и любых других физкультурных мероприятиях, проводимых в школах. Им разрешаются подготовка и сдача тестов индивидуальной физической подготовленности, сдача нормативов.

К подготовительной медицинской группе для занятий физической культурой относятся дети, имеющие: незначительные отклонения в состоянии здоровья или отстающие от сверстников по физическому развитию и подготовленности. Эти дети могут относиться к группе риска по возникновению патологии, многие из них имеют хронические заболевания в стадии стойкой клинико-лабораторной ремиссии не менее 3-5 лет. Учащиеся

подготовительной медицинской группы выполняют программу физического воспитания не полностью, а с ограничениями. Школьники сдают нормативы в факультативном, индивидуальном порядке. Занятия в этой группе проходят вместе с основной группой. Дети, которые занимаются в подготовительной группе, не допускаются к занятиям спортом, и участию в соревнованиях. Тестовые испытания, сдача индивидуальных нормативов и участие в массовых физкультурных мероприятиях для учащихся подготовительной группы не разрешается без дополнительного медицинского осмотра. Рекомендуются дополнительные занятия для повышения общей физической подготовки в образовательном учреждении или в домашних условиях. Подготовительная группа для ребенка означает, что он будет посещать занятия физкультурой вместе со всеми, соблюдая те ограничения, которые указаны в его справке. По окончании срока действия справки, необходимо ее продление, либо ребенок автоматически окажется в основной группе. Занятия в подготовительной группе может рекомендовать врач-специалист по заболеванию ребенка. В справке указывается группа здоровья, рекомендации в отношении школьных занятий по физической культуре. Эту справку обычно выдает участковый педиатр на основании рекомендаций врача-специалиста. В справке указывается диагноз (только с согласия учащегося или родителей), срок на который рекомендуются занятия в подготовительной группе (на весь учебный год, на полугодие, на четверть), и конкретные рекомендации, что именно нужно ограничить ребенку при занятиях физкультурой (не разрешаются занятия физкультурой на улице или в бассейне, ребенок не допускается к соревнованиям или сдаче каких-то определенных нормативов, не разрешаются кувырки через голову или прыжки и т.д.), указывается дата выдачи [9, 16].

Комплектование специальных медицинских групп осуществляется врачом-педиатром. Основанием для включения в специальную медицинскую группу является то или иное заболевание, как правило, хроническое, уровень физической подготовленности, очаги хронической инфекции и другие критерии.

В случае заболевания (травмы) ребенка, возникшего в течение учебного года и сопровождающегося значительными нарушениями в состоянии его здоровья, для решения вопроса о назначении медицинской группы необходимо до возобновления занятий физической культурой повторно провести пробу с дозированной физической нагрузкой для оценки функциональных возможностей организма. Чтобы подобрать физическую нагрузку, соответствующую состоянию здоровья школьника, преподавателю следует руководствоваться данными распределения учащихся на физкультурные группы (основная, подготовительная, специальная), которое осуществляет врач. В настоящее время, к сожалению, число школьников, с отклонениями в состоянии здоровья, которые не могут справляться со стандартной нагрузкой на уроках физической культуры с каждым годом растет [12].

К основным задачам физического воспитания в специальных медицинских группах относятся следующие:

- укрепление здоровья и уменьшение или ликвидация последствий перенесенных заболеваний;
- устранение функциональных отклонений и недостатков в физическом развитии;
- содействие правильному физическому развитию и закаливанию организма;
- повышение физической активности органов и систем, ослабленных болезнью;
- освоение основных двигательных умений и навыков;
- формирование правильной осанки, а при необходимости – ее коррекция;
- обучение правильному дыханию.

При проведении занятий преподаватель должен учитывать такие особенности организма этого контингента детей как: недостаточную физическую подготовленность, низкий уровень функциональных возможностей и небольшую приспособленность к физическим нагрузкам.

К специальной медицинской группе относятся лица, имеющие значительные отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного характера, обучающиеся по обычной учебной программе, но имеющие противопоказания к занятиям физической культурой по программам в общих группах. Чаще всего данную группу детей учителя физической культуры оставляют сидящими на лавочке, то есть полностью освобождают от урока физкультуры. Хотя такие дети больше всех остальных нуждаются в физических упражнениях, только подобранных специально для них. Полное освобождение от физических нагрузок не приносит пользы их здоровью.

Основными задачами физического воспитания учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, в общеобразовательных школах являются, прежде всего, укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и закаливанию организма, повышение функционального уровня органов и систем, ослабленных болезнью и повышение защитных сил организма и сопротивляемости [10].

Для большей части школьников это группа «А». В этой группе занятия физкультурой должны строиться по специальным программам, с учетом характера и степени отклонения в состоянии здоровья и физического развития. Отнесенным к этой группе разрешаются занятия оздоровительной физкультурой в образовательных учреждениях лишь по специальным программам, согласованным с органами здравоохранения и утвержденным директором, под руководством учителя физической культуры – инструктора ЛФК, окончившего специальные курсы повышения квалификации.

Школьники в специальных медицинских группах не участвуют в общих уроках физкультуры. Для них организуются специальные занятия во внеурочное время. Занятия проводят специалисты физического воспитания под контролем медицинского персонала школы.

Меньшая часть школьников - это группа «Б», которые не в состоянии справиться с физической нагрузкой для специальных медицинских групп и

поэтому направляется на занятия по лечебной физической культурой (ЛФК) в поликлинику либо во врачебно-физкультурный диспансер. Допустимы регулярные самостоятельные занятия в домашних условиях по комплексам, предложенным врачом ЛФК.

При улучшении состояния здоровья дети подгруппы Б могут быть по рекомендации лечащего врача переведены в подгруппу А. Перевод из одной медицинской группы в другую производится после дополнительного врачебного обследования и педагогического тестирования по итогам учебной четверти, полугодия, учебного года.

Для проведения занятий в специальных медицинских группах в одну группу объединяют учащихся с заболеваниями внутренних органов: сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и эндокринной систем. В другую – с нарушениями зрения и функциональными расстройствами нервной системы и в третью группу с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата (травматология и ортопедия). При малочисленности групп их объединяют.

С учетом медицинских показаний, данных о физическом развитии и физической подготовленности в специальном учебном отделении принято комплектовать группы учащихся, численность которых не должна превышать 15-20 чел. на одного преподавателя.

В школе комплектование специальных групп проводится с учетом возраста, характера заболевания, физического развития и функционального состояния учащихся. В зависимости от возраста в одну группу объединяют школьников двух-трех классов: например, с 1-го по 3-й; с 4-го по 6-й класс; 7-го и 8-го; 9, 10 и 11-го классов [5].

Далее рассмотрим основные принципы проведения занятий в специальных медицинских группах:

1. Занятия в СМГ - это оздоровительная лечебно-профилактическая направленность средств физической культуры.
2. Преподаватель физического воспитания должен знать особенности влияния физических упражнений и средств закаливания на больной или ослабленный организм ребенка и уметь выбирать необходимые для лечения заболевания средства и методы физической культуры, а также уметь оценивать эффективность их влияния на организм.
3. Должен быть дифференцированным подход и к использованию средств физической культуры в зависимости от характера и выраженности структурных и функциональных нарушений в организме учащегося, вызванных патологическим процессом.
4. В подготовительный период средства и методы физического воспитания используются исключительно в оздоровительных целях.
5. В основном периоде по мере улучшения адаптации организма учащихся к условиям мышечной деятельности и восстановления нарушенного заболеванием функционального состояния постепенно переходят к профессионально-прикладной физической подготовке.

6. На заключительном этапе занятий обеспечивается повышение общей и особенно специальной работоспособности, укрепление защитных сил организма [6, 7, 19].

Проведение занятий с ослабленными детьми в СМГ (отдельно от здоровых школьников) позволяет избежать многих методических ошибок, щадить психику ребёнка, использовать дифференцированные нагрузки и контролировать состояние учащихся и их адаптацию к нагрузке.

Посещения занятий учениками специальной медицинской группы являются обязательными. Ответственность за их посещение возлагается на учителя, ведущего эти занятия, и классного руководителя, контролируется заместителем директора по учебно-воспитательной работе и врачом.

На уроках физической культуры с детьми в специальной медицинской группе должен использоваться индивидуальный подход к занимающимся.

Также кроме посещения урока физкультуры в группе рекомендуются другие формы физической культуры в режиме дня, которые в общей сложности равны (или даже превышают) двигательной активности урока. Это, прежде всего, утренняя гигиеническая гимнастика, специальные комплексы упражнений, составленные учителем физкультуры совместно с врачом, гимнастика до уроков, подвижные игры небольшой интенсивности на переменах, физкультминутки во время общеобразовательных уроков и физкультпаузы во время выполнения домашних заданий, пешие прогулки, катание на коньках и лыжах, игры, посещение бассейна (оздоровительное плавание). Сюда можно отнести походы выходного дня и Дни здоровья. Необходимо постоянно использовать закаливающие процедуры (воздушные ванны, души, обливания и др.), рекомендованные врачом и учителем.

Выводы. Таким образом, необходимо отметить, что организация работы специальных медицинских групп (СМГ) в школах пока серьезно отстает от требований времени. Это связано с тем, что процесс физического воспитания ослабленных детей очень сложен. Если физические упражнения здоровых детей, подростков и юношества основаны на единой, общей для всех учащихся методике, то занятия в СМГ должны строиться по совершенно иным методикам. Глубокие отличия в этиологии и патогенезе перенесенных заболеваний, различные локализации, характер и выраженность развившихся под влиянием патологического процесса нарушений требуют разного подхода к проводимым занятиям.

Перспективы дальнейших исследований. С каждым годом уменьшается количество детей, которые по состоянию здоровья могут быть отнесены к основной группе для занятий по физической культуре. В связи с этим, актуальность проблемы физического воспитания детей с различными отклонениями в состоянии здоровья в настоящее время несомненна и требует постоянного изучения.

Список использованных источников и литературы:

1. Брянцева Л. В. Здоровье современных школьников: проблемы [Электронный ресурс] / Л.В. Брянцева. – Режим доступа: <http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/243-208-459>
2. Бісмак О.В. Лікувальна фізична культура у спеціальних медичних групах: навч. посіб. / О.В. Бісмак. – Харків: Вид-во Бровін О.В., 2010. – 202 с.
3. Боброва Г.В. Оздоровительное плавание в практике физического воспитания, у детей, отнесенных к специальной медицинской группе: метод. реком. / Г.В. Боброва. – Оренбург: ГКОУ ОПКУ, 2013. – 57 с.
4. Вайнер Э.Н. Лечебная физическая культура / Э.Н. Вайнер – М.: Флинт, 2009. – 418 с.
5. Евсеев С.П. Физическая культура в системе высшего профессионального образования: реалии и перспективы: монография / С.П. Евсеев. – СПб.: ГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 2009.- 144 с.
6. Забродина Н.П. Работа со специальными медицинскими группами / Н.П. Забродина //Физическая культура в школе. -2000. -№ 6. - С. 22-25.
7. Залетаев И.П. организация и проведение занятий с учащимися специальной медицинской группы / И.П. Залетаев // Физическая культура в школе. – 2005. - №5. – С.11-17.
8. Каданева Л.Н Программа физической культуры в специальной медицинской группе 1-4 классов. [Электронный ресурс] / Л.Н. Каданева. - Режим доступа: <http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/12/02/programma-fizicheskoy-kultury-v-spetsialnoy-0>
9. Казантинова Г.М. Медико-биологические основы физической культуры: учеб. пособ. / Г.М. Казантинова, Т.Г. Коваленко. - Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2004. - 92 с.
10. Настольная книга учителя физической культуры / авт.-сост.: Г.П. Погадаев, В.В. Предислов, Н.Д. Кузина. -2-е изд. перераб. и доп. - М.: Физкультура и спорт, 2000. - 496 с.
11. Программа по физической культуре для учащихся специальной медицинской группы общеобразовательных учреждений / авт.-сост.: А. П. Матвеев, Т. В. Петрова, Л. В. Каверкина. - М.: Дрофа, 2004.
12. Рекомендации по определению медицинской группы для занятий физкультурой в школе: информ. письмо / сост.: Н.Ф. Бикбаева, А.В. Орлова. – Уфа: Здравоохранение Башкортостана, 2015. - 48 с.
13. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии / Н.К. Смирнов. – М., 2003. – 154 с.
14. Смирнов И.Ю. Физкультура для специальной медицинской группы: метод. пособ. / И.Ю. Смирнов. – Кострома: Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 2012. – 51 с.

15. Смирнов И.Ю. Физкультура для специальной медицинской группы / [Электронный ресурс] / И.Ю. Смирнов – Режим доступа: <http://edu.znate.ru/docs/633/index-12057842.html>
16. Теория и методика физического воспитания: учеб. / Т. Ю. Круцевич. – Том. 2. – К.: Олимпийская литература, 2003. – 393 с.
17. Тимошина И. Н. Физкультурное образование учащихся специальных медицинских групп общеобразовательных учреждений: моногр. / И.Н. Тимошина. – М.: Научно-издательский центр Теория и практика физической культуры и спорта, 2006. – 138 с.
18. Физическое воспитание в специальных медицинских группах: метод. реком. / сост.: М. А. Красуля. – Харьков: Изд-во НУА, 2011. – 52 с.
19. Физическая культура. Система работы с учащимися специальных медицинских групп: рекомендации, планирование, программы / авт.-сост.: А.Н. Каинов, И.Ю. Шалаева. – Волгоград: Учитель, 2009. – 185 с.

УДК 615.82 – 057.874

Давиденко Владимир Николаевич¹
кандидат педагогических наук, доцент
Хасанова Галина Мамутовна²
кандидат педагогических наук

АДАПТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

¹*Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого
г. Тула, Российская Федерация*

²*Узбекский государственный институт физической культуры
г. Чирчик, Республика Узбекистан*

В последнее десятилетие в нашей стране сложилась критическая ситуация со здоровьем детей и молодёжи. Она обусловлена рядом факторов: на фоне социально-экономических преобразований, модернизации образовательного процесса наблюдается переоценка ценностных ориентаций, инверсия нравственных идеалов в обществе. Следствием происходящего является значительное ухудшение физического, психического, духовно-нравственного здоровья детей и молодёжи. Затянувшийся переходный период приводит к явлениям дезадаптации, что вызывает в молодёжной среде нездоровые течения: происходит рост злоупотребления алкоголем, психотропными препаратами и наркотиками. Экономико-социальные, экологические и культурно-психологические реалии современной жизни, лежащие в основе ухудшения психофизического здоровья подрастающего поколения диктуют необходимость проведения междисциплинарных теоретических и прикладных

исследований, связанных с созданием новых подходов к преодолению адаптационных нарушений в развитии детей [1].

В этих условиях на повестку дня становится вопрос о разработке эффективных мероприятий и средств адаптации к резко изменившимся условиям жизнедеятельности, которые лишь в малой степени отвечают природным потребностям человека. Начинать нужно с раннего возраста, так как именно в этот период закладывается фундамент физического, психического, нравственного и интеллектуального здоровья [7].

Целью нашего исследования является разработка системы инновационных средств физической культуры, направленной на оздоровление организма детей, повышение степени адаптации к условиям жизнедеятельности, а также формирование физического, психического, духовно-нравственного здоровья.

Проблема адаптации представляет собой важную область научных исследований, расположенную на стыке различных областей знания, которые приобретают в современных условиях всё большее значение. В этой связи адаптационную концепцию следует рассматривать как один из перспективных подходов к комплексному изучению человека.

Для оценки состояния здоровья и выявления влияния здоровьесформирующих факторов использовались материалы социологического опроса родителей, психо-физического и физиологического обследования детей, что включало анализ заболеваемости, антропометрические показатели, исследование функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма.

Нами разработана адаптивно-оздоровительная программа для младших школьников, средствами которой являются физические упражнения, выполняемые ими дома под наблюдением родителей, а в школе под руководством преподавателей. В соответствии с этим предложены методики выполнения этих упражнений, для чего была проведена большая работа с учителями и родителями, что обеспечило их реализацию. Программа проходит испытание на базе школы №61 г. Тулы.

Наша программа включает 2 раздела:

Упражнения для выполнения в школе ежедневно на переменах в виде физкультпауз.

1) Гигиенический гимнастический комплекс локального воздействия на мышцы и мышечные группы. Этот комплекс выполняется в начале учебного дня. Целью его выполнения является мобилизующие воздействия на функции ЦНС, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательный аппарат.

2) Дыхательные упражнения, выполняемые в анатомически невыгодных условиях (так называемое парадоксальное дыхание). Целью этого комплекса является тонизирующее влияние на сердечно-сосудистую систему, дыхательную и мышечную системы. Кроме этого, оказывается влияние на нейрогуморальную систему, и улучшается обеспечение мозга кислородом.

3) Комплекс упражнений для позвоночника выполняется на уроках физической культуры. В задачи этого комплекса входит воздействие на

мышцы, которые формируют поясничный корсет, предупреждают деформации позвоночника, способствуют улучшению трофики суставной межпозвоночной хрящевой ткани, чем создаются предпосылки для правильного формирования осанки.

4) Упражнения на концентрацию внимания выполняются на физкультпаузах. Цель этих упражнений состоит в улучшении работы нейрогормонального-гуморального аппарата, обеспечивающего регуляцию нервно-психических функций, кардиореспираторной и других систем.

5) Упражнения на релаксацию выполняются после особо напряжённых уроков и в конце учебного дня. Цель этих упражнений состоит в снятии утомления и напряжения накопленного в течении учебного дня.

Упражнения выполняемые в домашних условиях.

Упражнения, которые выполняются в домашних условиях, во многом схожи по своей сути с теми упражнениями, которые выполняются в школе, однако ряд методик несколько изменён. Кроме того, используются средства, применение которых в школьных условиях невозможно. Особенностью упражнений, которые используются утром, состоит в их мобилизующем воздействии, подготовке всех систем организма к предстоящей учебной деятельности.

Утро:

1) Согревающий комплекс упражнений «Здравствуй солнцу!»

2) Комплекс дыхательных упражнений (аналогичен по сути школьному, меняются только упражнения, кроме того, добавлен ряд упражнений из дыхательной гимнастики хатха-йоги).

3) Комплекс упражнений для позвоночника (аналогичен школьному комплексу).

4) Упражнения на концентрацию внимания.

Вечером:

Особенностью упражнений, которые применяются в вечернее время, является снятие напряжения накопленного за день, балансирование энергетических процессов организма, подготовка ко сну.

1) Комплекс упражнений локального характера (носит успокаивающий характер, многие упражнения взяты из хатха-йоги).

2) Комплекс дыхательных упражнений (аналогичен школьному, меняются элементы упражнений, кроме того, добавлен ряд упражнений из дыхательной гимнастики хатха-йоги).

3) Комплекс упражнений для позвоночника (аналогичен школьному комплексу).

4) Упражнения на концентрацию внимания.

5) Солевые ванночки для ног Эта процедура выполняется для балансировки энергетических процессов организма, кроме того она носит закаливающий характер [6].

6) Упражнения на релаксацию.

Полученные нами предварительные данные свидетельствуют о повышении аппетита, улучшении внимания, сна, памяти, мышления. Зарегистрировано снижение заболеваемости детей. Кроме того, по свидетельству классных руководителей, дети стали более уравновешенными [3].

Список использованных источников и литературы:

1. Давиденко В.Н. Адаптационно-оздоровительные средства физической культуры в распорядке дня младших школьников. Известия ТулГУ. Серия. Физическая культура и спорт. Вып. 1. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2006. – С. 73-76.
2. Давиденко В.Н. Воспитание у младших школьников способности к самоанализу своего психофизического состояние. Исследовательский потенциал молодых учёных: взгляд в будущее: сборник материалов III региональной научно-практической конференции аспирантов, соискателей и молодых учёных – Тула: Изд-во ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2007. – С. 44-45.
3. Давиденко В.Н. Адаптивно-оздоровительная и развивающая направленность средств физической культуры в режиме дня младших школьников. Автореф. дисс.... канд.пед.наук.-Тула, 2009. - 22 с.
4. Панфилов О.П., Давиденко В.Н. Адаптационно-оздоровительный комплекс для младших школьников «Здравствуй Солнце!». Исторические, педагогические и медико-педагогические аспекты физической культуры и спорта: сборник материалов I Всероссийской научно-практической конференции; Забайкал. гос. гум. - пед. Ун-т. – Чита 2007. – С. 175-177.
5. Панфилов, О.П., Агаджанян, Н.А. Механизмы адаптации человека к экстремальным условиям / Под ред. Н.А. Агаджаняна. – Тула: ТГПУ им. Л.Н.Толстого, 1995. – 214 с.
6. Састамойнен Т.В. Восточные оздоровительные системы психофизической рекреации: Дис. ... д-ра пед. наук. – СПб., 2004.
7. Физическое воспитание в детском саду: Учеб. - метод. пособие / С.И. Завьялов, О.П. Панфилов; Под общ. ред. О.П. Панфилова. – Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2009. – 196 с.

УДК 615.825(075.8)

Даньшин Иван Васильевич
руководитель физической культуры

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ

*Макеевский медицинский колледж
г. Макеевка, Донецкая Народная Республика*

Аннотация. *Материал, изложенный в статье, направлен на формирование здорового образа жизни современной молодежи. Основное внимание уделяется лечебной физкультуре, реабилитации после болезни и сохранению здоровья.*

Ключевые слова: *физическая культура и спорт, здоровье, здоровый образ жизни, лечебная физкультура, режим дня, самоконтроль.*

Annotation. *The material presented in the article is aimed at the development of physical qualities of modern students. The main attention is highlighted the physical exercises for treatment, rehabilitation after diseases and injuries and safety of the health.*

Keywords: *physical Education and sport, health, the healthy lifestyle, physical exercises for the treatment, daily routine, self-control.*

Введение. Охрана собственного здоровья - это непосредственная обязанность каждого, он не вправе перекладывать ее на окружающих. Ведь нередко бывает и так, что человек неправильным образом жизни, вредными привычками, гиподинамией, перееданием уже к 20 - 30 годам доводит себя до катастрофического состояния и лишь тогда вспоминает о медицине. Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить каждого от всех болезней. Человек - сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. С раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила личной гигиены, - словом, добиваться разумными путями подлинной гармонии здоровья.

Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармоничное развитие личности. Поэтому значение спорта, физической культуры, двигательной активности в жизнедеятельности людей играет значимую роль.

Цель исследования. Проанализировать сущность процесса формирования здорового образа современной молодежи и научно обосновать перспективные направления его повышения.

Развитие форм и методов общей физической подготовки.

Все мы знаем, что здоровье – основополагающая составляющая всей жизни и деятельности человека. Имея с рождения крепкий организм

совершенствуя свой физический, творческий и нравственный потенциал можно добиться больших успехов.

В колледже ежегодно проводятся медосмотры. Студенты распределены на группы: основная, подготовительная и специальная медицинская группа. К соревнованиям допускаются студенты основной медицинской группы.

Охрана собственного здоровья - это непосредственная обязанность каждого, он не вправе перекладывать ее на окружающих. Ведь нередко бывает и так, что человек неправильным образом жизни, вредными привычками, гиподинамией, перееданием уже к 20 - 30 годам доводит себя до катастрофического состояния и лишь тогда вспоминает о медицине. Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить каждого от всех болезней. Человек - сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. С раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила личной гигиены, - словом, добиваться разумными путями подлинной гармонии здоровья.

Физическая культура как средство профилактики заболеваний.

Всякое заболевание сопровождается нарушением функций и их компенсацией... Так вот, физические упражнения способствуют ускорению регенеративных процессов, насыщению крови кислородом, пластическими («строительными») материалами, что ускоряет выздоровление.

При *болезнях* снижается общий тонус, в коре головного мозга усугубляются *тормозные состояния*. Физические же упражнения повышают общий тонус, стимулируют защитные силы организма. Вот почему лечебная гимнастика находит широкое применение в практике работы больниц, поликлиник, санаториев, врачебно-физкультурных диспансеров и пр. С большим успехом *используются* физические упражнения при лечении различных хронических *заболеваний* и в домашних условиях, особенно если пациент по ряду причин не *может* посещать поликлинику или другое лечебное учреждение. Однако нельзя *применять* физические упражнения в период обострения заболевания, при *высокой температуре* и других состояниях.

При *применении* физических упражнений, кроме нормализации реакций сердечнососудистой, дыхательной и других систем, восстанавливается приспособляемость выздоравливающего к климатическим факторам, повышается устойчивость человека к различным заболеваниям, стрессам и т. д. Это происходит быстрее, если используются гимнастические упражнения, спортивные игры, закаливающие процедуры и пр.

При многих заболеваниях правильно дозированные физические нагрузки замедляют развитие болезненного процесса и способствуют более быстрому восстановлению нарушенных функций.

Таким образом, под влиянием физических упражнений совершенствуется строение и деятельность всех органов и систем человека, повышается работоспособность, укрепляется здоровье, повышается долголетие. Лечебная физическая культура (ЛФК) - составная часть медицинской реабилитации, метод комплексной функциональной терапии, использующий физические

упражнения как средство сохранения организма больного в деятельном состоянии, стимуляции его внутренних резервов, предупреждения и лечения болезней, вызванных вынужденной гиподинамией. Средства ЛФК - физические упражнения, закаливание, массаж, трудовые процессы, организация всего двигательного режима больных - стали неотъемлемыми компонентами лечебного процесса, восстановительного лечения во всех лечебно-профилактических учреждениях.

Лечебная физическая культура как метод лечения имеет ряд особенностей. Одной из самых характерных особенностей данного метода является применение физических упражнений в условиях активного и сознательного участия в лечебном процессе самого больного. Во время занятий лечебной гимнастикой (ЛГ) занимающийся должен активно воспринимать показ упражнений и сопутствующие объяснения. Возникающие у него представления о характере физического упражнения, которое нужно выполнить, позволяют больному сознательно реализовывать и координировать свои движения.

ЛФК является методом естественно-биологического содержания, в основе которого лежит использование основной биологической функции организма - движения. Функция движения, стимулируя активную деятельность всех систем организма, поддерживает и развивает их, способствуя повышению общей работоспособности больного.

Одной из характерных особенностей **ЛФК** является процесс дозированной тренировки больных физическими упражнениями. Известно, что развитие тренированности является непрерывным процессом, в котором следы, оставленные предыдущим тренировочным занятием, взаимодействуют с последующим. Суммируясь в результате систематических занятий физическими упражнениями, нейрофизиологические следы обуславливают перестройку всех основных функций на более высокий уровень. Принципы и механизмы развития тренированности совершенно одинаковы как в норме, так и при патологии. Можно говорить лишь о количественном выражении, уровне и объеме тренированности: тренировка в спорте ставит задачи максимального повышения функциональных возможностей организма и отдельных его систем и органов, а в ЛФК решаются задачи дозированной тренировки, повышающей функциональное состояние больного до уровня здорового человека.

На основании данных современной физиологии мышечной деятельности сформулированы основные принципы достижения тренированности:

1. Систематичность, под которой понимаются определенные подбор и расстановка физических упражнений, их дозировка, последовательность и т. п. Реализация этого принципа в ЛФК осуществляется частными методиками отличающимися при различных заболеваниях или повреждениях.
2. Регулярность занятий предполагает ритмичное повторение занятий физическими упражнениями и, соответственно, чередование нагрузок и отдыха.

3. Длительность. Эффект от применения физических Упражнений находится в прямой зависимости от длительности занятий.
4. Постепенное повышение нагрузки. В процессе тренировки возрастают функциональные возможности и способности организма - параллельно им должна повышаться и нагрузка в занятиях физическими упражнениями.
5. Индивидуализация. При тренировках необходим учет индивидуальных физиологических и психологических особенностей конкретно каждого занимающегося, а также варианты течения заболевания.
6. Разнообразие средств. В ЛФК рационально сочетаются, дополняя друг друга, гимнастические, спортивные, игровые, прикладные и другие виды упражнений. Этим достигается разнообразное влияние на организм.
7. Всестороннее воздействие с целью совершенствования нейрогуморального механизма регуляции и развития адаптации всего организма больного.

В ЛФК следует различать тренировку общую и тренировку специальную. Общая тренировка преследует цель оздоровления, укрепления и общего развития организма больного, она использует самые разнообразные виды общеукрепляющих и развивающих физических упражнений.

Специальная тренировка ставит своей целью развитие функций, нарушенных в связи с заболеванием или травмой. При ней используют виды физических упражнений, оказывающих непосредственное воздействие на область травматического очага или функциональные расстройства той или иной пораженной системы (например, дыхательные упражнения при плевральных сращениях, упражнения для суставов при артрозах и т. п.).

Таким образом, к основным положительным особенностям метода ЛФК следует отнести:

- глубокую биологичность и адекватность;
- универсальность (под этим понимается широкая палитра действия - нет ни одного органа, который не реагировал бы на движения);
- отсутствие отрицательного побочного действия (при правильной дозировке физической нагрузки и рациональной методике занятия);
- возможность длительного применения, которое не имеет ограничений, переходя из лечебного в профилактическое и общеоздоровительное.

Средства лечебной физической культуры

Основными средствами ЛФК являются физические упражнения, используемые с лечебной целью, и естественные факторы природы.

Физические упражнения подразделяются на общеразвивающие (общеукрепляющие) и специальные. Общеукрепляющие упражнения направлены на оздоровление и укрепление всего организма. Задача специальных упражнений - избирательное действие на ту или иную часть опорно-двигательного аппарата: например, на стопу при плоскостопии или травматическом ее повреждении; на позвоночник при его деформации; на тот или иной сустав при ограничении движений и т. д. Упражнения для туловища

по своему физиологическому воздействию на организм являются общеукрепляющими для здорового человека. Для занимающихся, например, с заболеванием позвоночника (сколиотическая болезнь, остеохондроз и др.), эти физические упражнения составляют группу специальных упражнений, так как они способствуют решению непосредственно лечебной задачи — увеличению подвижности позвоночника и укреплению мышц, окружающих его коррекции позвоночника и др.

Различные движения ног входят в число общеукрепляющих при занятиях со здоровыми людьми. Эти же упражнения, применяемые по определенной методике больным после операции на нижних конечностях, являются специальными, так как с их помощью происходит функциональное восстановление конечности.

Таким образом, одни и те же упражнения для одного человека могут быть общеразвивающими, для другого - специальными. Кроме того, одни и те же упражнения в зависимости от методики их применения могут способствовать решению разных задач. Например, разгибание или сгибание в коленном суставе у одного больного может быть применено для развития подвижности в суставе, у другого - для укрепления мышц, окружающих сустав (упражнения с отягощением, сопротивлением), у третьего — для развития мышечно-суставного чувства (точность воспроизведения заданной амплитуды движения без контроля зрения) и т. д. Обычно, специальные упражнения применяют в сочетании с общеразвивающими. Корректирующие упражнения назначают при некоторых заболеваниях и повреждениях локомоторного аппарата, а также в хирургических клиниках (в частности, при операциях на органах грудной клетки). Задача корректирующей гимнастики - укрепление ослабленных и растянутых мышц и расслабление контрагированных мышц, т. е. восстановление нормальной мышечной изотонии (например, при сколиозе, остеохондрозе и других ортопедических заболеваниях).

Для упражнений на координацию движений характерны необычные или сложные комбинации различных движений. Они совершенствуют или восстанавливают общую координацию движений или координацию движений отдельных сегментов тела. Эти упражнения имеют большое значение для больных, находившихся на длительном постельном режиме, при расстройствах центральной и периферической нервной системы.

Основными методическими принципами закаливания являются:

- систематическое использование закаливающих процедур;
- постоянное нарастание закаливающего воздействия того или иного физического фактора;
- адекватность дозировки функциональным возможностям организма. При прекращении использования закаливающих процедур степень закаленности ослабевает и обычно через 2-3 месяца устойчивость к тем или иным физическим факторам исчезает.

Для получения определенной степени закаленности к холоду и теплу широко используют пребывание на открытом воздухе - вначале дозированные

воздушные ванны, а в дальнейшем дневной и ночной сон, а также круглосуточное пребывание на открытом воздухе. Применяют и жаровоздушные ванны в бане-сауне; водные процедуры - обтирания частичные и полные, обливания частичные и полные, обливания и ванны контрастных температур, купания в закрытых и открытых бассейнах и водоемах, реках, озерах, море. Высшая степень закаливания, доступная достаточно тренированным и практически здоровым людям, — купание в ледяной воде, так называемое моржевание.

Наиболее распространенная и доступная форма закаливания в быту - использование свежего воздуха. Воздушные ванны следует начинать в помещении при температуре воздуха не ниже 14-15°C. В начале курса длительность ежедневных процедур - не более 3-5 мин, далее, прибавляя по 1 мин каждый день, доводят длительность процедуры до 15- 20 мин. Полезно в домашних условиях ежедневно ходить по полу босиком, начиная с 1 мин, прибавляя каждые 5-7 дней по 1 мин, доводят продолжительность ходьбы до 10-15 мин. Указанные рекомендации относятся к лицам, совершенно не закаленным и лишь приступающим к проведению закаливания. В холодное время года закаливание проводят в виде дозированных прогулок пешком, на лыжах, бега трусцой и других формах.

Использование для закаливания водных процедур имеет свои особенности.

Вода - более энергичный закаливающий фактор, чем воздух.

Теплопроводность воды в 28 раз больше теплопроводности воздуха. Кроме температурного, вода оказывает механическое действие на рецепторный аппарат кожи, что является своеобразным массажем, который улучшает капиллярное кровообращение и лимфоток. Наиболее распространенные формы закаливания водой - обтирание и обливание. Начинать закаливание водой следует при температуре ее не ниже 34-35°C, далее, при ежедневном приеме процедур, через каждые 6-7 дней снижают температуру воды. По такой схеме доводят температуру до 22-24 С и далее продолжают обтирания и обливания водой указанной температуры 2-3 мес. При благоприятном течении *закаливания*, т. е. при отсутствии отрицательных реакций в виде катара верхних *дыхательных* путей, слабости, разбитости, раздражительности, повышенной возбудимости, расстройств сна, аппетита, можно перейти к закаливанию водой *более* низкой температуры — 22°C, снижая ее через каждые 10 дней на 1°C. При *ежедневном* приеме процедур доводят обтирания и обливания до температуры воды 10-12°C (обычной температуры водопроводной воды). Одним из действенных закаливающих факторов является солнечное облучение как средство повышения общей устойчивости организма к неблагоприятным физическим факторам окружающей среды.

При систематических дозированных солнечных облучениях провитамин D, содержащийся в коже, превращается в витамин D3. Увеличивается устойчивость кожи к УФ-лучам, нарастает пигментация кожи (загар), уменьшается проникновение УФ-лучей в ткани, повышаются барьерные и

защитные свойства кожи. Нормализуются обменные, ферментные и иммунные реакции, что, в свою очередь, может влиять на деятельность ряда физиологических систем организма, в частности нормализуется фосфорно-кальциевый и холестеринновый обмен. Повышается сопротивляемость к различным инфекциям и простудным заболеваниям. Большое закаливающее значение имеет паровая баня; сочетанное воздействие тепла, пара, воды усиливает обменные процессы, дыхание и кровообращение. Паровая баня способствует лучшему протеканию процессов восстановления у спортсменов, особенно после напряженных тренировок и соревнований. Не следует, однако, пользоваться чрезмерно длительными банными процедурами, особенно в пожилом возрасте (длительность пребывания в бане - не более 10-15 мин и не чаще 1-2 раз в неделю).

Выводы. Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. *Поэтому* значение спорта, физической культуры, двигательной активности в жизнедеятельности людей играет значимую роль.

Список использованных источников и литературы:

1. Алешин Е.П. Проблема физического воспитания и студенческого спорта /Е.В.Алешин.С.И. Шиншина / Донецкий медицинский университет ИМ. М.Горького Донецк бренд имитж. 2015.- Т.1. - ВЫП. I. - С. 92-95.
2. Баламутова Н.И. Совершенствование методики педагогического контроля физического развития студентов / Н.И. Баламутова. В.В. Брусник // Физическое воспитание студентов. - 2011. - С.8-10.
3. Бондарь Е.А. Применение методов психической саморегуляции на практических занятиях физической культуры [спец.мед.группа] Е.А. Бондарь // Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях: сб.статей IX международной научной конференции. – Белгород, 2013. - С. 59-62.
4. Дегтярева И.В. Борьба со стрессом на занятиях студентов специальной медицинской группы. И.В. Дегтярева // Здоровье. Спорт.Реабилитация. - 2017. - № 1. - С. 11-15.
5. Ковалева М.В. Выявление уровня двигательной деятельности активности студентов / [спец.мед.групп] М.В.Ковалева. Н.А.Груздева // Здоровье. Спорт. Реабилитация.-2016-№-I. - С. 31-33.

УДК 376.016:796+616.831-009.11+796.012.

Заикина Елена Константиновна
магистрант
Дворянинова Екатерина Валерьевна
кандидат педагогических наук, доцент

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННОЙ НА РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ И СПОСОБНОСТИ К РАССЛАБЛЕНИЮ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

*УО «Белорусский государственный университет физической культуры»
г. Минск, Республика Беларусь*

Аннотация. В статье представлена структура и содержание экспериментальной коррекционно-развивающей программы, направленной на развитие гибкости и способности к расслаблению у детей дошкольного возраста с церебральным параличом.

Ключевые слова: коррекционно-развивающая программа; дети дошкольного возраста с церебральным параличом; упражнения на футболах, прогрессивная миорелаксация.

Abstract. *Zaikina Elena Konstantinovna; Dvoryaninova Ekaterina Valeryevna Master student; Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences. Structure and contents of the correction-developing program aimed at development of flexibility and ability to relaxation in children of school age with cerebral paralism. The article presents the structure and content of an experimental correctional and developmental program aimed at developing flexibility and ability to relax in children of preschool age with cerebral palsy.*

Key words: *correctional development program; preschool children with cerebral palsy; football exercises, progressive muscle relaxation.*

Введение. Детский церебральный паралич является заболеванием, связанное с поражением формирующегося головного мозга в период внутриутробного развития, в родах, в ранний постнатальный период [4]. Социальная значимость этой проблемы настолько велика, что вполне закономерен все увеличивающийся к ней интерес.

ДЦП во всех странах мира занимает одно из ведущих мест в структуре хронических заболеваний детей, составляя от 1.7 до 7 на 1000 человек детского населения [5]. По данным разных авторов, заболеваемость ДЦП составляет от 1.9 до 3.1 случая на 1000 детей [1], что соответствует частоте встречаемости ДЦП в большинстве стран мира от 0.76 до 5.8 на 1000 [3]. В последние годы отмечается тенденция к росту заболеваемости ДЦП. Так, в 1964 было 0.4

больных на 1000 детского населения, в 1973 их стало 1.7 – 2.4 на 1000, а в 1989 году 5.6 – 8.9 на 1000 [2]. В Беларуси около 5 тыс. детей страдают ДЦП [1].

Детский церебральный паралич является наиболее частой причиной тяжёлой физической инвалидизации в детстве [2]. Поэтому занятия адаптивной физической культурой в раннем и дошкольном возрасте являются основополагающими всего процесса восстановления.

Целью нашего исследования явилась разработка коррекционно-развивающей программы, направленной на развитие гибкости и способности к расслаблению у детей дошкольного возраста с церебральным параличом.

Для достижения цели нами были поставлены следующие **задачи**:

1. Изучить уровень развития гибкости и способности к расслаблению у детей дошкольного возраста с ДЦП.
2. Разработать и внедрить КРП, направленную на развитие гибкости и способности к расслаблению у детей дошкольного возраста с ДЦП.
3. Оценить динамику показателей уровня развития гибкости и способности к расслаблению под воздействием КРП у детей с ДЦП.

Педагогический эксперимент проводился в три этапа:

На первом этапе были обоснованы цель и задачи исследования, проведены анализ и обработка данных научно-методической литературы, тестирование исходного уровня развития гибкости и способности к расслаблению у детей дошкольного возраста с церебральным параличом.

На втором этапе была разработана и апробирована предложенная нами коррекционно-развивающая программа, направленная на развитие гибкости и способности к расслаблению у детей дошкольного возраста с церебральным параличом.

На третьем этапе проводилась обработка и оценка динамики прироста показателей, характеризующих развитие гибкости и способности к расслаблению у детей дошкольного возраста с церебральным параличом.

Исследование проводилось на базе ГУО «Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Полоцкого района». В исследовании принимали участие 24 ребенка с ДЦП (спастическая форма). Дети были распределены на три группы – контрольную (КГ) и две экспериментальных (ЭГ) по 8 человек.

Разработана структура и содержание коррекционно-развивающей программы, направленной на развитие гибкости и способности к расслаблению у детей дошкольного возраста с церебральным параличом, где определен порядок объединения компонентов и их соотношение в содержании методики.

Таблица 1 - Содержание коррекционно-развивающей программы в контрольной и экспериментальных группах

Содержание КРП в КГ и ЭГ		
Контрольная группа	Экспериментальная группа №1	Экспериментальная группа №2
1. Занятие ФК: (25 мин. Зр. в нед.) 1.1. Специальные упражнения, направленные на развитие гибкости; 1.2. Специальные упражнения, направленные развитие на способности к расслаблению; 1.3. Подвижные игры; 1.4. Упражнения на снарядах.	1. Занятие ФК: (25 мин. Зр. в нед.) 1.1. Специальные упражнения, направленные на развитие гибкости; 1.2. Специальные упражнения, направленные развитие на способности к расслаблению; 1.3. <i>Прогрессивная миорелаксация</i>	1. Занятие ФК: (25 мин. Зр. в нед.) I Этап: <i>1.1. Прогрессивная миорелаксация</i> II Этап: 1.2. Специальные упражнения, направленные на развитие гибкости; <i>1.3. Упражнения на фитолах.</i>

Структура и содержание коррекционно-развивающей программы представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Структура и содержание коррекционно-развивающей программы, направленной на развитие гибкости и способности к расслаблению у детей дошкольного возраста с церебральным параличом

Этапы	Задачи	Средства и методы решения задач
1. Изучение характера мышечного тонуса, гибкости и функционального состояния сердечной и дыхательной систем	а) оценить состояние мышечного тонуса	Тесты, направленные на определение мышечного тонуса: 1 – пальпаторное определение мышечного тонуса: <i>* методика пальпации:</i> клещевая и глубокая скользящая пальпация; 2 – тест на определение мышечного тонуса

	б) определить уровень развития гибкости	Двигательно-функциональные тесты: 1 – наклоны туловища вперед из положения сидя; 2 – поднятие рук вверх в положении лежа на животе; 3 – Тест на определение подвижности в тазобедренных суставах; 4 – Тест на определение подвижности в коленных и голеностопных суставах
	в) оценить функциональное состояние сердечной и дыхательной систем	Функциональные пробы: 1 – ортостатическая проба; 2 – проба Штанге; 3 – проба Генчи
2.Проведение мероприятий, направленных на расслабление мышечного тонуса и развития способности к расслаблению	а) подобрать дыхательные упражнения, направленные на расслабление мышц	Дыхательная гимнастика
	б) подобрать специальные динамические упражнения, способствующие произвольному расслаблению мышц	1) Мимическая гимнастика; 2) маховые упражнения для рук (руки – «плети») и ног, «потряхивание» конечностей; ненапряженные ротационные движения рук; свободное, расслабленное «падение» рук, ног, туловища
	в) подобрать специальные упражнения, направленные на развитие способности к расслаблению	1) Прогрессивная миорелаксация (расслабление бедер и икр; расслабление груди, живота и нижней части спины; расслабление лица, шеи, плеч и верхней части спины; расслабление рук). Ключевой элемент методики - сочетание упражнений на напряжение и расслабление мышц.
3.Проведение мероприятий,	а) подобрать специальные	1) <i>Упражнения, направленные на</i>

<p>направленных на развитие гибкости</p>	<p>упражнения, направленные на развитие гибкости (а также коррекция произвольных движений)</p>	<p><i>растягивания мышц</i>: снятие напряжения в мышцах, профилактика тератогенеза, расширение диапазона движения; 2) <i>Упражнения на фитболах</i> (упражнения в И.П. лежа на спине на фитболе, скручивания на фитболе.); 3) <i>Упражнения на снарядах</i> (Лазанье и перелазание по гимнастической стенке и сквозь обруч в заданной последовательности из разных И.П.); 4) <i>Подвижные игры</i> («Кошечка», «Жираф», «Потянулись, подросли») рекомендовано включать в конце основной части занятия.</p>
--	--	--

Дети ЭГ занимались по разработанной нами коррекционно-развивающей программе, направленной на развитие гибкости и способности к расслаблению у детей с детским церебральным параличом. Программу, включающую в себя различные формы и средства (специальные упражнения, игры, упражнения на снарядах, упражнения на фитболах, прогрессивная миорелаксация), для поднятия эмоционального фона занятий применялись упражнения для различных мышечных групп; дыхательные упражнения (статические и динамические), упражнения на месте и в движении, целесообразно проводить в течение 1 месяца.

Для определения развития гибкости и способности к расслаблению у детей с церебральным параличом нами были использованы следующие двигательные тесты: «Наклоны туловища вперед из положения сидя», «Поднимание рук вверх в положении лежа на животе», «Тест на определение подвижности в тазобедренных суставах», «Тест на определение подвижности в коленных и голеностопных суставах», «Пальпаторное определение мышечного тонуса», «Тест на определение мышечного тонуса».

Для определения функционального состояния у детей с церебральным параличом были использованы следующие пробы: «Проба Генчи», «Проба Штанге», «Ортостатическая проба».

Новизной экспериментальной программы явилось использование упражнений на фитболах и прогрессивной миорелаксации и поэтапное введение их в развитии физических способностей, что привело к наилучшему

результату в физической реабилитации детей дошкольного возраста с церебральным параличом. Упражнения на фитболах использовались для развития гибкости, создания хорошего настроения, с целью укрепления здоровья у детей с ДЦП. Упражнения «прогрессивной миорелаксации» использовались для устранения физического напряжения посредством полного расслабления мышц. При выполнении всех, вышеперечисленных, упражнений использовалась расслабляющая музыка, что в свою очередь благоприятно влияла на нервную систему.

Использование упражнений на фитболах и прогрессивной миорелаксации способствует повышению интереса детей к занятиям адаптивной физической культурой, повышению активности и эффективному развитию гибкости и способности к расслаблению.

В конце формирующего этапа исследования было проведено повторное тестирование детей экспериментальных групп, по результатам которого были установлены положительные изменения средних показателей во всех тестах по отношению к контрольной группе, представленные на рисунке 1.

Рисунок 1 - Динамика изменения показателей экспериментальной группы, выполнившие тесты для определения уровня гибкости и способности к расслаблению

Исходя из данных, представленных на рисунке 1 между результатами всех контрольных тестов ЭГ до и после проведения исследования, выявлены статистически достоверные различия в показателях развития гибкости и способности к расслаблению. Результаты ЭГ №2 показали хороший прирост показателей развития гибкости и способности к расслаблению.

Выводы. Реализация экспериментальной коррекционно-развивающей программы у детей дошкольного возраста с церебральным параличом

«Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Развитие и перспективы»

позволила улучшить следующие показатели: снизить тонус мышц, увеличить показатели развития гибкость.

После применения КРП показатели, характеризующие развитие гибкости и способности к расслаблению улучшились по сравнению с исходным на 10 – 25%, а также по сравнению с показателями КГ после проведения эксперимента выявлено достоверное улучшение в ЭГ на 5 – 30%. Это свидетельствует о том, что разработанная нами коррекционно-развивающая программа влияет на гибкость и способность к расслаблению детей с церебральным параличом, и является более эффективной, чем программа, используемая в ГУО «Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Полоцкого района». Эффективность программы подтверждена.

Перспектива дальнейших исследований - внедрение разработанной нами программы для коррекции гибкости и координационных способностей в процесс обучения детей с церебральным параличом.

Список использованных источников и литературы:

1. Вассерман Е.Л. Клинические и морфологические функциональные соотношения при гемипаретической форме ДЦП: автореф. дис... канд. мед. наук / Е. Л. Вассерман. – СПб., 1999. – 218 с.
2. Ковтун О.П. Здоровье недоношенных детей: анамнез, прогноз, тактика / О. П. Ковтун, Е.В. Ароскинд, И. А. Тузанкина. – Екатеринбург: УГМА, 2008. – 176 с.
3. Пальчик А. Б. Эволюционная неврология / А. Б. Пальчик. – СПб.: Питер, 2002. – 384 с.
4. Попова С.Н. Физическая реабилитация: учебник для студентов Высших учебных заведений. Издание третье / С. Н. Попова. – Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 2005. – 608 с.
5. Семенова К.А. Перинатальное поражение ЦНС и детский церебральный паралич / К. А. Семенова. – М.: Медика, 2007. – 506 с.

УДК 376.32:615.8

Зыбина Ольга Леонидовна
старший преподаватель кафедры лечебной физической культуры
Калюжин Владимир Георгиевич
кандидат медицинских наук, доцент
Зыбина Полина Юрьевна
студентка

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ

*УО «Белорусский государственный университет физической культуры»
г. Минск, Республика Беларусь*

Зрительный анализатор является основным источником информации, получаемой из окружающего мира человеком. Свет воспринимаемый глазом оказывает воздействие на кору и подкорковые центры (структуры) головного мозга, что в свою очередь способствует выработке гормонов эндокринными железами, а тем самым влияет не только на физическое, но и на психическое развитие ребенка.

Сегодня все больше внимание уделяется физическому воспитанию детей дошкольного возраста с патологией зрения, как одному из важнейших факторов в процессе их абилитации, реабилитации и интеграции в общество. Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью развития координационных способностей детей с депривацией зрения для их полноценной адаптации и интеграции в общество. Направленная и систематическая работа у дошкольников с различной патологией зрения, позволяет значительно развить координированность движений, повысить двигательную активность.

Координационные способности – это совокупность свойств организма человека, проявляющаяся в процессе решения двигательных задач различной сложности в соответствии с уровнем построения движений и обуславливающая успешность управления двигательными действиями [2]. Координация движений – преодоление избыточных степеней свободы наших органов движений, превращение их в управляемые системы [1]. Наиболее серьезные отклонения моторики вызванные нарушениями зрения распространяются на сферу координационных проявлений. Эти отклонения являются одной из главных причин, затрудняющих формирование двигательных умений, развитие физических способностей, и как следствие ведут к значительному снижению двигательной активности.

Важным средством развития моторной функции является предметно-манипулятивная деятельность, которая находится в основе развития двигательных функций рук и ног. Дети 5–6 лет обладают низким уровнем

развития координации, нестабильной координацией симметричных движений. Двигательные навыки формируются у них на фоне избытка ориентировочных, лишних двигательных реакций, а способность к дифференцировке усилий – низкая. Уровень развития мелкой моторики является одним из показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. У большинства детей не развиты мелкая моторика рук и тонкие движения пальцев. Умение выполнять мелкие движения с предметами развивается в старшем дошкольном возрасте, именно к 6–7 годам в основном заканчивается созревание соответствующих зон головного мозга, развитие мелких мышц кисти. Поэтому работа по развитию мелкой моторики должна начаться задолго до поступления в школу [3].

Проблема развития координационных способностей, в том числе мелкой моторики является актуальной и не до конца методологически разработанной, что обусловило цели и задачи данного исследования.

Методы исследований. Было выполнено тестирование детей. Перед каждым заданием мною демонстрировался детям ход выполнения задания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ

Тест «Расстегивание пуговиц»

Оборудование: стол, кусок картона с пришитыми шестью пуговицами разного диаметра (три диаметром 15 мм и три пуговицы диаметром 33 мм), кусок картона с шестью пришитыми петельками соответствующего размера из тесьмы, секундомер. Методика: упражнение выполняется обеими руками. На столе перед ребенком лежат два куска картона – один с пуговицами, а второй с петельками, причем пуговицы находятся в петельках соответствующего размера. По команде ребенок начинает расстегивать пуговицы из петелек. Окончанием теста считается момент, когда ребенок расстегнул все пуговицы. Оценка теста: учитывается время, затраченное на выполнение задания.

Тест «Закручивание крышек»

Оборудование: стол, синий прямоугольник из пластика размерами А4, с наклеенными в произвольном порядке двенадцатью горлышками от пластиковых бутылок, двенадцать белых крышек от пластиковых бутылок, блюдце, секундомер. Методика: задание выполняется ведущей рукой. Перед ребенком, на столе расположен синий прямоугольник с пластиковыми горлышками, блюдце, в котором находятся двенадцать пластиковых крышек. По команде ребенок начинает закручивать крышки на горлышки. Окончанием теста принят момент когда ребенок закрутил двенадцатую крышку. Оценка теста: учитывается время, затраченное на выполнение задания.

Тест «Закрепление прищепок»

Оборудование: стол, трафарет из плотного желтого картона в виде «солнышка» диаметром 150 мм (на трафарете стрелками отмечены места для закрепления прищепок), 20 больших прищепок, секундомер. Методика: задание выполняется ведущей рукой. Перед ребенком на столе расположены трафарет и блюдце с десятью прищепками. По команде ребенок начинает закреплять прищепки на отмеченные стрелками места по периметру трафарета. Оценка теста: учитывается общее время, затраченное на выполнение задания.

Тест «Ощупывание предметов»

Оборудование: стол, мешок с девятью кубиками от конструктора «Lego®» (по три кубика с одним, двумя и тремя коннекторами). Методика: задание выполняется ведущей рукой. На столе перед ребенком расположен мешок с девятью кубиками от конструктора по типу «Lego®». Ребенок ощупывает предмет, находящийся в мешке и называет количество коннекторов. После того как ребенок указал количество коннекторов на кубике, он его извлекает и показывает инструктору. Так повторяется до того момента, пока не закончатся все предметы в мешке. Оценка теста: учитывается время, затраченное на выполнение задания.

Тест «Шнуровка»

Оборудование: стол, деревянный диск с 6 отверстиями для шнуровки, шнурок, секундомер. Методика: задание выполняется двумя руками. Ребенку требуется пропустить шнурок через все отверстия в диске предназначенные для шнуровки, выполняя шнуровку диска по типу «крест–накрест». Окончанием считается момент времени, когда шнурок вытянут из последнего отверстия в диске. Оценка теста: учитывается время, затраченное на выполнение задания.

Тест «Заполнение фишками»

Оборудование: стол, 25 фишек, желтая перфорированная обойма из игры «Энигма», секундомер. Методика: задание выполняется ведущей рукой. Перед ребенком на столе расположены фишки, а также обойма для размещения в ней фишек. По команде ребенок берет фишки и заполняет нижние два горизонтальных ряда в обойме, стараясь не допускать возникновения трех и более элементов в вертикальных рядах. Окончанием теста считается момент времени когда полностью заполнен второй ряд. Оценка теста: учитывается время, затраченное на выполнение задания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СТАТИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ

Проба Ромберга «пяточно-носочная»

Оборудование: секундомер. Методика выполнения: испытуемый должен стоять так, чтобы ступни его были на одной линии, при этом пятка одной ноги касается носка другой, глаза закрыты, руки вытянуты в стороны, пальцы рук разведены. Оценка теста: фиксируется время нахождения в равновесии в секундах.

Проба Ромберга «аист»

Оборудование: секундомер. Методика выполнения: испытуемый ребенок стоит на одной ноге, вторая согнута в колене, при этом пятка второй ноги касается коленного сустава опорной ноги, руки разведены в стороны, глаза закрыты. Оценка теста: фиксируется время нахождения в равновесии в секундах.

Тест «Кубики»

Оборудование: два резиновых кубика размерами 50×50 мм объединенных малярной лентой, секундомер. Методика выполнения: испытуемый должен удерживать на голове конструкцию из двух кубиков установленных один на другом, при этом испытуемый находится на полу сомкнув стопы, глаза закрыты,

руки разведены в стороны. Оценка теста: фиксируется время нахождения в равновесии в секундах.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ

Тест «Доска»

Оборудование: инвентарная опорная доска размерами 300×15×3 см, темная повязка, секундомер. Методика: ребенку одевают темную маску. Он должен самостоятельно стать на доску и пройти ее, определяя при помощи тактильной чувствительности стоп свое положение на доске. Оценка теста: учитывается общее время в секундах затраченное на выполнение задания.

Тест «Ходьба по борцовскому поясу с мячом»

Оборудование: борцовский пояс шириной 4 см, длиной 3,5 м, фитбол диаметром 40 см, секундомер. Методика выполнения: испытуемый идет прямо по зафиксированному на полу борцовскому поясу, удерживая перед собой фитбол ограничивая им обзорность. Оценка теста: фиксируется время прохождения в секундах.

Тест «Ходьба по гимнастической скамейке правым боком»

Оборудование: гимнастическая скамейка длиной 4 метра, секундомер. Методика выполнения: испытуемый проходит по гимнастической скамейке правым боком, направление взгляда вперед. Методист страхует ребенка. Оценка теста: фиксируется время прохождения в секундах.

Тест «Катание мяча вокруг себя в положении сидя»

Оборудование: резиновый мяч диаметром 25 см, секундомер. Методика: ребенок стоит на полу на коленях, в руках ребенка резиновый мяч. По команде «Начали» ребенок начинает перекатывать по полу мяч вокруг себя 5 раз. Оценка теста: фиксируется время выполнения задания в секундах.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ

Тест «Полоса препятствий»

Оборудование: полоса препятствий длиной 3 метра (мяч тряпичный диаметром 45 см, картонная коробка высотой 30 см, инвентарные ворота для пролезания шириной и глубиной – 40 см, высотой 60 см, обруч диаметром 20 см. Методика: ребенку необходимо пройти полосу препятствия, а именно – обойти мяч, переступить через препятствие, пролезть под инвентарными воротами на четвереньках и перепрыгнуть обруч. Оценка теста: фиксируется время выполнения задания в секундах.

Тест «Броски кубиками в обруч»

Оборудование: обруч диаметром 60 см, 10 резиновых кубиков размерами 5×5×5 см. Методика: ребенок выполняет 10 бросков кубиками, стремясь забросить мяч в обруч. Обруч расположен на высоте 90 см от пола. Расстояние до обруча – 2 метра. Оценка теста: фиксируется количество заброшенных кубиков.

Тест «Катание пупырчатого мяча ведущей рукой по скамейке»

Оборудование: пупырчатый резиновый мяч диаметром 10 см, гимнастическая скамейка, секундомер. Методика выполнения: испытуемый, идя боком используя только ведущую руку прокатывает мяч по гимнастической

скамейке. Оценка теста: фиксируется время выполнения задания в секундах.

Мы провели сравнительную характеристику уровня развития координационных способностей у 32 здоровых детей 5–6 лет и детей с депривацией зрения (ДЗ) того же возраста.

В таблицах 1–6 приведены полученные данные уровня развития координационных способностей у здоровых детей 5–6 лет и исследуемых детей.

Таблица 1 – Сравнение развития схватывающей способности кисти

ТЕСТЫ	Здоровые	Дети с ДЗ	t _{факт.}	t _{крит.}	P
Расстегивание пуговиц, с.	30,1±0,57	22,3±0,53	10,0	3,65	<0,001
Закручивание крышек, с.	16,0±0,49	11,2±0,38	7,80	3,65	<0,001

Анализом таблицы 1 установлено – дети с депривацией зрения имеют выраженное отставание уровня развития ММ по сравнению со здоровыми детьми.

Таблица 2 – Сравнение развития точной дифференцировки движений пальцев

ТЕСТЫ	Здоровые	Дети с ДЗ	t _{факт.}	t _{крит.}	P
Закрепление прищепок, с.	70,3±1,22	58,3±0,79	8,26	3,65	<0,001
Ощупывание предметов, с.	90,7±2,08	64,8±1,07	11,0	3,65	<0,001

Из приведенных данных в таблице 2 можно сказать о недоразвитии мелкой моторики у детей с депривацией зрения по сравнению со здоровыми детьми.

Таблица 3 – Сравнение развития зрительно-моторной координации

ТЕСТЫ	Здоровые	Дети с ДЗ	t _{факт.}	t _{крит.}	P
Тест «Шнуровка», с.	47±1,01	33,1±0,72	11,1	3,65	<0,001
Заполнение фишками, с.	36,5±0,74	29,7±0,45	7,79	3,65	<0,001

Анализ таблицы 3, показал – развитие координационных способностей, а именно зрительно-двигательной координации у здоровых детей существенно выше чем у детей с ДЗ.

Таблица 4 – Сравнение развития статического равновесия

ТЕСТЫ	Здоровые	Дети с ДЗ	t _{факт.}	t _{крит.}	P
Проба Ромберга, пяточно-носоч., с.	17,8±0,45	25,1±0,47	11,2	3,65	<0,001
Проба Ромберга, поза аист, с.	13,8±0,64	19,1±0,51	6,46	3,65	<0,001
Тест «Кубик», с.	9,5±0,72	14,3±0,45	5,67	3,65	<0,001

Как видно из данных таблицы 4 дети с депривацией зрения имеют выраженное отставание развития статического равновесия по сравнению со здоровыми сверстниками.

Таблица 5 – Сравнение особенностей развития динамического равновесия

ТЕСТЫ	Здоровые	Дети с ДЗ	t _{факт.}	t _{крит.}	P
Тест «Досточка», с.	15,3±0,76	9,2±0,47	6,85	3,65	<0,001
Ходьба по поясу с мячом, с.	11,4±0,42	8,3±0,45	5,08	3,65	<0,001
Ходьба по скамейке, с.	12,1±0,34	6,7±0,56	8,01	3,65	<0,001
Катание мяча вокруг себя, с.	28,5±0,66	22,1±0,46	7,83	3,65	<0,001

Изучением данных таблицы 5 установлено – дети с депривацией зрения имеют отставание развития динамического равновесия по сравнению со здоровыми.

Таблица 6 – Сравнение особенностей развития пространственной ориентации

ТЕСТЫ	Здоровые	Дети с ДЗ	t _{факт.}	t _{крит.}	P
«Полоса препятствий», с.	12,94±0,47	8,38±0,39	7,50	3,65	<0,001
Броски кубика в обруч, раз	6,56±0,31	8,75±0,43	4,14	3,65	<0,001
Катание мяча по скамейке, с.	11,13±0,6	7,94±0,51	4,05	3,65	<0,001

Данные таблицы 6 свидетельствуют о том, что дети с депривацией зрения имеют выраженное отставание развития пространственной ориентации по сравнению со здоровыми сверстниками.

На рисунке 1 показаны полученные результаты уровня развития координационных способностей у здоровых детей 5–6 лет и исследуемых детей. При этом результаты здоровых детей приняты за 100%, а результаты детей с депривацией зрения – в процентах, пропорционально их величине.

Как видно из графика все показатели, связанные со временем выполнения тестов, исследуемые дети выполняют на 40–80% хуже, чем здоровые дети, а показатели, связанные с количественными характеристиками, на 20–40% меньше у детей с депривацией зрения по сравнению со здоровыми детьми.

Дети с патологией зрения быстрее утомлялись (увеличение ЧСС, изменение окраски лица), что указывает на необходимость индивидуального подхода к каждому ребенку в части определения объема физической нагрузки в пределах занятия.

Выводы.

1. Слабовидящие дети в возрасте 5–6 лет имеют статически достоверно более низкий уровень развития координационных способностей, по сравнению со здоровыми сверстниками.

Рисунок 1 – Показатели уровня развития координационных способностей у здоровых детей и детей с депривацией зрения

2. При составлении тестов необходимо учитывать особенность восприятия окружающего мира детьми с патологией зрения, так как многие задания являющиеся простыми для зрячего ребенка являются невыполнимыми для слабовидящего либо слепого ребенка (например, слабовидящие дети не могут бросать мяч в горизонтальный обруч).

3. Наибольшее различие в результатах выполнения тестов между здоровыми и слабовидящими детьми отмечено в заданиях, которые основаны на использовании мышечно-суставного чувства при выполнении физических упражнений и передвижении в пространстве. Слабовидящие дети не могут точно определить длину пройденного пути и крутизну поворотов, путают пространственные термины (повороты направо, налево, движение спиной вперед).

Список использованных источников и литературы:

1. Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии. – М.. Физкультура и спорт, 1991. – 288 с.
2. Калюжин В.Г., Сапранович И.С. Развитие координационных способностей у детей дошкольного возраста с депривацией зрения // Здоровье современного человека: материалы I Междунар. студ. науч.-практ. конф. / под ред. Л.А. Деминской. – Донецк: Изд-во ДИФКС, 2015. – С. 549–553.
3. Солнцева Л.И. Психолого-педагогические основы обучения слепых детей ориентированию в пространстве и мобильности. – М.: ВОС, 1989. – 77 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ ГИМНАСТИКИ ПИЛАТЕСС НА ФИЗИЧЕСКОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ ПРИ СКОЛИОЗЕ

Гомельский Государственный университет имени Франциска Скорины
г. Гомель, Республика Беларусь

Аннотация. В статье рассматривается влияние гимнастики пилатес на организм студентов занимающихся в специально медицинской группе при заболевании опорно двигательного аппарата - сколиоз.

Ключевые слова: пилатес, физические упражнения, функциональное состояние, биохимические процессы.

Abstract. The article deals with the influence of gymnastics Pilates on the body of students engaged in a special medical group with the disease of the musculoskeletal system - scoliosis.

Keywords: pilates, exercise, functional status, biochemical processes.

На современном этапе жизни общества, особенно актуальными являются исследования связанные о здоровом и правильном образе жизни. Поэтому наиболее важным является изучение разнообразных методик и систем тренировок, а так же способов повышения интереса к занятиям гимнастикой «Пилатес». Данная гимнастика – это комплекс упражнений, которые не только развивают гибкость и подвижность суставов, но и прорабатывают глубокие мышцы, которые почти не задействованы на обычных занятиях физическими упражнениями. Специальные упражнения гимнастики «Пилатес» выполняются в наиболее эффективном для укрепления мышц статико-динамическом режиме сокращения, что позволяет достигнуть быстрых результатов. При занятиях по системе «Пилатес» задействуются чрезвычайно большое количество мышц от кончиков пальцев рук до пальцев ног, работают все крупные группы мышц. Такой подход обеспечивает гармоничное развитие организма и максимальный результат.

Цель работы: изучить влияние упражнений системы «Пилатес» на функциональное состояние опорно-двигательного аппарата студентов при сколиозе.

Диагностика нарушений осанки крайне важна, тем более, что при любых заболеваниях позвоночника статика тела нарушается, сопровождаясь аномалиями осанки. В то же время одной из ведущих задач лечения ортопедических больных является задача воспитания осанки. Коррекция дефектов осанки представляет собой не только задачу физического воспитания, но и важный момент первичной и вторичной профилактики ортопедических заболеваний и болезней внутренних

органов. Для заболеваний внутренних органов нарушения осанки представляютотягощающий фактор в связи с уменьшением экскурсий грудной клетки и диафрагмы и снижением жизненной емкости легких из-за изменения положения грудной клетки. Уменьшенные колебания внутригрудного давления неблагоприятно отражаются и на деятельности сердечнососудистой системы (ССС). У лиц с нарушениями осанки снижены физиологические резервы дыхания и кровообращения, соответственно нарушены и адаптивные реакции. Слабость мышц живота приводит к нарушению нормальной деятельности желудочно-кишечного тракта и других органов брюшной полости. При уменьшении физиологических кривизны позвоночника нарушение рессорной функции приводит к постоянным микротравмам головного мозга во время движений, что отрицательно сказывается на высшей нервной деятельности организма, сопровождается повышенной утомляемостью и головными болями. При назначении лечебных мероприятий следует учитывать возможные отклонения со стороны внутренних органов [4,5,].

Сколиоз – это тяжелое прогрессирующее заболевание позвоночного столба, характеризующееся дугообразным искривлением во фронтальной плоскости и скручиванием позвонков вокруг вертикальной оси [3]. Главное отличие истинного сколиоза от нарушений осанки во фронтальной плоскости - наличие торсии позвонков. В зависимости от развития (тяжести) сколиотической деформации различают 4 степени сколиоза:

1-я степень сколиоза характеризуется простой дугой искривления, позвоночный столб напоминает букву С. На рентгенограмме, сделанной в положении лежа, угол отклонения не превышает 10° . Торсионные изменения при осмотре слабо выражены и рентгенологически проявляются в виде асимметрии корней дужек и небольшого отклонения остистых отростков от средней линии. В висе и в положении лежа наблюдается выпрямление позвоночника. Клинически определяется небольшая асимметрия частей туловища: лопаток, надплечий, треугольников талии (пространство, образуемое между талией и внутренней поверхностью свободно висящей руки больного).

2-я степень сколиоза отличается появлением компенсаторной дуги искривления, вследствие чего позвоночный столб приобретает форму буквы S. Рентгенологически отмечается выраженная торсия и небольшая клиновидная деформация позвонков, угол Кобба — от 10 до 30° . Асимметрия частей туловища становится более выраженной, появляется небольшое отклонение корпуса в сторону. Рентгенологически, помимо отклонения оси позвоночника и выраженной торсии, обнаруживается небольшая деформация тел позвонков, имеет место реберное выбухание, четко определяется мышечный валик.

3-я степень сколиоза характеризуется тем, что позвоночный столб имеет не менее двух дуг. Угол отклонения основной дуги, определяемый рентгенологически, колеблется от 30° до 60° . Асимметрия частей туловища увеличивается, грудная клетка резко деформирована; кзади на выпуклой стороне дуги искривления позвоночника образуется задний реберно-позвоночный горб.

4-я степень сколиоза характеризуется прогрессирующим боковым отклонением позвоночного столба и скручиванием его по оси, что приводит к образованию кифосколиоза с деформацией как в боковом, так и в переднезаднем направлениях. У больных отчетливо выражены передний и задний реберные горбы, деформация таза и грудной клетки. Угол отклонения позвоночного столба от вертикальной оси больше 60° . резко выражены клинические проявления нарушения функции органов грудной клетки и нервной системы [3,4,5,].

Занятия по системе «Пилатес» нацелены не на наращивание мышечной массы, а на гармоничное развитие мышц. Таким образом, сочетание динамических и статических форм физических упражнений наиболее соответствует природе опорно-двигательного аппарата человека и является наилучшим методом физической тренировки для выработки силы, выносливости и координации движений. Мышечная работа есть проявление деятельности всего организма в целом, перестройка происходит во всех органах и системах, и в первую очередь в центральной нервной системе. Статические упражнения, являясь одной из форм произвольной мышечной деятельности, вызывают значительные изменения корковых процессов. В коре головного мозга, в области двигательного анализатора, возникает ограниченный очаг возбуждения, поддерживаемый, с одной стороны, формированием волевых импульсов, с другой — возбуждениями, приходящими от работающих мышц.

Результаты исследования. Функциональное состояние мышц-разгибателей туловища и, мышц брюшного пресса, которые непосредственно участвуют в создании мышечного корсета и поддержании правильной осанки определяется с помощью специальных двигательных тестов на определение их силовой выносливости.

На мышцы спины: лежа на живот, испытуемый по команде принимает позу «ласточки» (прогнуться, руки в стороны, ноги приподняты, прямые). Определяется максимальное время удержания такого положения. Тест прекращался, если испытуемый опустил одну из частей тела. Оцениваем силовую (статическую) выносливость мышц спины.

На мышцы живота: лежа на спине с вытянутыми вдоль туловища руками, испытуемый по команде поднимает прямые ноги на 15-20 см от пола. Определяется максимальное время удержания такого положения. Тест прекращался, если испытуемый опустил ноги, или появились покачивания. Оцениваем силовую (статическую) выносливость мышц брюшного пресса.

Для оценки функционального состояния организма занимающихся применялись следующие показатели: ЧСС в покое, АД в покое, ЖЕЛ.

Показатель ЧСС определялся в состоянии покоя. Подсчет пульса проводился за 10 - секундные интервалы времени пальпаторным методом.

Сравнение наблюдений за внешними признаками утомления и данных о частоте сердечных сокращений позволяло сделать вывод об интенсивности

физической нагрузки, и ее соответствии возможностям организма занимающихся.

По методике Короткова при помощи аппарата Рива-Роччи проводилось измерение АД в состоянии покоя с целью оценки приспособляемости организма к физическим нагрузкам с точностью до 5 мм ртутного столба.

Показатель жизненной емкости легких измерялся спирометром. Испытуемый, в положении стоя выполнял максимальный вдох, и затем максимальный выдох в спирометр. Измерение ЖЕЛ проводилось два раза подряд, регистрировался лучший результат. Данный показатель говорит о степени функционального развития дыхательного аппарата.

По предварительным данным, исследование которых было проведено на Базе Гомельского Государственного университета имени Ф. Скорины, со студентами группы ЛФК в октябре 2017 года, можно сделать следующие выводы: ЧСС в покое у 6 испытуемых находилось в пределах нормы от 70 до 80 уд/мин, у четверых человек показатели были выше нормы – 80,82,86 и 96 уд/мин. ЧСС в покое в среднем составило – 79,6 уд/мин. АД в покое в среднем составило: САД – 115 мм рт. ст., ДАД – 74,5 мм рт. ст. Данные спирометрии в группе, до проведения гимнастики «Пилатес», в среднем составили – 2950 мл.

Показатели физической подготовленности у всех испытуемых различались и в среднем составили:

- удержание статического положения на силу мышц спины – 2 мин 6 сек;
- удержание статического положения на силу мышц живота – 1 мин 13 сек.

Исследование показателей производилось на максимальное время удержания статического положения.

Показатели силы: правой кисти – 23,7кг; левой кисти – 23,8кг.

В процессе занятий по системе «Пилатес» в период с 01.10.2017г. по 9.05.2018 г. был зафиксирован прирост исследуемых показателей, характеризующих физическое развитие, физическую подготовленность и функциональное состояние.

Занятия гимнастикой «Пилатес» оказывают влияние и на сердечно-сосудистую систему человеческого организма. Сердце человека, не привыкшего к физическим нагрузкам, за одно сокращение в состоянии покоя выталкивает в аорту 57 - 67 мл крови, то есть за минуту 3,5—5 литров. Систематические тренировки способствуют увеличению этого показателя до 110 мл, а при тяжелых физических нагрузках цифра возрастает до 200 мл и более. Это развивает резервную мощность сердца. Эффект тренированности организма проявляется в благотворном влиянии на частоту сердечных сокращений за минуту, количество которых составляет в среднем 65 ударов и менее в состоянии покоя, благодаря чему увеличивается время расслабления сердца, в момент которого этот орган получает артериальную кровь, богатую кислородом. Кроме того, при легкой нагрузке сердце тренированного человека работает более экономно, увеличивая ударный выброс крови, в то время как у человека неподготовленного - резко возрастает количество сердечных

сокращений. Регулярные занятия вызывают увеличение скорости кровотока, интенсивности обмена веществ с использованием кислорода [3].

На рисунке 1 видна динамика изменений ЧСС в состоянии покоя. У испытуемых этот показатель в среднем снизился на 6,4 уд. в мин, что составило 7,76 %.

Рисунок 1 - Показатели ЧСС в покое, уд/мин

Увеличение показателей силы кисти в среднем составило: фактический прирост силы правой кисти – 2,4 кг, левой кисти – 1,9 кг, что в процентном соотношении составило 11,48% и 9,7% соответственно.

Результаты времени удержания статического позы на силу мышц спины из положения, лежа на животе и силу мышц брюшного пресса из положения, лежа на спине (рисунок 2) увеличились в среднем на 47,49 % и 80,84% соответственно. Столь высокий прирост данного показателя можно объяснить тем, что в комплексе упражнений делали основной упор на развитие мышц спины и мышц брюшного пресса, т.к. это является фактором профилактики и дальнейшего развития нарушений осанки и сколиоза, особенно, на начальных стадиях развития заболевания.

Таким образом, выявленный прирост показателей физической подготовленности и функционального состояния свидетельствует о положительном влиянии занятий гимнастикой «Пилатес» на организм занимающихся с заболеваниями позвоночного столба.

Таким образом можно сделать следующие выводы, у студентов регулярно занимающихся гимнастикой «Пилатес», наблюдалось увеличение силовой выносливости и улучшение функциональной производительности организма. Среди положительных изменений следует отметить: улучшение жизненной емкости легких, нормализация артериального давления в покое, уменьшения количества сердечных сокращений в минуту в состоянии покоя, что положительно сказывается на работе сердца. Систематическое применение упражнений системы «Пилатес» приводит к повышению функционального

состояния сердечнососудистой системы и нормализует различные показатели, улучшая функцию кровообращения.

Рисунок 2 - Время удержания статического положения, лежа на животе, мин

В результате занятий упражнениями системы «Пилатес» происходит укрепление опорно-двигательного аппарата. Параллельно решаются задачи укрепления мышц, увеличения их эластичности и выносливости, улучшения подвижности в суставах.

Исследования показали, что в ходе занятий по предложенному комплексу упражнений произошло увеличение показателей физической подготовленности: силы правой и левой кисти, силовой выносливости верхних конечностей и силовой (статической) выносливости мышц спины и живота, и показателей функциональной подготовленности: жизненной емкости легких, частоты сердечных сокращений в покое, артериального давления в покое.

На основании полученных данных хотелось бы выделить следующие показатели, которые при проведении исследования выросли значительно. К таким показателям относятся результаты времени удержания статической позы на силу мышц спины из положения, лежа на животе и силу мышц живота из положения, лежа на спине, увеличились в среднем на 47,49 % и 80,84% соответственно. Столь высокий прирост данного показателя можно объяснить тем, что в комплексе упражнений делали основной упор на развитие мышц спины и мышц брюшного пресса. Из выше указанных показателей можно сделать вывод что предложенная программа, в большей степени влияет на развитие силовой выносливости мышц плечевого пояса, мышц спины и брюшного пресса. Незначительный прирост показателей кистевой динамометрии (правой – 11,48%; левой – 9,7%), частоты сердечных сокращений в покое (7,76%), изменение показателей артериального давления в покое: САД в среднем увеличилось на 1,38 % и ДАД уменьшилось на 0,39 %, величины жизненной емкости легких (12,17%), также говорит о

положительном влиянии предложенной программы на кардиореспираторную систему.

Исходя из результатов исследования, можно сделать **вывод** о том, что проведение занятий гимнастикой «Пилатес» при заболевании сколиоз, достаточно эффективно в коррекции и профилактике дальнейшего прогрессирования данного заболевания, и может быть успешно использована в качестве базового метода при проведении учебных занятий по физическому воспитанию лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья. У людей регулярно занимающихся гимнастикой «Пилатес», наблюдалось увеличение силовой выносливости и улучшение функциональной производительности организма. Среди положительных изменений следует отметить: улучшение жизненной емкости легких, нормализация артериального давления в покое, уменьшения количества сердечных сокращений в минуту в состоянии покоя, что положительно сказывается на работе сердца. Систематическое применение упражнений системы «Пилатес» приводит к повышению функционального состояния сердечнососудистой системы и нормализует различные показатели, улучшая функцию кровообращения. В результате занятий упражнениями системы «Пилатес» происходит укрепление опорно-двигательного аппарата. Параллельно решаются задачи укрепления мышц, увеличения их эластичности и выносливости, улучшения подвижности в суставах.

Список использованных источников и литературы:

1. Добровольский В.К. Учебник инструктора по лечебной физической культуре: учеб. для инст-ов физической культуры / В.К. Добровольский. - М.: Физкультура и спорт, 1974. - 480 с., ил.
2. Зыкун Ж.А., Конон А.И. Внедрение гимнастики пилатес на занятиях по физическому воспитанию со студентами группы ЛФК при заболевании сколиоз // Молодой ученый. - 2016. - №18. - С. 200-205.
3. Робинсон Л. Пилатес: путь вперед / Л. Робинсон, Г. Томсон // пер. с англ. П.А. Самсонов. – Мн: Ооо «Попурри», 2003. – 192 с.: ил.
4. Потапчук А.А. Осанка и физическое развитие детей. Программа диагностики и коррекции нарушений / А.А. Потапчук, М.Д. Дидур. - СПб.: Речь, 2001.

УДК 376.36:615.8

Калюжин Владимир Георгиевич
кандидат медицинских наук, доцент

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

*Белорусский государственный университет физической культуры
г. Минск, Республика Беларусь*

Пограничность психофизического состояния детей с задержкой психического, многогранность характеристик дизонтогенеза, требуют специальных условий психолого-педагогического сопровождения их развития. В этом отношении адаптивное физическое воспитание рассматривается как важная образовательная дисциплина. Ее первостепенными задачами является укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, полноценное формирование двигательной базы [6].

Именно в дошкольном возрасте происходит закладка фундамента для формирования полноценной двигательной базы человека. Наличие нарушений на этом этапе развития может привести к серьезным проблемам физического и двигательного развития. Однако на сегодняшний день адаптивное физическое воспитание детей с задержкой психического развития нуждается в серьезном методическом обосновании процесса развития физических качеств [3].

Задержка психического развития (ЗПР) является одной из наиболее распространенных форм психической патологии. Задержка психического развития – это особый вид аномалии, проявляющийся в нарушении нормального темпа психического развития ребёнка [2].

Чаще она выявляется с налом обучения ребёнка в подготовительной группе детского сада или в начальной школе, когда обнаруживается недостаточность знаний и представлений об окружающем мире, незрелость эмоциональной сферы и мотивации, несформированность произвольного поведения, отставание в развитии речи. По степени распространенности отклонений в детской возрастной группе, дети с образовательными затруднениями занимают первое место [5].

Для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития является закономерным нарушение в сформированности всех проявлений координационных способностей. Более низкий уровень констатируется в способности к согласованию двигательных действий, ориентировке в пространстве и удержанию равновесия. Равновесие – это возможность сохранять устойчивое положение во время выполнения многих движений и поз [1].

Целью нашего исследования являлось изучение особенностей развития равновесия у детей 5–6 лет с задержкой психического развития. Исследование в течение 3-х месяцев проводилось на базе ГУО «Специальный ясли-сад». В

эксперименте приняли участие 20 детей 5–6 лет с диагнозом задержка психического развития. Для сравнения уровня развития равновесия нами были обследованы 20 здоровых детей того же возраста.

Основной задачей нашего исследования является – содействовать формированию равновесия у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития, путем целенаправленного применения средств физического воспитания. Для определения динамики развития равновесия (статического, динамического равновесия и ориентации в пространстве), испытуемым детям был предложен ряд контрольно-педагогических тестов.

Проба Ромберга. Методика выполнения: ребёнок стоит сомкнув ступни ног вместе, руки вытянуты вперёд пальцы немного разведены, глаза закрыты. При потере равновесия проба прекращается. Оценка теста: определяется время устойчивого стояния в данной позе в секундах.

Проба Ромберга пяточно-носочная. Методика выполнения: ребёнок стоит так, чтобы ноги были на одной линии, при этом пятка одной ноги касается носка другой ноги, руки вытянуты вперёд. Оценка теста: определяется время устойчивого стояния в данной позе в секундах.

Тест «Стойка на одной ноге». Методика выполнения: ребёнок стоит на одной ноге, вторая согнута в коленном и тазобедренном суставе и развёрнута наружу. Пятка согнутой ноги касается колена опорной ноги, руки на пояс, глаза открыты. Оценка теста: учитывается время устойчивого стояния в данной позе в секундах.

Тест «Ласточка». Методика выполнения: ребёнок стоит, ноги вместе, колени выпрямлены. Поднять руки в стороны до уровня плеч. Опираясь на опорную ногу при наклоне туловища вперёд, ребёнок поднимает вторую ногу вверх до уровня таза, спина прямая – параллельно линии пола, руки разведены в стороны – помогают сохранять равновесие. Оценка теста: учитывается время устойчивого стояния в данной позе в секундах.

Тест «Ходьба по линии». Оборудование: данный тест выполняется в спортивном зале с ковровым покрытием. На ковровое покрытие фиксируется лента длиной 5 метров, шириной 7 сантиметров, жёлтого цвета. Методика выполнения: ребёнок идет по прямой линии 5 метров вперёд обычным шагом до конца, возвращается и идёт обратно руки на пояс. Оценка теста: учитывается время (в секундах) прохождения по линии

Тест «Ходьба по линии боком». Оборудование: данный тест выполняется в спортивном зале с ковровым покрытием. На ковровое покрытие фиксируется лента длиной 5 метров, шириной 7 сантиметров, жёлтого цвета. Методика выполнения: 5 метров ребёнок идет по ленте правым боком вперёд, затем идет обратно 5 метров левым боком вперёд. Спина прямая, руки на пояс. Оценка теста: учитывается время (в секундах) прохождения 10 метров линии.

Тест «Ходьба по скамье». Оборудование: гимнастическая скамья длиной 4 метра, шириной 24 сантиметра. Методика выполнения: ребёнок идет по гимнастической скамье обычным шагом, руки за голову, спина прямая.

Оценка теста: учитывается время (в секундах) через сколько сойдёт со скамьи.

Тест «Выполнение команд с закрытыми глазами». Оборудование: данный тест выполняется в спортивном зале с ковровым покрытием. На ковровое покрытие фиксируется круг-липучка диаметром 8 сантиметров, красного цвета. Методика выполнения: ребенок становится на круг, руки на пояс, глаза закрыты и выполняет команды: 2 шага вперёд, 1 шаг вправо, 3 шага назад, 1 шаг влево, 1 шаг вперёд. Выполнив все команды, ребёнок должен оказаться на круге. Оценка теста: измеряется, на сколько сантиметров ребёнок на финише отклонился от стартового круга.

Тест «Челночный бег 3×10 метров». Оборудование: на одной стороне зала располагаем 3 кубика размером 6×6 сантиметров, весом 200 грамм, на другой стороне ставим стул. Методика выполнения: тест проводится по прямой. Ребёнок берёт один кубик, бежит с ним на другую сторону зала, кладёт кубик на стул, возвращается за вторым и также за третьим. Оценка теста: фиксируется результат в секундах.

Тест «Бег зигзагом». Оборудование: тест проводится в спортивном зале, располагаем 6 кубиков размером 6×6 сантиметров. Первый кубик – линия старта, которая является и линией финиша, от линии старта на расстоянии 1, 2, 3, 4 и 5 метров располагаем остальные кубики. Методика выполнения: по команде ребёнок бежит зигзагом туда и обратно, обегая кубики. Оценка теста: фиксируется результат в секундах.

Тест «Попадание в цель». Оборудование: мяч диаметром 15 сантиметров, обруч диаметром 1 метр. Методика выполнения: ребёнок выполняет броски мяча в обруч удобным для него способом. Обруч лежит на двух стульях, расстояние от линии до обруча 3 метра. Оценка теста: фиксируется количество попаданий из 5 попыток.

Был проведен сравнительный анализ уровня развития равновесия у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития и у здоровых детей того же возраста, но без данной патологии (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Сравнение уровня развития равновесия у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития и у их здоровых сверстников

ТЕСТЫ	Дети с ЗПР	Здоровые дети	t _{факт.}	t _{крит.}	P
Проба Ромберга (с)	7,7±0,62	15,5±1,30	5,41	3,65	<0,001
Проба Ромберга пяточно-носочная (с)	4,8±0,48	8,8±0,43	6,16	3,65	<0,001
Стойка на одной ноге (с)	5,3±0,33	9,6±0,46	7,57	3,65	<0,001
Ласточка (с)	5,6±0,47	7,3±0,41	2,71	2,04	<0,05
Ходьба по линии (с)	19,8±0,39	17,1±0,26	5,75	3,65	<0,001
Ходьба по линии боком (с)	25,7±0,29	22,7±0,18	8,87	3,65	<0,001
Ходьба по скамье (с)	11,1±0,31	9,0±0,59	3,20	2,75	<0,01
Команды с закрытыми глазами (см)	22,1±1,54	16,0±1,14	3,14	2,75	<0,01
Челночный бег (с)	13,1±0,26	11,2±0,19	5,79	3,65	<0,001
Бег зигзагом (с)	12,6±0,19	10,9±0,18	6,44	3,65	<0,001
Попадание в цель (кол-во)	1,1±0,21	1,8±0,25	2,10	2,04	<0,01

После проведения исследования было выявлено, что у дошкольников с задержкой психического развития наблюдаются значительные нарушения в развитии равновесия, что означало необходимость проведения с ними дополнительных занятий по адаптивной физической культуре.

Сравнительный анализ развития равновесия у детей дошкольного возраста с ЗПР показал, что развитие пространственной ориентации, статического и динамического равновесия значительно ниже, чем у здоровых детей того же возраста.

На рисунке 1 показаны полученные результаты исследования уровня развития равновесия: данные здоровых детей приняты за 100%, а результаты выполнения этих же тестов детьми с ЗПР выражены в процентах, пропорционально значениям их здоровых сверстников. Как видно из данных графика, временные показатели тестов дети с ЗПР выполняют медленнее на 20–55%, чем здоровые сверстники, а уровни количественных показателей снижены на 40–50% по сравнению со здоровыми.

Рисунок 1 – Уровни развития (в %) равновесия у здоровых и у детей с ЗПР

Данные, полученные после проведенного исследования, послужили нам ориентиром в разработке коррекционно-развивающей программы по формированию равновесия у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития.

В структуре данного дефекта очень важно своевременно обнаружить отклонения в развитии и оказать ребёнку необходимую помощь. Раннее начало занятий физическими упражнениями позволяет укрепить сохранные двигательные функции, предупредить появление вторичных нарушений, приобрести двигательный опыт для самостоятельных занятий [4].

Применение разработанной нами коррекционно - развивающей программы направленной на воспитание у детей с задержкой психического развития функции равновесия позволило за короткий промежуток времени существенно и статистически достоверно улучшить степень развития этого физического качества у больных детей дошкольного возраста.

Вывод. В результате изучения было установлено, что у детей с задержкой психического развития уровень развития равновесия значительно ниже, чем у здоровых детей того же возраста и нуждается в дополнительном целенаправленном развитии.

Список использованных источников и литературы:

1. Бутко Г.А. Организация физкультурно-оздоровительной работы в детском саду для детей с задержкой психического развития. – М.: Коррекционная педагогика, 2006. – 107 с.
2. Литош Н.Л. Адаптивная физическая культура: психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями в развитии: учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2002. – 140 с.
3. Ростомашвили Л.Н. Адаптивное физическое воспитание детей со сложными нарушениями развития: учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2009. – 128 с.
4. Филиппова С.О. Физическое воспитание и развитие дошкольников: учебное пособие. – М.: Академия, 2007. – 224 с.
5. Фомина Н.А. Технология развития основных физических качеств у детей с задержкой психического развития. – Волгоград, 2013. – 97 с.
6. Шапкова Л.В. Частные методики адаптивной физической культуры. – М.: Советский спорт, 2007. – 608 с.

УДК 376.36:615.8

Калюжин Владимир Георгиевич
кандидат медицинских наук, доцент

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

*Белорусский государственный университет физической культуры
г. Минск, Республика Беларусь*

Нарушение речевого развития – одно из наиболее распространенных и тяжелых отклонений в формировании у ребенка высшей психической деятельности. Ранее выявление и коррекция различных отклонений в развитии речи малыша с первых месяцев жизни позволяют не только скорректировать уже имеющиеся отклонения, но и предупредить появление дальнейших,

достичь более высокого уровня развития ребенка. Грамотно организованная ранняя коррекция способна предупредить появление вторичных отклонений в развитии [6].

Сложное многоуровневое строение речи и речевой деятельности обуславливает разнообразие ее нарушений. Расстройства речи как нарушение социальной функции ограничивают, прежде всего, возможности адаптации человека. Речевые дефекты отражаются на общем развитии ребенка, на формировании психической деятельности, они ограничивают познавательные возможности и эмоциональные проявления, могут порождать нежелательные личностные качества и особенности поведения, нарушать межличностные отношения [1].

Речь – важнейшая психическая функция, присущая только человеку. На основе речи и ее смысловой единицы – слова формируются и развиваются такие психические процессы, как восприятие, воображение, память, мышление. Речь является основой коммуникативной функции, которая осуществляется посредством того или иного языка [4].

Речевая функция ребенка, так же как и другие высшие психические функции, не дана ему изначально, она преодолевает длительный путь, начиная с внутриутробного периода. Этот путь не прямая линия, он индивидуален и равномерен [5].

Основной задачей нашего исследования явилось определить особенности развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, разработать и апробировать коррекционно-развивающую программу по развитию мелкой моторики у детей 5–7 лет с тяжелыми нарушениями речи, установить эффективность влияния разработанной коррекционно-развивающей программы на развитие мелкой моторики у дошкольников 5–7 лет с тяжелыми нарушениями речи. Для решения поставленной задачи нами был проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие две группы детей по 20 человек: исследуемая группа детей с нарушениями речи и контрольная группа из здоровых детей того же возраста.

Оценку состояния развития мелкой моторики рук мы проводили с помощью разработанных нами следующих тестов:

Тест «Прищепки». Оснащение: стол, стул, секундомер, пластмассовые бельевые прищепки желтого цвета 10 штук, зеленого цвета 6 штук, длиной 6 см, картонные цветные шаблоны в виде: солнышка (желтый круг Ø=10 см), зеленого прямоугольника (размер шаблона 14×6 см). Методика: тестируемому ребенку необходимо ведущей рукой прикрепить 10 желтых прищепок по кругу в виде лучиков на картонный шаблон в виде солнца и 6 зеленых прищепок в виде травы на картонный шаблон в виде зеленого прямоугольника. Оценка: результат выполнения теста измеряется в секундах.

Тест «Конструктор». Оснащение: стол, стул, секундомер, конструктор «Lego»[®] в виде прямоугольников размером 9×3×2 см (10 штук). Методика: тестируемому ребенку из конструктора необходимо разобрать ведущей рукой

сложенную фигуру из 10 штук в виде «домика» на отдельные части. Оценка: результат выполнения теста измеряется в секундах.

Тест «Спички». Оснащение: стол, стул, секундомер, спички длиной 5 см в коробке 20 штук, коробочка размером 14×14×14 см с отверстием Ø=1 см. Методика: тестируемому ребенку необходимо ведущей рукой достать из коробки спички и забросить в коробочку через отверстие все 20 спичек. Главное условие данного теста, спички нужно забрасывать по одной штуке. Оценка: результат выполнения теста измеряется в секундах.

Тест «Крышечки». Оснащение: стол, стул, секундомер, 2 планшета из плотного картона размером 15×6 см на котором приклеено по 3 обрезанных горлышка от пластмассовых бутылок, 6 крышек для пластмассовых бутылок разного цвета. Методика: тестируемому ребенку необходимо ведущей рукой как можно скорее закрутить все крышки на горлышки от пластмассовых бутылок на одном из планшетов. А на другом планшете открутить все крышки с горлышек. Оценка: результат выполнения теста измеряется в секундах.

Тест «Магниты». Оснащение: стол, стул, планшет (изготовленный из дерева и железа) размером 30×17 см, 10 пластмассовых магнитов разного цвета в виде букв размером 4×3 см. Методика: тестируемому ребенку нужно снять 10 магнитов с планшета как можно быстрее. Оценка: результат выполнения теста измеряется в секундах.

Тест «Сенсорная коробочка». Оснащение: стол, стул, секундомер, коробка размером 16×12×10 см, манная крупа 0,5 кг, 10 пластмассовых игрушек размером 4×2 см. Методика: в коробке заполненной манкой, спрятаны 10 мелких игрушек, тестируемому ребенку нужно как можно скорее ведущей рукой найти и достать игрушки. Оценка: результат выполнения теста измеряется в секундах.

Тест «Шнуровка». Оснащение: стол, стул, секундомер, планшет изготовленный из дерева размером 14×14 см, в котором сделано 7 отверстий Ø=1 см, шаблон в виде круга (изготовленной из дерева) Ø=6 см голубого цвета с 4 отверстиями Ø=1 см, шаблон из дерева в виде треугольника зеленого цвета размером 6×6×6, шнурок длиной 100 см. Методика: тестируемому ребенку необходимо ведущей рукой «при-шить» круг и треугольник, при помощи шнурка как можно скорее. Оценка: результат выполнения теста измеряется в секундах.

Тест «Копилка». Оснащение: стол, стул, секундомер, коробка размером 10×10×10 см с отверстием 4×3 мм, 10 монет по 1 рублю Ø=2 см, толщиной 2 мм. Методика: тестируемому ребенку необходимо как можно скорее забросить «ребром» 10 монет в коробку. Оценка: результат выполнения теста измеряется в секундах.

Тест «Бусины». Оснащение: стол, стул, секундомер, 15 бусин (размер бусины 3,5×3,5 см и диаметр отверстия 1 см, шнурок 100 см толщиной 3 мм. Методика: тестируемому ребенку необходимо ведущей рукой нанизать бусины на шнурок. Оценка: результат выполнения теста измеряется в секундах.

Тест «Башня». Оснащение: стол, стул, секундомер, 7 пластмассовых кубиков размером 5×5 см, весом 10 гр. Методика: тестируемому ребенку необходимо ведущей рукой построить из кубиков «башню» ставя один кубик на другой. Оценка: результат выполнения теста измеряется в секундах.

Тест «Соединение». Оснащение: стол, стул, секундомер, изображение «ёлка» штриховыми линиями (60 линий) размера 10×16 см на формате бумаги А4, фломастер зеленого цвета. Методика: ребенку необходимо ведущей рукой соединить края штриховых линий, чтобы получилась ёлка. Оценка: результат выполнения теста измеряется в секундах.

Тест «Повторение». Оснащение: стол, стул, восковой пластилин, лист бумаги формата А4 на котором изображены: прямая линия длиной 10 см, зигзагообразная линия длиной 10 см с углом зигзага 45°, и волнистая линия длиной 10 см с длиной волны 1 см и амплитудой 1 см. Методика: тестируемому ребенку нужно ведущей рукой при помощи пластилина, повторить контуры линий, скрутив пластилин «колбаской». Оценка: результат выполнения теста измеряется в секундах.

Нами был проведен сравнительный анализ уровня развития мелкой моторики у детей с тяжелыми нарушениями речи и у здоровых детей того же возраста, но без данной патологии (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Сравнение уровней развития мелкой моторики у детей с тяжелыми нарушениями речи и у их здоровых сверстников

ТЕСТЫ	Исследуемые	Здоровые	t _{факт.}	t _{крит.}	P
«Прищепки», с	73,2±3,64	54,1±0,97	5,08	3,65	<0,001
«Конструктор», с	13,3±0,56	11,2±0,54	2,63	2,04	<0,05
«Спички», с	55,2±1,54	52,2±1,08	2,03	2,04	<0,05
«Крышечки», с	35,1±1,45	28,7±0,84	3,81	2,75	<0,01
«Магниты», с	27,2±1,04	21,1±0,45	5,31	3,65	<0,001
«Соединение», с	42,8±3,50	37,1±1,42	2,09	2,04	<0,05
«Повторение», с	233±7,32	214±3,10	2,32	2,04	<0,05
«Сенсорная коробочка», с	49,0±1,10	43,4±1,01	3,77	3,65	<0,001
«Шнуровка», с	79,6±1,94	55,8±1,74	9,13	3,65	<0,001
«Копилка», с	53,8±5,73	29,2±0,44	17,7	3,65	<0,001
«Бусины», с	119±18,76	97,6±2,34	4,40	3,65	<0,001
«Башня», с	11,0±2,76	9,45±0,34	2,09	2,04	<0,05

Результаты контрольных тестов показали, что у здоровых детей база мелкой моторики статистически лучше, чем у их сверстников с тяжелыми нарушениями речи. Это диктовало необходимость проведения с ними дополнительных занятий по адаптивной физической культуре.

Сравнительный анализ развития мелкой моторики у детей с тяжелыми нарушениями речи дошкольного возраста показал, что развитие схватывающей

способности кисти, координации движений пальцев рук, точной дифференцировки пальцев рук с тяжелыми нарушениями речи статистически достоверно различаются со здоровыми детьми.

На рисунке 1 показаны полученные результаты исследования уровня развития мелкой моторики: при этом результаты здоровых детей были приняты за 100%, а результаты детей с тяжелыми нарушениями речи выражены в процентах к значениям у здоровых сверстников.

Рисунок 1 – Развитие (в %) показателей мелкой моторики у здоровых детей и у детей с тяжелыми нарушениями речи

Данные, представленные на рисунке, показывают, что уровень развития мелкой моторики у детей 5–7 лет с тяжелыми нарушениями речи статистически достоверно ниже, чем у детей того же возраста, но без данной патологии.

Большинство авторов, занимающихся коррекцией речевой деятельности детей, декларируют необходимость использования физических упражнений, но на практике недостаточно внимания уделяют двигательной активности, а иногда исключают занятия физическими упражнениями из режима дня на протяжении того или иного этапа логопедической коррекции. В настоящее время доказано, что речь онтогенетически, анатомически, функционально связана с двигательной системой. Двигательные нарушения в структуре речевой дисфункции рассматриваются как часть ведущего дефекта, из чего следует, что коррекция речи, двигательного и психомоторного развития – процесс комплексный, требующий участия и согласованных действий всех

специалистов. При этом каждый из них не дублирует, а дополняет усилия другого, решая общие задачи разными средствами и методами. Научными исследованиями и практикой доказано, что адаптивное физическое воспитание обладает огромным потенциалом для коррекции речи, оздоровления и развития физических кондиций детей.

На сегодня существуют различные направления и методические подходы активизации, коррекции и развития тех функций, которые прямо или косвенно участвуют в речевой деятельности. Так, известно, что качество речи зависит от функционального состояния дыхательной системы, состояние тонкой моторики рук, способности к расслаблению, уровня развития моторики. Коррекция этих нарушений у детей с общим недоразвитием речи является предметом компетенции специалиста АФК [2].

С момента рождения у ребенка сразу начинает функционировать двигательный анализатор, филогенетический один из самых древних. Детям свойственна высокая двигательная активность. Двигательная активность-это естественная потребность человека, фактор необходимой биологической стимуляции, совершенствование механизмов адаптации, главный фактор развития, повышение работоспособности, экономной деятельности сердца, сосудов и системы дыхания, улучшение транспортной и буферных свойств крови, совершенствование обмена веществ, нервных и анализаторных систем, повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных условий внешней среды. Развитие, обретаемое в движении, касается не только двигательного аппарата (мышц, костей). Движения способствуют и развитию всех областей головного мозга, влияет на развитие умственных способностей ребенка. Значит, умственная и двигательное развитие – это два связанных друг с другом процесса [3].

Данные, полученные после проведенного исследования, послужили нам ориентиром в разработке коррекционно-развивающей программы по развитию мелкой моторики рук у детей с тяжелыми нарушениями речи.

Выводы.

1. В результате изучения было установлено, что у детей с тяжелыми нарушениями речи уровень развития мелкой моторики рук значительно ниже, чем у здоровых детей того же возраста и они нуждаются в дополнительном целенаправленном развитии на занятиях по адаптивной физической культуре.
2. Нами была разработана коррекционно-развивающая программа по адаптивной физической культуре для развития мелкой моторики рук у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, которая включала в себя разнообразные комбинации движений в различных исходных положениях, упражнения с предметами и с элементами креативных телесно-ориентированных практик.

Список использованных источников и литературы:

1. Давидович Л.Р., Резниченко Т.С. Ребенок плохо говорит? Почему? Что делать? Коррекционно-педагогическая работа с неговорящими детьми / под ред. Л.Р. Давидович. – М.: Издательство ГНОМ, 2001. – 112 с.
2. Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник. В 2 т. Т. 2: Содержание и методики адаптивной физической культуры и характеристика ее основных видов. – М.: Советский спорт, 2007. – 448 с.
3. Лисовский В.А., Евсеев С.П., Голофеевский В.Ю., Мироненко А.Н. Комплексная профилактика заболеваний и реабилитация больных и инвалидов: учебное пособие / под ред. С.П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 2001. – 320 с.
4. Литош Н.Л. Адаптивная физическая культура: Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями в развитии: учебное пособие. – М.: Спорт-Академ-Пресс, 2002. – 140 с.
5. Шапкова Л.В. Частные методики адаптивной физической культуры: учебник. / под ред. Л. В. Шапковой. М.: Советский спорт, 2007. – 608 с.
6. Шевцова Е.Е., Воробьева Е.В. Развитие речи ребенка от одного года до семи лет / под ред. Е.Е. Шевцова. М.: Сфера, 2007. – 96 с.

УДК 796

Капацына Татьяна Владимировна

преподаватель

Зубко Ирина Васильевна

старший преподаватель

**ЗДОРОВЬЕ И МЕДИКО - БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА**

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

***Аннотация.** В статье излагаются медико-биологические основы человека, здорового образа жизни с позиции процессов, происходящих в организме при физических нагрузках. Теоретические знания охватывают закономерности работы организма человека при выполнении упражнений направленных на двигательную активность, физического самовоспитания и самосовершенствования.*

***Ключевые слова:** физическая культура, двигательная активность, студент, здоровье, нагрузка, упражнение, биология, анатомия.*

***Annotation.** The article describes the medical and biological basis of a*

person, a healthy lifestyle from the perspective of the processes occurring in the body during physical activity. Theoretical knowledge covers the laws of the human body when performing exercises aimed at motor activity, physical self-education and self-improvement.

Keywords: *fitness aerobics, motor activity, student, health, load, exercise.*

Актуальность. В настоящее время мы являемся свидетелями бурного развития оздоровительной физической культуры, рассматривающей здоровье человека в тесной взаимосвязи с уровнем его двигательной активности (группы с различным уровнем подготовки), энергетическим потенциалом (системы питания и т.д.) и образом жизни (программы индивидуальных занятий в комплексе с режимом дня). Такой подход в полной мере отвечает решению приоритетной проблемы – укрепления здоровья студентов средствами физического воспитания и спорта.

Организм - это единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Социально-биологические основы физической культуры – это принципы взаимодействия социальных и биологических закономерностей в процессе овладения человеком ценностями физической культуры. Углубленное и всестороннее изучение физической культуры, невозможно без привлечения знаний из других смежных дисциплин, позволяющих создать целостное представление об этом предмете. При организации процесса физического воспитания важную роль играют знания комплекса медико-биологических (анатомия, физиология, биология, гигиена), педагогических (социология, психология, педагогика) и других наук. Не имея представления о строении человеческого тела, закономерностях работы отдельных органов и функциональных систем организма, особенностях протекания сложных процессов жизнедеятельности невозможно должным образом организовать процесс формирования здорового образа жизни, физической и спортивной подготовки.

Физическая культура – основа социально-культурного бытия человека, основополагающая модификация его общей и профессиональной культуры. Это результат воспитания и профессиональной подготовки человека, проявляющийся в отношении к своему здоровью, физическим возможностям и способностям, в образе жизни и профессиональной деятельности и выраженный в единстве знаний, убеждений, ценностных ориентаций и в их практическом воплощении. Физическая культура выступает как совокупное качество личности, как условие и предпосылка эффективной учебно-профессиональной деятельности, как обобщенный показатель профессиональной культуры будущего специалиста и как цель саморазвития и самосовершенствования. В определенной степени физическая культура является показателем свободного, сознательного самоопределения личности, которая из множества ценностей отдает предпочтение наиболее для нее значимым в плане физического развития и воспитания.

Мотивация отражает положительное активно-деятельное эмоциональное

отношение к физической культуре, сформированную потребность в ней, систему знаний, интересов, мотивов и убеждений, организующих и направляющих волевые усилия личности, познавательную и практическую деятельность по овладению ценностями физической культуры, нацеленность на здоровый образ жизни, физическое совершенствование. Кругозор личности в сфере физической культуры определяют знания. Знания разделяются на три вида: теоретические, методические и практические. Теоретические знания охватывают закономерности работы организма человека в двигательной деятельности и выполнения двигательных действий, физического самовоспитания и самосовершенствования.

Методические знания обеспечивают возможность теоретические знания применить на практике, как самообучаться, самосовершенствоваться в сфере физической культуры. Практические знания позволяют эффективно выполнять то или иное физическое упражнение, двигательное действие. Кроме того, знания необходимы для самоутверждения личности в процессе физкультурно-спортивной деятельности. Чтобы достичь цели физического воспитания, то есть сформировать физическую культуру личности, важно решить воспитательные, образовательные, развивающие и оздоровительные задачи.

Анализ научно-методической литературы по данному вопросу (Л. А. Акимова, 2013, В. А. Бароненко, 2003, Ю. И. Евсеев, 2005, Т. Г. Коваленко, 2000, Т. И. Величко, 2014.) показывает, что большинство программ занятиями физической культурой очень динамичные с нагрузкой. А применение различного спортивного оборудования и инвентаря предъявляет более высокие требования к физическому развитию студентов. Большинство занятий проводятся под музыкальное сопровождение (занятия фитнесом), что способствует поднятию общего эмоционального фона занятия. Эти факторы приводят к проявлению максимальных возможностей занимающихся, делая нагрузки близкими к спортивным. Следовательно, появляется острая необходимость в исследованиях, дающих количественную оценку влияния физической нагрузки в новых программах на организм занимающихся. Результаты исследований позволили бы сформулировать методические подходы и практические рекомендации для управления нагрузкой при занятиях физической культурой.

Объектом исследования является педагогический процесс проведения занятий различными видами физической культуры со студентами вуза.

Предметом исследования является содержание и методика основных компонентов занятий по физической культуре.

Предполагалось, что проведение комплексного педагогического и физиологического исследования даст достоверную основу для разработки программ занятий, методических принципов управления физической нагрузкой, разработки практических рекомендаций для проведения предварительных мероприятий (тестирование физического состояния) уровня подготовки, отклонений в состоянии здоровья и других факторов, характеризующих контингент занимающихся.

Цель работы - определить технологию разработки программ занятий различными видами физической культуры и практических рекомендаций для управления физической нагрузкой при их проведении на основе комплексного педагогического физиологического и исследования влияния физической нагрузки на организм студента.

Задачи исследования:

1. Изучить построение занятий различными видами физических упражнений и на этой основе разработать комплексы упражнений для проведения занятий различными видами оздоровительных программ.
2. Провести тренировочные тесты различных частей занятия и упражнений различного характера в разработанных комплексах упражнений с помощью ряда медико-биологических методик.
3. Разработать основы методики управления физической нагрузкой при занятиях различными видами оздоровительных программ, определить практические рекомендации по проведению занятий и подготовительных мероприятий к занятиям, направленные на индивидуальное дозирование нагрузок и рекомендации по частоте и интенсивности занятий.

Для решения поставленных задач применялся комплекс методов исследования:

1. Анализ литературных источников.
2. Анализ материалов по практическому проведению занятий: видеоматериалов, уроков.
3. Комплекс медико-биологических методов исследования:
 - метод пульсометрии - позволяет определить адекватность реакции организма студента на величину выполненной физической нагрузки. Суть метода заключается в подсчете и анализе частоты сердечных сокращений (ЧСС) в различные периоды физкультурных занятий. Составляется протокол пульсометрии.

Занятие	Виды упражнений на занятии	Время окончания	ЧСС за 10 сек.	ЧСС за 1 мин
---------	----------------------------	-----------------	----------------	--------------

- метод аускультативного определения артериального давления.

Организация исследования.

Исследование проводилось на базе кафедры физического воспитания и спорта ДОННТУ. Эксперимент проводился в группе по фитнесу в 3 этапа.

На экспериментальном занятии принимали участия студентки и студенты вуза ДОННТУ.

На первом этапе эксперимента проводился анализ материалов по физической культуре.

На втором этапе были разработаны экспериментальные программы.

Был определен тест – комплекс классического оздоровительного фитнеса, включающий разминку, аэробную и силовую части занятия, а также заключительную часть.

Были составлены три экспериментальные программы для исследования различных видов разминки:

1) первая программа – это программа разминки на основе гимнастических упражнений;

2) вторая программа – это программа разминки на основе волновых биомеханических упражнений (пружина, поперечная волна, длинная волна), представляет собой эффект передачи колебаний от одного участка тела к другому посредством волны. **Благодаря этому эффекту биомеханические колебания распространяются по всему телу со скоростью звука и обеспечивают согласование действий мышечных и нервных волокон внутри каждой мышцы и мышц между собой, массаж мышечных тканей и активизацию нервных каналов, что улучшает тонус и значительно снижает застойные явления в тканях и органах.**

После выполнения каждого из вышеперечисленных видов разминки следовал стандартный степ - тест длительностью 3 минут. Высота ступеньки 25 см, темп выполнения - 140 музыкальных акцентов в минуту. Зашагивание поочерёдно на степ-платформу то одной ногой, то другой. Частота примерно 30 зашагиваний в минуту. То есть на каждый шаг и возврат уходило около 2 секунд. За 3 минуты от 75 до 90 шагов.

Уровень подготовки определялся по ниже приведенной таблице:

Уровень подготовки	Отличный	Хороший	Средний	Слабый	Очень слабый
17-25 лет	ниже 79 уд/мин	до 85 уд/мин	100-105	118-128	Выше 128

Была составлена экспериментальная программа занятия по оздоровительной аэробике. Она состояла из двух частей: аэробной и силовой. В силовой части были подобраны упражнения на различные группы мышц.

Для проведения эксперимента по оздоровительной аэробике на основе спортивных единоборств, был использован готовый урок (видеопрограмма). Программа состояла из стандартных частей: разминки, стретчинга, основной части и заключительной части с растягиванием.

На **3-м этапе** был проведен анализ и обработка полученного материала.

Выводы:

1. Проанализированы материалы по традиционным и новым видам оздоровительного фитнеса и разработаны комплексы занятий.
2. Впервые была проведена комплексная экспериментальная оценка таких программ занятий по ОА как: классическая (базовая) аэробика, оздоровительная фитбол-аэробика, комплекса упражнений на растягивание, а также различных видов разминки с помощью методов медико-биологического исследования воздействия физической нагрузки на организм занимающихся.
3. Определена эффективность воздействия различных компонентов нагрузки в разработанных экспериментальных программах занятий по ОА.

Использование оздоровительных сил природы способствует укреплению

и активизации защитных сил организма, стимулирует обмен веществ и деятельность физиологических систем и отдельных органов. Чтобы повысить уровень физической и умственной работоспособности, необходимо бывать на свежем воздухе, отказаться от вредных привычек, проявлять двигательную активность, заниматься закаливанием. Регулярные занятия физической культурой в условиях напряженной учебной деятельности снимают нервно-психическое напряжение, а систематическая мышечная деятельность повышает психическую, умственную и эмоциональную устойчивость организма при напряженной учебной работе.

Тренированность – степень функционального приспособления организма к предъявляемым тренировочным нагрузкам, формирующаяся в результате систематических занятий физическими упражнениями. В определениях понятий «адаптация», «тренировка» и «тренированность» можно выделить единую основу: направленность на достижение нового уровня работоспособности. Адаптация организма к физическим нагрузкам заключается в мобилизации и использовании функциональных резервов организма, совершенствовании имеющихся физиологических механизмов регуляции. Процесс адаптации связан с изменениями в деятельности всего комплекса функциональных систем организма: сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, эндокринной, пищеварительной, сенсомоторной и др. Разные виды физических упражнений предъявляют различные требования к отдельным органам и системам организма. Правильно организованный процесс выполнения физических упражнений создает условия для совершенствования механизмов, поддерживающих гомеостаз. В результате чего сдвиги, происходящие во внутренней среде организма, быстрее компенсируются, клетки и ткани становятся менее чувствительными к накоплению продуктов обмена веществ.

Занятия физическими упражнениями в значительной мере активизируют умственную работоспособность и сенсомоторику у студентов. Занимаясь с студентами курсов можно сделать вывод, что первокурсники больше утомляются в процессе учебных занятий в условиях адаптации к вузовскому обучению. Поэтому для них занятия по физическому воспитанию – одно из важнейших средств, приспособления к новым условиям жизни и обучения. Занятия физической культурой существенно повышают умственную работоспособность студентов. Отсюда следует, что именно физическую культуру и спорт, то есть точно дозированные и систематические физические нагрузки в форме различных упражнений и тренировок, надлежит рассматривать как способ сохранения и укрепления здоровья. От того, как организован двигательный режим и занятия физической культурой и спортом, во многом зависит деятельность различных систем и органов человека. Любая мышечная деятельность, занятия физическими упражнениями и/или спортом повышают активность обменных процессов, тренируют и поддерживают на высоком уровне механизмы, осуществляющие в организме обмен веществ и энергии, что положительным образом сказывается на умственной и физической работоспособности человека.

Список использованных источников и литературы:

1. Акимова Л. А. Педагогика здоровья: монография / Л.А. Акимова, Н.В. Сократов, П.П. Тиссен. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2013. – 428 с.
2. Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студента / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт – М.: Альфа-М, 2003. – 418 с.
3. Евсеев, Ю. И. Физическая культура / Ю. И. Евсеев. – 3-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 382 с.
4. Коваленко Т. Г. Социально-биологические основы физической культуры: учеб. пособие / Т. Г. Коваленко. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2000. –124 с.
5. Сосудистая нагрузка сердца и дозирование аэробных и силовых упражнений в оздоровительной аэробике / Журнал для профессиональных инструкторов «Аэробика»/ Ростовцева М.Ю., Орел В.Р., Чубакова В.А., Щесюль А.Г., Подгорнов Е.В.; ЗАО «СПОРТАКАДЕМПРЕСС» - Зима, 2001. - С 3- 7.
6. Чубакова В.А. Состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем у занимающихся оздоровительной классической аэробикой // Журнал «Вестник спортивной науки» / Чубакова В.А.; Ростовцева М.Ю. Орёл В.Р. - М.:ВНИИФК, 2006. - №3. - С. 29-32.
7. Физическая культура студента: учеб. / под ред. В.И. Ильинича. – М.: Гардарики, 2003. – 448 с.
8. Физическая культура студента: учеб. пособие / под ред. А.Б. Муллера. – Красноярск: СФУ, 2007. – 181 с.

УДК 371.7-057.8764:616.24

Капланец Ирина Викторовна

кандидат биологических наук, доцент кафедры АФК

Гришун Юлия Анатольевна

кандидат медицинских наук, доцент

Зорькина Александра Васильевна

старший преподаватель

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА ДОНЕЦКА

*Государственная образовательная организация высшего профессионального образования «Донецкий институт физической культуры и спорта»
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

***Аннотация.** Были проведены исследования по оценке функционального состояния дыхательной системы школьников города Донецка В статье показаны результаты спирометрии среди школьников 5-8 классов МОУ «Школа № 61 г. Донецк».*

***Ключевые слова:** дыхательная система, спирометрия, школьники.*

Annotation. I.V. Kaplanec, Yu. A. Grishun, A.V. Zorkina. Assessment of the functional state of the system of schoolchildren in Donetsk. Studies have been conducted to assess the functional state of the respiratory system of schoolchildren in the city of Donetsk. The article shows the results of testing a spirometry among schoolchildren of grades 5-8 at the school № 61 Donetsk.

Key words: *respiratory system, spirometry test, schoolchildren.*

Введение. Здоровье школьников в любом обществе и при любых социально-экономических и политических ситуациях является предметом первоочередной важности, так как оно определяет будущее страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал общества, является критерием социально-экономического развития страны. Физическое развитие ребенка является одним из основных показателей здоровья как отдельного индивидуума, так и целого коллектива. Оно отражает воздействие на организм ребенка многочисленных внутренних и внешних факторов и в соответствии с этим изменяется [3].

Хорошо развитый дыхательный аппарат – надежная гарантия полноценной жизнедеятельности клеток. Ведь известно, что гибель клеток организма в конечном итоге связана с недостатком в них кислорода. И напротив, установлено, что чем больше способность организма усваивать кислород, тем выше физическая работоспособность человека. Тренированный аппарат внешнего дыхания (легкие, бронхи, дыхательные мышцы) – это первый этап на пути к улучшению здоровья.

Обзор литературы.

Дыхание – это биологический процесс обеспечения тканей организма кислородом и удаления из них углекислого газа. Процесс дыхания – это основа жизни любого организма. В ходе дыхательных процессов кислород поступает ко всем клеткам тела и используется для энергетического обмена – расщепления пищевых веществ и синтеза АТФ. Сам процесс дыхания состоит из трех этапов: – внешнее дыхание (вдох и выдох); – газообмен между альвеолами легких и эритроцитами, транспорт кислорода и углекислого газа кровью; – клеточное дыхание – синтез АТФ при участии кислорода в митохондриях. Дыхательные пути (носовая полость, гортань, трахея, бронхи и бронхиолы) служат для проведения воздуха, а газообмен происходит между клетками легких и капиллярами и между капиллярами и тканями организма.

Этот единый биологический процесс представляет собой совокупность следующих процессов:

- 1) обмен газов между альвеолами легких и атмосферой;
- 2) обмен газов между альвеолами и кровью легочных капилляров, т.е. диффузия газов в легких;
- 3) транспорт газов кровью, т.е. перенос кислорода от легких к тканям и углекислого газа от тканей к легким;
- 4) обмен газов между кровью капилляров тканей и тканями, т.е. диффузия газов в тканях;

5) потребление клетками кислорода и выделение ими углекислого газа, т.е. процессы, происходящие в митохондриях клеток [5].

Все эти процессы принято рассматривать как три этапа дыхания: внешнее (легочное) дыхание, транспорт газов кровью и внутреннее (тканевое) дыхание.

Объединение этих трех этапов в единый биологический процесс осуществляется через ЦНС механизмами регуляции дыхания.

Внешнее дыхание осуществляется за счет органов дыхания, к которым относятся дыхательные пути (носовая полость, носоглотка, гортань, трахея, бронхи), легкие, грудная клетка и дыхательные мышцы.

Газообмен между альвеолами легких и атмосферным воздухом происходит благодаря ритмическим дыхательным движениям грудной клетки.

При сокращении дыхательных мышц (наружных межреберных и диафрагмы) происходит увеличение объема грудной клетки за счет подъема ребер и опускания диафрагмы. Это приводит к увеличению объема плевральных полостей, которые являются герметически замкнутыми полостями. Давление в плевральных полостях снижается. Возникающая разница внутрилегочного давления (которое равно атмосферному, так как легкие через дыхательные пути сообщаются с атмосферой) и внутриплеврального давления (которое во время обычного вдоха на 9 мм рт. ст. меньше атмосферного, а во время глубокого вдоха меньше на 15 мм рт. ст.) является той силой, которая растягивает легкие. Растяжение легких вызывает снижение внутрилегочного давления на 2-3 мм рт. ст. и поступление в них атмосферного воздуха через дыхательные пути.

Таким образом, во время вдоха происходит активное засасывание легкими атмосферного воздуха.

Во время выдоха, когда расслабляются дыхательные мышцы, объем грудной клетки уменьшается, так как ребра опускаются в силу своей тяжести, а купол диафрагмы поднимается вверх из-за большего внутрибрюшного давления. Это приводит к уменьшению плевральных полостей и повышению внутриплеврального давления. Однако внутриплевральное давление даже при глубоком выдохе остается ниже атмосферного. Уменьшение разницы внутриплеврального и внутрилегочного давлений приводит к спадению легких за счет их эластичности (в легких имеются эластические волокна, обеспечивающие эластическую тягу легких и удалению из них воздуха в атмосферу).

Таким образом, во время выдоха (при сокращении пассивное удаление мышц) в плевральной полости все равно остается отрицательное давление, и спадение легких происходит за счет эластической тяги легких [7].

В соответствии с учением академика П.К. Анохина о системной организации физиологических функций, дыхание можно рассматривать как одну из функциональных систем организма, которой присущи все узловые механизмы функциональной системы: афферентный синтез, принятые решения, программа действия, акцептор результатов действия, результат действия и обратная афферентация от параметров результата действия к акцептору

результатов действия.

Конечным приспособительным результатом деятельности функциональной системы дыхания является обеспечение постоянства парциального давления кислорода и углекислого газа в крови [1, 2].

Цель исследования. Оценка функционального состояния дыхательной системы школьников г. Донецка.

Задачи исследования.

1. Провести тестирование методом спирометрии среди школьников 5-8 классов МОУ «Школа № 61 г. Донецк».

Методы исследования. Непременное условие проведения исследования на людях – применение методик, не причиняющих вреда здоровью, и согласие испытуемого участвовать в исследовании.

Спирометрия – метод определения жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и составляющих ее объемов вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Для проведения исследований используют спирометр.

Подготовка к спирометрии

Необходимые мероприятия и советы, которые следует учесть:

За 12 часов, по возможности – за сутки, до проведения измерений не принимать никаких медикаментозных средств, способных оказывать действие на дыхательные процессы. Не делать ингаляции.

Поесть разрешается за 2 часа до проведения сеанса.

Непосредственно до начала процедуры отдохнуть 20 минут в положении сидя.

Надеть свободную одежду, которая не стесняет ни дыхание, ни движения тела.

Методика и алгоритм проведения спирометрии

Описываемое мероприятие проходит безболезненно, без дискомфорта и достаточно быстро.

Пациент усаживается на стуле, распрямляет спину. Можно делать спирометрию и стоя.

На нос надевается специальный зажим. Приспособление помогает ограничить доступ воздуха только ко рту.

Мундштук спирометра протирают ватой, смоченной спиртом. Испытуемый после максимального вдоха делает максимально глубокий выдох в спирометр. По шкале спирометра определяют ЖЕЛ. Точность результатов повышается, если измерение ЖЕЛ производят несколько раз и вычисляют среднюю величину. При неоднократных измерениях необходимо каждый раз устанавливать шкалу спирометра в исходное положение. Для этого у спирометра поворачивают измерительную шкалу и нулевое деление совмещают со стрелкой. Отмечают разницу в результатах измерений [4, 6].

Результаты исследований. С помощью метода спирометрии было обследовано 170 учащихся МОУ «Школа №61 г. Донецк». Среди них, в 5-х классах – 49 человек (23 девочки и 26 мальчиков); в 6-х классах – 41 человек (16 девочек и 25 мальчиков); в 7-х классах – 47 человек (19 девочек и 28

мальчиков); в 8-х классах – 33 человека (15 девочек и 18 мальчиков).

Результат спирометрии 5-х классах ниже нормы у 4 девочек (17,4%) и у 9 мальчиков (34,6%), в норме – у 2 девочек (8,7%) и у 3 (11,6%) мальчиков; превышает норму у 17 девочек (73,9%) и у 14 мальчиков (53,8%) (рис. 1,2);

Рисунок 1 - Результаты спирометрии у девочек в 5-х классах

Рисунок 2 - Результаты спирометрии у мальчиков в 5-х классах

В 6-х классах ниже нормы у 4 девочек (25,0%) и у 9 (36,0%) мальчиков, в норме – у 1 девочек (6,3%) и у 1 (4,0%) мальчиков; превышает норму у 11 девочек (68,7%) и у 15 мальчиков (60,0%).

Рисунок 3 - Результаты спирометрии у девочек в 6-х классах

Рисунок 4 - Результаты спирометрии у мальчиков в 6-х классах

В 7-х классах ниже нормы у 7 девочек (36,8%) и у 8 мальчиков (28,6%), данный показатель в норме у девочек не выявлен (0%), а выявлен у 2 мальчиков (7,1%); превышает норму у 12 девочек (63,2%) и у 18 мальчиков (64,3%), (рис. 5, 6).

Рисунок 5 - Результаты спирометрии у девочек в 7-х классах

Рисунок 6 - Результаты спирометрии у мальчиков в 7-х классах

В 8-х классах ниже нормы у 5 девочек (33,3%) и у 5 мальчиков (27,7%), в норме – у 1 девочки (6,7%) и у 3 мальчиков (16,7%); превышает норму у 9 девочек (60,0%) и у 10 мальчиков (55,6%), (рис. 7, 8).

Можно отметить, что неудовлетворительный результат, составляющий в 5-х классах 21,74%, а в 6-х классах увеличившийся вдвое, в 7-х и 8-х – снижается до 16,22% и 18,18% соответственно.

Слабый результат, в 5-х классах выявленный у 23,91%, а в 6-х – 26,09%, в 7-х классах увеличивается до 35,14% и в 8-х классах до 36,36%.

Удовлетворительный результат в 5-х классах составляющий 34,78%, в 6-х снижается в 2 раза, а затем в 8-х классах практически выравнивается с первоначальным значением.

Хороший результат, выявленный у 15,22% в 5-х классах, в 6-х снижается практически в 2 раза, до 6,52%, а в 7-х и вовсе до 2,7%.

Отличный результат и так составляющий в 5 классах всего 4,35%, снижается в 6-х классах до 2,17% и 2,70% в 7-х классах, в 8-х классах несущественно повышается.

Рисунок 8 - Результаты спирометрии у девочек в 8-х классах

Рисунок 8 - Результаты спирометрии у мальчиков в 8-х классах

Выводы.

1. Резервы для улучшения показателей ЖЕЛ у учащихся МОУ «Школа №61 г. Донецк» имеются: спортивные секции, уроки физкультуры, проведение дней здоровья. Для улучшения функционального состояния школьников рекомендуется регулярно проводить в физкультминутки с использованием упражнений дыхательной гимнастики под контролем учителя; учащихся, не посещающих спортивные секции, привлекать к занятиям спортом; регулярно силами учителей, старшеклассников и медработников вести санитарно-просветительскую работу с целью создания мотивации к здоровому образу жизни с разъяснением вреда курения, алкоголя, пользы физических упражнений и закаливания.

2. При использовании регулярных физических нагрузок максимальное потребление кислорода, как отмечают спортивные физиологи, повышается в среднем на 20-30%. У тренированного человека система внешнего дыхания в покое работает более экономно: частота дыхания снижается, но при этом, несколько возрастает его глубина. Из одного и того же объема воздуха, пропущенного через легкие, извлекается большее количество кислорода.

Перспективы дальнейших исследований. Результаты подобных научных исследований могут служить основой повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в рамках современной школы и обеспечения условий для полноценного развития учащихся.

Список использованных источников и литературы:

1. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем // П.К. Анохин. – М.: Медицина, 1975. – С. 17-59.
2. Анохин П.К. Теория функциональной системы // П.К. Анохин / Успехи физиол. наук, 1970. – Т. 1. - № 1. – С. 19-54.
3. Бородкина Т.В. Медико-психологическое обеспечение учебного процесса // Сельская школа. – 2009. – № 4. – С. 117-129.
4. Калманова Е.Н. Исследование респираторной функции и

- функциональный диагноз в пульмонологии // Е.Н. Калманова, З.Р. Айсанов / Русский медицинский журнал, 2000. – № 12. – С. 510-514.
5. Лукина О.Ф. Функция внешнего дыхания у здоровых детей. В кн.: Физиология роста и развития детей и подростков: теоретические и клинические вопросы. Под ред. Баранова А.А., Щеплягиной Л.А. - М.: Гэотар-Медиа; 2006.
 6. Макаревич А.З. Заболевания органов дыхания // А.З. Макаревич. – Минск: Вышэйшая школа, 2000. – 363 с.
 7. Удовыдченко Е.А. Адаптивные возможности организма детей второго периода детства // Е.А. Удовыдченко, О.А. Бутова / Мат. XIV Межд. Симпоз. «Эколого-физиологические проблемы адаптации». – М.: РУДН, 2009. – С. 413-415.

УДК 371.72

Карпенко Виктор Иванович
учитель физической культуры
Кузнецова Екатерина Михайловна
учитель физической культуры

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОРГАНИЗАЦИИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ**

*Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 112
города Донецка»
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

Аннотация. Данная работа представляет информационный материал, содержащий валеологическую направленность в процессе обучения для учащихся учебных заведений, необходимый для формирования элементов культуры здоровья. Материал предназначен для учащихся, преподавателей различных специальностей, а также для тех, кто интересуется здоровым образом жизни.

Ключевые слова: учащиеся, здоровье, оздоровительные мероприятия, здоровый образ жизни, учебный процесс, физкультурные паузы, дыхательная гимнастика, иммунная гимнастика.

Annotation. This work presents information material containing a valeological orientation in the learning process for students of educational institutions, necessary for the formation of elements of a health culture. The material is intended for students, teachers of various specialties, as well as for those who are interested in a healthy lifestyle.

Key words: pupils, health, recreational activities, healthy lifestyle, the educational process, physical exercise, breathing exercises, immune gymnastics.

Введение. Учебный процесс, занимающий в жизни учащихся не один год, а десятилетия, должен быть наделен не только на приобретение знаний, навыков, но и на сохранение и укрепление здоровья.

Содержание этого процесса представляет актуальную задачу на современном уровне развития образовательной системы. При целом использовании теоретических сведений можно создать целостную программу здорового образа жизни в учебном процессе общеобразовательного учреждения.

Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых социально-экономических и политических ситуациях является актуальнейшей проблемой и предметом первоочередной важности, так как оно определяет будущее страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал общества и, наряду с другими демографическими показателями, является чутким барометром социально-экономического развития нашей республики.

Одним из важнейших показателей здоровья населения, в том числе детского, является заболеваемость. Динамическое наблюдение за состоянием здоровья детского населения, особенно школьников, выявляет стойкую тенденцию ухудшения показателей здоровья; уменьшается удельный вес здоровых школьников с одновременным увеличением хронических форм заболеваний при переходе из класса в класс в процессе обучения, снижается индекс здоровья. Здоровье детей отражает целостную систему материальных и духовных отношений, существующих в обществе, и во многом определяется экологической ситуацией, уровнем развития образования и условиями обучения, воспитанием, материальной обеспеченностью, бытом, развитием здравоохранения и другими факторами.

Поэтому необходимо формирование в образовательном учреждении здоровьесберегающего пространства, чтобы за получение знаний ребенок не расплачивался своим здоровьем.

Обзор литературы.

В процессе учебных занятий определенные центры коры головного мозга продолжительное время находятся в состоянии возбуждения, вызванного однообразной работой.

Как следствие – развивается процесс защитного торможения: внимание ослабевает (разговоры, ошибки, невнимание), шум – первый признак утомления.

По закону индукции – в других отделах коры головного мозга возникает возбуждение. Это и есть первая фаза утомления – фаза двигательного беспокойства. Если появившееся утомление своевременно не снять, не дать отдохнуть работающим органам и нервным клеткам, то торможение прогрессирует и наступает вторая фаза утомления – тормозная фаза. Она выражается в резких движениях, раздражительности или наоборот медлительности или сонливости.

Кроме этого в статическом напряжении находятся мышцы спины, в следствии чего возникает застой крови в нижних конечностях, в области

живота, что ухудшает доставку кислорода в мозг и еще более способствует развитию утомления.

Используя простейшие физические упражнения в учебном процессе можно исправить положение.

Цель и задачи методических рекомендаций.

Основная задача здоровьесберегающей педагогики – так организовать режим труда и отдыха детей, чтобы сохранить высокую работоспособность на протяжении всего периода учебных занятий, отодвинуть по возможности утомление и избежать переутомления.

Традиционно считается, что основная задача школы – дать необходимое образование, не менее важная задача – сохранить в процессе обучения здоровье детей. Принцип «Не навреди!» должен стать основополагающим в работе не только врачей, но и педагогов.

Методические рекомендации

Физкультурные паузы – одно из форм активного отдыха (переключает внимание с одного вида деятельности на другой, улучшает кровообращение и дыхание, ликвидирует застойные явления, улучшает обменные процессы, повышает внимание).

Примерная схема составления комплекса упражнений:

- А) упражнения, способствующие выпрямлению позвоночника, глубокому дыханию;
- Б) упражнения для мышц верхних и нижних конечностей;
- В) упражнения для мышц туловища.

Примерный комплекс физических пауз:

Комплекс №1

1. Исходное положение (И.П.) – основная стойка (О.С.). Руки через стороны вверх потянуться на носки (вдох), задержаться, на выдохе вернуться в И.П. (6-8 раз).
2. И.П. – О.С. На выдохе наклон вперед, на вдохе вернуться в И.П. (6-8 раз).
3. И.П. – О.С. Наклоны в стороны, дыхание произвольное (6-8 раз).
4. И.П. – О.С. Руки за голову, повороты туловища влево и вправо (6-8 раз).
5. И.П. – стойка ноги врозь, руки согнуты перед грудью. Отвести локти назад и сблизить лопатки, расслабить руки и спину, «уронить» руки вниз, слегка наклониться вперед, дыхание произвольное (4-6 раз).

Комплекс №2

1. И.П. – сидя за партой, ноги вместе, руки на парте. 1 – наклон головы вперед (на 3 вдоха), 2 – наклон назад (на 3 вдоха) (4-6 раз).
2. И.П. – сидя, руки опущены. 1 – наклон головы вперед (руки, плечи вперед - выдох), 2 – наклон назад – лопатки соединить (6-8 раз).
3. И.П. – сидя, руки опущены. Круговые движения плеч вперед – назад, дыхание произвольное (6-8 раз).
4. И.П. – сидя, руки вдоль туловища. Наклон туловища влево – вправо, дыхание произвольное (4-6 раз).

5. И.П. – сидя. «Окручивание», повороты в стороны, дыхание произвольное (4-6 раз).

Дыхательная гимнастика

Дыхательная система занимает особое место, это «корень нашей жизни», начало нашей жизни, часы нашей жизни. Эта система должна быть всегда здоровой. Через нее можно решать практически все проблемы нашего организма: патологическое, психическое и физическое.

Общие правила:

1. Дышать с удовольствием.
2. Выполнять упражнения до тех пор, пока приятно.
3. Дыхание медленное, дышать носом.
4. Положительные эмоции, дыхательная радость – залог успеха.

Основные правила:

1. Свобода и непринужденность дыхания.
2. Не напрягаться, снимать все «мышечные зажимы».
3. Сосредоточенность на упражнении.
4. Сделать глубокий вдох.
5. Выполнить дыхательное упражнение.
6. Отдохнуть после упражнения, расслабиться, уловить внутреннее ощущение.

Упражнения можно выполнять с закрытыми глазами. Поза сосредоточения: встать удобно, ноги на ширине плеч, согнуть руки в локтях и чуть выше груди соединить кисти основанием ладоней и кончиками пальцев. Представить, что между ладоней зажат огонек, который согревает руки, сосредоточиться на этом ощущении. Улыбнись, лицо и руки расслабить, плечи опущены, голова и позвоночник на одной линии.

Основные дыхательные упражнения:

1. Успокаивающее нижнее дыхание.

На вдохе заполняются только отделы легких, живот выпячивается. При выдохе живот втягивается, грудная клетка при этом не подвижна.

2. Укрепляющее среднее дыхание.

Повышается тонус организма. На вдохе воздух заполняет средние отделы легких, грудная клетка расширяется. При выдохе ребра возвращаются в исходное положение, живот неподвижен.

3. «Радостное» верхнее дыхание.

Поднимает настроение. Для контроля руки положить на ключицы. При вдохе воздух заполняет верхние отделы легких, грудная клетка поднимается вверх, во время выдоха – опускается в исходное положение. При этом живот не подвижен и грудная клетка не расширяется.

4. Гармоничное полное дыхание.

На вдохе воздух постепенно заполняет нижние, средние и верхние отделы легких. При этом выпячивается живот, затем расширяется грудная клетка и, наконец, она поднимается вверх, а живот чуть-чуть подтягивается. На выдохе постепенно выходит сначала из нижних, затем из средних и верхних отделов

легких. При этом опускается живот, затем сужается и, наконец, опускается грудная клетка.

Таким образом, гармоничное полное дыхание складывается из нижнего, среднего и верхнего дыхания. Внимание сосредотачивать на потоке воздуха. Вдох и выдох плавные, без задержек. Так дышит человек, который наполнен покоем, силой и радостью, когда его чувства согласованы и уравновешены.

5. Ритмичное дыхание.

Выполняется во время ходьбы. Прогуливайтесь, равномерно шагая, расслабив лицо, опустив плечи. Дыхание произвольное, чтобы было приятно. Вдох и выдох делать на равное количество шагов (3 шага вдох – 3 шага выдох). Надо выбирать наиболее удобное количество шагов для себя и дышать равномерно и спокойно.

6. Очищающее «ха» дыхание.

Встать прямо, расставив ноги на ширине плеч. Поднимая руки перед собой вверх, сделать свободный глубокий вдох по типу гармоничного полного дыхания. Задержать дыхание сколько приятно, расслабить гортань, открыть рот и сделать энергичный вдох, опуская руки и наклоняясь вперед. При этом свободно выходящий воздух издает звук «ха», медленно распрямится и отдохнуть в течение 2 – 3 дыхательных циклов (вдох - выдох). Повторить упражнение 3 раза. Выдыхать воздух с облегчением, как бы освобождая от забот. Упражнение стимулирует отторжение слизи накопившейся в дыхательных путях.

7. Энергетизирующее дыхание – «задувание свеч».

Сделать полный вдох и задержать дыхание, сколько приятно. Сложить губы трубочкой и выдохнуть весь воздух за три резких выдоха, словно стараясь задуть свечу. С первым выдохом воздух выходит из живота, со вторым - из груди, с третьим – из верхних отделов легких. Туловище и голову держать прямо. Выполнить упражнение сильно и с задором. Отдых 2 – 3 дыхательных цикла (вдох - выдох). Делать упражнение не более 3 раз.

8. Стимулирующее «шипящее» дыхание.

Выполнить гармонично полный вдох, задержку и растянутый выдох через рот. Воздух выходит последовательно из живота, груди, верхушки легких, как можно медленнее и по возможности весь, издавать при этом свистящий звук, как при произношении звука «с». Соппротивление выходящему воздуху создает язык. Повторить 3 раза.

Перед началом занятий выполненная иммунная гимнастика позволяет сохранить работоспособность на весь день, улучшить биоэнергетический потенциал учащихся.

Примерный комплекс иммунной гимнастики (время выполнения 12-13 минут):

1. Одна рука на лбу, вторая на затылке – подержать 1 минуту.
2. Пощипывать край ушной раковины сверху – вниз – 3 раза.
3. Легкое потирание кожи за ушными раковинами до линии шейных лимфоузлов – 3 раза.

4. Вдыхание через одну носовую полость, выдыхание через вторую в одном направлении и в другом – попеременно 3 раза.
5. «Включение» - одна рука на пупочном кольце, указательный палец другой – над верхней губой, средний – под нижней. «Чистим зубы» - 30 сек., затем смена рук.
6. Указательный и большой палец одной руки массирует иммунные точки (нижний край второго ребра у грудины), вторая на пупочном кольце – 30 сек.
7. Одна рука на пупочном кольце, другая – на крестце, массируем точки 30 сек., сменить руки.
8. Правая рука касается левого бедра, левая – правого (марш), 8 раз для каждого бедра.
9. Локоть одной руки касается противоположного бедра – 8 раз.
10. «Вытряхивание пыли» из-под колена двумя руками – 30 сек.
11. Пощипывание ахиллового сухожилия – 30 сек.
12. «Одевание чулка»:
 - А) по передней – задней поверхности, 3 раза (от кончиков пальцев до паховой складки);
 - Б) по боковым поверхностям, 3 раза (от кончиков пальцев до паховой складки).
13. «Одевание перчаток»:
 - А) по передней – задней поверхности, 3 раза (от кончиков пальцев до подмышечной впадины);
 - Б) по боковым поверхностям, 3 раза (от кончиков пальцев до подмышечной впадины).

Гимнастика для улучшения памяти, логического мышления, ЦНС (рекомендовано выполнять на уроках математики, физики, химии):

1. «Марш» - стоя, локтем правой руки коснуться колена левого бедра и наоборот.
2. Написать в воздухе лежащую восьмерку сначала правой, затем левой, затем одновременно двумя руками.
3. Стоя, соединив ладони, писать в воздухе буквы алфавита.
4. На листе бумаги нарисовать большую букву «Ф», пустоты описанной окружности заполнить буквами алфавита правой и левой рукой соответственно.

Выводы:

Все предлагаемые упражнения не занимают много времени при выполнении и при определенной подготовке с легкостью используются в педагогическом процессе.

Однако надо помнить, что наша умственная и физическая работоспособность ритмична и подвержена колебаниям.

1. В течение суток:
 - с 8.00 до 12.00 подъем (пик в 12.00)
 - затем следует спад примерно до 16.00

2. В течение недели.

Поэтому оздоровительные мероприятия предпочтительно проводить в обязательном порядке после 5 уроков 12.00-13.30 в особо «критические дни»: понедельник, четверг, пятницу.

На начальном этапе формирования культуры здоровья учащихся для проведения коррекционных мероприятий целесообразно сделать график выполнения упражнений или других мероприятий, и в каждом классе закрепить на учительском столе.

Первоначальный этап сложный, учителя-предметники сами должны осознать и принять эти мероприятия, вот почему в графике выполнения коррекционных мероприятий четко определено время, это позволяет проверить правильность выполнения руководителем коррекционной программы.

На втором этапе учителя-предметники разрабатывают свой сценарий – перед уроком, учитывая нагрузку предыдущего и готовясь к своему уроку, в середине урока (восстановительные упражнения) и в конце – снимают напряжение всего урока и подготавливают к следующему.

Список использованных источников и литературы:

1. Вишневский В.А. Здоровьесбережение в школе (педагогические стратегии и технологии) – М.: Теория и практика физич. культуры, 2002. – 270 с.
2. Дубровский В.И. Валеология. Здоровый образ жизни / Предисл. Н.А. Агаджанян. – М.: RETORIKA – А, 2001. – 560 с.
3. Казин Э.М., Блинова Н.Г., Ливинова Н.А. Основы индивидуального здоровья человека: Введение в общую и прикладную валеологию: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гум. изд. центр Владос, 2000. – 192 с.
4. Куинжи Н.Н. Пути формирования здоровья школьников: Методическое пособие. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 139 с.
5. Кучма В.Р., Сердюковская Г.Н., Демин А.К. Руководство по гигиене и охране здоровья школьников: для медицинских и педагогических работников, образовательных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, санитарно-эпидемиологической службы – М.: Российская ассоциация общественного здоровья, 2000. – 152 с.
6. Лукьяненко В.П. Состояние и перспективы совершенствования физического воспитания школьников в свете современных концептуальных подходов // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 1999. - № 1. - С. 18-26.
7. Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в общеобразовательной школе: методология анализа, формы, методы, опыт применения / Под редакцией М.М. Безруких, В.Д. Сонькина. – Триада-Фарм. – 2002. – 114 с.

8. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе – М.: АПК и ПРО, 2002. – 121 с.
9. Современные технологии оздоровления детей и подростков в образовательных учреждениях: Пособие для врачей. – М.: Министерство здравоохранения РФ, ГУНЦ здоровья детей РАМН НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, 2002. – 68с.
10. Физическая культура: 1-11 кл.: примерная программа среднего общего образования для обучения детей специальной медицинской группы для общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики. /Сост. Михайлюк С.И., Гончаров М.В., Герасимова Т.В., Горобинская Л.И., Изотова А.Н., Бабайлова Г.В., Мартиросов О.М.; ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО». – Донецк: Истоки, 2018. – 281 с.
11. Физическая культура: 1-4 кл.: примерная программача начального общего образования для общеобразоват. организаций. /Сост. Михайлюк С.И., Макущенко И.В., Гречановская В.О. и др. – 3-е издание, доработанное. – ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО». – Донецк: Истоки, 2018. – 109 с.
12. Физическая культура: 5-9 кл.: Примерная программа основного общего образования для общеобразоват. организаций Донецкой Народной Республики / Сост. Михайлюк С.И., Макущенко И.В., Негода Е.А. и др. – 3-е издание, доработанное. – ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО». – Донецк: Истоки, 2018. – 224 с.

УДК 371.72-057.874

Кириченко Александр Александрович

студент

Кириченко Татьяна Петровна

студентка

**РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОЕКТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ**

*Государственная образовательная организация высшего профессионального образования «Донецкий институт физической культуры и спорта»
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

***Аннотация.** Результативность проектно-экспериментальной реализации мероприятий по формированию физкультурно-оздоровительных компетенций у младших школьников в муниципальном общеобразовательном учреждении. Кириченко Александр Александрович, Кириченко Татьяна Петровна. В статье представлены результаты исследования уровней*

сформированности здоровьесберегающих компетенций младших школьников, а также анализ ценностно-мотивационных действий по показателям компетентностно-структурного смыслового их наполнения в условиях муниципального общеобразовательного учреждения.

Ключевые слова: культура здоровья, младшие школьники, здоровьесберегающие компетенции, муниципальное общеобразовательное учреждение.

Annotation. *The effectiveness of the project-experimental implementation of measures for the formation of sports and fitness competences of junior schoolchildren in a municipal educational institution. Kirichenko Alexander Alexandrovich, Kirichenko Tatyana Petrovna. The article presents the results of studies of the levels of formation of healthy children with the competence of younger schoolchildren, as well as an analysis of value-motivational actions in terms of the competence-structural sense of their content in the context of the municipal educational community.*

Key words: *health culture, younger schoolchildren, health-saving competence, municipal educational institution.*

Введение.

Актуальным направлением современной государственной политики в сфере укрепления здоровья подрастающего поколения, сформулированным на данном этапе инновационного развития нашего государства, является обучение детей навыкам и умениям по укреплению и бережному отношению к своему здоровью, повышению уровня сформированности у них здоровьесберегающих компетенций и выработке с этой целью эффективных современных оздоровительных технологий по физическому воспитанию и реабилитации [6].

Концентрируя на этом аспекте внимание в процессе изучения и исследования данной проблемы, нами была разработана и реализована в ходе проектно-экспериментальной деятельности комплексная система мероприятий, направленных на формирование основ физической культуры младших школьников средствами дополнительных физкультурно-оздоровительных занятий. Исследования проводились в муниципальных общеобразовательных учреждениях Калининского района города Донецка. Полученные результаты динамики изменения здоровья школьников представлены в данной работе.

Формирование целей работы

Целью данной работы является осуществить мониторинг динамики сформированности основ культуры здоровья и здоровьесберегающих компетенций у младших школьников в муниципальном общеобразовательном учреждении.

Задачи исследования:

1. Изучить результативность сформированности основ физкультурно-оздоровительных компетенций учащихся классов начальной школы и их ценностно-мотивационных устремлений и действий по укреплению

здоровья в соответствии с критериями и показателями разработанных нами мероприятий.

2. Проанализировать полученные результаты и отразить их в статистическом измерении и графическом виде.

Результаты исследования

Научными исследователями проблем укрепления здоровья младших школьников в настоящее время занимается достаточно большое количество ученых как в Российской Федерации, так и в нашей Республике. Среди наиболее значимых выделим наработки В.М.Дьячкова, Н.Г.Озолина, А.Д.Новикова, Л.П.Матвеева, В.М.Зациорского, В.П.Филина (теория и методика физического воспитания и адаптивной физической культуры), П.А.Рудика, А.Ц.Пуни (психолого-педагогическое направление), Н.И.Пономарева, В.В.Столбова, В.И.Столярова (историко-социологическое направление), Н.А.Бернштейна, Д.Д.Донского, И.П.Ратова (биомеханика), А.Н.Крестовникова, С.П.Летунова, М.Ф.Иваницкого, П.Я.Гальперина, В.С.Фарфеля, В.Л.Карпмана (медико-биологическое направление в физической культуре) Деминского А.Ц., Деминской Л.А., Дубревского Ю.М., Зенченкова И.П. (теория и практика профессиональной подготовки специалистов физической культуры и спорта) и многих других. Научные труды отмеченных выше российских и региональных ученых по проблемам теории и практики физической культуры за все предыдущие годы получили бесспорное международное признание на многих всемирных научных конгрессах, конференциях и симпозиумах и являются основой наших действий [5;8;10-12].

Доказано, что культура здоровья – первейшее необходимое условие успешного развития человека, счастливой самореализации его в таких жизненно важных процессах как учеба, труд, благополучие, создание семьи, воспитание детей, общественно полезная деятельность и социализация [6;7;9].

В предыдущих наших публикациях мы неоднократно доказывали, что систему основных факторов, которые влияют на здоровье детей, составляют: образ жизни; окружающая среда; наследственность и медицинское обслуживание; культура здоровья обучающихся; оздоровительные технологии физического воспитания и адаптивной физической культуры; профессиональная подготовка специалистов физической культуры и спорта. Образ жизни и культура здоровья в этой иерархии является самым значительным и определяющим приоритетом [1-4]. Вместе с тем, согласно проведенным нами на этапе входной диагностики исследованиям младших школьников муниципальных общеобразовательных учреждениях «Школа №8 им. А.В. Гаврищенко г. Донецка» и «Школа №11 г. Донецка» были получены результаты, которые свидетельствуют о несоответствии их здоровья в полной мере возрастным показателям развития и научно обоснованным, утвержденным в нормативно-регламентирующих документах требованиям [4;6;7].

Для исправления ситуации средствами физкультурно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий в ходе проектно-экспериментального влияния с означенной целью и в соответствии с поставленными педагогическими

задачами, нами, наряду с разработанными ранее мероприятиями, были внедрены в практику образовательного процесса указанных школ элективный факультативный курс «Здоровое поколение Донбасса» и лекторий для родителей «Азбука здорового образа жизни». Данные мероприятия значительно усилили результативность наших педагогических действий.

Следует отметить, что в ходе эксперимента на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Школа №11 г. Донецка» была создана контрольная группа обучающихся, где мы работали со среднестатистическим контингентом учащихся, не имеющим ярко выраженной спортивной и физкультурно-оздоровительной подготовки, а в образовательном учреждении «Школа № 8 им. А.В. Гавришенко г. Донецка» была создана экспериментальная группа младших школьников, с которой мы активно работали по формированию у них основ физической культуры средствами дополнительных физкультурно-оздоровительных занятий, стремясь привлечь к этому процессу их родителей, администрацию и весь педагогический коллектив.

Полученные результаты, динамика изменений и результативность проведенных в ходе проектно-экспериментальной деятельности мероприятий представлены в сравнительных диаграммах и таблицах и итоговом варианте.

Таблица 1 - Характеристика уровней знаний об основах формирования культуры здоровья у младших школьников в динамике изменений у экспериментальной группы обучающихся в ходе эксперимента

№ п/п	Класс	Всего учеников	Уровень знаний основ формирования культуры здоровья											
			высокий				средний				низкий			
			к-во	%	к-во	%	к-во	%	к-во	%	к-во	%	к-во	%
1.	1 кл.	15	-	-	-	-	-	-	1	6,7	4	26,7	10	66,6
2.	2 кл.	20	1	5	1	5	4	20	3	15	5	25	6	30
3.	3 кл.	14	1	7,1	1	7,1	3	21,4	1	7,1	6	42,9	2	14,4
4.	4 кл.	21	1	4,8	2	9,5	5	23,8	2	9,5	5	23,8	6	28,6
Всего:		70	3	4,3	4	5,7	12	17,1	7	10	20	28,6	24	34,3

Таблица 2 - Характеристика уровней знаний об основах формирования культуры здоровья у младших школьников в динамике изменений у контрольной группы обучающихся в ходе эксперимента

№ п/п	Класс	Всего учеников	Уровень знаний основ формирования культуры здоровья											
			высокий				средний				низкий			
			девочки		мальчики		девочки		мальчики		девочки		мальчики	
			к-во	%	к-во	%	к-во	%	к-во	%	к-во	%	к-во	%
1.	1 кл.	21	1	4,8	-	-	-	-	1	4,8	4	19,1	15	71,3
2.	2 кл.	19	1	5,3	1	5,3	2	10,5	1	5,3	5	26,2	9	47,4

3.	3 кл.	16	1	6,3	1	6,3	1	6,3	1	6,3	6	37,4	6	37,4
4.	4 кл.	18	1	5,6	2	11,1	1	5,6	3	16,6	4	22,2	7	38,9
Всего:		74	4	5,4	4	5,4	4	5,4	6	8,1	19	25,7	37	50

Анализ данных таблиц и динамика изменений показывают, что уровень знаний об основах формирования культуры здоровья у младших школьников по материалам изучения школьных программ и предмета «Физическая культура» в экспериментальной группе вырос на 48 %.

На высоком уровне составляет 10 %.

Рисунок 1 - Диаграмма динамики изменения уровней знаний об основах формирования культуры здоровья у младших школьников контрольной и экспериментальной групп обучающихся по результатам эксперимента

Таблица 3 - Показатели уровня осведомленности в вопросах олимпийских идеалов как мотивационных ценностей у младших школьников в динамике изменений у экспериментальной группы обучающихся в ходе эксперимента

№ п/п	Класс	Всего учеников	Уровень знаний основ формирования культуры здоровья											
			высокий				средний				низкий			
			к-во	%	к-во	%	к-во	%	к-во	%	к-во	%	к-во	%
1.	1 кл.	15	1	6,7	3	20	1	6,7	5	33,2	2	13,3	3	20
2.	2 кл.	20	3	15	4	20	5	25	3	15	2	10	3	15
3.	3 кл.	14	3	21,4	2	14,3	3	21,4	2	14,3	2	14,3	2	14,3
4.	4 кл.	21	3	14,3	4	19,1	5	23,7	2	9,52	3	14,3	4	19,1
Всего:		70	10	14,3	13	18,6	14	20	12	17,1	9	12,9	12	17,1

Таблица 4 - Показатели уровня осведомленности в вопросах олимпийских идеалов как мотивационных ценностей у младших школьников в динамике изменений у контрольной группы обучающихся в ходе эксперимента

№ п/п	Класс	Всего учеников	Уровень знаний основ формирования культуры здоровья											
			высокий				средний				низкий			
			к-во	%	к-во	%	к-во	%	к-во	%	к-во	%	к-во	%
1.	1 кл.	21	1	4,7	-	-	1	4,7	2	9,6	4	19,1	13	61,9
2.	2 кл.	19	1	5,3	1	5,3	2	10,6	3	15,8	5	26,2	7	36,7
3.	3 кл.	16	1	6,2	1	6,2	1	6,2	1	6,2	6	37,6	6	37,6
4.	4 кл.	18	1	5,7	2	10,4	1	5,7	3	16,9	4	22,3	7	39
Всего:		74	4	5,4	4	5,4	5	6,8	9	11,8	19	25,7	33	44,6

Представление об олимпийских ценностях и идеалах у абсолютного большинства младших школьников контрольной группы остается низким у 66 чел. (89,2%), что является глобальным резервом для мотивационного совершенства их физической культуры и реабилитационного оздоровления и развития организма.

Не смогли назвать ни одного нашего земляка-олимпийца 57 чел. (77%).

Рисунок 2 - Диаграмма динамики изменения уровней осведомленности в вопросах олимпийских идеалов как мотивационных ценностей у младших школьников контрольной и экспериментальной групп обучающихся по результатам эксперимента

Преподавателям физической культуры и всем педагогам школ следует активнее пропагандировать олимпизм и местных героев спорта. Мы

продолжаем считать, что главная задача и глобальный неиспользованный резерв педагогического коллектива в вопросах формирования здоровья школьников является генерация у обучающихся и их родителей осознано-мотивационных действий к занятиям спортом и достижению на этой основе своего физического совершенства, сформированности культуры здоровья за целевым ориентиром идеала и ценностями спортсменов-олимпийцев.

Таблица 5 - Показатели уровня санитарно-гигиенических умений у младших школьников в динамике изменений у экспериментальной группы обучающихся в ходе эксперимента

№ п/п	Класс	Всего учеников	Уровень знаний основ формирования культуры здоровья											
			высокий				средний				низкий			
			к-во	%	к-во	%	к-во	%	к-во	%	к-во	%	к-во	%
1.	1 кл.	15	1	6,7	1	6,7	-	-	1	6,7	4	26,6	8	53,3
2.	2 кл.	20	2	10	2	10	4	20	3	15	5	25	4	20
3.	3 кл.	14	2	14,3	2	14,3	3	21,4	1	7,1	4	28,6	2	14,3
4.	4 кл.	21	4	19,1	5	23,7	2	9,5	4	19,1	2	9,5	4	19,1
Всего:		70	9	12,9	10	14,2	9	12,9	9	12,9	15	21,4	18	25,7

Таблица 6 - Показатели уровня санитарно-гигиенических умений у младших школьников в динамике изменений у контрольной группы обучающихся в ходе эксперимента

№ п/п	Класс	Всего учеников	Уровень знаний основ формирования культуры здоровья											
			высокий				средний				низкий			
			к-во	%	к-во	%	к-во	%	к-во	%	к-во	%	к-во	%
1.	1 кл.	21	1	4,8	-	-	1	4,8	3	14,3	3	14,3	13	61,8
2.	2 кл.	19	1	5,3	1	5,3	2	10,5	3	15,8	5	26,3	7	36,8
3.	3 кл.	16	1	6,3	1	6,3	1	6,3	1	6,3	6	37,4	6	37,4
4.	4 кл.	18	1	5,6	2	11,1	1	5,6	3	16,6	4	22,2	7	38,9
Всего:		74	4	5,4	4	5,4	5	6,8	10	13,5	18	24,3	33	44,6

Изучение уровней наличия санитарно-гигиенических умений учеников показал, что: не соблюдают правила личной гигиены в контрольной группе обучающихся 51 чел. (68,9%), не умеют выполнять гигиенические процедуры (чистить зубы, регулярно купаться в душе и мыть голову – 43 чел. (58,1%), не умеют чередовать умственную и физическую нагрузку – 62 чел. (83,8%); правильно распределять время для регулярного питания и полноценного отдыха не умеют – 47 чел. (63,6%). Значительное количество младших школьников не высыпается – 61 чел. (82,4%), и ходят в школу голодными – 49 чел. (66,2%), из указанных мальчики составляют 26 чел. (53,1%), девочки – 23 чел. (46,9%). Это неизбежно ведет к отставанию в развитии, снижению работоспособности, переутомлению и хроническим заболеваниям.

Не делают утреннюю зарядку совсем в контрольной группе - 59 чел (79,7%), 12 чел. (16,2%) делают 2-3 раза в неделю и только 3 чел. (4,1%) делают ее ежедневно.

Рисунок 3 - Диаграмма уровней санитарно-гигиенических умений у младших школьников

В то же время в экспериментальной группе показатели сформированности санитарно-гигиенических умений школьников на высоком уровне составляет 27,2%, среднем уровне 25,7%, а у 47,1 % продолжает совершенствоваться.

Таблица 7 - Показатели уровня физкультурно-оздоровительных усилий у младших школьников экспериментальной группы обучающихся в ходе эксперимента

№ п/п	Класс	Всего учеников	Уровень знаний основ формирования культуры здоровья											
			высокий				средний				низкий			
			к-во	%	к-во	%	к-во	%	к-во	%	к-во	%	к-во	%
1.	1 кл.	15	1	6,7	1	6,7	2	13,3	3	20	3	20	5	33,3
2.	2 кл.	20	1	5	2	10	4	20	6	30	4	20	3	15
3.	3 кл.	14	1	7,2	1	7,2	5	35,4	3	21,4	2	14,4	2	14,4
4.	4 кл.	21	2	9,5	4	19	5	23,8	5	23,8	3	14,4	2	9,5
Всего:		70	5	7,2	8	11,4	16	22,9	17	24,3	12	17,1	12	17,1

Таблица 8 - Показатели уровня физкультурно-оздоровительных усилий у младших школьников контрольной группы обучающихся в ходе эксперимента

№ п/п	Класс	Всего учеников	Уровень знаний основ формирования культуры здоровья											
			высокий				средний				низкий			
			к-во	%	к-во	%	к-во	%	к-во	%	к-во	%	к-во	%
1.	1 кл.	21	-	-	1	4,8	1	4,8	2	9,5	3	14,3	14	66,6
2.	2 кл.	19	-	-	1	5,3	2	10,5	3	15,8	6	31,6	7	36,8
3.	3 кл.	16	-	-	-	-	1	6,3	2	12,5	7	43,8	6	37,4
4.	4 кл.	18	1	5,6	1	5,6	2	11,1	3	16,6	4	22,2	7	38,9
Всего:		74	1	1,3	3	4,1	6	8,2	10	13,5	20	27	34	45,9

Анализируя уровень физкультурно-оздоровительных усилий младших школьников за данными таблицы результатами их информативных ответов как респондентов отметим: а) значительное большинство просиживает по два и более часов у компьютера в экспериментальной группе – 24 чел. (34,3%), и контрольной группе – 56 чел.(75,7%), что говорит о резервах совершенствования в двигательной активности; б) не умеют учить уроки в пределах временной нормы в контрольной группе – 54 чел. (72,9%), в то время как в экспериментальной группе этот показатель составляет 19 чел. (27,1%); в) неэффективно с пользой для своего здоровья реализуют программу выходного дня в контрольной группе – 58 чел. (78,4%), в экспериментальной группе – 23 чел. (32,9%). Причем большую часть времени с родителями в выходные дни проводят в контрольной группе только 22 чел. (29,7%), в экспериментальной - 43 чел. (61,4%). Для родителей и детей это временной резерв общения; г) только 31 чел. (41,9%) учащихся контрольной группы указали, что проводят достаточное (согласно стандартным санитарно-гигиеническим нормативам) количество времени на свежем воздухе, в то время как в экспериментальной группе этот показатель составлял 61 чел. (87,1%).

Анализируя особенности проведения летнего оздоровительного сезона видим, что абсолютное большинство школьников контрольной группы – 58 чел. (78,3%) в летних лагерях не было ни разу, в то время как в экспериментальной группе этот показатель составил 36 чел (51,4 %) – в основном за счет активного участия в работе пришкольных лагерей.

Рисунок 4 - Диаграмма уровней физкультурно-оздоровительных усилий у младших школьников

Таблица 9 - Показатели наличия опыта спортивной деятельности у младших школьников у экспериментальной группы обучающихся в ходе эксперимента

№ п/п	Класс	Всего учеников	Уровень знаний основ формирования культуры здоровья											
			высокий				средний				низкий			
			к-во	%	к-во	%	к-во	%	к-во	%	к-во	%	к-во	%
1.	1 кл.	15	-	-	-	-	-	-	1	6,7	4	26,7	10	66,6
2.	2 кл.	20	2	10	2	10	4	20	3	15	3	15	6	30
3.	3 кл.	14	-	-	2	14,2	4	28,7	2	14,2	4	28,7	2	14,2
4.	4 кл.	21	1	4,8	2	9,5	3	14,3	4	19,0	5	23,8	6	28,6
Всего:		70	3	4,3	6	8,6	11	15,7	10	14,3	16	22,8	24	34,3

Таблица 10 - Показатели наличия опыта спортивной деятельности у младших школьников у контрольной группы обучающихся в ходе эксперимента

№ п/п	Класс	Всего учеников	Уровень знаний основ формирования культуры здоровья											
			высокий				средний				низкий			
			к-во	%	к-во	%	к-во	%	к-во	%	к-во	%	к-во	%
1.	1 кл.	21	-	-	-	-	-	-	1	4,8	5	23,9	15	71,3
2.	2 кл.	19	-	-	1	5,3	1	5,3	2	10,5	5	26,2	10	52,7
3.	3 кл.	16	-	-	1	6,3	1	6,3	1	6,3	4	25	9	56,1
4.	4 кл.	18	1	5,6	1	5,6	1	5,6	1	5,6	7	38,8	7	38,8
Всего:		74	1	1,4	3	4,1	3	4,1	5	6,7	21	28,3	41	55,4

Наличие опыта в занятии спортом показали в контрольной группе обучающихся только 12 чел. (16,2%), что говорит о наличии ярко выраженных системных резервов для совершенства, в то время как в экспериментальной группе этот показатель составил 30 чел (42,9%). Не занимаются спортом вообще в контрольной группе – 62 чел. (83,8%). За спортивные достижения награждались грамотами в экспериментальной группе – 46 чел. (65,7%).

Рисунок 5 - Диаграмма уровней, отражающих наличие опыта спортивной деятельности у младших школьников

Таким образом, в результате проведенных нами в ходе проектно-экспериментальной деятельности мероприятий, была подтверждена их

эффективность и следовательно они могут быть рекомендованы для дальнейшего внедрения в педагогическую практику образовательных учреждений как методическое средство и психолого-педагогический инструментальный по формированию ценностно-мотивационных устремлений и основ здоровьесберегающей компетентности младших школьников, а также основ культуры здоровья и здорового образа жизни на ценностно – значимом фундаменте сформированности у них соответствующих компетенций

Выводы.

1. Уровень знаний учащихся младших классов по основам формирования личных компетенций в сфере культуры здоровья по результатам проведенных исследований в экспериментальной группе в сравнении с контрольной повысился, что позволяет сделать вывод о возможности их внедрения в педагогическую практику.
2. Ценностно-мотивированные здоровьесберегающие компетентности младших школьников стали основой культуры их здоровья и сформировали у них соответствующие компетенции
3. Выделяется несформированность у учащихся начальной школы базовых понятий, а также непонимание основ их действий в сфере формирования личной культуры здоровья.
4. Преподавателям «Физическая культура» следует обратить дополнительное внимание на индивидуально-скорректированную для обучающихся практическую составляющую материалов предмета.
5. Требуется совершенствование работы педагогического коллектива и администрации школы с родителями. В процессе ее реализации особое внимание следует уделить трансформации педагогами компетентностного и системно-деятельностного подхода в структуру знаний родителей об особенностях формирования физической культуры и физического развития и в целом здоровья их детей.
6. Базовым целевым ориентиром в структуре знаний о формировании основ культуры здоровья у младших школьников и их родителей следует считать мотивационно значимые компетентностно ориентированные физкультурно-оздоровительные идеалы и ценности олимпизма.

Дальнейшие исследования будут направлены на всестороннее обобщение полученных в ходе экспериментальных действий результатов, совершенствование программ и методик физкультурно-оздоровительных действий по формированию культуры здоровья обучающихся и выработки методических рекомендаций для дальнейшего внедрения в повседневную педагогическую практику муниципальных образовательных организаций.

Список использованных источников и литературы:

1. «Азбука милосердия. Методическое пособие для учителя» и «Рабочая тетрадь от А до Я» / сост. Т.П. Батулина, О.И. Бриевская, А.А. Кириченко, С.Н. Мосина. - Донецк, 2017. - 62 с.

2. Батулина Т.П., Кириченко А.А. Компетентностный подход в структуре знаний по формированию основ культуры здоровья у младших школьников. - Материалы I Международной заочной студенческой научно-практической конференции «Здоровье современного человека» (14 мая 2015 года). - ДИФКС, г.Донецк, 2015.
3. Батулина Т.П., Кириченко А.А. Формирование основ здоровьесберегающих компетенций младших школьников на этапе ценностно-мотивационных действий. - Материалы I Международной заочной студенческой научно-практической конференции «Здоровье современного человека» (14 мая 2015 года). ДИФКС, г.Донецк, 2015.
4. Батулина Т.П., Кириченко А.А., Кекиш С.В. Результаты изучения резервов модернизации физкультурно-оздоровительной работы с учащимися в средней общеобразовательной школе. Материалы I Международной заочной научно-практической конференции «Современные проблемы спорта, физического воспитания и адаптивной физической культуры» (26 февраля 2016 года). ДИФКС, г.Донецк, 2016г.
5. Деминский А.Ц. Основы теории и методики физического воспитания. – Донецк: АО Донеччина, 1996. – 520 с.
6. Закон ДНР "О физической культуре и спорте". Принят Народным советом ДНР 24.04.2015г. Постановление № 1 -143 П-НС [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/>
7. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/>
8. Министерство образования и науки России. Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://минобрнауки.рф>
9. Приказ МОН ДНР от 03.08.2015 г. №815 «Об утверждении Концепции формирования здорового образа жизни детей и молодежи Донецкой Народной Республики». [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://mondnr.ru/>
10. Современные проблемы спорта, физического воспитания и адаптивной физической культуры: материалы II междунар. науч.-практ. конф. (г. Донецк, 17 февр. 2017 г.) / под ред. Л.А. Деминской; ДИФКС. – Донецк, 2017. – 719 с.
11. Современные проблемы спорта, физической культуры и физической реабилитации: материалы II междунар. науч.-практ. конф. (г. Донецк, 24 апреля, 2015 г.) / под ред. Л.А. Деминской; ДИФКС.– Донецк, 2015. - 777 с.
12. Формирование и сохранение здоровья школьников: учеб.-метод. пособ. /автор сост. Ю.М. Дубревский; ГОО ВПО ДИФКС.– Донецк, 2017. - 122 с.

УДК [615.8:616.7]:796.07

Лимонченко Андрей Сергеевич
старший преподаватель кафедры физического воспитания
Асташова Елена Николаевна
старший преподаватель кафедры физического воспитания

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ ПОСЛЕ ТРАВМ КОЛЕННОГО СУСТАВА

*ГОУ ВПО «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко»
г. Луганск, Луганская Народная Республика*

Аннотация. *Статья посвящена одной из основных проблем физической реабилитации спортсменов игровых и сложно – координационных видов спорта после травм коленного сустава.*

Ключевые слова: *реабилитация, коленный сустав, ЛФК, подвижность, разгибания, экспериментальная и контрольная группы.*

Annotation. *Limonchenko A.S., Astashova E.N. Physical rehabilitation of athletes after injuries of the knee joint. The article is devoted to one of the main problems of physical rehabilitation of athletes playing and difficult-coordinating sports after injuries of the knee joint.*

Keywords: *rehabilitation, knee joint, exercise therapy, mobility, extension, experimental and control groups.*

Актуальность. Как известно, травмы опорно – двигательного аппарата встречаются довольно часто, особенно у спортсменов. До 50 – 70% всех травм опорно-двигательного аппарата составляют травмы коленного сустава [3]. Чаще всего этот вид повреждений встречается у спортсменов по игровым видам спорта, представителей сложно – координационных видов спорта и единоборств. Частые повреждения коленного сустава обусловлены тем, что сустав размещается поверхностно; кроме того, при фиксированной стопе и резком повороте туловища связки коленного сустава в результате очень большой нагрузки разрываются [2].

Анализ последних исследований и публикаций. Проведен анализ существующих программ реабилитации после реконструкции передней крестообразной связки коленного сустава. На их основе разработан углубленный комплекс ЛФК для полноамплитудных движений коленного сустава. Приведены результаты влияния авторского комплекса ЛФК на восстановление подвижности коленного сустава после артроскопической пластики передней крестообразной связки. Установлено, что предложенная методика, по сравнению с существующими, позволяет более эффективно и за короткий период реабилитационных мероприятий восстановить подвижность коленного сустава.

Постановка задачи. Цель исследования – разработка и оценка влияния действия программы физической реабилитации на пациентов, которым была проведена пластика передней крестообразной связки. Комплекс включает в себя ЛФК, массаж и физиотерапию.

Методы исследований. Анализ существующих комплексов физической реабилитации, научной литературы по данной проблеме.

Изложение основного материала исследования. После оперативного вмешательства остается проблема восстановления полной подвижности в суставе и возвращение силы атрофированным мышцам бедра и голени. Важную роль в возвращении человека к активному образу жизни имеет физическая реабилитация [4].

Своевременное и индивидуализированное назначения средств физической реабилитации может способствовать компенсации нарушенных функций пораженного сустава и предотвращению дистрофических осложнений в остром периоде заболевания [1]. В период выздоровления путем постепенного (адекватного для организма больного) увеличения интенсивности и продолжительности физической активности восстанавливается функция и структура морфофункционального комплекса пораженной системы. То есть актуальна разработка комплексов физической реабилитации для восстановления полного функционирования поврежденного коленного сустава.

Существующие комплексы физической реабилитации в основном ориентируются на длительный срок полного восстановления [5].

Так, стандартный «Протокол реабилитации после реконструкции передней крестообразной связки коленного сустава», который используется в травматологических отделениях больниц, рассчитанный на длительный период реабилитации – 12 месяцев. Для спортсменов этот период является слишком большим перерывом, после которого возврат в профессиональный спорт становится проблематичным. Спортсменам нужна эффективная краткосрочная программа восстановления спортивной работоспособности.

В Запорожском медицинском университете разработан комплекс физической реабилитации спортсменов после травм коленных суставов, рассчитанный на короткий срок реабилитации – 3 недели, что является положительным для спортсменов, но упражнения этого комплекса выполняются под действием обезболивающего [6]. В связи с этим ни сам пациент, ни специалист по физической реабилитации не может проконтролировать уровень нагрузки по субъективным показателям, что может привести к повторной травме.

После анализа существующих комплексов физической реабилитации на базе стандартного «Протокола реабилитации после реконструкции передней крестообразной связки коленного сустава» был разработан комплекс физической реабилитации спортсменов после травм коленных суставов.

В исследовании принимали участие 30 человек, которым была проведена артроскопическая пластика передней крестообразной связки. Контрольную группу (15 человек) составили пациенты, которые отказались выполнять

предложенный комплекс физической реабилитации. Экспериментальная группа сформирована из пациентов, которые со следующего дня после операции выполняли физические упражнения для полного восстановления подвижности в суставах и предотвращения атрофии мышц. Под четким наблюдением врачей были проведены комплексы ЛФК, массажа и физиотерапии каждый день в течение 8 недель 2 раза в день, а еще 2 раза в день пациенты выполняли упражнения из предложенного комплекса самостоятельно.

Учитывая функциональное состояние спортсмена, уровень его тренированности, можно значительно раньше, чем по стандартной схеме, применять дозированную физическую нагрузку. Если операция после травмы проведена вовремя, то мышцы не успели атрофироваться, а потому спортсменам целесообразно раньше, чем людям, не занимающимся спортом, выполнять такие упражнения как ходьба на месте, ходьба по лестнице, легкие прыжки, мини приседания, растяжение мышц и связок и т.д. В разработанном нами комплексе спортсмены раньше начинали ходить без помощи костылей и палки. Уже с 4 дня после операции пациенты медленно ходили без ортопедических костылей, а также учились ходьбе по лестнице. С третьей недели после оперативного вмешательства добавлялись упражнения на растягивание связок коленного сустава.

Измерения амплитуды движений в суставах проводилось методом гониометрии, разработанным в 1974 году студентами Бостонского университета. Такие данные используются для определения наличия дисфункции опорно – двигательного аппарата и выбора соответствующих реабилитационных методов [4].

У обследуемых пациентов с помощью угломера (гониометра) определялись следующие показатели:

1. Угол активных разгибаний: пациент (без посторонней помощи) разгибает коленный сустав до максимально возможного положения;

2. Угол пассивных разгибаний: специалист по реабилитации разгибает коленный сустав до максимально возможного положения, до появления легкой боли;

3. Угол активных сгибаний: пациент сгибает ногу в коленном суставе до максимально возможного положения;

4. Угол пассивных сгибаний: специалист по реабилитации сгибает ногу в коленном суставе до ощущения легкой боли.

В обеих группах первые показатели снимались через неделю после операции, а все последующие в конце каждого из 8 недель.

Результаты исследования. Результаты обследования показали, что в контрольной и в экспериментальной группах, подвижность в коленном суставе постепенно восстанавливалась.

Так, если показатели пассивных разгибаний через неделю после операции в контрольной группе составляли 8 – 13 °, то у 3 пациентов экспериментальной группы уже в конце 4 недели после операции произошло полное восстановление подвижности коленного сустава. В конце седьмой недели у

всех участников группы произошло полное восстановление подвижности коленного сустава.

Следует отметить, что в контрольной группе, как и в экспериментальной, показатели пассивных разгибаний со временем улучшаются. Но, ни у одного человека полное восстановление подвижности в суставе за исследуемый период не произошло. Показатели улучшились с $10 - 15^\circ$ до $2 - 5^\circ$.

Показатели активных разгибаний имеют четкую динамику к постепенному увеличению амплитуды движений. Если через неделю после операции в экспериментальной группе они колебались в пределах $29 - 35^\circ$, то через 7 недель у 5 травмированных восстановились до нормы. Через 8 недель после операции практически во всей группе показатель восстановился до нормы и только у одного человека составил 1° .

В контрольной группе наблюдалось постепенное уменьшение угла от $30 - 35^\circ$ через неделю после операции до $4 - 13^\circ$ через 8 недель после операции. Но, ни у одного человека полное восстановление подвижности в суставе за исследуемый период не произошло.

В отличие от разгибаний, сгибание считается тем лучше, чем больше его величина. Через неделю после операции подвижность коленного сустава в экспериментальной группе была ограничена $58 - 63^\circ$. За исследуемый период она постепенно восстановилась до $125 - 135^\circ$.

В контрольной группе через неделю после операции величина амплитуды сгибаний была почти такой же, как и в экспериментальной – $55 - 60^\circ$. Постепенно она улучшилась до $120 - 130^\circ$, что все таки меньше, чем в экспериментальной.

По литературным данным общий объем сгибания и разгибания в коленном суставе составляет $130 - 135^\circ$ [4]. Поэтому можно считать, что в экспериментальной группе подвижность сустава восстановилась до нормы. В контрольной группе за это время наблюдалось постепенное увеличение угла от $65 - 70^\circ$ до $125 - 130^\circ$. Как видим, подвижность коленного сустава в контрольной группе за период реабилитации значительно улучшилась, но не достигла уровня экспериментальной группы.

Такие значения показателя пассивных сгибаний в коленном суставе через 8 недель (в экспериментальной группе среднее значение показателя $134,7^\circ$, в контрольной группе – $128,9^\circ$) показывают, что если не работать над травмированным суставом, то он сам не восстановится полностью.

Сравнение динамики изменений в обеих группах свидетельствует о том, что позитивных изменения ранее состоялись у представителей экспериментальной группы. Так, значительное улучшение активных разгибаний в экспериментальной группе наблюдалось с самого начала реабилитации, тогда которую контрольной – только с 4 – й недели. Еще более резкие различия пассивных разгибаний: в экспериментальной группе восстановление происходило динамично, начиная с 1 – ой по 6 – ю недели, когда показатели пришли в норму, тогда как в контрольной группе в течение 1 – го месяца изменения были маленькими и незначительными и только с 5 – й

недели темпы улучшения подвижности несколько увеличились. Динамика сгибаний в обеих группах более разнообразна, чем разгибаний, но и при активном, и при пассивном сгибании положительные изменения раньше начинаются и приводят к лучшему результату в экспериментальной группе, чем в контрольной.

Таким образом, использование реабилитационного комплекса приводит к более раннему восстановлению подвижности коленного сустава.

Основные выводы по исследованию. Для восстановления подвижности и предотвращения атрофии мышц в травмированном коленном суставе есть необходимость применять специальную программу реабилитации, разработанную специалистами по физической реабилитации адекватно повреждений при конкретной травме. Полное восстановление без применения реабилитационных мероприятий невозможно. Предложенная схема проведения ЛФК с травмированными суставами хорошо зарекомендовала себя в системе реабилитации спортсменов после артроскопии коленного сустава и может быть рекомендована для широкого использования в спортивной медицине.

Перспективы дальнейших исследований. Дальнейшие исследования предполагают разработку программ физической реабилитации спортсменов при травмах нижних конечностей.

Список использованных источников и литературы:

1. Никкол А. А. Лечение нестабильности коленного сустава / А.А. Никкол, Л. А. Гарновская // Ортопедия, травматология и протезирование. – 1989. – №8. – С. 9 – 12.
2. Гиршин С. Коленный сустав (повреждения и болевые синдромы)./ С. Гиршин, Д. Лазишвили. – М.: НЦССХ им. А.М. Бакулева РАМН, 2007. – 352 с.
3. Готовцев П. И. Лечебная физическая культура и массаж. / П. И. Готовцев, А. Д. Субботин, В. П. Селиванов. – М.: Медицина, 1987. – 304 с.
4. Дубровский В.И. Спортивная медицина. / В.И. Дубровский. – М.: Гуманит. изд – во центр ВЛАДОС, 1998. – 445 с.
5. Кобелев С. Ю. Физическая реабилитация лиц с травмой грудного и поясничного отделов позвоночника и спинного мозга. / С. Ю. Кобелев. – Львов: Методическое пособие, 2005. – 90 с.
6. Раннее восстановление движений и опорности конечности после реконструкции острых повреждений сумочно – связочного аппарата коленного сустава // Планета здоровья. – http://www.Планета_здоровья.ua.

Максимова Ирина Богдановна
старший преподаватель

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ

*Государственная образовательная организация высшего профессионального образования «Донецкий институт физической культуры и спорта»
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

Аннотация. В статье научно обосновано значение самостоятельных занятий физическими упражнениями для студентов. Также представлены основные составляющие здорового образа жизни студенческой молодежи, наиболее распространенные формы самостоятельных занятий физическими упражнениями и принципы, которыми необходимо руководствоваться при самостоятельной физкультурно - оздоровительной деятельности.

Ключевые слова: самостоятельные занятия, здоровый образ жизни, виды двигательной активности.

Annotation. In the article the value of independent employments is scientifically reasonable physical exercises for students. The basic constituents of healthy way of life of student young people, most widespread forms of the independent engaging in physical exercises and principles which it is necessary to follow at independent athletic, are also presented - to health activity.

Keywords: independent employments, healthy way of life, types of motive activity.

Введение. В современных условиях развития нашего общества наблюдается резкое снижение состояния здоровья населения и продолжительности жизни. По данным различных исследований, лишь около 10 % молодежи имеют нормальный уровень физического состояния и здоровья, сократилась и продолжительность жизни на 7 - 9 лет, снижается производственный потенциал общества [4].

Всестороннее развитие физических способностей человека, сохранение и поддержание высокого уровня здоровья, профессионально - прикладная физическая подготовка становятся необходимыми условиями эффективной трудовой деятельности, его творческого участия в общественном производстве. Сегодня необходимо совершенствовать традиционные и внедрять новые формы и методы проведения оздоровительной, физкультурной и спортивной работы среди студенческой молодежи.

Поддержание высокого уровня физической и умственной работоспособности и здоровья - важное условие успешной учебы и последующей профессиональной деятельности студентов.

Необходимость использования эффективных форм физического воспитания в период обучения студентов в ВУЗе вытекает из общеизвестной истины о положительном влиянии физических упражнений на организм человека.

В настоящее время установлено, что оптимальная двигательная активность воздействует стимулирующим образом на основные функциональные системы организма человека, способствует сохранению и укреплению здоровья, повышению умственной работоспособности и т. д.

Физическая культура и спорт - средства создания гармонично развитой личности. Они помогают сосредоточить все внутренние ресурсы организма на достижение поставленной цели, повышают работоспособность, вырабатывают потребность в здоровом образе жизни.

Специалисты, выходящие из стен ВУЗа, должны быть подготовлены к пропаганде и развитию физической культуры и спорта в трудовой деятельности, глубоко понимать их положительное влияние на организм человека [1].

Самостоятельные занятия должны быть обязательной составной частью здорового образа жизни студентов. Они восполняют дефицит двигательной активности и способствуют более эффективной подготовке к сдаче контрольных тестов и нормативов ГТО Донецкой Народной Республики. Поэтому в настоящее время остро стоит вопрос о разработке различных форм, методик самостоятельного применения физических упражнений.

Обзор литературы. К факторам здорового образа жизни человека относят следующие: рациональная двигательная активность, режим учебы (труда), отдыха, питания, отсутствие вредных привычек, личная и общественная гигиена, применение различных средств закаливания, факторы внешней среды, хобби, общественная работа [3].

Самостоятельные занятия могут проводиться в любых условиях, в разное время и включать задания преподавателя или проводиться по самостоятельно разработанной индивидуальной программе (в случае, если студент обучается в специализированном ВУЗе, имеет достаточный тренировочный опыт и двигательный потенциал). Установка на обязательное выполнение задания, развитие инициативы, самонаблюдения и анализа своей деятельности активизирует студентов.

Планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями направлено на достижение единой цели - сохранение здоровья, поддержание высокого уровня физической и умственной работоспособности.

Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями определяются их целью и задачами. Существуют три основные формы самостоятельных занятий [5].

Утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ) должна выполняться ежедневно. В комплекс УГГ следует включать упражнения для всех мышечных групп и дыхательной системы. Не рекомендуется выполнять упражнения статического характера, со значительными отягощениями, на развитие выносливости, с высокой интенсивностью. Можно включать упражнения со скакалкой, эспандером, мячом, небольшими отягощениями.

При выполнении УГГ рекомендуется придерживаться определенной последовательности выполнения упражнений:

- медленный бег, ходьба (2-3 мин.);
- упражнение типа “потягивание” с глубоким дыханием;
- упражнение на гибкость и подвижность для рук, шеи, туловища и ног;
- силовые упражнения без отягощений или с небольшими отягощениями для рук, туловища, ног (сгибание - разгибание рук в упоре лежа, упражнения с легкими гантелями, с эспандерами);
- различные наклоны в положении стоя, сидя, лежа, приседания на одной и двух ногах и др.;
- легкие прыжки или подскоки (например, со скалкой) - 20 - 30 секунд;
- упражнения на расслабление с глубоким дыханием.

При составлении комплексов УГГ рекомендуется физическую нагрузку на организм повышать постепенно, с максимумом во второй половине комплекса. К концу выполнения комплекса нагрузка снижается и организм приводится в спокойное состояние.

Увеличение и уменьшение нагрузки должно быть волнообразным. Каждое упражнение следует начинать в медленном темпе и небольшой амплитудой движений с постепенным увеличением ее до средних величин.

Между сериями из 2 - 3 упражнений (при выполнении силовых упражнений - после каждого) выполняется упражнение на расслабление или медленный бег (20 - 30 секунд). Также следует отметить, что силовые упражнения необходимо чередовать с упражнениями на растягивание.

Методы дозировки физической нагрузки следующие:

- изменение исходных положений;
- изменение амплитуды движений;
- ускорением или замедлением темпа выполнения упражнений;
- увеличением или уменьшением количества повторений упражнений;
- изменение количества упражнений;
- увеличением или сокращением пауз для отдыха.

УГГ рекомендуют сочетать с самомассажем и процедурами закаливания организма. Сразу же после выполнения комплекса УГГ рекомендуется сделать самомассаж основных мышечных групп ног, туловища, рук (5 - 7 минут) и выполнить водные процедуры с учетом основных правил и принципов закаливания (систематичности и постепенности) [2].

Упражнения в течение учебного дня выполняются в перерывах между учебными занятиями. Они обеспечивают предупреждение наступающего утомления, способствуют поддержанию высокой работоспособности на

длительное время без перенапряжения. Выполнение физических упражнений в течение 5 - 10 минут через каждые 1,5 - 2 часа работы оказывают вдвое больший стимулирующий эффект на улучшение работоспособности, чем пассивный отдых в два раза большей положительности. Физические упражнения нужно проводить в хорошо проветренных помещениях. Очень полезно выполнение упражнений на открытом воздухе.

Самостоятельные тренировочные занятия можно проводить индивидуально или в группе из 3 - 5 человек и более. Групповая оздоровительная тренировка более эффективна, чем индивидуальная. Заниматься рекомендуется 2 - 7 раз в неделю по 1-1,5 часа. Заниматься менее 2 раз в неделю нецелесообразно, т. к. это не способствует повышению уровня физической подготовки занимающихся. Оздоровительные занятия должны носить комплексный характер, т. е. способствовать развитию всех физических качеств, а также укреплению здоровья и повышению общей работоспособности организма [6].

Каждое самостоятельное оздоровительное занятие состоит из трех частей.

Подготовительная часть (разминка) делится на две части - общеразвивающая и специальная. Общеразвивающая часть состоит из ходьбы (2 - 3 минуты), медленного бега (до 10 - 15 минут), общеразвивающих упражнений на все группы мышц. Упражнения рекомендуется начинать с групп мышц рук и плечевого пояса, затем переходить на более крупные мышцы туловища и заканчивать упражнениями для ног. После упражнений силового характера и на растягивание следует выполнять упражнения на расслабление.

Специальная часть разминки преследует цель подготовить к составной части занятий различные мышечные группы и опорно - двигательный аппарат и обеспечить нервно - координационную и психологическую настройку организма на предстоящее в основной части занятия выполнение более сложных упражнений. В специальной части разминки выполняются отдельные элементы основных упражнений, имитационные, специально - подготовительные упражнения, выполнение основного упражнения по частям и в целом. При этом учитывается темп предстоящей работы.

В основной части дается основная физическая нагрузка. При выполнении упражнений в основной части занятия необходимо придерживаться следующей последовательности: после разминки выполняются упражнения, направленные на изучение и совершенствование технических упражнений и на быстроту, затем упражнения для развития силы и в конце основной части занятия - для развития выносливости.

В заключительной части выполняются медленный бег (3 - 8 минут), переходящий в ходьбу (2 - 6 минут), упражнения на расслабление в сочетании с глубоким дыханием, которые обеспечивают постепенное снижение физической нагрузки и приведение организма в сравнительно спокойное состояние [5].

При оздоровительных занятиях продолжительностью 60 - 90 минут можно ориентироваться на следующее распределение времени по частям

занятия: подготовительная 15 - 20 и 25 - 30 минут, основная 30 - 40 и 45 - 55 минут, заключительная 5 - 10 и 5 - 15 минут.

Для управления процессом самостоятельной оздоровительной тренировки необходимо:

- определение цели самостоятельных занятий - укрепление здоровья, закаливание организма, улучшение общего самочувствия, повышение уровня физической подготовленности, регулирование веса тела, улучшение телосложения и т. д.;

- определение индивидуальных особенностей занимающегося - спортивных интересов, условий питания, учебы и быта, его волевых и психических качеств. В соответствии с индивидуальными особенностями определяется реально достижимая цель занятий;

- разработка и корректировка перспективного плана занятий с учетом индивидуальных особенностей занимающегося и динамики показателей состояния здоровья, физической и спортивной подготовленности, полученных в процессе занятий;

- определение изменения содержания, организации, методики и условий занятий, а также применяемых средств оздоровительной тренировки для достижения наибольшей эффективности занятий в зависимости от результатов самоконтроля и учета тренировочных нагрузок. Учет проделанной работы позволяет анализировать предыдущие занятия, вносить коррективы в план оздоровительных тренировок [4].

Также к самостоятельным формам двигательной активности студентов относят следующие: вечерняя гигиеническая гимнастика, утренние (вечерние) пробежки, прогулки, плавание, езда на велосипеде, гребля, туристические походы выходного дня, подвижные и спортивные игры, стрельба, занятия в секциях общей физической подготовки и различными видами аэробики и т. д.

Продолжительность вышеперечисленных форм занятий может широко варьироваться в зависимости от уровня физической подготовки и состояния здоровья студентов.

Цель исследования: выявить значение самостоятельных занятий физическими упражнениями для студенческой молодежи.

Задачи исследования: анализ научно - методической литературы и разработка принципов, которые необходимо учитывать при самостоятельной физкультурно - оздоровительной деятельности.

Результаты исследований.

В ходе исследования мы выделили следующие методические принципы, которыми необходимо руководствоваться при проведении самостоятельных занятий физическими упражнениями:

- принцип сознательности и активности предполагает углубленное изучение занимающимися теории и методики оздоровительной физической культуры, осознанное отношение к выполнению физических упражнений, понимание целей и задач занятий, рациональное применение средств и методов оздоровительной тренировки в каждом занятии, учет объема и интенсивности

выполняемых упражнений и физических нагрузок, умение анализировать и оценивать итоги занятий;

- принцип систематичности требует непрерывности процесса занятий физическими упражнениями, рационального чередования физических нагрузок и отдыха, преемственности и последовательности физических нагрузок от занятия к занятию. Эпизодические занятия или занятия с большими перерывами (более 4 - 5 дней) неэффективны и приводят к снижению достигнутого уровня физической подготовки;

- принцип доступности и индивидуализации обязывает планировать и включать в каждое занятие физические упражнения, по своей сложности и интенсивности доступные для выполнения занимающимися. При определении содержания занятий необходимо соблюдать следующие правила: от простого - к сложному, от легкого - к трудному, от известного - к неизвестному. Подбор упражнений, объем и интенсивность физических нагрузок необходимо осуществлять с учетом индивидуальных особенностей занимающихся: пол, возраст, физическая подготовленность, уровень состояния здоровья, морально - волевые качества занимающихся и т. д.;

- принцип постепенности определяет необходимость оптимального повышения объема и интенсивности физических нагрузок, последовательное применение новых, более сложных физических упражнений. Переход к более высоким тренировочным нагрузкам должен проходить постепенно с учетом функциональных возможностей и индивидуальных особенностей занимающихся.

Если в оздоровительных занятиях был перерыв по причине болезни, то начинать занятия следует после разрешения врача при строгом соблюдении принципа постепенности.

Все выше перечисленные принципы находятся в тесной взаимосвязи. Это различные стороны единого, целостного процесса повышения функциональных возможностей и уровня физической подготовки занимающихся.

Выводы.

1. Анализ научно - методической литературы показал, что самостоятельные занятия физическими упражнениями являются одним из основных факторов здорового образа жизни студентов, а также средством поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности. К основным формам самостоятельной двигательной активности студенческой молодежи относят утреннюю (вечернюю) гигиеническую гимнастику, пробежки, занятия в секциях по видам спорта, туристические походы, плавание, езда на велосипеде и т. д.

2. При самостоятельной двигательной деятельности необходимо руководствоваться следующими принципами: сознательности и активности, постепенности увеличения физической нагрузки, доступности физических упражнений, систематичности, индивидуализации.

Перспективы дальнейших исследований. Разработка комплексов физических упражнений, направленных на повышение умственной работоспособности студентов

Список использованных источников и литературы:

1. Бальсевич В.К. Физическая культура: молодежь и современность / В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева // Теория и практика физической культуры. - 1995. - № 5. - С. 5 - 12.
2. Виленский М.Я. Физическая культура работников умственного труда. / М.Я. Виленский, В.И. Ильинич. - М.: Знание, 1987. - 76 с.
3. Виноградов П. А. Физическая культура и здоровый образ жизни / П.А. Виноградов. - М.: Мысль, 1990. - С. 15 - 18.
4. Деминский А.Ц. Методические основы оздоровительной физической культуры: учеб. пособие для инст. и фак. физической культуры и спорта. / А. Ц. Деминский, Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - Донецк, 2001.- 68 с.
5. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 2 - е изд., испр. и доп. - Издательский центр «Академия», 2001. - 480 с.
6. Соловьев Г.М. Формирование физической культуры личности студента в ракурсе современных образовательных технологий / Г. М. Соловьев. - Ставрополь: СГУ, 1999. - 168 с.
7. Чоговадзе А. В. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов / А. В. Чоговадзе, М. М. Рыжак // Теория и практика физической культуры. - 1993. - №7. - С. 8 - 10.

УДК 796.035:613.71

Мартыненко Елена Николаевна
преподаватель

**СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО
ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ**

*ГОУ ВПО «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко»
г. Луганск, Луганская Народная Республика*

Аннотация. Факторы, влияющие на здоровье человека, многогранны и оказывают как положительное, так и отрицательное влияние. Занятия физической культурой и спортом всегда являлись основными составляющими в укреплении здоровья человека и профилактики различных заболеваний. В статье рассмотрены различные направления: от утренней зарядки до

лечебной физкультуры, как показатели улучшения качества жизни, психологического и физического состояния человека.

Ключевые слова: *здоровый образ жизни; профилактика заболеваний; физическая культура; укрепление здоровья*

Abstract. *Factors affecting human health are multifaceted and have both positive and negative effects. Physical education and sports have always been the main components in improving human health and prevention of various diseases. The article discusses the various headings: from morning exercises to physical therapy, as indicators of improving the quality of life, psychological and physical condition of a person.*

Keywords: *healthy lifestyle; disease prevention; physical culture; health promotion.*

Актуальность. Физическая культура – это один из важнейших элементов в жизни каждого человека. На сегодняшний день уже невозможно представить нашу жизнь без спорта. Большинству просто нравится наблюдать за спортивными соревнованиями, болеть за спортсменов, радоваться их победам и вместе с ними переживать поражения. Но, к сожалению, далеко не каждый самостоятельно ежедневно занимается физической культурой, хотя бы на уровне утренней гимнастики. Люди не могут понять до конца, что именно спорт, влившись в поток течения их жизни, сможет не только несколько поменять её ход, но и благотворно повлиять на состояние здоровья не только физического, но и психологического. Ведь ни для кого не секрет, что физические нагрузки снижают уровень стресса, приводя психологические функции в устойчивое состояние. Здоровье подразумевает под собой полное физическое, духовное и социальное благополучие.

Во все времена труд являлся основой существования человечества. Можно сказать, что формирование организма современного человека результат влияния физических нагрузок. Непосредственно, частое движение, выполнение физических работ играет важную роль в формировании человеческого организма.

Многие тысячелетия люди выживали в разных жизненных ситуациях, благодаря тяжелым физическим работам. Физические нагрузки способствовали развитию организма человека, и адаптации к нелегким потребностям существования. Организм человека и все его составляющие были готовы к тому, чтобы человек мог выполнить почти любую физическую работу. Но, с появлением автомобилей и роботов, человек потерял свою физическую активность. Интересно то, что это произошло за последние столетия, срок, который в истории человечества занимает очень малую часть. Отсюда можно сказать, что никаких больших изменений в организме человека за этот маленький период не было. Организм человека, как и прежде способен обеспечивать высокую физическую активность, но такой активности не имеет [1]. Актуальность этой работы состоит в том, чтобы показать, как физические

нагрузки и регулярные занятия физическими упражнениями влияют на здоровье человека, снижая уровень заболеваемости.

Данная тема крайне актуальна в наше время и занимает умы не только медиков, но и простых граждан. Статичность современного общества приводит к ухудшению состояния физического и психического здоровья. Важно ещё раз обратить внимание населения на создавшуюся ситуацию, повернуться к своим проблемам лицом и сказать «да» здоровому образу жизни.

Целью работы является рассмотрение способов профилактики заболеваний и укрепление здоровья через занятия физической культурой и спортом.

Существуют разные методы укрепления и сохранения здоровья. Система этих методов называется здоровым образом жизни (ЗОЖ). Его компонентами, помимо физической активности, также являются соблюдение личной гигиены, правильный рацион питания, закаливание, качественный отдых и отсутствие вредных привычек, что немаловажно для общего состояния здоровья. Даже при активной физической деятельности несоблюдение остальных пунктов обязательно даст о себе знать. Невозможно добиться результата, соблюдая только что-то одно, объединение же всех методов влечёт за собой отличный результат, даже если пройдёт не так много времени. Но нельзя приступать к чему-то резко, во всём обязательно нужна подготовка [2,3].

Утренняя зарядка играет важную роль, ведь только не забывая ежедневно выполнять утренние упражнения человек сможет достигнуть лучшей физической подготовки, а потом и физического совершенства. Важно грамотно составить план упражнений, подобрать под индивидуальные особенности человека. При этом нельзя применять интенсивные нагрузки, а также доводить себя до состояния сильного утомления. Утренняя зарядка убирает вялость и отёчность после сна, приводит в тонус нервную систему, улучшает работу дыхательной и сердечно – сосудистой систем. Благодаря зарядке повышается и физическая, и умственная работоспособность организма. Постепенно убирая что-то вредное и ненужное и внедряя в жизнь что-то полезное можно практически безболезненно перейти к новому, более правильному и здоровому этапу.

Из-за компьютеризации во всех сферах общества люди стали всё меньше двигаться, их физическая активность падает с каждым годом, а состояние здоровья из-за сидячей работы ухудшается. И хоть нашу нынешнюю жизнь невозможно представить без компьютера, но важно не забывать давать отдых своим глазам и зарядку расслабленным от сидения мышцам. Существует множество комплексов упражнений, которые можно делать даже на рабочем месте в офисе. Таким образом, мышцы не будут застаиваться и общее состояние здоровья не будет так сильно ухудшаться [4].

Ещё одним фактором, не способствующим укреплению здоровья является автомобиль. Если расстояние позволяет, то можно дойти пешком. Это будет полезно не только для вашего кошелька, но и для тела. Ежедневная ходьба укрепляет здоровье сердца, регулирует кровяное давление, улучшает

циркуляцию крови, способствует похудению, снижает риск диабета, укрепляет кости, мускулы, улучшает пищеварение, усиливает иммунитет, снимает стресс, увеличивает продуктивность человека.

Помимо упражнений в течение рабочего дня существует и другой способ оставаться в тонусе при сидячей работе. Любительский спорт является прекрасным средством для профилактики и укрепления здоровья. Если дорога в профессиональный спорт может открыться далеко не каждому, то с любительским дела обстоят совершенно иначе. Двери к нему открыты всем, только если человеку не запрещено заниматься данным видом спорта по показаниям врача. Нагрузки в любительском спорте должны быть дозированными и посильными, чтобы избежать перенапряжения.

Одним из самых полезных видов спорта является плавание. К сожалению, не так много людей занимаются плаванием круглогодично. Опросы показывают, что только 15% взрослого населения находят время для данного вида спорта в течение года, хотя тренировки по плаванию положительно воздействуют на сердечно-сосудистую, нервную, дыхательную системы, укрепляют суставы, формируют правильную осанку, закаливают организм, укрепляют иммунитет, развивают все группы мышц, лечат сколиоз и остеохондроз, а также повышают работоспособность человека [4].

Каждому человеку обязательно нужно следить за своим здоровьем. На здоровье достаточно сильно влияет наследственность человека и экология окружающей среды, но есть и другие факторы также влияющие на него. Важно не только соблюдать правила личной гигиены, но и регулярно проходить осмотры у врача. По данным учёных условия и образ жизни людей является основным фактором, влияющим на состояние здоровья человека. Таким образом, только сам человек в большей степени влияет на своё здоровье, и только он сам может либо улучшить своё состояние, либо существенно ухудшить его [5].

С развитием науки физические нагрузки человека становятся всё меньше. В давние времена люди собственноручно пахали землю, заботились о собственном участке земли, при этом никакой речи о машинах тогда не было. На сегодняшний же день весь подобный труд механизирован, для него не требуется столько же сил, сколько требовалось раньше. Становится меньше работы, связанной с физическим трудом, и всё больше сидячей, не требующей особых физических усилий. Такая работа становится причиной многих болезней.

На сегодняшний день статистика показывает, что больных людей становится всё больше и больше, справляться с физическими нагрузками им всё сложнее, поэтому становится достаточно популярной лечебная физическая культура. Такой вид физической культуры является лечебно-профилактическим, помогает быстро и более полноценно восстанавливать здоровье человека. Помимо этого она предупреждает появление осложнений различных заболеваний.

Физические упражнения в лечебной физической культуре применяются в качестве неспецифического раздражителя, который помогает больному реабилитироваться и пойти на поправку. Данные упражнения восстанавливают не только физические, но и моральные силы, помогают человеку двигаться вперёд, мотивируют на достижение лучших результатов. Лечебная физкультура, как и обычная, также пользуется естественными факторами природы. Без достаточного количества воздуха, солнца, воды и других факторов невозможно получить столько же пользы, сколько можно получить с ними. Их благоприятное воздействие увеличивает скорость восстановления больного.

Помимо этого применяется трудотерапия и механотерапия. Трудотерапия, с помощью специально подобранных трудовых процессов, восстанавливает нарушенные функции организма. Механотерапия, с помощью специальных аппаратов, восстанавливает уже утраченные функции организма.

Рассмотрим, каким именно образом физические нагрузки влияют на состояние органов человека. Если говорить о сердце, то количество ударов в минуту у натренированного человека значительно меньше, чем у не занимающегося спортом. Чем больше ударов совершает сердце, тем больше оно изнашивается, а это значит, что тренировки дают шанс на более долгую, здоровую жизнь. Помимо сердечных сокращений у тренированного человека уменьшается и скорость обмена веществ, что тоже приводит к более экономной работе организма и увеличению продолжительности жизни.

При недостатке движений наблюдаются отрицательные изменения в органах дыхания. Амплитуда дыхательных движений становится меньше, и, соответственно, объём остаточного воздуха в лёгких становится всё больше, что приводит к кислородному голоданию. Кислород очень важен для организма человека. Только благодаря нему мы можем получать энергию. Его нехватка приводит к появлению и развитию гипоксии [4].

Физическая активность благоприятно влияет на иммунитет человека. Благодаря ей иммунная система лучше борется с различными бактериями и вирусами, улучшаются иммунологические свойства крови и кожи.

Помимо этого физическая активность помогает развить устойчивость организма к неблагоприятным факторам среды. Это может быть не только атмосферное давление или различные температуры, но и даже некоторые яды или радиация. Данные сведения были получены учёными благодаря опытам с крысами, которых тренировали, и не подвергающихся физическим нагрузкам.

Физические упражнения снимают состояние стресса, приносят положительные эмоции, тем самым нормализуя многие функции организма. Под влиянием умеренных нагрузок увеличивается работоспособность человека, способность к творческому мышлению.

Одним из самых доступных видов физической культуры считается оздоровительный бег. Это незаменимое средство для разрядки и снятия нервного напряжения. В определённой дозировке, в сочетании с водными процедурами, он становится одним из лучших методов борьбы с бессонницей.

Тахикардией, астматическими и бронхиальными проявлениями. Умеренный бег или спортивная ходьба уменьшает риск высокого кровяного давления, сердечной недостаточности, сосудистых болезней, инфарктных или инсультных состояний. Бег способствует процессу похудения, улучшает выносливость организма, повышает его иммунные силы. Одним из видов бега является утренний бег, который активизирует метаболические процессы, улучшает мозговую деятельность.

Выводы.

Невозможно оспорить тот факт, что умеренные физические нагрузки благотворно влияют на организм человека. Пониженная активность ведёт к развитию различных заболеваний, увяданию организма и сокращению продолжительности жизни. А ведь для лиц зрелого возраста качество жизни играет немаловажную роль.

Людям стоит серьёзней относиться к физической культуре, как к средству профилактики заболеваний и укрепления здоровья. Сидячий образ жизни и отсутствие должных физических нагрузок являются актуальными проблемами современного общества. Нельзя допустить ухудшения ситуации, а значит нужно проводить спортивные акции, призывать людей к участию в них и на собственном примере показывать, как сильно влияет спорт на здоровье человека.

Список использованных источников и литературы:

1. Барчуков И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.С. Барчуков, А.А. Нестеров; под общ. ред. Н.Н. Маликова. – 3-е изд. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 528 с.
2. Васильева О.С., Правдина Л.Р., Литвиненко С.Н. Книга о новой физкультуре (оздоровительные возможности физической культуры). Коллективная монография. Ростов-н/Д.: Изд-во «Центры валеологии ВУЗов России», 2001. - 141 с.
3. Моргунов Ю.А., Федоров А.В., Петров С.А. Влияние на физическое и психическое здоровье человека регулярных занятий оздоровительными формами физической культуры. - М.: «МАМИ» 2009.
4. Физическая культура и спорт. Сборник студенческих работ / под ред. Э.В. Овчаренко. - Москва: Студенческая наука, 2012. - 2299 с. - (Вузовская наука в помощь студенту).
5. Педагогика физического воспитания: учебник / С. Д. Неверкович, Т. В. Аронова, А. Р. Баймурзин и др.; под ред. С. Д. Неверковича. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2013. – 368 с.

Мельник Вероника Михайловна
преподаватель физической культуры

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ПРИНЦИП ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

*ГОУ «Тираспольский колледж бизнеса и сервиса»
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика*

Аннотация. В статье анализируется общий уровень физического здоровья студентов ГОУ «Тираспольский колледж бизнеса и сервиса». Указаны результаты исследования. В ходе работы была применена экспресс-оценка уровня физического здоровья по Апанасенко Г.Л.. Результаты исследования выявили преобладание среднего уровня физического здоровья студентов.

Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающая среда, оценка функционального состояния здоровья.

Anotation. The article presents the general physical level health of students from the Tiraspol College of Business and Service. The results of the study are indicated. In the course of the work, was applied G. Apanasenko's the express assessment of physical level health. The results of study revealed the prevalence of the average student's level of physical health.

Keywords: health, health-saving environment, assessment of the functional state of health.

Проблема физического здоровья личности студента, как принцип здоровьесберегающей среды в образовательном процессе, одна из наиболее актуальных, которая стоит перед образованием и государством, в целом.

Данная возрастная группа является наиболее динамичной общественной группой, которая находится в периоде формирования трудовой и физиологической зрелости и, вместе с этим, адаптируется к социальным факторам, которые несут нарушения в состоянии здоровья [5].

Для более эффективного решения данных аспектов необходимо реализовывать принципы здоровьесберегающей среды в образовательном процессе, применять обширный спектр средств и методов физической культуры [2].

Проблема изучения состояния физического здоровья обучающихся актуальна в связи с тем, что необходимо наиболее эффективно корректировать состояние здоровья при различных заболеваниях и, как следствие, совершенствовать подходы и методы здоровьесберегающей среды в образовательном процессе.

Исследуя тему физического здоровья обучающихся как принцип здоровьесберегающей среды в образовательном процессе, был проведен теоретический анализ научно-методической литературы.

В нашем исследовании за основу мы взяли понятие здоровья, предложенной Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) и рассматриваем здоровье как состояние полного физического, психического и социального благополучия. По мнению ВОЗ, под здоровьем, на индивидуальном уровне, понимается отсутствие выявленных расстройств и заболеваний, а на популяционном — процесс снижения уровня смертности, заболеваемости и инвалидности [4].

П. И. Калью в работе «Сущностная характеристика понятия „здоровье“», отмечает, что физическое (соматическое) здоровье отражает текущее состояние органов и систем органов человеческого организма; уровень их развития и функциональных возможностей, степень адаптации к различным факторам внешней среды. Оно представляет основу пирамидальной системы структурной организации человека. Физическое здоровье - это состояние организма, при котором показатели основных физиологических систем лежат в пределах физиологической нормы и адекватно изменяются при взаимодействии человека с внешней средой [3].

Также для нашего исследования основоположным является понятие здоровьесберегающей среды.

К.А. Колесников в сборнике «Школа здоровья и радости» считает, что понятие здоровьесберегающей среды - это система мер, которая обеспечивает психологическую, интеллектуальную, социально-нравственную, информационную и физическую безопасность жизнедеятельности учащихся в образовательном учреждении [10].

Г.Д. Слесарева, рассматривая здоровьесберегающую деятельность образовательного учреждения, определяет здоровьесберегающую среду как «идеальную модель», к которой стремятся все участники образовательного процесса [6].

Изучая вопрос здоровьесбережения школьников в условиях современной образовательной среды, С.А. Уланова считает, что полноценная здоровьесберегающая среда образуется лишь тогда, когда создаваемые в образовательном учреждении условия здоровьесбережения опосредуются в индивидуальном сознании и деятельности учащихся, когда стратегический акцент ставится на становлении мотивов здоровья. Автор выделяет понятие здоровьесберегающей среды как особый уклад деятельности образовательного учреждения, который поддерживает здоровый образ жизни ее субъектов и содействует их саморазвитию в обретении ценности здоровья [7].

В структуре здоровьесберегающей среды рассматривают следующие компоненты:

1. Предметно-пространственный (особенности расположения образовательного учреждения, материально-техническая обеспеченность образовательного процесса и т.п.);

2. Организационно-стратегический качество концептуализации средообразования; тактика управления средовым фактором здоровьесбережения, обеспеченность кадрами и т.п.;

3. Коммуникативно-технологический (характер педагогического взаимодействия субъектов образовательного процесса; используемые технологии здоровьесбережения) [9].

Также С.А. Уланова отмечает взаимосвязь всех вышеперечисленных компонентов здоровьесберегающей среды, указывая, что их согласованность составляет основу средовой детерминации здоровьесбережения [8].

Цель нашего исследования определить уровень физического здоровья студентов 1-го курса основной медицинской группы ГОУ «Тираспольский колледж бизнеса и сервиса».

Гипотеза исследования мы предполагаем, что преобладающий уровень физического здоровья студентов 1-го курса основной медицинской группы ГОУ «Тираспольский колледж бизнеса и сервиса» будет средний.

Объектом исследования – студенты 1-го курса основной медицинской группы ГОУ «Тираспольский колледж бизнеса и сервиса».

Предметом исследования являются количественные показатели состояния здоровья обучающихся студентов 1-го курса основной медицинской группы ГОУ «Тираспольский колледж бизнеса и сервиса».

Для реализации цели исследования были поставлены следующие **задачи**:

- изучить современные критерии, факторы и методы оценки состояния здоровья;
- определить уровень состояния здоровья студентов 1-го курса основной медицинской группы ГОУ «Тираспольский колледж бизнеса и сервиса»;
- провести сравнительный анализ исследованных параметров здоровья с нормативными основаниями.

В исследовании были использованы следующие **методы**:

- анализ научно-методической литературы;
- методика экспресс-системы оценки соматического (физического) здоровья по Г. Л. Апанасенко.

В исследовании приняли участие студенты первого курса в количестве 86 респондентов, 69 девушки и 7 юношей в возрасте от 15 до 18 лет, отнесенных по состоянию здоровья к основной медицинской группе и занимающихся по дисциплине «Физическая культура». Исследование проводилось в ноябре 2018 года на базе ГОУ «Тираспольский колледж бизнеса и сервиса».

Для оценки физического здоровья использовалась методика экспресс-системы оценки соматического (физического) здоровья по Г. Л. Апанасенко. Данная методика позволяет оценить и выявить индивидуальные аспекты физического развития (рост, масса тела, жизненная емкость легких, кистевая динамометрия), а также состояние сердечно-сосудистой системы в покое и в восстановительном периоде после дозированной физической нагрузки. Данная диагностика основана на зависимости между общей выносливостью, объемом физиологических резервов и проявлением экономизации функции

кардиореспираторной системы. У испытуемого оценивается каждый показатель по абсолютной величине – в баллах и по их сумме выявляется уровень здоровья. Согласно данной методике, безопасный уровень здоровья соответствует уровню выше среднего физического здоровья [1].

Анализируя показатели оценки функционального состояния, и, соответственно, уровни соматического здоровья, а также общую оценку уровня здоровья, нами было выявлено следующее:

1. Из 100% испытуемых по весоростовому показателю 22 % присущ высокий уровень функционального состояния, выше среднего наблюдается у половины (51%) и средний уровень наблюдается у 27 % респондентов.

По данному показателю уровни ниже среднего и низкий выявлено не было.

2. По показателю «жизненная ёмкость легких и масса тела» был выявлен у большинства испытуемых (87%) высокий уровень и у 13% выше среднего.

Остальные уровни по данному критерию функционального состояния не наблюдаются.

3. Показатель «динамометрия кисти и масса тела» позволил выявить у 5% испытуемых высокий уровень данного функционального состояния, у 19% выше среднего, средний уровень характерен для большей половины (63%) тестируемых и у 13% респондентов - ниже среднего. Низкий уровень выявлен не был.

4. При оценке индекса Робинсона (частота сердечных сокращений и артериальное давление) у 5% респондентов был выявлен высокий уровень данного индекса, у большей половины испытуемых (69%) исследовался уровень выше среднего; в 21% случаях наблюдался средний уровень, а у 5% респондентов – ниже среднего. Отметим, что низкий уровень у тестируемых диагностирован не был.

5. Оценка функционального состояния по показателю «время восстановления ЧСС после 20 приседаний за 30 секунд» указала на следующий результат: у трети респондентов (32%) отмечается высокий уровень, практически у половины испытуемых (49%) выявлен уровень выше среднего и средний уровень наблюдается в 19 % случаях. Уровни ниже среднего и низкий не диагностированы.

Общая оценка уровня здоровья, как общая сумма баллов по всем показателям функционального состояния испытуемых, позволила выявить следующие итоги: высокий уровень свойственен 8% респондентов; уровень выше среднего был выявлен у 22%; средний уровень характерен для половины тестируемых (57%) и уровень ниже среднего наблюдается у 13%. Низкий уровень при общей оценке диагностирован не был. Данные наглядно представлены на рисунке 1.

Полученные данные позволили сформулировать следующие **выводы**:

1. По весоростовому показателю выявлено, что у половины испытуемых наблюдается уровень выше среднего; высокий и средний уровни проявляются

практически у равного количества испытуемых (22% и 27%), а ниже среднего и низкого показателя выявлено не было, что говорит о физиологической норме характерного для данного возрастного периода.

2. По показателю «жизненная ёмкость легких и масса тела» был выявлен у большинства испытуемых (87%) высокий уровень и у 13% выше среднего, что свидетельствует о гармоничном состоянии системы внешнего дыхания испытуемых.

Рисунок 1

3. Показатель «динамометрия кисти и масса тела» позволил выявить у небольшого количества (5%) испытуемых высокий, у большей половины респондентов наблюдается средний уровень (63%), у 19%-выше среднего и у 13% респондентов - ниже среднего. Низкий уровень выявлен не был. Данное функциональное состояние указывает на то, что у большинства респондентов силовая выносливость мышц кистей, в целом, характеризует способность мышц к интенсивной и длительной работе.

4. При оценке индекса Робинсона у большей половины испытуемых (69%) исследовался уровень выше среднего; в 21% случаях наблюдался средний уровень, у малого количества респондентов был выявлен высокий и ниже среднего уровни (5%). Отметим, что низкий уровень у тестируемых диагностирован не был. В целом, исходя из диагностики по данному индексу, можно указать, что функциональные резервы сердечно-сосудистой системы в норме, а уровень ниже среднего, выявленный у испытуемых, говорит о недостаточности данных функциональных возможностях.

5. Показатель «время восстановления ЧСС после 20 приседаний за 30 секунд» указал, что у трети респондентов (32%) отмечается высокий уровень, практически у половины испытуемых (49%) выявлен уровень выше среднего и средний уровень наблюдается в 19 % случаях. Уровни ниже среднего и низкий не диагностирован.

Данные по этому показателю у большинства испытуемых свидетельствуют об уменьшении времени восстановительных процессов деятельности сердца, следовательно, резервные возможности сердца указывают на норму.

Относительно общей оценки уровня здоровья испытуемых, в данном исследовании, мы приходим к выводу, что для большей половины респондентов (57%) характерен средний уровень, также значительное количество тестируемых (22%) можно отнести к уровню выше среднего, небольшому количеству испытуемых (8%) свойственен высокий уровень здоровья, также уровень ниже среднего наблюдается у 13%. Низкий уровень при общей оценке диагностирован не был. В целом, можно сказать, что у большей половины исследуемых состояние здоровья соответствует среднему уровню, что обеспечивает в общем-то относительно нормальное физическое функционирование организма, однако наиболее негативные условия могут минимизировать функциональные резервы организма. Небольшое количество респондентов (8%) отличаются высоким уровнем здоровья, что свидетельствует о физической предпосылке для успешной жизнедеятельности студентов. Уровень здоровья ниже среднего (у 13%) указывает на снижение функциональных возможностей организма, а также степень адаптации его к различным факторам внешней среды.

Следует отметить, что уровень состояния здоровья студентов как процесс динамический, в течение жизни, существенно изменчив и зависит от различных факторов, влияющих на укрепление или ослабление данного уровня, поэтому принципы здоровьесберегающей среды в образовательном процессе, а именно реализация средств и методов физической культуры должны быть направлены как на улучшение функциональных резервов организма, в целом, так и на достижение «безопасного уровня здоровья».

Список использованных источников и литературы:

1. Апанасенко Г.Л. Лечебная физическая культура и врачебный контроль. Учебник. - М.: Медицина, 1990. - 368 с.
2. Зимина И.С., Мухина С.А. Сущность, содержание и структура здоровьесберегающей образовательной среды ВУЗа //Вестник Марийского Государственного Университета. 2016 г. - Т.10. - № 4. (24).
3. Калью П.И. Сущностная характеристика понятия «здоровье» и некоторые вопросы перестройки здравоохранения: обзорная информация. - М.: ВНИИМИ, 1988. - 220 с.
4. Мартыненко А. В. Социальная медицина - М.: Издательство Юрайт, 2017.- 475 с.
5. Мухина В.С. Возрастная психология. Учебник для студ. высш. учеб. заведений - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2006. - 608 с.

6. Слесарева Г.Д. Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения//Психолого-педагогическое обеспечение как здоровьесберегающий ресурс субъектов образовательного процесса. - Киров: Изд-во ВЯТГТУ, 2011. - С.9-11.
7. Уланова С.А., Качмарик Э.В., Кучма В.Р. Особенности организации здоровьесбережения в образовательных учреждениях северных регионов России: гигиенические проблемы и пути их развития. Опыт Республики Коми: Монография. - Сыктывкар: Коми республиканский институт развития образования и переподготовки кадров, 2010. – 212 с.
8. Уланова С.А. Здоровьесбережение школьников в условиях современной образовательной среды: проблемы и перспективы. - Журнал Известия Российского государственного педагогического университета им.А.И. Герцена. - 2014. – С. 211-218.
9. Шарафуллина Ж.В., Уланова С.А. Средовой подход к здоровьесбережению школьников. Ярославский педагогический вестник. - 2013. - Т.2. - № 1.– С. 32-37.
10. Школа здоровья и радости: опыт создания безопасной здоровьесберегающей среды /Под ред. Колесников К.А. Киров, 2011.- 146 с.

УДК 378.015.31:613

Олефир Анна Витальевна

старший преподаватель кафедры физического воспитания

ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

*ГОУ ВПО «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко»
г. Луганск, Луганская Народная Республика*

***Аннотация.** Рассмотрена проблема сохранения здоровья студентов на современном этапе развития системы высшего образования, которая в последнее десятилетие приобрела статус приоритетного направления. Показано, что вопросы формирования, сохранения и развития здоровья молодого поколения сегодня остаются достаточно острыми, а показатели и тенденции продолжают оставаться неудовлетворительными. Отмечено, что целесообразным является внедрение развивающих здоровье технологий в учебно-воспитательный процесс студентов.*

***Ключевые слова:** сохранение, здоровье, студенты, университет, развивающие здоровье.*

***Annotation.** A.V. Olefir. Preserving students health at the current stage of development of higher education. The article deals with the problem of students health preservation and improvement at the current stage of development of higher*

education, which has become the main priority nowadays. It has been demonstrated that the problem of younger generation health formation, preservation and improvement is still acute, and the indices and tendencies remain unsatisfactory. It has been stated that the introduction of health improvement technologies into students educational process is expedient.

Key words: *preservation, health, students, university, health improving.*

Введение – актуальность рассматриваемой в статье проблемы. Каждое современное государство стремится быть высокоразвитой, правовой, демократической, авторитетной страной в мировом сообществе. Это побуждает страну к необходимости решать не только экономические проблемы, но и заботиться о развитии своего народа, прежде всего, о здоровье будущего поколения. Одна из жизненно важных проблем всего человечества – это сохранение и укрепление здоровья человека. На современном этапе развития общества актуальными остаются вопросы культурной, духовно обогащенной и физически совершенной личности, особенно студенческой молодежи. Сегодня современная студенческая молодежь – это генофонд нации, фундамент культурной, интеллектуальной, научной и физкультурной деятельности нашей страны. Основные причины ухудшения здоровья среди студенческой молодежи можно считать такие, как небрежное отношение к личной культуре здоровья, распространение вредных привычек, пренебрежительное отношение к личной гигиене тела, некомпетентность человечества по заболеваниям как гиподинамия и гипокинезия, нерациональное питание, плохие материально-бытовые условия и несоблюдение режима дня. Всестороннее и гармоничное развитие студенчества, основанное на нормах, ценностях, смысле жизни, меняет адаптивные возможности организма личности и осуществляется через формирование здорового образа жизни.

Анализ исследований ученых свидетельствует, что за последнее десятилетие наблюдается четкая тенденция увеличения заболеваемости студентов. Так, у 90% студентов наблюдаются отклонения в состоянии здоровья, 50% – имеют неудовлетворительный уровень физической подготовленности, 18% – не могут заниматься физической подготовкой по состоянию здоровья. Только 11,2% студентов не имеют хронических соматических заболеваний, не более 7,3% имеют благоприятный морфологический статус.

Сегодня только поднимаются призывы быть здоровым, а социальное общество и реальные данные свидетельствуют об ухудшении здоровья студенческой молодежи, а особенно будущих воспитателей с каждым годом. Современная студенческая молодежь – это будущие родители и их здоровье является гарантией здоровья и благополучия всей России. В связи с этим большую роль играет изучение мотивации, предпочтений и требований студенчества к ведению здорового образа жизни. Это и обуславливает необходимость активизации положительной мотивации будущих учителей к здоровому образу жизни [1, с. 14].

Постановка проблемы. Проблема сохранения и развития здоровья в последнее десятилетие приобрела статус приоритетного направления. На современном этапе формируется новый взгляд на развитие системы высшего образования, его возможностей и перспектив. Именно высшие педагогические учебные заведения имеют реальную поддержку, чтобы давать знания, умения и навыки, которые будут положительно влиять на здоровье студенческой молодежи, ее поведение и образ жизни.

Образование, обучение и воспитание – является наиболее благородной и ответственной сферой человеческой деятельности именно потому, что здесь формируется человек как личность, лепятся его мировоззрение и культура, закладываются основы будущей профессии, карьеры, жизненного успеха (В.А. Андрущенко, В.Г. Кремень).

Нормативными документами отмечено, что потребность в здоровье является основополагающей в системе жизненных ценностей каждого человека, без удовлетворения которой невозможна же актуализация личности. Прежде всего, это касается будущих педагогов, которые призваны способствовать решению проблемы и изменениям в обществе, в жизни людей, семей, предоставлять возможность людям как можно полнее развивать собственный потенциал, обогащать свою жизнь [1, с. 20].

Поэтому одним из весомых показателей эффективности образовательного процесса в современном вузе является уровень сформированности компонентов здоровья. В Уставе Всемирной организации здравоохранения дается такое определение: «здоровье – это состояние человека, которому свойственно не только отсутствие болезней или физических недостатков, но и полное физическое, духовное и социальное благополучие».

Обзор литературы. На разных этапах развития общества изучению проблем здоровья всегда уделялось большое внимание, не зря здоровье бесспорно входит в число высших ценностей. Представители разных наук и специальностей пытались проникнуть в тайны феномена здоровья, определить его сущность для того, чтобы научиться умело, управлять им, экономно использовать в течение всей жизни и находить средства для его сохранения [7, с. 267]. В области сохранения здоровья студентов на современном этапе развития системы высшего образования, известно, что многие аспекты этого процесса изучены недостаточно. Так, например, отсутствует единый подход к диагностике уровня сформированности данного вида культуры у студентов высшей школы. На философском уровне феномен здоровья человека рассмотрен в работах Е.М. Кудрявцева, Ю.П. Лисицина, Л.П. Сущенко; медико-биологический уровень отражен в исследованиях Н.В. Мамосова, В.И. Войтенко, З.М. Шкиряк-Нижник; социально-педагогический представлен в работах В.П. Петленко, Г.И. Царегородцева, Д.А. Изуткина, Л.Г. Матроса и др.

Недостаточная разработанность указанной проблемы и ее практическая значимость в учебно-воспитательном процессе высшей школы определили актуальность темы исследования.

Цель работы: обосновать современное состояние проблемы сохранения и развития здоровья студентов.

Результаты исследования. Мировой опыт свидетельствует, что двигательная активность человека в течение всей жизни предотвращает заболевания и улучшает состояние здоровья. По интегральному показателю здоровья населения – средней ожидаемой продолжительности жизни человека – Россия занимает одно из последних мест в Европе.

На сегодня существуют определенные признаки и критерии здоровья:

- здоровье – это функционирование человеческого организма в пределах нормальных медицинских показателей. Отсутствие физических дефектов и заболеваний;
- здоровье – это социальная активность и способность адаптироваться к изменениям социальной среды;
- здоровье – это душевное равновесие, стремление к духовному совершенству.

Развитие и укрепление двигательного и психического здоровья и интеллектуальное развитие студентов должны быть взаимодополняющими компонентами в системе формирования целостной личности [2, с. 74].

Ситуация, сложившаяся в сфере физической культуры и спорта, обусловлена следующими противоречиями: возрастающими требованиями общества к уровню профессионального развития будущего учителя и его неадекватностью в условиях демократических преобразований и рыночной экономики; между активным внедрением в образовании новейших технологий обучения и устаревшей практикой физического воспитания студентов; между большим желанием студентов педагогических университетов к самовоспитанию и низким уровнем его воплощения; уровнем научных достижений по разработке берегающих здоровье и развивающих здоровье технологий и способностью использовать их результаты в процессе работы ВУЗа; между социальными требованиями к воспитанию здоровых граждан, а недостаточными возможностями вузов по их эффективной, целенаправленной реализации в процессе физического воспитания студентов; пропагандой ведения здорового образа жизни студентов педагогических высших учебных заведений и отсутствием надлежащих практических мер, недостаточной подготовкой компетентных кадров в вузах; недостаточной мотивацией к активным занятиям по физическому воспитанию и самостоятельных занятий по физическому воспитанию то есть – самосовершенствованию; иногда с желанием заниматься физическим воспитанием и самосовершенствования возникает проблема в его реализации, а именно отсутствием мест и условий для занятий; максимальное использование окружающей среды, природных факторов по месту учебы и проживанием; отсутствие современных учебных технологий связанных со спецификой учебного процесса и будущей специализации студентов [6, с. 255].

Именно эти обстоятельства, сложившиеся в системе физического воспитания в вузах, привели к сокращению объема учебных часов по

дисциплине «Физическая культура», снижение уровня физической подготовленности в формировании личности современного специалиста [6, с. 256], снижение двигательной активности и ухудшение состояния здоровья студентов, увеличение в 2,5 раза количества студентов специальных медицинских групп, в 90,0% студентов – с отклонением в состоянии здоровья и 30,0-40,0% с неудовлетворительной двигательной подготовленностью [3, с. 89], и определение физического воспитания как единственного по всем учебным дисциплинам в высших учебных заведениях, вне кредитной дисциплины.

На сегодня выдвигаются предложения сбережения, формирования, развития здоровья:

- это переход к новому значению образования – от успешности вуза к успехам студента, который развивается как личность;
- построение образования на основе системно-деятельностного обучения, наполненного личностным смыслом;
- это обязательное наличие самой программы формирования и развития здорового и безопасного образа жизни студентов;
- достаточно четко сформулированы цели и задачи деятельности преподавателя, по формированию, сохранению и развитию здоровья студентов и др.

Внедрение развивающих здоровье технологий обеспечит студентов от перегрузок, формирования личности безопасного типа, которая умеет заботиться о своем здоровье.

Нужно отметить, что существуют факторы риска университетской среды: интенсификация учебного процесса и учебные перегрузки; авторитарная педагогика; несоблюдение гигиеничных требований к микроклимату, освещенности, учебной мебели; гипокinezия студентов; не рациональное питание.

Потенциальные риски здоровью учеников: увеличение объема учебной и внеучебной нагрузки; большой объем задач творческого характера; превышение гигиенических временных нормативов пребывания за компьютером; увеличение количества самостоятельной работы студентов; нарушения студентами гигиеничных требований к режиму дня.

Знать риски и управлять ими – значит досконально знать состояние объекта, отслеживать с помощью мониторинга изменения этого состояния, выявлять закономерности этих изменений, рассчитывать, прогнозировать, как изменится состояние объекта в будущем, чтобы принимать адекватные управленческие решения по минимизации и устранению этих рисков.

Для того чтобы предотвратить влияние факторов риска нужно разрабатывать систему мероприятий, которая включает: изучение индивидуальных особенностей каждого студента; выявление перегрузок среди студентов на основе изучения их режима дня и сведений о посещении кружков, секций, факультативов; ответственность преподавателей за соблюдение санитарно-технических норм; соблюдение техники безопасности на занятиях во время внеучебных мероприятий [4, с. 17].

Развивающая здоровье технология физического воспитания – это модель совместной педагогической деятельности преподавателя и студента по проектированию, организации и реализации индивидуального режима двигательной активности студента, которая опирается на сопутствующие технологии, междисциплинарный подход, направленный на профилактику заболеваний, укрепление, развитие и совершенствование здоровья с целью качественной подготовки к будущей профессиональной деятельности.

Результат развивающих здоровье технологий должен заключаться в том, что эффект отдельного развивающего здоровье мероприятия закрепляется в виде устойчивого, константного, целостного психосоматического состояния, которое далее может воспроизводиться в режиме саморазвития. Это и есть прижизненно сформированное здоровья, которое педагогически и психологически культивируется на базе определенного медицинского обеспечения [5, с. 251].

Студенческий коллектив в зависимости от педагогической специализации имеет разную двигательную деятельность (и не одинаковую физическую нагрузку) поэтому необходимо это учесть, а также разработать классификатор этих специальностей в зависимости от их специфики.

Также целесообразным является создание не только программно-методического обеспечения, но и отработка новой модели развивающей здоровьетехнологии.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Анализ научно-методической литературы показал, что формирование здорового образа жизни студенческой молодежи – трудный процесс, который требует активного участия в нем большего количества людей, различных организаций и прежде всего - самой студенческой молодежи. На современном этапе развития страны формируются четкие пути решения вопросов в подготовке современных будущих учителей к ведению здорового образа жизни, наводит на обеспечение условных опорных знаний, умений, навыков и практического опыта в определенной профессиональной деятельности. Значение и организация профессиональной подготовки будущих учителей обусловлены содержанием самой педагогической деятельности и базируются на анализе ее функций и цели. Содержание включает теоретическое образование, цель которого – формировать у обучаемых, понимание сути будущей деятельности и умений, которые подкрепляются, совершенствуются или перевоплощаются практическим опытом.

Рассматривая это, можно сказать, что структурными составляющими подготовки будущих учителей к здоровому образу жизни можно считать базу знаний, которая связана с сущностью здоровья, его факторами, компонентами здорового образа жизни и систему действий, которая обеспечивает их практическое выполнение.

Процесс подготовки будущих учителей к ведению здорового образа жизни обязан быть точным и с определенными целями, доступными студентам, которые могут стать конкретными мотивами их оздоровительной деятельности.

Проблема сохранения здоровья в настоящее время является проблемой сохранения нации. Это обусловлено ухудшением состояния здоровья людей под влиянием неблагоприятной экологической ситуации, распространением негативных социальных явлений и др.

Самым быстрым и эффективным средством повышения показателей здоровья студентов является двигательная активность, рациональное питание и психологический комфорт.

В соответствии с этим, основные направления развивающей здоровьесберегающей деятельности в университете должны быть: рациональная организация учебного процесса студентов; создание развивающей здоровьесберегающей университетской среды; рациональная организация физкультурно-оздоровительной работы; просветительно-воспитательная работа со студентами, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, профилактика и наблюдение за состоянием здоровья.

Список использованных источников и литературы:

1. Воронин Д.Е. Формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к физическому воспитанию в процессе реализации оздоровительной парадигмы / С.А. Воронин // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта: сб. наук. п. р. под ред. С.С. Ермакова. – Харьков: ХГАДИ (ХХ П И), 2005. – № 2. – С.12 - 22.
2. Доценко А. Проблемы организации физического воспитания в высших учебных заведениях как фактора укрепления здоровья и повышения двигательных возможностей студентов, по состоянию здоровья отнесенных к специальным медицинским группам / А. Доценко, В. Астахов, Ю. Попович // Спортивный вестник Приднестровья: научно-теорет. Днепропетров. гос. др.-то физ. кул. и спорта. – № 2. – 2006. – С. 73-84.
3. Грибан Г.П. Влияние физических упражнений на умственную и интеллектуальную деятельность студентов / Г.П. Грибан. – Житомир: Рута, 2008. – 121 с.
4. Иванова Г.Е. Оптимизация физкультурно-оздоровительной работы в технических вузах путем волеологического образования студентов: Автореферат дис. канд. наук по физическому отдыху и спорту / Г.Е. Иванова. – Луцк, 2000. – 21 с.
5. Котов И.Е. Уровень интереса студентов к физическому воспитанию и спорту / И.Е. Котов // Физическое воспитание, спорт и культура здоровья в современном обществе: сб. наук. трудов. – Луцк, 2005. – С. 250-253.
6. Матукова Г. Физическая культура как часть личности / Г. Матукова // Молодая спортивная наука Украины: сб. наук. работ в области физич. культ. и спорта. – Вып. 7. – Т. 2. – Львов: НПФ "Украинские технологии", 2003. – С. 255-258.

7. Носко Н.А. Здоровьесберегательные технологии в физическом воспитании: монография / Н.А. Носко, С.В. Гаркуша, А.Н. Воедилова. – М.: СПД Чалчинська Н.В., 2014 – 300 с.

УДК 615.825

Пугачёва Ирина Ивановна
старший преподаватель кафедры физического воспитания
Соломенная Зоя Викторовна
старший преподаватель кафедры физического воспитания
Соломенный Федор Федорович
старший преподаватель кафедры физического воспитания

ЛЕЧЕБНАЯ И АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

*ГО ВПО Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

Аннотация. *Физическая культура - это определенная часть культуры, она направлена на укрепление и сохранение здоровья, вырабатывает здоровый образ жизни, сохраняет хорошее физическое развитие на продолжительное время. В основе можно выделить два направления физической культуры: адаптивная и оздоровительная или лечебная физическая культура. Адаптивная физическая культура (АФК) - это комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, сконцентрированных на реабилитацию и приспособление к естественной социальной среде людей с ограниченным потенциалом. Лечебная физкультура - это один из главных элементов общего лечения, который трактуют как персонально собранную систему лечебных методов или средств. В области хирургического, медикаментозного, физиотерапевтического, лечебного питания и др. Обобщенное лечение влияет на патологически модифицированные ткани, определенные органы, системы органов, а так же на организм целиком.*

Ключевые слова: *физическая культура, лечебная физкультура, реабилитация, помощь, адаптивная физическая культура.*

Abstract. *Physical culture is a certain part of culture, it is aimed at strengthening and maintaining health, develops a healthy lifestyle, maintains good physical development for a long time. In the basis it is possible to allocate two directions of physical culture: adaptive and improving or medical physical culture. Adaptive physical culture (AFC) is a set of sports and health - improving measures focused on rehabilitation and adaptation to the natural social environment of people with limited potential. Physical therapy is one of the main elements of the General treatment, which is interpreted as a personally assembled system of medical methods or means. In the field of surgical, medical, physiotherapy, medical nutrition,*

etc. Generalized treatment affects pathologically modified tissues, certain organs, organ systems, as well as the entire body.

Key words: *physical culture, physical therapy, rehabilitation, assistance, adaptive physical culture.*

Адаптивная физическая культура представляет собой деятельность, которая приносит социально и индивидуально важные результаты по созданию всестороннему развитию человека с отклонениями в состоянии здоровья, к общественной жизни. Основной целью адаптивной физической культуры является улучшение и гармонизация всех сторон и свойств человека с отклонениями (например: физических, интеллектуальных, эмоционально-волевых, эстетических и т. и.), реабилитация и социализация его личности с поддержкой физических упражнений и медицинских факторов. Данная проблема является актуальной потому что происходит рост инвалидности населения в большинстве стран мира, что связано с усложнением производственных процессов, увеличением транспортных потоков, возникновением военных конфликтов, ухудшением экологической обстановки и другими причинами, обусловил появление новых областей человековедческих знаний, учебных и научных дисциплин, новых специальностей в системе высшего профессионального образования.

Целью исследования является развить адаптивную физическую культуру, внедрить ее во все сферы образования.

Выпускник, получивший подготовку по адаптивной физической культуре, имеет возможность осуществить свои знания и умения в различных сферах деятельности. Например, в образовательных организациях различных видов, с контингентом лиц, отнесенных к особым медицинским группам. Или в специальных образовательных учреждениях для малышей с дефектами развития, в физкультурно-оздоровительных центрах, санаториях, домах отдыха, туристических клубах, детских домах-интернатах и др.; на государственных и негосударственных предприятиях, в учреждениях, организациях; в федерациях, клубах, сборных командах, спортивно-юношеских школах; в федеральных, республиканских, региональных государственных органах управления физической культурой и спортом [2].

Так как самая главная цель адаптивной культуры состоит в развитии организма с отклонениями, находящегося в болезненном состоянии, необходимо четко регламентировать методы и способы достижения поставленной цели. Данную деятельность регламентирует Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

В данном законе (ст. 31) четко разграничена деятельность специальных органов медицинского учреждения и способы повышения уровня развития организма с отклонениями: «Адаптивная физическая культура, физическая реабилитация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спорт инвалидов».

В нее входит несколько основных положений, важных для людей с отклонениями, например:

- физическая реабилитация и, конечно же, социальная адаптация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при использовании методов адаптивной физкультуры или адаптивного спорта, должны проходить строго оборудованных центрах (реабилитационные центры, физкультурно-спортивные клубы для инвалидов, физкультурно-спортивные организации);
- АФК, это часть физической культуры, применяющей определенный комплекс эффективных средств физической реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями;
- спорт инвалидов или как его можно еще назвать адаптивный спорт, направлен на социальное привыкание и физическую реабилитацию лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- развитие лиц с ограниченными возможностями здоровья концентрируется на условиях приоритетности (главенства), массового распространения в обществе и доступности занятий спортом всем нуждающимся;
- для лиц с ограниченными возможностями здоровья, проходящих обучение в соответствующих образовательных организациях, занятия выстраивают таким образом, что бы учитывать их персональные способности и состояние здоровья самих обучающихся;
- федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта или органы исполнительной власти субъектов РФ, органы МСУ совместно с общественными объединениями помогают вхождению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему физической культуры, воспитания и спорта посредством физкультурно-спортивных организаций;
- все органы на разных уровнях помогают, а точнее организуют проведение физкультурных мероприятий, а так же развитие спортивных мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, создают детско-юношеские спортивно-адаптивные школы.

Образовательные организации имеют право создавать филиалы, отделения, структурные подразделения по адаптивному спорту, которые будут помогать лицам с ограниченными возможностями.

Адаптивную физическую культуру невозможно представить без лечебной культуры. Так как для полного и все стороннего развития ослабленного организма необходимы комплексные методы лечения и профилактики, адаптации организма к внешней среде.

Оздоровительная физкультура - это стойкая совокупность методов лечения, профилактики или медицинской реабилитации лиц, которые сформированы на использовании физических упражнений, методически разработанных и специально подобранных условиях их осуществления. При их

направлении учитывается характер заболевания, его особенности, стадия и степень болезненного процесса в органах и системах [3].

В структуре лечебного действия физических упражнений располагаются жестко определенные нагрузки применительно к ослабленным больным. Выделяют совместную тренировку для оздоровления и укрепления организма и особую тренировку, направленную на ликвидацию нарушенных функций в установленных органах и системах.

Система упражнений лечебной физкультуры устремлена на повышение развития подвижности суставов, растяжение мышц. Она позволяет усовершенствовать обменные процессы в модифицированных тканях, и органах, а так же поднять уровень возмещения нарушенных функций. Применение лечебной физкультуры предотвращает дальнейшее прогрессирование болезни, ускоряет время выздоровления и повышает уровень комплексной терапии ослабленных органов [3].

Лечебная физкультура - это один из главных элементов общего лечения, который трактуют как персонально собранную систему лечебных методов или средств. В области хирургического, медикаментозного, физиотерапевтического, лечебного питания и др. Обобщенное лечение влияет на патологически модифицированные ткани, определенные органы, системы органов, а так же на организм целиком. Важнейшая роль в комплексном лечении определяется для лечебной физической культуре как определенный метод функциональной терапии.

Физические упражнения сказываются реакцией целого организма, на внешние возбудители, именно они втягивают в общую реакцию механизмы, которые участвовали в патологическом процессе. Касательно этого лечебную физкультуру следует определить как метод патогенетической терапии.

Лечебная физическая культура предусматривает умышленное и активное выполнение ослабленными людьми надлежащих физических упражнений. Во время упражнений ослабленный человек развивает умения в использовании природных факторов с целью закаливания, улучшению физических упражнений, и для профилактики. Данный факт позволяет полагать, что занятия лечебной физической культурой является лечебно-педагогическим процессом.

Лечебная физическая культура применяет аналогичные принципы развития физических упражнений, что и физическая культура для обычного человека без патологий, такие как принципы полного воздействия, оздоровительной направленности. Можно сказать, что лечебная физическая культура является составной частью системы физического воспитания.

Однако, не смотря на схожесть двух разновидностей физических культур, не возможно не сказать об их отличиях, так как каждая предназначена для конкретной области применения [4].

Адаптивное развитие отличается именно теорией и реализацией на практике от оздоровительного или лечебного развития. Можно сказать, что она охватывает определенные самостоятельные направления. При применении

данного вида развития, для людей с отклонениями обобщаются все знания из сфер таких, как общая физическая культура, например, или медицина и коррекционная педагогика и психология. Адаптивная система ставит своей задачей не столько совершенствование состояния здоровья человека с ограниченными возможностями, сколько возобновление социальных функций организма, а также изменение психологического состояния.

Различия адаптивной физической культуры и лечебной заключается в том, что лечебная реабилитация в большинстве случаев устремлена на возобновление нарушенных функций организма, а не на максимальную самореализацию человека в новых условиях, что требует от больного или инвалида существенно большей активности и самостоятельности. Кроме того, применяемые в реабилитации средства, направлены на составляющие традиционной медицины: медицинскую технику, массаж, физиотерапию, психотерапию, фармакологию, а не на естественные факторы. Например, такие как движение, здоровый образ жизни, рациональное питание, закаливание и др.

При этом адаптивную физическую культуру нельзя сводить только к лечению и медицинской реабилитации. Она является не средством лечения или профилактики конкретных болезней, а точнее одной из форм, составляющих полноценную жизнь человека в его новом состоянии, сформировавшемся в результате травмы или болезни. Адаптивный спорт, адаптивная двигательная рекреация и иные виды адаптивной физической культуры как раз и ставят задачи предельного абстрагирования от своих болезней и проблем в процессе соревновательной или рекреационной деятельности. В частности в него предусматривают общение, развлечение, активный отдых и другие формы нормальной человеческой жизни.

В отличие от профилактической медицины, адаптивная физическая культура располагает значительно более широкими средствами и методами предоставленного вида культуры, являющегося базой, а точнее основой социализации личности, его приспособлению к трудовой деятельности или переквалификации или повышения саморазвития, самовыражения и самореализации [5; 6].

Цель АФК как вида физической культуры может быть обусловлена как предельно допустимое развитие жизнеспособности человека, имеющего стабильные отклонения в состоянии здоровья. За счет обеспечения наилучшего режима функционирования организма и его двигательных возможностей и духовных сил, их гармонизации для предельной самореализации в качестве социально и индивидуально значимого субъекта.

Список использованных источников и литературы:

1. Алдошин А.В. Значение занятий спортом в формировании общественной активности у курсантов организаций системы МВД России // Совершенствование профессиональной и физической подготовки курсантов, слушателей образовательных организаций и сотрудников

- силовых ведомств: материалы Международной научно- практической конференции. - Иркутск: ВСИ МВД России, 2015. - С. 22-25.
2. Макеева В.С., Баркалов С.Н., Герасимов И. В. Адаптация курсантов, обучающихся в образовательных учреждениях МВД России, средствами и методами физической рекреации // Научный диалог. - 2016. - № 2 (50). - С. 383-392.
 3. Еремин Р.В. Проблемы формирования, укрепления и сохранения здоровья учащейся молодежи средствами физической культуры, спорта и туризма // Наука и инновации в сфере образования и производства: сборник научных трудов. - Орел: Орловский государственный университет, 2015. - С. 107-114.
 4. Подрезов И. Н. Физическая культура как важный фактор в формировании культуры личности // Актуальные проблемы физической культуры и спорта курсантов, слушателей и студентов: сборник статей. - Орел: ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова, 2016. - С. 106-109.
 5. Кузнецов М. Б. К проблеме возникновения травматизма на занятиях по физической подготовке у курсантов образовательных организаций системы МВД России // Актуальные проблемы физической культуры и спорта курсантов, слушателей и студентов: сборник статей. - Орел: ОрЮИ МВД России имени В. В. Лукьянова, 2015. - С. 32-34.

УДК 376.36:615.8

Радченко Ольга Сергеевна
магистрант

Калюжин Владимир Георгиевич
кандидат медицинских наук, доцент

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

*УО «Белорусский государственный университет физической культуры»
г. Минск, Республика Беларусь*

Основой коммуникативной функции, которая осуществляется посредством того или иного языка, является речь. Когда у человека сохранен слух, не нарушен интеллект, но имеются значительные речевые нарушения, которые не могут не сказаться на формировании всей его психики, говорят об особой категории аномальных лиц – лица с речевыми нарушениями [1]. Речь – важнейшая психическая функция, присущая только человеку. На основе речи и ее смысловой единицы – слова формируются и развиваются такие психические процессы, как восприятие воображение, память, мышление.

Под двигательными-координационными способностями понимаются способности быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво решать

двигательные задачи (особенно сложные и возникающие неожиданно). Равновесия и его развитие зависит от способности удерживать устойчивое положение тела, оно заключается в устойчивости позы в статических положениях и ее балансировке во время перемещения [2].

Отечественный и зарубежный опыт, научные исследования, показывают, что чем раньше начата медико-психологическая и педагогическая реабилитация, тем она более эффективна. Развивающийся, формирующийся организм более пластичен и чувствителен к воздействию физических упражнений, коррекции двигательных и психических нарушений [4].

Упражнения на координацию движений и в равновесии применяются для тренировки вестибулярного аппарата, неврологических заболеваниях, нарушениях речи и др. Выполняются в основных исходных положениях: обычная стойка, на узкой площади опоры, стоя на одной ноге, на носках, с открытыми и закрытыми глазами, с предметами и без них [3]. Форма и содержание проведения занятия должны быть связаны с основной деятельностью человека (игровой, учебной), а его возраст должен определять подбор неречевого и речевого материала, методику работы, индивидуальный подход.

Необходимо учитывать личностные особенности страдающего нарушениями речи. Это позволяет вести систематическую, целенаправленную работу по коррекции его поведения, эмоционально-волевых проявлений с целью его социальной адаптации [5].

Целью нашего исследования являлось изучение особенностей развития равновесия лиц с нарушениями речи. В эксперименте приняли участие 20 лиц с нарушениями речи. Для сравнения нами были обследованы уровень развития равновесия у 20 здоровых людей того же возраста. Основной задачей нашего исследования явилось определение развития равновесия у лиц с нарушениями речи и разработка коррекционно-развивающей программы, направленной на развитие равновесия у лиц с нарушениями речи. Для решения поставленной задачи нами был проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие две группы лиц по 10 человек: экспериментальная группа и контрольная группа.

Оценку состояния развития равновесия мы проводили с помощью разработанных нами следующие тесты:

Тест «Стойка на носках». Цель: определение статического равновесия. Методика: испытуемый становится прямо, приподнимается на носки, руки на поясе, глаза закрыты. Оценка: фиксируется время устойчивости в данной стойке.

Тест «Фламинго». Цель: определение статического равновесия. Методика: испытуемый становится на правую ногу, левая согнута в колене и прижата стопой к внутренней стороне колена опорной ноги, руки на поясе, глаза закрыты. Оценка: определяется время устойчивости в этой позе.

Тест «Ласточка». Цель: определение статического равновесия. Методика: на толчковой ноге, другая отведена назад в тазобедренном суставе на 90°,

туловище в наклоне вперед, руки в стороны, глаза открыты. Оценка: определяется время удержания равновесия в данной позе.

Проба Ромберга (усложненная). Цель: определение статического равновесия. Методика: испытуемый стоит с опорой на две ноги (пятки вместе, носки немного врозь), глаза закрыты, руки вытянуты вперед, пальцы несколько разведены. Оценка: определяется время (в сек) устойчивости в данной позе.

Проба «пяточно-носочная». Цель: определение статического равновесия. Методика: испытуемый должен стоять так, чтобы ноги его были на одной линии, при этом пятка одной ноги касается носка другой ноги, глаза закрыты, руки вытянуты вперед, пальцы разведены. Оценка: фиксируется время устойчивости в данной позе.

Тест «Бег вперед-назад». Цель: определение динамического равновесия. Методика: дистанция 5 метров, начало дистанции и ее конец обозначены фишками. Испытуемый должен пробежать вперед и вернуться назад спиной. Оценка: отмечается время, которое ушло на преодоление дистанции.

Тест «Ходьба по ленте». Цель: определение динамического равновесия. Оборудование: лента длиной 3 м, шириной 5 см. Методика: положить на пол, ленту закрепив ее. Испытуемый, стоя, спина прямая, руки в стороны для балансирования. Аккуратно ступать по ленте, ставя пятку одной ноги перед носком другой. Оценка: фиксируется время прохождения по ленте.

Тест «Перешагивание». Цель: сохранение динамического равновесия. Оборудование: лента (длина – 3 м, ширина – 5 см), кубики размером 10×10 см. Методика: закрепить на полу ленту, расположить на ней кубики на расстоянии 30 см. Стоя, спина прямая, руки в стороны для балансирования, глаза открыты. Необходимо как можно быстрее пройти по ленте перешагнув все кубики, не сдвинув их с места до конца ленты и обратно. Оценка: фиксируется время прохождения дистанции.

Тест «Мостик прямо». Цель: сохранение динамического равновесия. Оборудование: гимнастическая скамейка (ширина 10 см). Методика: по команде ребенок становится на скамейку и проходит до конца скамейки, прыгнув с нее. Оценка: время прохождения (в сек.).

Тест «Мостик боком». Цель: сохранение динамического равновесия. Оборудование: гимнастическая скамейка (ширина 10 см). Методика: по команде испытуемый становится на скамейку боком и приставными шагами проходит до конца скамейки, прыгнув с нее. Оценка: время прохождения (в секундах).

Тест «Ловля мяча на двух ногах». Цель: определение равновесия в неустойчивом положении тела. Оборудование: резиновый мячик (диаметр 15–20 см, вес 300–310 г). Методика: стоя на полу, взяв в руки мяч, по команде испытуемый начинает подбрасывать его и ловить. Если мяч не удалось поймать, то дается следующий, без остановки секундомера. Оценка: фиксируется количество словленных мячей за 1 минуту.

Тест «Ловля мяча на одной ноге». Цель: определение равновесия в неустойчивом положении тела. Оборудование: резиновый мячик (диаметр 15–

20 см., вес 300–310 г). Методика: одна нога опорная, другая согнута в коленном суставе на 45°. Взяв в руки мяч, по команде испытуемый начинает подбрасывать его и ловить. Если мяч не удалось поймать, то дается следующий, без остановки секундомера. Оценка: фиксируется количество словленных мячей за 1 мин.

Тест «Массажная подушка». Цель: определение равновесия в неустойчивом положении тела. Оборудование: массажная подушка (вес 2,5 кг). Методика: встать двумя ногами на балансировочный диск и удерживать тело, разведя руки в стороны с закрытыми глазами. Оценка: фиксируется время удержания равновесия.

Был проведен сравнительный анализ уровня развития равновесия лиц с нарушениями речи и у здоровых, но без данной патологии (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Сравнение уровней развития равновесия лиц с нарушениями речи и у их здоровых сверстников

ТЕСТЫ	Нарушение речи	Здоровые	t _{факт.}	t _{крит.}	P
Стойка на носках (с)	6,2±0,72	12,8±0,64	6,78	3,65	<0,001
Фламинго (с)	3,7±0,35	9,7±0,43	10,6	3,65	<0,001
Ласточка (с)	1,8±0,19	4,6±0,17	10,7	3,65	<0,001
Проба Ромберга усложненная (с)	10,1±0,24	17,4±1,21	5,88	3,65	<0,001
Проба «пяточно-носочная» (с)	3,9±0,30	9,2±0,38	10,7	3,65	<0,001
Бег вперед-назад (с)	7,7±0,34	4,2±0,19	8,93	3,65	<0,001
Ходьба по ленте (с)	11,7±0,59	8,7±0,38	4,24	3,65	<0,001
Перешагивание (с)	5,7±0,27	3,2±0,25	6,81	3,65	<0,001
Мостик прямо (с)	4,8±0,15	3,3±0,25	5,09	3,65	<0,001
Мостик боком (с)	6,2±0,15	4,7±0,26	4,93	3,65	<0,001
Ловля мяча на двух ногах (с)	5,8±0,23	9,5±0,32	9,46	3,65	<0,001
Ловля мяча на одной ноге (с)	1,8±0,19	5,2±0,33	8,93	3,65	<0,001
Массажная подушка (с)	19,5±0,98	55,3±2,29	14,3	3,65	<0,001

После проведения исследования было выявлено, что у лиц с нарушениями речи наблюдаются значительные нарушения в развитии равновесия, что диктовало необходимость проведения с ними дополнительных занятий по адаптивной физической культуре.

Сравнительный анализ развития равновесия у лиц с нарушениями речи статистически достоверно ниже, чем у лиц того же возраста, но без данной патологии. На рисунке 1 показаны полученные результаты исследования уровня развития равновесия: данные здоровых приняты за 100%, а результаты выполнения этих же тестов лиц с нарушениями речи выражены в процентах, пропорционально значениям их здоровых сверстников.

Как видно из данных графика, все показатели, связанные со временем выполнения тестов лица с нарушениями речи выполняют на 40–80% медленнее, лиц с нарушениями речи были на 20–40% меньше по сравнению со здоровыми.

Рисунок 1 – Уровни развития (в %) показателей развития равновесия у здоровых лиц и у лиц с нарушениями речи

Данные, полученные после проведенного исследования, послужили нам ориентиром в разработке коррекционно-развивающей программы по развитию равновесия у лиц с нарушениями речи.

Специальными исследованиями доказано, что лица с дефектами развития чаще, чем их нормально развивающиеся сверстники, имеют физическую ослабленность, нарушения осанки, повышенную склонность к инфекционным заболеваниям.

Большую роль в коррекционной работе играют занятия адаптивной физической культурой. Как известно, физическая культура в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим воспитанием трудовым обучением и не только способствует коррекции психофизического развития, но и является одним из средств успешной социальной реабилитации и интеграции лиц в обществе [6, с. 490].

По полученным в ходе исследования результатам можно заключить, что уровень развития равновесия у лиц с нарушениями речи статистически достоверно ниже уровня здоровых. Это диктует необходимость проведения с ними дополнительных занятий по адаптивной физической культуре.

Выводы.

1. В результате изучения было установлено что у лиц с нарушениями речи уровень развития равновесия значительно ниже, чем у здоровых и нуждается в дополнительном целенаправленном развитии.
2. Нами была разработана коррекционно-развивающая программа по адаптивной физической культуре для развития равновесия у лиц с нарушениями речи, которая включала в себя разнообразные комбинации движений в различных исходных положениях, упражнения с массажной подушкой и с элементами креативных телесно-ориентированных практик.

Список использованных источников и литературы:

1. Веневцев С.И., Дмитриев А.А. Оздоровление и коррекция психофизического развития детей с нарушениями интеллекта средствами АФК. – М.: Советский спорт, 2004. – 104 с.
2. Волкова Л.С. Логопедия: учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 278 с.
3. Литош Н.Л. Адаптивная физическая культура: Учебное пособие. – М.: Спорт-Академ-Пресс, 2002. – 140 с.
4. Попов С.Н. Физическая реабилитация: учебное пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – 608 с.
5. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 480 с.
6. Шапкова Л.В. Частные методики адаптивной физической культуры: учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2007. – 608 с.

УДК 796.01

Рубцов Николай Григорьевич
инструктор-методист

Центра физической подготовки и спортивно-массовых мероприятий

**ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
ПОСРЕДСТВОМ СОВРЕМЕННОГО ВНЕДРЕНИЯ НОРМАТИВОВ
ВФСК ГТО СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ**

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сыктывкарский государственный университет им.
Питирима Сорокина»*

г. Сыктывкар, Республика Коми, Российская Федерация

Аннотация. В статье автор рассматривает роль здорового образа жизни. Дано понятие здорового образа жизни. Перечислены факторы, от которых зависит уровень жизни человека. Автор упоминает такую науку, как валеология. Рассматривается влияние здорового образа жизни на

самореализацию человека. Также рассматривается проблема формирования здорового образа жизни среди молодежи. Выполнение нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» как элемента ЗОЖ.

Ключевые слова: *здоровый образ жизни, спорт, валеология, физическая культура, благополучие, потенциал, спортивная общественность, комплекс ГТО, здоровая нация, подготовленность.*

Annotation. *In the article the author considers the role of a healthy lifestyle. The concept of a healthy lifestyle is given. The factors on which the level of human life depends are listed. The author mentions such science as valeology. The influence of a healthy lifestyle on the self-realization of a person is considered. The problem of forming a healthy lifestyle among young people is also considered.*

Key words: *healthy lifestyle, sport, valeology, physical culture, well-being, potential, sports community, GTO complex, healthy nation, preparedness.*

Проблема физического здоровья российской молодёжи является одной из актуальных проблем современного общества. Наряду с утратой духовно-нравственного воспитания, снижением чувства патриотизма, ростом в сознании подрастающего поколения значимости материальных ценностей, мы сталкиваемся с отсутствием физической подготовки и, как следствие, слабым здоровьем молодёжи. Рост информатизации и компьютеризации, распространение социальных сетей усугубляют физическое здоровье ребят. Играть в компьютерные игры, общаться в социальных сетях, снимать "CHALLENGE" для многих из них намного интереснее, чем посещать спортивные секции, заниматься в тренажёрных залах. Значительно хуже, когда молодые люди в поисках своего "я" попадают в негативную среду и начинают увлекаться наркотиками и другими психотропными средствами.

Современные учёные, исследователи, демографы, представители образовательной среды, институтов гражданского общества, лидеры политических партий серьёзно озабочены поисками решения данной проблемы. Вопрос неоднократно обсуждался и на уровне депутатов Государственной Думы и на уровне Президента РФ. В.В. Путин в своих выступлениях подчёркивал о важности развития спорта для подрастающего поколения: "... очень важно и правильно и полезно для нас, для нашей страны - развитие вкуса к здоровому образу жизни, к физкультуре, спорту с тем, чтобы наши подрастающие поколения были более здоровыми, ориентированными на активную жизненную позицию, способными бороться за свои интересы, за интересы страны, чтобы это было площадкой, которая воспитывает нас в духе патриотизма, стремления добиваться наивысшего результата, стремления к победе" [3]. Кроме того, президент отмечает важность массового спорта: "Абсолютно убежден, что одна из главных наших задач и в масштабах государства - это возрождение массового спорта, массовой физической культуры. Думаю, что это задача номер один" [3].

В концепции государственной молодёжной политики обозначена необходимость вовлечения молодежи в регулярные занятия физической

культурой и спортом, в том числе техническими видами спорта; вовлечение молодежи в пропаганду здорового образа жизни [3].

Одной из мер, по привлечению молодого поколения к спорту стало увеличение уроков физической культуры в школах и других учебных заведениях. По мнению органов государственной власти, увеличение часов на уроки физической культуры позволит воспитать у учащихся морально-волевые качества, укрепить здоровье, воспитать убежденность в необходимости регулярно заниматься физической культурой и спортом. Со стороны органов государственной власти ведется работа с учебными заведениями. В государственных программах предлагаются различные мероприятия, популяризирующие спорт, например, "Папа, мама, я- спортивная семья!", "День здоровья". Кроме того данные программы направлены на приобщение родителей к спортивным мероприятиям.

Здоровье - это важнейший ресурс, определяющий способность человека к труду и обеспечивающий гармоничное развитие личности. Главным фактором здоровья выступает поведение, направленное на его сбережение, укрепление, улучшение, ведение здорового образа жизни (ЗОЖ). Основопологающими компонентами формирования здорового образа жизни (ФЗОЖ) и привития населению медико-гигиенических навыков являются: признание роли здоровья населения как стратегического потенциала, фактора национальной безопасности, стабильности и благополучия общества, ориентация на здоровье как социальное свойство личности, обеспечивающее в условиях рыночной экономики конкурентоспособность, благополучие семьи, реализацию профессионального потенциала, обеспеченную старость. Уровень здоровья и продолжительность жизни человека зависят от многих факторов - наследственных, социально-экономических, экологических, деятельности системы здравоохранения, и это общедоступный факт. Можно с уверенностью сказать о том, что основная роль улучшения и сохранения здоровья и образа жизни принадлежит самому человеку [1].

На мой взгляд, одной из главных задач, которые поспособствуют повышению уровня здоровья, является целенаправленная работа над собой самого человека. Каждый человек должен сам осознавать, для чего он работает и над чем. Первым шагом для решения этой проблемы может стать представление людей о том, что такое здоровый образ жизни.

По моему мнению, здоровый образ жизни, ЗОЖ - это поведение человека, направленное на поддержание и сохранение своего здоровья, а еще профилактики заболеваний, которое реализуется при помощи физической культуры, гимнастики, процедур, а также с помощью правильного питания.

Нужно отметить, что человек должен знать не только о формировании физических качеств, но и о своем организме в целом, о средствах и методах, которые воздействуют на физическое состояние людей [1].

Во-первых, знания о своем организме помогут человеку поддерживать себя в форме. Во-вторых, подобрать правильный рацион питания. В-третьих,

зная больше о своем организме, человек будет понимать, какими силовыми нагрузками он будет помогать своему организму, а какими может его погубить.

Не стоит забывать о том, что в сфере физической культуры присутствуют две формы выражения: духовная и материальная. К материальной форме выражения относится результат, сделанный с биологической стороны человека, а к духовной – теоретические знания человека о своих целях и задачах [2].

Здоровый образ жизни человека влияет не только на повышение его физических способностей, но и на повышение самореализации человека, как раскрытие творческого потенциала в человеке. Можно отметить, что люди, которые следят за своим образом жизни, не только сами активно принимают участие в жизни общества, но и оказывают положительное влияние на людей, находящихся рядом.

Сложнее всего донести эту информацию до молодежи, убедить ее в том, что вести здоровый образ жизни очень важно, ведь «детский и подростковый возраст являются стадиями жизни, которые имеют наивысший потенциал для интеллектуального и физического развития» [5]. Во время этих стадий жизни у людей формируются социальные навыки, в том числе и навыки, связанные со здоровьем.

Я считаю, что здоровый образ жизни нужно пропагандировать населению. На старшее поколение легче повлиять через телевидение, радио и газеты. С подрастающим поколением все намного сложнее, чаще всего подростки не обращают внимания на печатные средства пропаганды, такие как плакаты, открытки, листовки и газеты, радио и телевидение, по моему мнению, тоже не вызывает доверия у молодежи. Одним из эффективных средств воздействия на подростков является телевидение, молодое поколение стремится быть похожим на своих кумиров.

Так же, неким толчком в «здоровую жизнь» служит внедрение комплекса «Готов к труду и обороне!» (ГТО). ГТО является масштабной пропагандой здорового образа жизни, распространенной среди подрастающего поколения. Школьники страны стараются принимать участие в этой программе, чтобы укрепить свой патриотизм, силу и выносливость, а также, чтобы посоревноваться с другими участниками.

Обще-подготовительное направление обеспечивает всестороннюю физическую подготовленность и поддержание ее в течение многих лет на уровне требований и норм комплекса ГТО соответствующей возрастной ступени. Средствами подготовки по этому направлению являются виды упражнений, входящих в комплекс ГТО: утренняя гигиеническая гимнастика, легкая атлетика, плавание, лыжный спорт, туризм, игры и др. Для планомерной работы по этому направлению организуются группы ГТО и специальные секции, проводятся спортивные соревнования.

В настоящее время физическая культура и здоровый образ жизни населения является актуальной темой и рассматривается на правительственном уровне. При общей пропаганде здорового образа жизни, внедрению системы

ГТО для разных групп населения, заинтересованности руководства РФ в формировании здоровой нации, и понимании, что физическая культура является универсальным способом развития человека, в полной мере не используются возможности спортивной науки в привлечении огромного числа человеческого ресурса – трудоспособного населения – в ряды физкультурников.

Ведущей целью комплекса ВФСК «Готов к труду и обороне» является всестороннее развитие личности, развитие быстроты, ловкости, силы, выносливости, координации, прикладных навыков. Сегодня активно пропагандируют ГТО среди детей дошкольного, проводятся фестивали, семейные праздники, дни здоровья, флэш-мобы ГТО.

С началом «новой» волны пропаганды физической культуры спортивная общественность и профессиональные кадры столкнули с рядом актуальных проблем. Наряду с проблемой нежелания занятий физкультурой, существуют и вторая, не менее значимая, – отсутствие спортсооружений и дороговизны услуг в отрасли. В сферу физической культуры и спорта вовлечено менее 10 % россиян, тогда как в европейских странах государственное стимулирование взрослого населения к занятиям дает существенные результаты и более 50 % взрослого населения увлечены спортом. В условиях экономического кризиса конца прошлого столетия был утрачен основной принцип ценности физической культуры – формирование у населения престижа физического здоровья. Финансовая составляющая в 1990-е годы существенно ударила по привитию у подрастающего поколения желания заниматься физкультурой. Упущенные возможности сформировали у 80 % молодежи, страдающей гиподинамией устойчивое неприятие к занятиям спортом. Поколения, на формирование которых пришлось кризисные десятилетия, находясь в детородном возрасте в слабой физической форме, передают свои болезни будущим детям.

На протяжении последних десяти лет ведется активная работа по возрождению спортивного движения в регионе, началось строительство ряда спортсооружений, детских спортивных площадок, проводятся семинары, пресс-конференции, область участвует в «Кроссе Наций», «Лыжне России», «Российском Азимуте», но в большей мере участие населения в этих состязаниях носит несистемный характер. Развитие спорта на базе нескольких ДЮСШ явно недостаточно для массовости, кроме того занятия в детских школах по достижению определенного возраста ребенка прекращаются, а привыкший к систематическим тренировкам человек в полной мере не может найти область применения своих навыков из-за отсутствия в городе спортсооружений. Увеличение ассигнований на физкультурные мероприятия и развитие спорта в областном центре за последние годы существенно не изменило положение, взрослое население города практически не вовлечено в соревновательные процессы, что значительно сказывается на его здоровье [2].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что здоровый образ жизни необходимо формировать прежде всего среди подрастающего поколения, это дает возможность сформировать правильный стереотип и поведение. Развитие

здорового образа жизни имеет конкретную цель по совершенствованию условий жизнедеятельности, которая основана на валиологическом обучении. Данное обучение включает в себя изучение своего организма, а также своей личности, освоение гигиенических навыков. Имея широкий спектр знаний в области здоровья, правильного питания, гигиены, распределении режима труда и отдыха, каждый человек может нарисовать себе картину критериев здорового образа жизни, а так же спланировать двигательную активность. Важно пересмотреть возможность развития своих физических кондиций.

Список использованных источников и литературы:

1. Белинский В.Г. Физическая культура основа формирования ценностей здорового образа жизни // Известия ПГУ. - 2011. - 741 с.
2. Борисов В.В. Формирование физической культуры и культуры здорового образа жизни в современном образовательном пространстве // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. - 2007. - 34 с.
3. Петрова Т.Э., Каравашкин А.А. Проблемы формирования здорового образа жизни молодежи // Интеграция образования. - 2005. - 154 с.
4. Рубцов Н.Г. Физкультурно-оздоровительная работа как элемент современного образования в вузе. В сборнике: Система менеджмента качества в вузе: Здоровье, образованность, конкурентоспособность. Сборник научных трудов. Уральский государственный университет физической культуры. - 2017. - С. 320-325.
5. Янбухтин Т.А. К проблеме формирования здорового образа жизни подростков и включенности их в досуговую спортивно-оздоровительную деятельность в условиях мегаполиса // Педагогика и психология образования. - 2011. - 50 с.

УДК 376.352:615.8

Сакович Людмила Александровна
магистрант
Калюжин Владимир Георгиевич
кандидат медицинских наук, доцент

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОРИЕНТАЦИИ В ПРОСТРАНСТВЕ У ЛИЦ С ДЕПРИВАЦИЕЙ ЗРЕНИЯ

*УО «Белорусский государственный университет физической культуры»
г. Минск, Республика Беларусь*

Лица с нарушением зрения нуждаются в осторожном подходе к занятиям физическими упражнениями. Адаптивное физическое воспитание строится с учетом индивидуального и дифференцированного подхода к регулированию физической нагрузки, физической подготовленности и сенсорных возможностей человека, а также с учетом эмоциональной насыщенности [4].

Роль зрительного анализатора в психическом развитии человека велика и уникальна. Нарушение его деятельности вызывает у лиц с нарушением зрения значительные затруднения в познании окружающего мира, ограничивает общественные контакты и возможности для занятия многими видами деятельности [1]. Недостатки в развитии пространственной ориентации, имеющиеся у лиц с нарушением зрения, ограничивают в дальнейшем их самостоятельность и активность во всех сферах деятельности.

В связи с трудностями, возникающими при зрительной патологии, овладении пространственными представлениями и двигательными действиями, нарушается правильная поза при ходьбе, беге, в естественных движениях, в подвижных играх, нарушается координация и точность движения [3].

В работе с данной категорией лиц использовались различные методы обучения, однако, учитывая особенности восприятия материала, были некоторые различия в приемах. Они изменялись в зависимости от физических возможностей человека, запаса знаний и умений, наличие предыдущего зрительного и двигательного опыта, навыка пространственной ориентировки, умения пользоваться остаточным зрением.

Основной задачей нашего исследования явилось определение особенностей развития ориентации в пространстве у лиц с нарушением зрения и разработка КРП, направленной на воспитание ориентации в пространстве у лиц с нарушением зрения. Для решения поставленной задачи нами был проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие две группы людей по 20 человек: экспериментальная группа лиц с нарушением зрения и контрольная группа из здоровых людей того же возраста с нормальным зрением.

Оценку состояния развития ориентации в пространстве мы проводили с помощью разработанных нами следующих тестов:

Тест «Стойка с закрытыми глазами». Методика: испытуемый становится с опорой на две ноги (пятки вместе, носки врозь). По команде закрывает глаза, руки вытягивает вперед, пальцы несколько разведены. Оценка: определяется время устойчивости в данной позе (стоит неподвижно) в секундах.

Тест «Стойка с открытыми глазами». Методика: испытуемый стоит на одной ноге, пятка другой касается коленной чашечки опорной ноги. По команде человек вытягивает руки вперед, пальцы несколько разведены. Учитывается время удержания равновесия в секундах. Оценка: определяется время устойчивости в данной позе (стоит неподвижно или качается) в секундах.

Тест «Пяточно-носочная проба». Методика: испытуемый должен стоять так, чтобы ноги его были на одной линии, при этом пятка одной ноги касается носка другой ноги, глаза закрыты, руки вытянуты вперед, пальцы разведены. Учитывается время удержания равновесия в секундах. Оценка: определяется время устойчивости в данной позе (стоит неподвижно) в секундах.

Тест «Проход по ломаной линии». Оборудование: использовался рисунок орнамента ковра в виде линии (3 метра вперед, 2 метра вбок, 3 метра назад), шириной 30 см бежевого цвета в виде буквы П. Методика: до начала движения подается кратковременный звуковой сигнал хлопком. Испытуемый должен пройти по ломаной линии П-образной формы, как можно быстрее. Оценка: измерялось время прохождения ломаной линии в секундах.

Тест «Кубики». Оборудование: на тканую дорожку наполненную синтепоном длиной 2 метра 40 см положить пластмассовые кубики диаметром 10×10 см красного, желтого и синего цветов в два ряда в количестве 6 штук, расстояние от начала дорожки до первой пары 40 см, от первой до второй – 80 см, от второй до третьей – 80 см, от третьей до конца дорожки – 40 см. Методика: до начала движения подается звуковой сигнал хлопком. Испытуемый делал 2 шага, переступал первую пару кубиков, делал еще 2 шага и так проходил до конца линии. Оценка: измерялось время прохождения прямой линии в секундах.

Тест «Попадание в след». Оборудование: на прямой линии разложить следы, сделанные из цветного картона желтого, красного и синего цветов длиной 20 см в количестве 12 штук на расстоянии друг от друга 20 см. Методика: испытуемый шагает по следам, расположенных на полу и старается попасть своей стопой в след. Оценка: время прохождения в секундах.

Тест «Прыжки «Зайчонок». Оборудование: использовался рисунок орнамента ковра в виде линии (3 метра вперед, 2 метра вбок, 3 метра назад), шириной 30 см бежевого цвета в виде буквы П. Методика: испытуемый осуществляет прыжки на двух ногах по ломаной линии П-образной формы. Оценка: оценивалось время прыжков по ломаной линии в секундах.

Тест «Попадание в цель». Оборудование: обруч диаметром 76 см положить на два стула, расстояние от пола до обруча 50 см, расстояние между стульями 44 см. Методика: испытуемый выполняет броски мяча диаметром 18 см в обруч, удобным для него способом, расстояние от линии до мишени 3 метра. Оценка: фиксировалось количество попаданий из 15 попыток.

Тест «Попадание в корзину». Оборудование: корзина высотой 30 см, диаметром 35 см и 15 мячей диаметром 6 см. Методика: испытуемый выполняет броски мяча в корзину, удобным для него способом, расстояние от линии броска до мишени 1,5 метра. Оценка: фиксировалось количество попаданий из 15 попыток.

Тест «Змейка вперед». Оборудование: на отрезке 4 метра находятся 6 кеглей высотой 20 см, расположенных на расстоянии 50 см друг от друга желтого, синего и зеленого цветов. От линии старта до первой стойки и от последней стойки до линии финиша расстояние 1 метр. Методика: контрольный отрезок испытуемый должен пробежать «змейкой» лицом вперед. Оценка: учитывается время пробегания отрезка в секундах.

Тест «Змейка боком». Оборудование: на отрезке 4 метра находятся 6 кеглей высотой 20 см, расположенных на расстоянии 50 см друг от друга желтого, синего и зеленого цветов. От линии старта до первой стойки и от последней стойки до линии финиша расстояние 1 метр. Методика: контрольный отрезок испытуемый должен пробежать «змейкой» боком. Оценка: учитывается время пробегания отрезка в секундах.

Тест «Перепрыгивание». Оборудование: на ковровом покрытии параллельно друг другу лежат 6 гимнастических палочек длиной 73 см, расстояние между палочками 50 см. Методика: испытуемый перепрыгивает через палочки на двух ногах. Оценка: учитывается время перепрыгивания через палочки в секундах.

Тест «Пролезть под дугой». Оборудование: дуги располагаются «елочкой» по 3 штуки слева и справа на расстоянии 50 см друг от друга. 1, 2, 3 дуги высотой по 40 см, 5 – 52 см, 6 – 59 см. Методика: испытуемый становится на четвереньки перед первой дугой и проползает зигзагом на четвереньках под каждой дугой по очереди. Оценка: учитывается время проползания всех шести дуг в секундах.

Исследование проводилось в течение 3-х месяцев. В эксперименте приняло участие 20 испытуемых со зрительной депривацией. Для сравнения нами были обследованы 20 здоровых испытуемых того же возраста. Оценка показателей уровня развития ориентирования в пространстве у лиц со зрительной депривацией и у здоровых людей проводили по 3 группам тестов: для определения статического равновесия, для определения динамического равновесия и для определения ориентации в пространстве.

Был проведен сравнительный анализ уровня развития ориентации в пространстве у лиц с нарушением зрения и у здоровых людей того же возраста, но без данной патологии (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Сравнение уровней развития ориентации в пространстве у лиц с нарушением зрения и у их здоровых сверстников

ТЕСТЫ	Нарушение зрения	Здоровые люди	t _{факт.}	t _{крит.}	P
Стойка с закрытыми глазами (с)	45,3±5,23	56,8±1,39	2,14	2,04	<0,05
Стойка с открытыми глазами (с)	8,7±2,20	14,8±1,10	2,49	2,04	<0,05
Пяточно-носочная проба (с)	24,6±3,69	33,5±2,04	2,11	2,04	<0,05
Проход по ломаной линии (с)	9,2±1,07	6,9±0,20	2,05	2,04	<0,05
Кубики (с)	5,8±0,46	4,7±0,11	2,30	2,04	<0,05
Попадание в след (с)	6,8±0,42	5,6±0,23	2,39	2,04	<0,05
Прыжки «зайчонок» (с)	11,3±0,39	9,2±0,33	4,13	2,04	<0,01
Попадание в цель (раз)	6,5±0,62	8,3±0,47	2,38	2,04	<0,05
Попадание в корзину (раз)	4,9±0,50	6,5±0,53	2,26	2,04	<0,05
Змейка вперед (с)	7,8±0,59	6,4±0,19	2,16	2,04	<0,05
Змейка боком (с)	10,2±0,71	8,4±0,23	2,42	2,04	<0,05
Перепрыгивание (с)	6,7±0,54	5,5±0,16	2,19	2,04	<0,05
Пролезть под дугой (с)	12,8±1,52	9,4±0,31	2,13	2,04	<0,05

На рисунке 1 показаны полученные результаты исследования уровня развития ориентирования в пространстве, при этом данные здоровых людей приняты за 100%, а результаты выполнения этих же тестов лиц со ЗД выражены в процентах, пропорционально значениям здоровых сверстников.

Как видно из данных графика, все показатели, связанные со временем выполнения тестов слабовидящие лица со ЗД выполняют на 10–40% медленнее, чем здоровые люди того же возраста.

При наличии аномалии рефракции приоритет отдается средствам и методам физической реабилитации. Наиболее эффективна при восстановлении зрения ранняя реабилитация, которой предшествует профилактика, включающая эффективные средства и методы, исключающие зрительное переутомление и повышающие зрительную работоспособность. Улучшение зрения – процесс комплексный, сюда входит и рациональное питание, и выполнение специальных комплексов упражнений для глаз и многое другое, все к чему нужно стремиться не только тем, кто желает восстановить или сохранить зрение, но и тем, кто хочет продлить время активной и полноценной жизни [3].

Практика подтверждает, что, если для здоровых людей двигательная активность – обычная потребность, реализуемая повседневно, то для инвалида физические упражнения жизненно необходимы, так как они являются эффективнейшим средством и методом одновременно физической, психической, социальной адаптации. Главная задача профессиональной деятельности инструктора-методиста адаптивной физической культуры состоит в формировании убеждений инвалида в том, что физическая культура служит

для него объективной жизненной потребностью, способом и условием полноценной, полноправной жизни [2].

Рисунок 1 – Уровни развития (в %) показателей ориентирования у наблюдаемых лиц

По полученным результатам можно сделать следующий вывод: уровень развития ориентирования в пространстве у лиц со зрительной депривацией статистически достоверно ниже уровня здоровых людей того же возраста и требует проведения дополнительных занятий по адаптивной физической культуре.

Данные, полученные после проведенного исследования, послужили нам ориентиром в разработке коррекционно-развивающей программы по воспитанию ориентации в пространстве у лиц с нарушением зрения.

Выводы:

1. В результате изучения было установлено что у лиц с нарушением зрения уровень развития ориентации в пространстве значительно ниже, чем у здоровых людей того же возраста и нуждается в дополнительном целенаправленном развитии.

2. Нами была разработана коррекционно-развивающая программа по адаптивной физической культуре для развития ориентации в пространстве у лиц с нарушением зрения, которая включала в себя разнообразные комбинации

«Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Развитие и перспективы»

движений в различных исходных положениях, дыхательные упражнения, эстафеты, подвижные игры, фитбол-гимнастика.

Список использованных источников и литературы:

1. Литош Н.Л. Адаптивная физическая культура. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями в развитии: учебное пособие. М.: Спорт-Академ-Пресс, 2002. – 140 с.
2. Левченко И.Ю. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. – М.: Академия, 2001. – 192 с.
3. Основные средства и методы физической реабилитации при аномалиях рефракции. Минск: БГАФК, 2002. – 94 с.
4. Частные методики адаптивной физической культуры: учебник. / Под ред. Л.В. Шапковой. М.: Советский спорт, 2007. – 608 с.

УДК 796.11

Сапанюк Оксана Дмитриевна

воспитатель-методист по физической культуре

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ЦЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

*МДОУ «Рыбницкий детский сад №2 общеразвивающего вида
г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика*

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема ухудшения здоровья подрастающего поколения в последние годы. Проанализированы характерные особенности формирования здорового образа жизни у детей дошкольного возраста. Показано разумное сочетание оздоровительных и образовательных задач в дошкольном образовательном учреждении обеспечивающее развитие детей не в ущерб здоровью. Прежде всего, речь идет о формировании у детей здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью. Указаны методы применяемые к детям дошкольного возраста побуждающие детей к оздоровительной деятельности. Выявлены положительные результаты, которые получены при применении игровых методик воспитания здоровому образу жизни.

Ключевые слова: здоровье, методика, активность, дошкольник, образ жизни, ценность воспитание, режим, процесс, адаптация, детство, движение, психология, игра.

Abstracts. This article deals with the problem of deterioration of health of the younger generation in recent years. The characteristic features of the formation of a healthy lifestyle in preschool children are analyzed. The reasonable combination of health and educational tasks in preschool educational institution providing

development of children not to the detriment of health is shown. First of all, we are talking about the idea of forming a healthy lifestyle in children and a responsible attitude to their health. The methods applied to children of preschool age inducing children to health-improving activity are specified. Positive results which are received at application of game techniques of education to a healthy way of life are revealed.

Keyword: *health, technique, activity, preschooler, lifestyle, value education, mode, process, adaptation, childhood, movement, psychology, game.*

Одна из главных проблем XXI века – современный человек очень мало двигается. Если раньше человек выполнял трудовые операции с помощью мышечных усилий, то в настоящее время с помощью различных механизмов. Разнообразнее медицинские, социологические, демографические и другие данные, отражающие динамику состояния здоровья детей в последние годы, свидетельствуют о том, что та называемая гуманитарная катастрофа уже не тревожащая перспектива, которая маячит где то в неопределенном завтра, а суровая реальность наших дней.

Проблема ухудшения здоровья подрастающего поколения в последние годы приобретает все большую актуальность. По данным Министерства здравоохранения всего 13% детей 6-7-летнего возраста могут считаться здоровыми, и одна из существенных причин сложившейся ситуации - отсутствие у детей ценностного отношения к собственному здоровью.

Особая роль в решении той задачи отводится системе образования, организации взаимодействия межведомственных учреждений города по организации оздоровительной работы.

Ни в какой другой период жизни физическое воспитание не связано так тесно с общим воспитанием, как в первые годы жизни ребенка, в годы дошкольного детства. От здоровья, жизнерадостности детей зависят их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. Потому крайне важно правильно организовать развитие ребенка с самого раннего возраста.

Следует отметить, что поведение, связанное со здоровьем является неотъемлемо частью стиля жизни и формируется в раннем возрасте. Поведение может определяться тем, чему дети обучаются сознательно, но оно, несомненно, формируется и тем, что они видят, слышат и чувствуют в повседневной жизни. Обучение здоровью нельзя ограничивать каким-либо возрастным периодом. У каждого возраста свое предназначение.

Проблему физического здоровья детей нельзя решить только с помощью физкультурных и закаливающих мероприятий. Чтобы быть здоровым - нужны здоровые жизненные навыки, здоровые привычки, мотивация к сохранению и укреплению здоровья.

Но здесь, в числе многих задач возникает особая трудность. Сложившиеся узконаправленные медицинские и методические подходы к проведению оздоровительной работы не отвечают многим требованиям

соответствующих задач. Это обстоятельство последнее время все чаще осознается в странах с развитыми системами охраны здоровья населения.

В связи с этим была разработана образовательная программа, основная цель которой научить ребенка заботиться о себе и своем здоровье, формировать мотивацию к укреплению и сохранению здоровья, совершенствовать знания и навыки, переходя от одной структуры к другой (от детского сада к начальной школе и далее).

В задачи программы входит:

- помочь ребенку понять, что главная ценность жизни это - здоровье человека, за которое он должен отвечать сам, сам же он должен заботиться о своем организме, содержать его в здоровом состоянии;
- дать детям знания по основам личной гигиены и охраны своего здоровья, о себе, собственной индивидуальности и неповторимости;
- научить ребенка ориентироваться в чрезвычайных ситуациях, знать причины их возникновения, производить анализ экстремальных ситуаций и находить выход из них.

Образ жизни – это способ переживания жизненных ситуаций.

Здоровый образ жизни можно охарактеризовать, активную деятельность направленную, в первую очередь на сохранение и улучшение здоровья.

Названному направлению присущ ряд отличительных черт.

а) В его основе лежит представление о здоровом ребенке как эталоне и практически достижимой норме детского развития.

б) Здоровый ребенок рассматривается в качестве целостного духовного организма.

в) Оздоровление рассматривается не как совокупность лечебно профилактических мер, а как форма развития психофизиологических возможностей детей.

г) Индивидуально - дифференцированный подход является ключевым, средством оздоровительной развивающей работы с детьми.

В настоящее время принято выделять несколько компонентов здоровья.

Соматическое здоровье - текущее состояние здоровья органов и систем организма ребенка, основу которого составляет биологическая программа индивидуального развития, опосредованная базовыми потребностями, доминирующими на различных этапах онтогенетического развития. Эти потребности, во-первых, являются пусковым механизмом развития ребенка, а во-вторых, обеспечивают индивидуализацию этого процесса.

Физическое здоровье - уровень роста и развития органов и систем организма, основу которого составляют морфологические и функциональные резервы, обеспечивающие адаптационные реакции.

Психическое здоровье - состояние общего душевного комфорта, обеспечивающее адекватную поведенческую реакцию при котором человек может реализовывать свой потенциал. Он может справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно жить и работать.

Нравственное здоровье - это способ жизни человека и его развития, проявление внутренней свободы. Главный принцип нравственного здоровья состоит не только в том, чтобы иметь крепкое здоровье, но и в умении реализовать с помощью здоровья свою миссию человека. Нравственные качества формируются на основе общественно значимых ценностей, которые становятся жизненными «маяками» человека посредством формирования ценностных знаний, ценностных ориентаций, ценностных отношений. Потребность в сохранении и развитии нравственного здоровья реализуется в деятельности человека, во взаимодействии с другими людьми. Нравственное здоровье связано с общечеловеческими истинами добра, любви и красоты.

В упрощенном и в тоже время обобщенном виде можно считать, что критериями здоровья являются:

- для соматического и физического здоровья – я могу;
- для психического – я хочу;
- для нравственного – я должен.

В нашей Программе, рекомендациях и пособиях определена система развития воображения через особые формы двигательной активности детей, которая имеет оздоровительную направленность.

Так, имитируя позу кошечки, ребенок естественно преобразуется не в статике, а в динамике, в движении. Не надо объяснять ему, как расслабить те или иные мышцы. Его образная память воспроизводит яркие кошачьи черты. Они преломляются сквозь призму детского воображения, и вот уже малыш пластично выгибает спину, урчит, ползает на коленях. В этот момент включаются все биоактивные точки и зоны, расположенные на коленях, локтях, пальцах. В позе кошечки ребенок чувствует себя комфортно и непринужденно - именно в такой позе он находится в материнской утробе.

Формами организации оздоровительной работы являются физкультурные занятия (фронтальные и индивидуальные), самостоятельная деятельность детей, подвижные игры, утренняя гимнастика (традиционная и не традиционная, дыхательная и звуковая), двигательно-оздоровительные физ. минутки, физические упражнения после сна, физические упражнения в сочетании с заливающими процедурами, физкультурные прогулки (в лес, парк, на стадион), физкультурные досуги, спортивные праздники, дни здоровья, оздоровительные процедуры в водной среде (бассейн).

Работая над формированием мотивации здоровья и поведенческих навыков здорового образа жизни у детей дошкольного возраста главная цель – обеспечить возможность сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, способствовать снижению уровня заболеваемости детей.

В тесном взаимодействии с самими детьми, родителями, узкими специалистами, медицинскими работниками и педагогами мы осуществляем интеграцию содержания программы во всех видах деятельности детей.

Мир, в котором живет ребенок – дошкольник, наполнен содержанием, к познанию которого дети проявляют интерес. Этот мир многогранен и многообразен порой противоречив и неоднозначен. Но есть особый мир - мир

сказки и волшебства, чудес, который вызывает такое эмоциональное восприятие, заинтересованность и желание принять участие в событиях, формирует такую внутреннюю мотивацию, которая появляется в младшем и сохраняется в старшем дошкольном возрасте.

Это познавательные сказки о здоровье. Они читаются, рассказываются, инсценируются на каждом оздоровительном занятии. Вместе с героями сказок дети путешествуют по планете здоровья, при этом происходит движение каждого ребенка одной цели – семью разными путями. Занимательная форма подачи материала формирует внутреннюю мотивацию здоровья, ведь помогая героям, дети помогают себе, а значит, формируются поведенческие навыки.

А сопутствует движению к здоровью музыка. Впервые она становится интегральной основой формирования здоровья детей. Точнее говоря, не музыка в «высоком» понимании, а песенная программа. Это особая форма подачи материала при помощи ритма лаконичных фраз, движений, ярких образов.

Песенные программы низкой средней и высокой интенсивности подбираются с учетом особенностей режимного момента, содержания занятия, сезона и интересов детей. Пропевание песенных программ сопутствует практически всем режимным моментам и ситуациям, возникающим у детей, в ходе общения или игры и достигает 30 минут нейротоники в день.

Есть положительная эмоция – значит, есть стремление повторить ее еще раз, прочувствовать это всеми фибрами организма. Неоднократное повторение создает навык, который будет постоянный и прочный.

На формирование мотивации здоровья детей дошкольников воздействует введение сказочных героев. Они фигурируют как в сказках так в группе в виде театрализованных кукол.

Дети знают, что от его действий и решений зависит здоровье сказочного персонажа. Появляется мотив продемонстрировать высокоэмоциональную отзывчивость, доброжелательность, показать свою личную благоприятное отношение и предпочтение игрушки. Очень важно, что игровой персонаж очень интересен и близок ребенку.

Так, основными героями сказок являются здоровячек Здравик – идеал здоровья к которому должен стремиться ребенок; хлюпик Фырка – олицетворение всех нездоровых привычек и проблем. Которые необходимо решать на пути к здоровью ; Огник – юный спортсмен; Орси – психолог; Яник-ученый; Рости- диетолог; Йоник- меди; Капелья- эколог; Вита-музыкант.

Познавательная особенность сказок такова, что базируются они в своем содержании на реалистичность, подкрепленную научными исследованиями. Это силы природы, с помощью которых ребенок дошкольник может укрепить свое здоровье.

Во все режимные процессы я всегда ввожу игровых персонажей в соответствии с их основной функцией.

На уроках здоровья, в начале и в конце занятия, а также при необходимости и в другие моменты жизненных процессов детей используются

методы помогающие детям сосредоточить внимание, снять стресс, развивают память.

Они являются эффективными методами, и помогают детям формировать свое сознание, настраиваясь на благоприятные, привлекательные виды оздоровительной деятельности помогают проявить свои личные предпочтения почувствовать вкус успеха, забыть неприятные ситуации.

Одним из наиболее значимых мотивов для дошкольника является деятельность. Ребенок хочет что то познавать ради того чтобы рисовать , играть .трудится с другими детьми. Деятельность дает возможность почувствовать себя самостоятельным, познать этот мир, свой организм, прислушиваться к своим желаниям.

В дошкольном возрасте ребенок стремится показать свою значимость этому миру. Показать свою компетентность в разных видах деятельности будь то познание себя, игра, трудовая деятельность. Ребенок хочет показать: «Смотри, как я умею» Чувство своей значимости, как особая форма человеческой активности способствует выражению самого себя.

Детям очень нравится участвовать в играх здоровья это стало доброй традицией нашего детского сада. Ребятам предоставляется возможность показать свои возможности и посоревноваться с другими детьми.

Участие детей в процессе самопознания и самодиагностики влияет на формирование мотивации здоровья и формирует навыки самопознания. Мы заметили что дети в старшем возрасте принимают активное участие в домашней диагностике и фиксируют свои показатели в карту здоровья при помощи родителей. Положительный отклик вызывает у детей диагностика в игровой форме. А подключение родителей и других детей группы принять участие в диагностике позволяет приобщить детей и родителей к здоровому образу жизни. Видя результаты и положительную динамику у детей, формируется мотивация быть здоровым больше двигаться, заниматься физкультурой. Родители подбираю для своих детей подходящий вид спорта. Заболеваемость детей значительно снизилась по сравнению с младшим возрастом и средним дошкольным.

Дети создали сами «Библиотеку здоровья»: сочиненные сказки и стихи о здоровье, «Книгу рисунков».

Мотивы, которые подталкивают ребенка к оздоровительной деятельности подходящими для него методами и способами по не многу перерастают в жажду знаний, появляется желание и развивается умение находить ответы на волнующие вопросы формируется навык применения оздоровительных способов по отношению к себе и другим людям применение своего опыта в нестандартных ситуациях. Этот опыт, полученный в дошкольном возрасте, станет залогом будущего здоровья, абсолютным результатом оздоровления ребенка приведет к формированию потребности вести здоровый образ жизни к сохранению своего здоровья и здоровья окружающих людей.

Оздоровительно-педагогическая работа с дошкольниками состоит из 6 разделов.

Знай свое тело:

На занятиях в этом разделе дошкольники получают знания о строении органов своего организма о функциях органов (сердца, мозга, костей и др.), кроме того рассматривается поведение влияющее на работу этих органов.

Соблюдай правила гигиены:

Большое внимание отводится формированию практических умений и навыков соблюдения правил гигиены.

Скажи «нет» вредным привычкам:

В этом разделе широко используются психологические приемы; параллельно профилактике вредных привычек идет закрепление полезных.

Занимайся физкультурой:

Совместно с детьми выявляются значимость движения для здоровья, польза подвижных игр и занятий спортом.

Соблюдай режим дня:

Работа направлена на воспитание самостоятельности при выполнении основных режимных моментов. Также в данный раздел входят знания о правильном питании, т. к. прием пищи является одним из режимных моментов детского сада.

Следи за датчиком настроения:

Дети получают знания о настроении, эмоциях и чувствах, об их влиянии на здоровье. Основная цель знаний повышение психоэмоциональной устойчивости.

Таким образом, можно сделать вывод. Деятельность педагога и ребенка, проходящая в форме живого и насыщенного тесного контакта является фундаментальной основой телесного и духовного становления здоровой личности.

В уставе Всемирной организации здравоохранения говорится что здоровье - это не только отсутствие физических дефектов и болезней, но и полное физическое, эмоциональное, социально биологическое, психическое развитие личности, которая находится в полной гармонии с собой и социумом

Здоровое поколение показатель социально-экономического состояния страны, условия воспитания, качество окружающей среды, развитие медицины, службы охраны материнства и детства и, конечно же, отношение нашего государства к проблемам здоровья.

Это компания не одного дня и даже не одного года это длительный процесс, который начинается с самого раннего возраста и приводит не только к сохранению, но и развитию здоровья. Процесс, направленный на воспитание здорового счастливого поколения.

Список использованных источников и литературы:

1. Чумаков Ю.Н. Валеология. - М., 1997.

2. Кудрявцев В.Т Егоров Б.Б. Развивающая педагогика. – М., 2000.
3. Попов С.В. Валеология в школе и дома. - Санкт Петербур, 1997.
4. Лаптев А.К., Осипов В.Г., Буданова Л.С., Львова М.В. Этика здоровья. - Тверь, 1999.
5. Аршавский И.А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития. – М.: Наука, 1982.
6. Авдеева Н., Князева О., Стеркина Р. Основы безопасности детей дошкольного возраста. - Дошкольное воспитание, 1997.
7. Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. - Дошкольное воспитание, 1993.
8. Белосоцкая Е.М., Виноградова Т.Ф., Каневская Л.Я., Теленчи В.И. Гигиенические основы воспитанич детей от 3до 7. – М., 1987.
9. Перельгина Г.И. Показатели физического развития в комплексной оценке состояния здоровья детей дошкольного возраста: методические рекомендации. - Хабаровск: ХГИФК, 1981.
10. Стеркина Р. Качество дошкольного образования и основы тенденции его изменения. - Дошкольное воспитание. – 1996. - № 6.

УДК 376.2:615.8

Серкульская Елена Игоревна
кандидат педагогических наук, доцент
Цзябинь Цзинь
магистрант

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ С РАСТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

*Белорусский государственный университет физической культуры
г. Минск, Республика Беларусь*

***Аннотация.** Данная публикация освещает способы организации двигательной активности у детей с расстройствами аутистического спектра в условиях образовательных учреждений. Сложность заболевания, отсутствие опыта коммуникации, недостаточная разработанность индивидуальных планов развития детей с РАС создает сложности для педагогов при занятиях адаптивной физической культурой. Данное исследование направлено на разработку коррекционно-развивающей программы направленной на оптимизацию и коррекцию двигательной сферы младших школьников с РАС.*

***Annotation.** This publication highlights the methods of organizing motor activity in children with autism spectrum disorders in educational institutions. The complexity of the disease, lack of communication experience, and insufficient development of individual development plans for children with ASD make it difficult*

for teachers to practice adaptive physical education. This research is aimed at developing a correctional and developmental program aimed at optimizing and correcting the motor sphere of younger schoolchildren with ASD.

Актуальность. Как известно, количество детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) в мире за последние 10 лет возросло в 10 раз с 1 человека – на 1500 новорожденных в 2000 году, до 1 человека на 150 новорожденных в 2010 году. Природа аутизма до конца не исследована, что делает невозможным его предотвращение, и весьма проблемным его коррекцию [4]. В обществе, где такими темпами растет количество людей с РАС, которые имеют проблемы с социализацией и коммуникацией, снижаются темпы социального развития, что в перспективе может привести к трудно прогнозируемым негативным последствиям. Исходя из этого, проблема обучения и воспитания детей с РАС имеет не только научную и педагогическую, но и социально-экономическую значимость [7].

Адаптивное физическое воспитание (АФВ) решает задачи, направленные на **своевременное** формирование двигательных навыков и основных физических качеств, на стимуляцию интеллектуального развития, на формирование личности, для последующей социализации детей с РАС в обществе [6].

Детям с РАС свойственны нарушения регуляции мышечной деятельности, трудности в формировании произвольных движений, в пространственной ориентации. У многих детей возникают сопутствующие движения (синкинезии). Некоторые дети производят впечатление физически здоровых и двигательно сохранных, но при выполнении заданий, требующих целенаправленных двигательных актов, у них проявляются значительные трудности в понимании инструкции и в имитации движений. Однако подражание у таких детей сохранено [1].

Младший школьный возраст является оптимальным для развития и коррекции физических качеств и формировании жизненно необходимых двигательных навыков. Для этого необходима разработка специальной коррекционно-развивающей программы, основанной на специальных **подходах, формах, средств и методах** обучения.

Цель данного исследования – разработать, теоретически обосновать и экспериментально апробировать программу коррекции двигательной активности у детей младшего школьного возраста с расстройствами аутистического спектра (РАС).

Задачи исследования:

1. Изучить современные подходы к организации двигательной активности младших школьников с РАС. Выявить оптимальные формы, средства и методические приемы АФВ для детей с РАС.

2. Исследовать уровень физического развития и уровень сформированности двигательных навыков младших школьников с РАС.

3. Разработать программу коррекции двигательной активности у младших школьников с РАС.

4. Экспериментально подтвердить эффективность разработанной программы коррекции двигательной активности у младших школьников с РАС.

Методы исследования. В соответствии с целью и задачами исследования были использованы следующие методы: теоретический анализ литературных источников, школьных программ, индивидуальных планов развития детей с РАС; тестирование физических качеств и двигательных способностей; педагогический эксперимент; методы математической статистики.

Анализ литературы. Одной из основных задач воспитания является формирование у школьников такой системы отношений, которая позволила бы им быстрее и эффективнее адаптироваться в обществе. Средствами коррекции выступают общий режим учреждений образования, игровая, трудовая, общественно-полезная деятельность, вся внеурочная и внеклассная работа, физкультурно-спортивные и лечебно-профилактические мероприятия и др.[6].

Коррекционно-воспитательная работа для детей с РАС организуется на основе ведущего вида деятельности детей в определённом возрастном периоде. Для развития активности школьников с РАС актуальным представляется своевременное формирование у них необходимых навыков социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми, познавательного интереса к окружающему миру, общих интеллектуальных умений, практических навыков в доступных видах деятельности [3].

Коррекционно-воспитательная работа – одна из важнейших сфер деятельности учреждений, обеспечивающих получение общего образования. Она направлена на компенсацию первичных и коррекцию вторичных отклонений в развитии школьников с РАС и включает поиск потенциальных возможностей в становлении личности каждого воспитанника (независимо от структуры и степени выраженности физического и (или) психического нарушения), выработку у него своего собственного варианта жизни [1].

АФВ в рамках школьного обучения – это дисциплина, где ребёнок с РАС может не только получить знания, умения и навыки, но также может быть ориентированным на их практическое применение. Занятия АФВ позволяют в наибольшей степени по сравнению с прочими учебными дисциплинами получать навыки коммуникации, социализации, и имеют наибольшие перспективы для превращения взаимодействий непровольного характера в осмысленные. Потому столь актуальным представляется **осмысленное взаимодействие** для детей с аутизмом, который рассматривается как процесс и результат продуктивного общения с педагогом и сверстниками [2].

АФВ рассматривается как учебная дисциплина, включаемая в образовательную программу школ всех типов, на всех этапах школьного образования. Работа с детьми с РАС на уроках физической культуры требует особой организации занятий. Организация работы с детьми с РАС может осуществляться в форме групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий.

Наполняемость групп составляет 2-5 человек. Периодичность занятий не менее двух раз в неделю. Продолжительность коррекционных занятий определяется в зависимости от их содержания и психофизического состояния учащихся:

- с группой – 25 - 45 минут;
- с подгруппой – 20 - 35 минут;
- индивидуальных – 15 - 40 минут.

Коррекционно-педагогическая работа с детьми с РАС в условиях общеобразовательной школы реализуется в форме дополнительных коррекционных занятий по тематике «Двигательная мобильность» и «Сенсорное развитие». Занятия проводятся по расписанию, составленному учителем-дефектологом и утвержденному руководителем учреждения образования.

Коррекционный цикл должен быть как можно более гибким и мобильным. Например, коррекционные занятия по двигательной мобильности могут включать в себя музыкально-ритмические занятия, сенсорному развитию – занятия по развитию познавательной деятельности.

Направления коррекционных занятий следует отбирать в зависимости от имеющихся у детей нарушений:

- преимущественно двигательных;
- преимущественно речевых;
- сочетания двигательных и речевых нарушений;
- недостатков общего психического развития.

При организации занятий АФВ следует также обратить внимание на формулировку «дети с РАС». Мы подразумеваем под ней детей с широким спектром аутистических расстройств, Однако в исследовании мы рассматриваем исключительно детей с РАС, получающих школьное образование, не оцениваем в качестве объекта детей-аутистов, не способных заниматься физической культурой в группах, и находящихся на индивидуальном обучении.

Необходимо отметить, что **осмысленное взаимодействие** у таких детей может формироваться только в смешанных группах (то есть, группах, не состоящих исключительно из детей с РАС). Это обязательно должны быть группы, меньшие по числу детей, чем в учебных классах (в связи с большей нагрузкой на учителя из-за ребёнка с РАС). Группы могут включать здоровых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья (например, дети с умственной отсталостью, инвалиды по зрению, слуху и т. п.) [1].

Форма организации занятий должна учитывать специфику ребёнка с РАС в том плане, что такой ребёнок не может длительно концентрировать внимание, быстро утомляется, а потому продолжительность занятия во многом зависит от самочувствия и активности, демонстрируемых ребёнком с РАС.

Основными задачами обучения детей с РАС на занятиях по АФВ являются:

- развитие имитационных способностей (способностей к подражанию);
- стимулирование к выполнению инструкций;

- формирование навыков произвольной организации движений собственного тела;
- формирование осмысленного взаимодействия со сверстниками и педагогом [5].

Для обучения детей с аутизмом произвольным движениям и в порядке коррекции присутствующих у них нарушений двигательной сферы может внедряться на уроках АФВ по программе «Моторная азбука» Э.В. Плаксуновой [5]. Очень интересным является метод применения на уроках АФВ ролевых игр, основанных на непроизвольной двигательной активности детей с аутизмом.

Отметим, что особое внимание на уроках АФВ с участием детей с РАС стоит уделять использованию темпоритма, сопровождению занятий музыкой. Дети с РАС часто имеют особую музыкальную одарённость, очень любят слушать музыку, и занятия под любимую музыку могут превратиться для них в праздник. Здесь возможно применение широкого спектра вариантов. С использованием ритмического начала упражнения осваиваются детьми с РАС намного быстрее, отмечается удовольствие от движений под некий ритм, дети демонстрируют полученные навыки родителям, что рассматривается как пример осознанного закрепления [2].

Другая возможность – закрепление движений словами. Возможно сопровождение упражнений пением или ритмическим чтением. За ребёнком с РАС чаще нужно закреплять слово «я». Упражнение получается не сразу, однако после его закрепления ребёнок с аутизмом начинает употреблять по отношению к себе слово «я», хотя прежде говорил только «он» или «тот». Такое расстройство характерно для лиц с аутизмом вообще, и корректируется обычно с большим трудом. А такие упражнения способствует переходу слова «я» в речевую практику ребёнка с аутизмом, то есть, способствует развитию его самосознания, формирование собственного «Я» [2].

Таким образом, в рамках продуманно организованных и проведённых уроков АФВ в школе, ребёнок с РАС может приходить к отдельным вариантам осмысленного взаимодействия, с постепенным их развитием в качественном и количественном плане. Идеальная цель работы педагога — превращение ребёнка с аутизмом из объекта в субъект взаимодействия, его активизация [2].

В настоящее время находит применение в АФВ **когнитивно-коммуникативный метод**. Кроме повышения физических качеств когнитивно-коммуникативные физкультурные занятия направлены на развитие социальных, коммуникативных, когнитивных навыков, социализации и интеграции в обществе детей с РАС. Индивидуальная работа помогает ребенку продвинуться в развитии аналитических навыков, моторной координации и речи в целом. Занятия в парах и групповые занятия учат детей социальному взаимодействию, сотрудничеству, следованию установленных правил и очередности; умению принимать возможные изменения условий игр либо заданий; вовлечению партнера с помощью приемлемых способов общения [3].

Метод сенсомоторной коррекции. Дети с аутизмом всегда имеют нарушение восприятия мира. Одних ощущений ребенок избегает, к другим, наоборот, стремится, и они превращаются в аутостимуляцию. Кроме того, сигналы, полученные от разных органов чувств, не складываются в единую картину. Не случайно символом аутизма является разобранный пазл. Метод сенсомоторной коррекции направлен научить ребёнка осознавать себя в пространстве, улучшить восприятие окружающего мира, развитие моторных, познавательных и сенсорных умений ребёнка.

Восстановление баланса между сенсорной и моторной сферой, а также развитие обеих сфер является основным результатом нейропсихологической сенсомоторной коррекции. Только после восстановления базовых функций возможно дальнейшее развитие более сложных (речи, мышления) [7].

Постоянная работа специалистов с аутичным ребенком и, желательно, его семей является залогом успешного развития и положительной динамики у такого ребенка. При одинаковой тяжести ранних предпосылок судьба ребенка с аутизмом может сложиться совершенно по-разному. Если много лет подряд с ним будут заниматься специалисты различного профиля, если его родители будут осознавать, что, ничего не делая, невозможно надеяться на положительные изменения, и что «сам собой» он не станет другим [1].

Выводы. Исследуемые литературные источники позволили сделать следующие выводы. АФВ для детей с РАС в условиях образовательных учреждений в Республике Беларусь реализуется в следующих формах:

- занятия АФВ (индивидуально, в подгруппах и фрагментарно – в группах);
- коррекционные дополнительные занятия (сенсорное развитие и двигательная мобильность);
- физкультминутки и физкультпаузы;
- занятия по ритмике;
- физкультурно-спортивные праздники.

В подгрупповых и общегрупповых занятиях принимают участие дети, имеющие необходимые коммуникативные навыки, чтобы не причинить вред себе или другим детям. На общих занятиях АФВ ребенок находится с тьютером, который помогает корректировать поведение ребенка с РАС и помогает ему эффективно выполнять задания учителя. Преимущественно это участие в тестировании, игровых заданиях, эстафетах, физкультурно-спортивных праздниках и днях здоровья, уроках ритмики. Перед началом общегрупповых занятий целесообразно использовать занятия в парах со здоровыми детьми и с детьми с другими нарушениями, для отработки коммуникативных навыков, навыков осмысленного взаимодействия.

На индивидуальных занятиях разучиваются новые двигательные действия, т.к. рассеянное внимание ребенка с РАС не позволит ему эффективно освоить новые движения в группе или подгруппе.

Чем чаще в течение дня ребенок будет общаться с другими детьми, соотносить свое поведение с общим, тем быстрее будет проходить его

адаптация и социализация. Это требует большого внимания от педагогов и тьютеров – так как переутомление психики ребенка с РАС может вызвать обратный эффект.

Для оптимизации двигательной активности ребенка с РАС следует использовать ритмические упражнения с музыкальным сопровождением, в т.ч. участие в занятиях по ритмике. На них нужно широко использовать произвольные движения ребенка с РАС (птичка, волна, деревья), переводя произвольные движения ребенка в осознанные. Подражательные движения помогают освоить новые двигательные навыки.

Игровая деятельность – ведущая в младшем школьном возрасте, играя дети познают мир. Поэтому игры должны постоянно использоваться и для детей с РАС. Для этого потребуются дополнительные усилия при изучении правил игры, для четкого выполнения инструкции, для корректировки своего поведения в паре или группе. Педагоги и тьютеры должны быть к этому готовы и не торопиться записывать ребенка с РАС в «необучаемые» и отказываться от занятий, в страхе нанести вред ребенку или остальным участникам учебного процесса.

Коммуникативно-когнитивная физкультура – инновационное направление в работе с детьми с РАС. Основная задача на этих занятиях – научить ребенка с РАС социальному взаимодействию, сотрудничеству, следованию установленных правил и очередности; умению принимать возможные изменения условий игр или заданий; вовлечению партнера с помощью приемлемых способов общения.

Тщательный контроль за физическим и психическим состоянием при двигательной активности со стороны педагогов и тьютеров позволит ребенку с РАС эффективно осваивать жизненно важные двигательные навыки и развивать физические качества без вреда для своего здоровья. Именно на занятиях физкультурой больше всего возможно формирование таких качеств личности как терпимость, воля, усидчивость, активность, что сделает жизнь детей более яркой, наполненной и интересной. В дальнейшем это поможет им более полно социализироваться в обществе, освоить трудовые навыки и улучшить качество жизни, реализуя свои потенциальные возможности. Это и есть главная цель занятий АФВ.

Список использованных источников и литературы:

1. Дмитриев А.А. Коррекционно-педагогическая работа по развитию двигательной сферы учащихся с нарушением интеллектуального развития: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. – 224 с.
2. Климась Д.Г. Развитие регуляции эмоций у детей 6-10 лет с расстройствами аутистического спектра / Д.Г. Климась, М.К.

- Бардышевская // Вестник Московского университета. Серия 14: Психология. – 2007. – №2. – С.47-58.
3. Максимова Е.В. Уровни общения. Причины возникновения раннего детского аутизма и его коррекция на основе теории Н.А. Бернштейна /Е.В. Максимова. – М.: Издательство «Диалог-МИФИ». – 2008. – 288 с.
 4. Мартынова О.Г. Графическое обоснование адаптивной физической культуры как технологии реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра / О.Г. МартыноваЭ.Х. Валишин // Молодой ученый. – 2017. – №4. - С. 337-342.
 5. Плаксунова Э.В. Использование программы "Моторная азбука" в процессе коррекционно-развивающей работы с аутичными детьми // Э.В. Плаксунова // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – М., 2008. – № 2. – С. 2-5.
 6. Плаксунова Э.В. Состояние двигательной сферы детей с аутизмом и её развитие средствами адаптивной физической культуры //Э.В.Плаксунова / Тезисы докладов I Всероссийской научно-практической конференции «Теория и практика Адаптивной физической культуры и спорта в РФ». – Сочи, 2004.
 7. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте: учеб. пособие для высш. учеб. заведений /А.В. Семенович. – М.: Издательский центр «Академия», 2002.

УДК 796.011.3-056.24

Солдатенкова Анна Ивановна,
кандидат педагогических наук, доцент
Бобина Вероника Леонидовна,
студентка

ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

*УО «Белорусский государственный университет физической культуры»
г. Минск, Республика Беларусь*

Аннотация. В данной работе представлена программа восстановления физического состояния часто болеющих детей дошкольного возраста, включающая средства и формы ЛФК; описаны методы исследования и оценена их эффективность.

Ключевые слова: восстановление физического состояния, часто болеющие дети, восстановление часто болеющих детей.

Annotation. Soldatenkova Anna, Bobina Veronika. Program of recovery of frequently ill children of preschool age. The article presents a program for restoring the physical condition of frequently ill preschool children, including the means and

forms of physical therapy; describes research methods and assesses their effectiveness.

Key words: *recovery of physical condition, frequently ill children, recovery of frequently ill children.*

Актуальность. Известно, что острые респираторные инфекции являются самыми частыми заболеваниями, как у детей, так и у взрослых. Но наиболее высокий уровень заболеваемости респираторными инфекциями отмечается у детей дошкольного возраста, посещающих организованные коллективы. Частые ОРЗ у детей в настоящее время представляют не только медицинскую, но и социально-экономическую проблему [2].

В последнее время заметна тенденция к ухудшению состояния здоровья детей. Уровень заболеваемости детей в дошкольном возрасте очень высок. Первое место в структуре заболеваемости (65,5% всей патологии) занимают болезни органов дыхания, среди которых 90% – ОРЗ и грипп.

Большая часть респираторных заболеваний имеет легкое течение и не дает осложнений, однако они ухудшают самочувствие детей, препятствуют их повседневной активности [1, 4].

Термин «*часто болеющие дети*» появился в отечественной медицинской литературе в первой половине 80-х годов XX в. Достаточно широко известен как среди врачей-педиатров, так и среди медицинских сестер, работающих с детьми.

По определению национальной научно-практической программы «*часто болеющие дети*» – это не диагноз, а группа диспансерного наблюдения, включающая детей с частыми респираторными инфекциями, возникающими из-за транзиторных корригируемых отклонений в защитных системах организма и не имеющих стойких органических нарушений в них. Повышенная восприимчивость к респираторным инфекциям у ЧБД не связана со стойкими врожденными и наследственными патологическими состояниями [1, 3].

Лечение респираторной инфекции у ЧБД строится согласно основным принципам терапии ОРЗ. Респираторные инфекции без адекватного лечения часто принимают затяжное или осложненное течение, легкий насморк может закончиться тяжелой пневмонией или синуситом. Лечение ОРЗ должно быть комплексным и строиться индивидуально в каждом конкретном случае.

Наилучшей системой профилактики ОРЗ у ЧБД, безусловно, является формирование собственного адекватного иммунного ответа. Способствуют этому здоровый образ жизни, рациональный режим дня, полноценное питание, разнообразные программы закаливания [2].

Цели и задачи исследования. Целью исследования являлась оценка эффективности предложенной программы коррекции физического состояния часто болеющих детей дошкольного возраста.

Исходя из цели, в работе поставлены следующие **задачи:**

1. Изучить функциональное состояние, физическую подготовленность и физическое развитие часто болеющих детей дошкольного возраста до применения коррекционной программы.

2. Разработать программу коррекции физического состояния часто болеющих детей дошкольного возраста.

3. Оценить функциональное состояние, физическую подготовленность и физическое развитие детей дошкольного возраста после применения коррекционной программы физического состояния.

Методы, организация исследования. В процессе работы нами были использованы следующие методы исследования:

1. Анализ научно-методической литературы.

2. Изучение физического развития: рост (длина тела), масса тела, окружность грудной клетки.

3. Тестирование функционального состояния: проба Штанге, проба Генчи, проба 10 приседаний за 30 секунд, определение жизненной ёмкости лёгких.

4. Тестирование физической подготовленности: бег по прямой 10 м, наклон туловища вперёд из положения стоя на гимнастической скамейке, прыжок в длину с места.

5. Методы математической статистики.

Исследование проводилось с 5 июля по 2 августа 2017 года на базе детского дошкольного учреждения «Детский сад Солнышко» г.п. Вороново, Вороновского района, Гродненской области.

Вначале нами был проведён анализ научной и научно-методической литературы по проблеме исследования и определён комплекс методов исследования.

Далее проводилось контрольно-педагогическое тестирование. В котором мы определили уровень физической подготовленности, а также физическое развитие часто болеющих детей 3-4 лет в контрольной и экспериментальной группах. И в одной и в другой группе давались одни и те же контрольно-педагогические тесты.

В исследовании принимали участие 20 мальчиков в возрасте 3-4-х лет. Все испытуемые были разделены на контрольную группу и экспериментальную группу, в каждой по 10 человек. Дети контрольной и экспериментальной групп занимались по программе детского дошкольного учреждения. Экспериментальная группа дополнительно занималась по разработанной нами программе.

Дети контрольной группы занимались по программе детского дошкольного учреждения: физкультурные занятия, утренняя гимнастика, подвижные игры, физкультминутки.

Дети экспериментальной группы занимались по разработанной нами программе восстановления, которая включала:

1. Дыхательную гимнастику Стрельниковой – 2 раза в неделю по 15 минут.

2. Закаливание – 2 раза в неделю по 15 минут.

У детей дошкольного возраста 3-4 лет использовались такие процедуры закаливания как: утренняя зарядка на улице с дыхательными упражнениями, сон с доступом свежего воздуха, «обширное умывание», ходьба босиком в обычных условиях до и после сна, и по ребристым дорожкам после сна, закаливание рук, полоскание рта прохладной водой.

3. Самомассаж, с игровыми элементами – выполнялся каждый день по 5 минут после дневного сна. Использовались лёгкие поглаживания и вибрация.

4. Самостоятельные занятия дома. В день уделялось по 10-15 минут свободного времени на разученный комплекс из упражнений направленных на общее укрепление организма.

В таблице 1, 2 и 3 представлены результаты исследования.

Таблица 1 - Результаты показателей функционального состояния детей КГ и ЭГ до и после применения коррекционной программы

Показатели	КГ до	КГ после	ЭГ до	ЭГ после	Р до	Р после
Проба Штанге, с	16,4±1,1	16,9±0,7	16,3±1,0	17,8±1,49	>0,05	<0,05
Проба Генчи, с	12,8±0,7	13,2±0,99	12,5±0,9	14,25±0,9	>0,05	<0,05
ЖЕЛ, мл	1252,0±45,20	1290±32,2	1256±47,8	1331,4±41,1	>0,05	<0,05

Вывод. При оценке функционального состояния дыхательной системы после применения коррекционной программы выявилось, что показатели пробы Штанге у лиц ЭГ увеличились более значительно, чем у лиц КГ. Показатель в ЭГ равен 16,9±0,7 с, а показатель данной пробы у мальчиков КГ равен 17,8±1,49 с. Показатели пробы Штанге в экспериментальной группе соответствуют уровню выше среднего.

Показатели пробы Генчи после применения коррекционной программы у мальчиков ЭГ так же значительно улучшились, этот показатель составил 13,2±0,99 с, а у мальчиков КГ 14,25±0,9 с.

Увеличилась жизненная емкость легких, отмечено выраженное улучшение и развитие экономизации деятельности дыхательной системы. У лиц ЭГ эти показатели стали соответствовать высокому уровню, что свидетельствует о хорошей адаптации дыхательной системы к нагрузке, у лиц КГ показатели остались на среднем уровне.

Для определения эффективности разработанной коррекционной программы после её применения мы выявили процентный прирост изменения данных физического состояния КГ и ЭГ.

Показатели функционального состояния увеличились у всех занимающихся.

Вывод: Прыжок в длину с места не соответствовал норме при измерении показателей данного теста до проведения коррекционной программы. Однако после проведения программы коррекции у мальчиков экспериментальной группы показатель значительно возрос с 38,5±5,1 см до 40,6±4,2 см, что

соответствует норме данного теста. У контрольной группы этот показатель до проведения коррекционной программы составлял $37,3 \pm 4,4$ см, после проведения программы коррекции вырос до $38,8 \pm 4,4$ см.

Таблица 2 - Результаты показателей физической подготовленности детей КГ и ЭГ до и после применения коррекционной программы

Тесты	КГ до	КГ после	ЭГ до	ЭГ после	Р до	Р после
Бег 10 м, с	$7,7 \pm 0,61$	$7,65 \pm 0,81$	$7,91 \pm 0,7$	$7,7 \pm 0,72$	$>0,05$	$>0,05$
Наклон туловища вперёд из и.п. стоя, см	$2,03 \pm 0,76$	$2,61 \pm 0,5$	$1,68 \pm 0,8$	$3,2 \pm 0,9$	$>0,05$	$<0,05$
Прыжок в длину с места, см	$37,3 \pm 4,4$	$38,8 \pm 4,4$	$38,5 \pm 5,1$	$40,6 \pm 4,2$	$>0,05$	$>0,05$

Значение показателей наклона вперед из и.п. стоя на гимнастической скамейке у детей КГ увеличился с $2,03 \pm 0,76$ см до $2,61 \pm 0,5$ см, а у детей ЭГ с $1,68 \pm 0,8$ см до $3,2 \pm 0,9$ см. У лиц контрольной и экспериментальной группы этот показатель в пределах нормы, однако у лиц ЭГ этот показатель выше среднего, в соответствии с КГ, где показатель на среднем уровне.

Значение показателей бега на 10 м так же улучшилось. В КГ показатель уменьшился с $7,7 \pm 0,61$ с до $7,65 \pm 0,81$ с, а у ЭГ уменьшился с $7,91 \pm 0,7$ с до $7,7 \pm 0,72$ с, показатель контрольной группы изменился незначительно, однако находится в пределах нормы. Показатели экспериментальной группы уменьшились значительно и соответствуют возрастным нормам.

Таблица 3 - Результаты пробы 10 приседаний за 30 секунд до применения коррекционной программы у лиц КГ и ЭГ

Показатели		КГ до	КГ после	ЭГ до	ЭГ после	Р до	Р после
До нагрузки	ЧСС, с	$100,1 \pm 6,23$	$100,6 \pm 3,1$	$100,5 \pm 5,81$	$99,5 \pm 4,5$	$>0,05$	$>0,05$
	САД, мм рт. ст.	$102 \pm 6,24$	$102,5 \pm 5$	$103,5 \pm 5,8$	$103,5 \pm 4$	$>0,05$	$>0,05$
	ДАД, мм рт. ст.	$63,5 \pm 3,32$	$62 \pm 3,5$	$64 \pm 3,9$	64 ± 3	$>0,05$	$>0,05$
	ПД, мм рт. ст.	$38,5 \pm 2,7$	$40,5 \pm 2,4$	$39,5 \pm 1,9$	$39,5 \pm 1,5$	$>0,05$	$>0,05$
После нагрузки	ЧСС, с	$144 \pm 9,12$	$140,1 \pm 9,12$	$151,3 \pm 10,05$	$135,3 \pm 9,13$	$>0,05$	$>0,05$
	САД, мм рт. ст.	$115,5 \pm 4,1$	$114,5 \pm 5$	$118,5 \pm 5,8$	$115 \pm 6,5$	$>0,05$	$>0,05$
	ДАД, мм рт. ст.	$64,5 \pm 2$	$62 \pm 2,5$	$65 \pm 2,5$	$63,5 \pm 3,5$	$>0,05$	$>0,05$
	ПД, мм рт. ст.	$51 \pm 3,4$	$52,5 \pm 3,5$	$53,5 \pm 4,26$	$51,5 \pm 3$	$>0,05$	$>0,05$
	Время восст., мин	$3,7 \pm 0,73$	$3,4 \pm 0,28$	$3,6 \pm 0,51$	$3,1 \pm 0,87$	$>0,05$	$<0,05$

Вывод: При обследовании функционального состояния ССС было выявлено, что показатели ЧСС, АД в покое у лиц обеих групп после применения программы коррекции практически не изменились. Показатели ЧСС, АД после нагрузки в виде 10 приседаний за 30 с после применения программы коррекции значительно снизились, по сравнению с показателями до применения коррекционной программы, что говорит об экономной работе сердца и более адекватной реакции на нагрузку. Следует заметить, что в КГ и ЭГ процентное соотношение полного и замедленного восстановления функционального состояния ССС изменилось. В контрольной группе 40% мальчиков восстанавливались менее чем за три минуты (полное восстановление), у 60% мальчиков восстановление осталось замедленным. В экспериментальной группе у 60% мальчиков восстановление было полным, у 40% – замедленным.

Выводы. Использование разработанной коррекционной программы для детей дошкольного возраста позволило улучшить следующие показатели:

- прирост показателей экскурсии грудной клетки у мальчиков КГ составил 10,2%, а у мальчиков ЭГ на 12,1%;
- прирост показателей результатов пробы Штанге у мальчиков КГ улучшился на 3,0%, а у мальчиков ЭГ на 8,4%;
- прирост показателей результатов пробы Генчи в КГ улучшился на 3,0%, а в ЭГ на 12,0%;
- прирост показателей ЖЕЛ в обеих группах незначительно увеличился. У мальчиков в КГ улучшился на 3,9% и у мальчиков в ЭГ – 5,6%;
- прирост показателей теста наклон туловища вперед у КГ составил 22%, а у мальчиков ЭГ – 47%;
- прирост показателей теста бег 10 метров у КГ составил 0,7%, а у ЭГ – 2,7%;
- прирост показателей теста прыжка в длину с места у мальчиков КГ составил 3,8%, а у мальчиков ЭГ – 5,2%.

Полученные результаты экспериментальной группы статистически достоверны по сравнению с исходными данными и данными контрольной группы, исходя из чего, мы можем говорить об эффективности предложенной нами коррекционной программы.

Список использованных источников и литературы:

1. Быкова Н.И. Профилактика острых респираторных заболеваний в детском учреждении оздоровительного типа. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. – Москва, 2010. – 27 с.
2. Доскина В.А., Макаровой, З.С. Диспансеризация, лечение и реабилитация детей раннего и дошкольного возраста // Под ред. В.А. Доскина, З.С. Макаровой. - М.: Владос-пресс, 2008. – 43 с.

3. Макарова З.С., Голубева, Л.Г. Оздоровление и реабилитация часто болеющих детей в дошкольных учреждениях. – М.: Владос, 2004. – С. 62.

УДК 376.016:796-053.4

Стульба Светлана Ромуальдовна
магистрант
Дворянинова Екатерина Валерьевна
кандидат педагогических наук

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ

УО «Белорусский государственный университет физической культуры»
г. Минск, Республика Беларусь

Аннотация. В данной статье раскрываются возможности использования средств адаптивной физической культуры в развитии ориентации в пространстве у детей дошкольного возраста с нарушением речи. Представлена коррекционно-развивающая программа с использованием дыхательных упражнений в сочетании с музыкотерапией, а также дополнительных занятий с применением танцевального тренажера.

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, нарушение речи, коррекционно-развивающая программа, развитие ориентации в пространстве, дыхательные упражнения с использованием музыкотерапии, танцевальный тренажер.

Abstract. Stulba Svetlana Romualdovna, Dvoryaninova Ekaterina Valeryevna. Ways of perfection of physical education of preschool children with speech impairments. This article reveals the possibility of using the means of adaptive physical culture in the development of orientation in space in preschool children with speech disorders. The correctional and developing program with the use of breathing exercises in combination with music therapy, as well as additional classes with the use of a dance simulator is presented.

Keywords: preschool children, speech disorders, correctional and developmental program, the development of orientation in space, breathing exercises using music therapy, dance simulator.

Несмотря на то, что коррекционно-педагогическая работа в специализированных дошкольных учреждениях логопедического направления связана со своевременным исправлением дефектов речи, количество нарушений не уменьшается, а растёт с каждым годом, особенно выражены отставания в развитии ориентации в пространстве и трудности в воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам. У детей дошкольного возраста нарушена последовательность выполнения действия, прослеживается недостаточная координация пальцев

кисти руки, недоразвитие мелкой моторики, нарушен ритм движений, имеется неуверенность в выполнении движений, снижена скорость их выполнения. Проблема сохранения здоровья детей-логопатов является достаточно актуальной. В этой связи неопределима роль адекватно подобранных физических упражнений, способствующих развитию двигательных и психомоторных процессов [1, 3, 4].

Целью исследования явилась разработка коррекционно-развивающей программы (КРП), направленной на развитие ориентации в пространстве у детей дошкольного возраста с нарушением речи. Программа включает в себя различные формы и средства (специальные упражнения, игры, эстафеты, строевые упражнения, дыхательные упражнения с использованием музыкотерапии, танцевальный тренажер).

Для достижения цели нами были сформулированы следующие **задачи исследования:**

1. Изучить уровень развития ориентации в пространстве у детей дошкольного возраста с нарушением речи.
2. Разработать и апробировать КРП, направленную на развитие ориентации в пространстве у детей дошкольного возраста с нарушением речи.
3. Оценить эффективность программы развития ориентации в пространстве под воздействием КРП у детей дошкольного возраста с нарушением речи.

Исследование проводилось в ГУО «Санаторный ясли-сад № 402 г. Минска». В исследовании принимали участие 16 детей с нарушениями речи в возрасте 5 – 6 лет: 8 в экспериментальной группе и 8 в контрольной. Дети, составившие экспериментальную и контрольную группы, были однородны по своему составу. В каждой группе было по 8 мальчиков с различными нарушениями речи. Эти группы до начала использования КРП были протестированы на развитие уровня ориентации в пространстве.

Дети ЭГ совместно с детьми КГ занимались физической культурой по программе специализированного детского сада. Занятия у детей ЭГ проводились по разработанной нами коррекционной программе, направленной на развитие ориентации в пространстве 3 раза в неделю по 25 минут. Содержание КРП представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Содержание коррекционно-развивающей программы в контрольной и экспериментальной группах

Содержание КРП в КГ и ЭГ	
Экспериментальная группа	Контрольная группа
<p>1. Занятия ФК: (25 мин. 3 раза в неделю) 1.1. Специальные упражнения; 1.2. Подвижные игры и эстафеты; 1.3. Строевые упражнения; 1.4. Дыхательные упражнения с</p>	<p>1. Занятия ФК: (25 мин. 3 раза в неделю) 1.1. Специальные упражнения; 1.2. Подвижные игры и эстафеты; 1.3. Строевые упражнения</p>

использованием музыкотерапии. 2. Дополнительные занятия: (10-15 мин. 2 раза в неделю) 2.1. Танцевальный тренажер	
---	--

Для оценки эффективности КРП нами были следующие методы исследований:

1. Анализ научно-методической литературы.
2. Педагогический эксперимент.
3. Тестирование ориентации в пространстве.
4. Функциональное обследование.
5. Метод математической статистики.

Для оценки ориентации в пространстве нами были проведены следующие контрольные тесты [2]:

Тест 1 «Челночный бег 3*10»

Цель: оценить уровень развития ориентации в пространстве и быстроты реагирования.

Оборудование: деревянные кубики, секундомер.

Методика: ребенок встает у контрольной линии, по сигналу «марш» (в этот момент воспитатель включает секундомер) трехкратно преодолевает 10-метровую дистанцию.

Результат: Фиксируется общее время бега.

Оценка: 9,9 с. – высокий уровень, 10,8 с. – средний, 11,5 с. – низкий.

Тест 2 «Бег змейкой 10м.»

Цель: оценить уровень развития ориентации в пространстве, быстрота движений, координацию движений.

Оборудование: фишки, секундомер.

Методика: на расстоянии 2 м от стартовой линии ставится фишка; через 1,5 м от первой ставится вторая; через 1,5 м от второй — третья и т.д. От последней фишки на расстоянии 2 м чертится финишная линия. Испытуемый по команде начинает бег, огибает справа первую фишку, слева — вторую и т.д. до финишной линии. Общая длина дистанции 10м.

Оценка: Фиксируется время от старта до финиша.

Тест 3 «Ориентация на бумаге»

Цель: определить уровень ориентации в пространстве.

Оборудование: специально подготовленный дидактический материал. Он включал в себя сюжетные картинки, которые были размещены в центре и по разным углам листа бумаги.

Методика: задание состояло из двух частей. В первой части задания были использованы вопросы: «Что справа?», «Что слева?», «Что наверху?», «Что внизу?», «Что в середине?». Во второй части – «Что в левом нижнем углу?», «Что в правом нижнем углу?», «Что в левом верхнем углу?», «Что в правом нижнем углу?», «Что в середине?».

Оценка: Баллы проставлялись за каждый заданный вопрос и оценивались по двухбалльной шкале:

2 балла получал ребенок, если он ответил правильно и самостоятельно.

1 балл – если ребенок отвечал на вопросы с помощью воспитателя.

0 баллов – если ребенок не справился с заданием.

Тест 4 «Набивание мяча»

Цель: определить уровень ориентации в пространстве, координацию движений.

Оборудование: мяч, секундомер.

Методика: испытуемый выполняет «дриблинг» мячом одной рукой.

Оценка: фиксируется общее количество выполненных ударов мячом, а пол за 15 сек.

Тест 5 «Слаломный бег»

Цель: оценить способность к ориентации в пространстве.

Оборудование: фишки, секундомер, измерительная лента.

Методика: испытуемый по сигналу экспериментатора пробегал отрезок 10 м. с максимальной скоростью. Затем на отрезке 10 м. располагались 5 фишек, расположенных на расстоянии 1 м. от центра и 2 м. друг от друга. Испытуемый по сигналу должен пробежать 10 м., огибая препятствия с максимальной скоростью. Время выполнения задания фиксируется с помощью секундомера.

Оценка: сравнить разницу между слаломным бегом и бегом без препятствий.

Результаты исследования представлены на рисунках 1- 5.

Рисунок 1 – Уменьшения показателей (%) ориентации в пространстве теста «Челночный бег 3x10» в КГ и ЭГ после проведения исследования в %

Рисунок 2 – Уменьшения показателей (%) ориентации в пространстве теста «Бег змейкой» в КГ и ЭГ после проведения исследования в %

Рисунок 3 – Показатели прироста ориентации в пространстве теста «Ориентация на бумаге» в КГ и ЭГ после проведения исследования в %

Рисунок 4 – Показатели прироста ориентации в пространстве теста «Набивание мяча» в КГ и ЭГ после проведения исследования в %

Рисунок 5 – Показатели (%) ориентации в пространстве теста «Слаломный бег» в КГ и ЭГ после проведения исследования

По данным рисунков 1 – 5 можно отметить, что между результатами в КГ и в ЭГ после применения КРП есть статистически достоверные различия. Показатели уровня ориентации в пространстве у детей ЭГ значительно выше, чем у детей КГ. На основании этого можно сделать вывод, что введение дыхательных упражнений в занятия ФК и применение дополнительных занятий с использованием танцевального тренажера улучшили показатели уровня ориентации в пространстве у детей дошкольного возраста с нарушением речи.

Выводы:

1. Изучив развитие ориентации в пространстве у детей дошкольного возраста с нарушением речи было установлено, что развитие ориентации в пространстве у детей 5-6 лет отстает от уровня развития здоровых сверстников в среднем на 15 - 25%. Функциональное состояние у 100% детей с нарушением речи снижено и не соответствует нормативным показателям и показателям здоровых детей.
2. Нами была разработана и апробирована коррекционно-развивающая программа для детей 5-6 лет с нарушением речи, которая отличалась от программы Государственного учреждения образования «Санаторный ясли-сад №402 г. Минска» введением дыхательных упражнений с использованием музыкотерапии в заключительную часть урока, а также использованием дополнительного занятия с использованием танцевального тренажера. Применяемые нами средства были направлены на развитие ориентации в пространстве.
3. После применения КРП установлено, что развитие ориентации в пространстве улучшилось по сравнению с исходным на 15 - 25%, а по сравнению с КГ произошло достоверное улучшение на 20 – 25%. Это свидетельствует о том, что разработанная нами коррекционно-развивающая программа влияет на ориентацию в пространстве детей с нарушением речи и является более эффективной, чем программа, которая используется в Государственном учреждении образования «Санаторный ясли-сад №402 г. Минска» и может быть рекомендована для развития ориентации в пространстве.

Список использованных источников и литературы:

1. Логопедия: учебник для студентов дефектолог. фак-тов педвузов / под ред. Л.С. Волковой, С. Н. Шаховской. – М.: ВЛАДОС, 1999. - 680 с.
2. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников: пособие для учителя / В. И. Лях. – Москва: ТВТ Дивизион, 1998. – 237 с.
3. Приходько В.И. Адаптивная физическая культура для детей с тяжелым нарушениями речи: учеб. -метод. пособие / В. И. Приходько, О. Н. Онищук; Белорус. гос. ун-т физ. культуры. - Минск: БГУФК, 2012. - 62 с.
4. Частные методики адаптивной физической культуры: учебник / Под общ.ред. Л.В. Шапковой. – М.: Советский спорт, 2007. – 608 с.

УДК 378.172

Темиртасов Данияр Кудайбергенович
старший преподаватель
Сирлибаев Медет Кошербаевич
старший преподаватель

СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ

*Павлодарский государственный педагогический университет
г. Павлодар, Республика Казахстан*

Аннотация. *Содержание физической культуры в образовательных учреждениях различных типов определяется государственными образовательными стандартами, примерными (базисными) учебными планами и примерными учебными программами.*

Ключевые слова: *совершенствование, здоровье сбережение, оздоровление, врачебно-педагогический контроль, коррекция физического развития.*

Abstract. *D.K. Temirtasov, M.K. Sirlibaev. Sport and physical culture basis of health. The content of physical culture in educational institutions of various types is determined by state educational standards, exemplary (basic) curricula and exemplary curricula.*

Key words: *improvement, health saving, health improvement, medical and pedagogical control, correction of physical development.*

Исходя из современной парадигмы приоритета человека как высшей ценности во всей духовной и телесной неповторимости личности, признания ее социально-природной уникальности, физическое воспитание и спортивную подготовку следует рассматривать как направленный процесс формирования у человека ценностей здоровья, физической культуры и спорта в интересах его телесного и духовного совершенствования на всех этапах возрастной

эволюции.

Цель физического воспитания подрастающего поколения является формирование основ физической и духовной культуры личности, повышения ресурсов здоровья, как системы ценностей, активно и долгосрочно реализуемых в здоровом стиле жизни.

Задачи физического воспитания:

1. Формирование у дошкольников, школьников, студентов и других категорий молодежи осознанной потребности в освоении ценностей здоровья, физической культуры и спорта;
2. Физическое совершенствование и укрепление здоровья как условия обеспечения формирования и достижения высокого уровня профессионализма в социально-значимых видах деятельности.
3. Природосообразное и индивидуально приемлемое развитие физического потенциала каждого ребенка, подростка, юноши и девушки, обеспечивающее достижение необходимого и достаточного уровня развития их физических качеств, системы двигательных умений и навыков.
4. Физкультурное общее образование дошкольников и учащейся молодежи, направленное на освоение ими интеллектуальных, технологических, нравственных, этических и эстетических ценностей физической культуры.
5. Валеологическое образование дошкольников, учащейся молодежи как важнейший на современном этапе фактор формирования здорового стиля жизни.
6. Актуализация знаний на уровне навыков проведения самостоятельных занятий и умений приобщать к ним других.

Осознание жизненной важности регулярных занятий физическими упражнениями обеспечивается успешностью развития интеллектуального компонента физической культуры и спорта и подкрепляется приобретенными умениями и навыками рационального управления своим психофизическим состоянием, способностью изменять его в заданных пределах.

Ведущим фактором успешности *физического воспитания* и *спортивной подготовки* является специально организованный процесс адаптации к физическим нагрузкам, параметры которых определены закономерностями тренировки и согласованы с состоянием организма тренирующихся, ритмом их возрастного развития и личностными установками, интересами и уровнем притязаний.

Валеологическое образование призвано акцентировать внимание здоровых дошкольников и учащейся молодежи на сохранении и увеличении ресурсов здоровья. Средства и методы валеологии тесно взаимосвязаны с физическим воспитанием.

В последние годы в системе образования наблюдается резкое ухудшение состояния здоровья и физической подготовленности обучающихся. По данным научных исследований, лишь около 10% молодежи можно считать здоровыми,

около 40% детей страдают хроническими заболеваниями. Резко прогрессирует болезни сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем, которые во многом обусловлены недостаточной двигательной активностью в сочетании с неблагоприятными экологическими условиями и питанием.

Более 50% юношей и девушек, окончивая школу, уже имеют 2-3 хронических заболевания, а в целом лишь 15% выпускников можно считать практически здоровыми. По причине низкого уровня состояния здоровья около 1 млн. детей школьного возраста полностью освобождены от занятий физической культурой.

Более 30% юношей по состоянию здоровья не могут быть призваны в армию. За последние двенадцать лет количество граждан, годных к военной службе, сократилось почти на треть (с 92,7% до 67%). В то же время количество граждан, ограниченно годных и временно не годных к военной службе, возросло почти в 5 раз (с 4,5% до 22,3% и с 2,1% до 10,3% соответственно). Более 40% призывников не могут выполнить самые низкие нормативы по физической подготовке.

Сокращение сети физкультурно-оздоровительных учреждений, спортивных клубов, коммерциализация спортивных центров с повышением стоимости тренировочно-оздоровительных услуг привели к снижению двигательной активности различных групп детей, развитию хронических заболеваний, прогрессированию физических дефектов и к ухудшению физической подготовки допризывной молодежи. Проблема физического воспитания детей с различными отклонениями в состоянии здоровья до настоящего времени стоит остро и, к сожалению, во многих школах не решена. Таких детей просто освобождают от занятий физической культурой, в то время как ослабленные дети в еще большей степени нуждаются в благотворном влиянии на организм различных средств физической культурой.

Традиционная система физического воспитания в образовательных учреждениях на современном этапе для обеспечения необходимого уровня физической культуры, физического развития и подготовленности воспитанников и обучающихся нуждается в увеличении их двигательной активности, в усилении образовательной направленности учебных занятий по физической культуре, в расширении вне учебной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на основе создания спортивных клубов в каждом образовательном учреждении и в значительном улучшении материально-технического обеспечения процесса физического воспитания.

В последние годы открыты четыре новые специальности по подготовке специалистов для дошкольных образовательных учреждений, по туризму и внешкольной физкультурно-оздоровительной работе, для работы с учащимися, имеющими отклонения в состоянии здоровья физическом развитии [1].

Содержание физической культуры в образовательных учреждениях различных типов определяется государственными образовательными стандартами, примерными (базисными) учебными планами и примерными учебными программами, которые утверждаются федеральными органом

исполнительной власти в области образования. Это обеспечивает непрерывность физического воспитания обучающихся, преемственность его содержания и требований к их физической подготовленности.

Наряду с общими проблемами в организации процесса физического воспитания на уровнях дошкольного, общего и профессионального образования происходят негативные процессы, ограничивающие качество его функционирования и не обеспечивающие необходимого уровня образованности в физической культуре воспитанников и обучающихся, их физического развития и физической подготовленности.

На уровне дошкольного образования большая часть детей по разным причинам не посещает детские сады и тем самым не вовлечена в организованные занятия физическими упражнениями. Не приобретая правильных двигательных навыков, дошкольники отстают в своем физическом развитии, что в определенной степени сдерживает их интеллектуальное развитие.

На ступени начального общего образования существующий объем уроков по физической культуре (два часа в неделю) не обеспечивает обучающимся физиологически необходимой нормы потребности в двигательной активности, достаточной для нормального развития основных систем и моторики активно растущего молодого организма.

На ступени основного общего образования реально не обеспечено дополнение уроков физической культуры внешкольной клубной работой, позволяющей вовлечь в разнообразные секционные занятия по интересам основную массу школьников и сформировать у них потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом (лишь 21% школьников занимается в организованных спортивных группах и секциях).

На ступени среднего (полного) общего образования ограничение применяемых форм и средств физического воспитания не удовлетворяет весь спектр интересов и потребностей старших школьников и, как правило, ведет к снижению посещаемости уроков физической культуры, что особенно проявляется у учащихся, отнесенных к подготовительной и специальной медицинским группам.

На уровнях начального и среднего профессионального образования утеряна сложившаяся годами система профессиональной направленности физического воспитания, использование в ней прикладных видов спорта; неоправданно сокращен (с четырех до двух часов) недельный объем обязательных учебных планов часов, отводимых на физическую культуру в модели и примерных учебных планах начального и среднего профессионального образования; разрушена клубная деятельность учебных заведений, ранее финансирувавшаяся отраслевыми профсоюзами.

На уровне профессионального высшего образования слабо организована работа по формированию у студентов методико-практических навыков физического и спортивного совершенствования, ведения здорового образа жизни; резко сокращена секционная и клубная работа из-за не достаточного

бюджетного финансирования вне учебной физкультурно-спортивной деятельности вузов.

Оздоровительная и коррекционная физическая тренировка является основным методом реабилитации детей с ослабленным здоровьем и отклонениями в физическом развитии и подготовленности.

Физкультурное образование дошкольников и учащейся молодежи целесообразно осуществлять в форме обязательных теоретических уроков физической культуры, а физическую подготовку, там, где это возможно, в форме обязательных учебно-тренировочных занятий преимущественно за пределами школьного, вузовского расписания. Для практических занятий группы занимающихся комплектуются по возрастно-типологическим признакам и с учётом общности интереса к виду физкультурной, спортивной или оздоровительной активности [2].

Традиционная система физического воспитания в образовательных учреждениях на современном этапе для обеспечения необходимого уровня физической культуры, физического развития и подготовленности воспитанников и обучающихся нуждается в увеличении их двигательной активности, в усилении образовательной по направленности учебных занятий по физической культуре, в расширении вне учебной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на основе создания спортивных клубов в каждом образовательном учреждении и в значительном улучшении материально-технического обеспечения процесса физического воспитания.

Основной гуманизации и культурной эффективности физического воспитания и спортивной подготовки является его либерализация, которая предусматривает свободу выбора занимающимися форм занятий, режимов их интенсивности, планирования результативности, а также возможность беспрепятственного изменения вида физкультурной или спортивной активности на основе информированности о своих способностях [3].

Факторы, осложняющий процесс физического воспитания дошкольников и учащейся молодежи:

- Отсутствие государственной системы мониторинга и коррекции физического развития и подготовленности детей, подростков и молодежи;
- Слабое сопряжение требований по физической подготовке, предъявляемых к выпускникам образовательных учреждений среднего (полного) общего, начального профессионального и среднего профессионального образования, и содержания физической подготовки;
- Необоснованное уменьшение руководителями образовательных учреждений объемов учебных часов, отводимых на физическую культуру в учебных планах и в рабочих программах по физической культуре;
- Резкое сокращение выделения бюджетных средств на аренду учебно-спортивной базы;
- Недостаточное учебно-методическое сопровождение процесса физического воспитания.

В условиях модернизации образования, необходимости сохранения и

укрепления здоровья воспитанников и обучающихся, формирования физической культуры личности требуются новые подходы к организации и построению процесса физического воспитания.

Цели - дальнейшего совершенствования процесса физического воспитания в образовательных учреждениях.

Считать приоритетными направлениями совершенствования процесса физического воспитания в образовательных учреждениях:

- Создание в образовательных учреждениях, в детских и молодежных общественных объединениях условий, содействующих сохранению и укреплению физического и психического здоровья воспитанников и обучающихся средствами физической культуры и спорта;

- Обеспечение взаимодействия учебного и вне учебного процессов физического воспитания для освоения ценностей физической культуры, удовлетворения потребностей обучающихся в занятиях физическими упражнениями, спортом и туризмом;

- Формирование физической культуры личности обучающегося с учетом его индивидуальных способностей, состояния здоровья и мотивации; совершенствование врачебно-педагогического контроля за организацией физического воспитания в образовательных учреждениях;

- Объективизация методов оценки и совершенствования физического и моторного развития воспитанников и обучающихся на основе учета возрастных психофизиологических характеристик;

- Профилактика асоциального поведения обучающихся средствами физической культуры и спорт;

- Оснащение учебно-спортивным оборудованием и инвентарем дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений профессионального начального образования, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях.

Размышляя о школьной, (вузовской) физкультуре, можно сказать, что если в школе или в вузе царит физкультурный дух, и если администрация и учителя-предметники по-настоящему понимают важность этого предмета и не заменяют его другими, то учащиеся получают нагрузку, и не только минимальную, а в полном объеме - оздоровление жизнедеятельности учащихся. Общаясь со студентами, поступающими в вуз из самых разных школ, и разных городов, приходится констатировать, что система физического воспитания в школах далека от совершенства, а физическая культура так важна и необходимо для каждого учащегося, а особенно школьникам с отклонениями в состоянии здоровья (спецгруппа), им то физические нагрузки более необходимы (но доступные, с учетом патологии и физического состояния).

Список использованных источников и литературы:

1. Ильинич В.И. Физическая культура студента. – М., 2003. - С. 7-32.
2. Бояринцева Н.Н. Оптимизация процесса естественнонаучной подготовки

специалистов по физической культуре и спорту. – М., 2003.

3. Валяев В.А. Здоровье сбережение и технологизация образовательного процесса подготовке качества специалистов в области физической культуры и спорта. – М.,1991.

УДК 796.83:615.8

Харьковская Лина Валентиновна
старший преподаватель кафедры физического воспитания
Харьковский Вадим Анатольевич
старший преподаватель кафедры физического воспитания
Наврос Виктор Васильевич
старший преподаватель кафедры физического воспитания

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ВУЗЕ НА ПРИМЕРЕ БОКСА

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье «Адаптивная физическая культура в ВУЗе на примере бокса», авторами которой являются Харьковская Л.В и Харьковский В.А., Наврос В.В. важное значение уделяется адаптивной физической культуре студентов на примере бокса. Влияние бокса на здоровье, работоспособность, психоэмоциональное состояние студенческой молодежи. В статье представлены результаты исследований влияния занятий бокса на общий уровень физической подготовки студентов .

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, рекреация, здоровье, студенты, бокс, физическое воспитание.

Abstract. In the article "Adaptive physical culture in the University on the example of Boxing", the authors of which are L. V. Kharkiv and V. A. Kharkiv, V.V Navros, the importance of adaptive physical culture of students on the example of Boxing. The influence of Boxing on health, performance, psycho-emotional state of students. The article presents the results of studies of the influence of Boxing on the overall level of physical training of students.

Keywords: physical adaptations physical culture ,recreations, concept of health, students, box, physical education.

Введение.

Реорганизация вузовских программ и предмета «Физическая культура» в структуре гуманизации высшего образования определили, что важнейшим критерием повышения эффективности и рекреации процесса физического воспитания должно стать постепенное перерастание его в процесс самообразования и самосовершенствования. Социально-экономические

преобразования в нашем государстве на протяжении многих лет, определяющие смену образовательных и научных парадигм, закономерно привели к важному переосмыслению роли и функций физической культуры как адаптивной системы, способствующей формированию потенциала студенческой молодежи. Исследования, проведенные Л.В. Аристовой (1999) и

В.К. Бальсевичем (1999) показывают, что основные функции физической культуры в новых условиях выходят за традиционные рамки формирования физических качеств и обучения двигательным действиям, становясь важным социальным фактором воспроизводства одного из элементов производительных сил — трудовых ресурсов. Ее социокультурная структура является самоорганизующейся в рамках целого, образуемого обществом и средой функционирования, возникает и развивается в зависимости от комплекса компонентов условий жизнедеятельности. Эти условия, как показывает практика, могут быть не только стабилизирующими и развивающими, но и разрушающими основы физкультурно-спортивной деятельности студентов. По мнению А.Г. Барабанова (1995), высшая школа оказалась не готова к осознанию значения физической культуры для формирования здоровья нации, воспитания гармонично развитой личности и совершенствования функциональных систем организма студентов. Затянувшиеся на десятилетия противоречивые и эклектичные реформы, изменив социальный статус физической культуры, углубили, тем самым, противоречия между общественной потребностью в подготовке гармонично развитых специалистов и уровнем методологической культуры преподавательского состава, которые плохо вписываются в широко принятые объяснительные схемы. Попытка ее реструктуризации, вследствие ухудшения макроэкономической ситуации в стране и спада производства в сочетании с высокой инфляцией, снизила темпы развития физической культуры в системе высшего профессионального образования (ВПО) и привела к снижению качества учебного процесса. Особенно ярко это прослеживается при анализе важнейшей составляющей политики — социально-экономической стратегии государства по отношению к физической культуре, определяющей возрастание роли предпринимательства в данной сфере.

В этих условиях ВУЗы вынуждены действовать спонтанно, в режиме оперативной рефлексии на возникающие проблемы при обеспечении учебного процесса, в меньшей степени занимаясь обоснованием стратегии развития. В силу указанных причин современная практика физической культуры студентов сегодня не обеспечивает должного уровня их физической, интеллектуальной и когнитивной подготовки, которую требуют современные технологии, что зачастую ставит под сомнение ее дальнейшее развитие. На это указывают многочисленные публикации в периодической печати и научных изданиях, где отмечается недопустимо низкая эффективность деятельности кафедр физического воспитания государственных вузов.

Адаптивная физическая культура в ВУЗе на примере бокса.

Бокс – как вид двигательной активности чрезвычайно разнообразен. Бокс – мужественный и очень увлекательный вид спорта. Он представляет собой одно из важных средств всестороннего физического воспитания молодежи. Большая популярность бокса объясняется его зрелищностью, высоким эмоциональным накалом спортивной борьбы и разносторонним воздействием на двигательные, психические и волевые качества человека. В этом отношении бокс очень ценен как средство совершенствования самых различных физических качеств человека: быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных способностей. Бокс – чрезвычайно зрелищный вид спорта. В боксе движения совершаются с переменной интенсивностью и носят скоростно – силовой характер. Все физические нагрузки происходят на фоне очень интенсивных эмоциональных реакций. Мощность работы всех мышц субмаксимальная. Особое место бокс занимает среди студенческой молодежи. Во многих ВУЗах культивируют и развивают этот вид спорта, так как он формирует в молодом человеке уверенность в себе, умение преодолевать трудности и добиваться поставленной цели, учит порядочности благородству. Бокс воспитывает именно те качества, которые крайне необходимы юноше в начале его творческого пути становления как человека, специалиста.

Предполагается, что разработка методики комбинированных занятий с применением элементов бокса по физическому воспитанию, ее организационно – методическое обеспечение в совокупности с валеологической направленностью позволит оптимизировать учебный процесс по физической культуре и повысить уровень физических и функциональных возможностей студентов.

Для достижения поставленной цели было необходимо решение следующих задач:

1. Раскрыть сущность и содержание учебного процесса по физическому воспитанию студентов ВУЗов.
2. Определить основные подходы к организации учебного процесса адаптивной физической культуры студентов.
3. Разработать модель оптимизации процесса физического воспитания студентов ВУЗов с применением методики комбинированных занятий и рекреации с применением элементов бокса.
4. Разработать экспериментальную программу по совершенствованию физического воспитания студентов 1-4 курсов.
5. Выявить и обосновать эффективность методики комбинированных занятий с применением элементов бокса в условиях ВУЗа.

Цель и задачи занятий по боксу для студентов.

Цель тренировок по боксу для студентов: В первую очередь улучшение физической подготовки студентов. Чтобы они занимались спортом, вели здоровый образ жизни. Чтобы студенты смогли защитить себя и своих близких, сумели за себя постоять и дать отпор. Так же бокс – это хороший способ

отказаться от вредных привычек. Бокс не приемлет злоупотреблений алкоголем или сигаретами.

Основная цель: совершенствование физической подготовки студентов средствами бокса. Предполагается, что разработка методики комбинированных занятий с применением элементов бокса по физическому воспитанию, ее организационно – методическое обеспечение в совокупности с валеологической направленностью позволит оптимизировать учебный процесс по физической культуре и повысить уровень физических и функциональных возможностей студентов.

Для достижения поставленной цели было необходимо решение следующих задач:

1. Раскрыть сущность и содержание учебного процесса по физическому воспитанию студентов ВУЗов.

2. Определить основные подходы к организации учебного процесса адаптивной физической культуры студентов.

3. Разработать модель адаптивной физической культуры студентов ВУЗов с применением методики комбинированных занятий, рекреация с применением элементов бокса.

4. Разработать экспериментальную программу по совершенствованию физического воспитания студентов 1-4 курсов.

5. Выявить и обосновать эффективность методики комбинированных занятий с применением элементов бокса в условиях ВУЗа.

Этапы исследований влияния элементов бокса на состояние студентов.

На первом этапе нашего исследования был проведен анализ отечественной и зарубежной научно-методической литературы по проблеме исследования, на основе которой, нами была сформулирована рабочая гипотеза. На данном этапе нами были определены основные задачи и подходы экспериментального исследования. Выяснялось мнение студентов и преподавателей об организации и содержании учебного процесса по физическому воспитанию в педагогическом вузе. Нами изучались и апробировались различные варианты организации учебного процесса по физическому воспитанию с использованием элементов бокса и боксерских упражнений. В беседах с ведущими преподавателями по физическому воспитанию была получена огромная помощь по организации и совершенствованию занятий физической культурой на кафедре физического воспитания, целью которого явилась проверка эффективности разработанной нами программы организации занятий по физической культуре с использованием элементов бокса для студентов 1-4 курсов ВУЗов.

На втором этапе исследования был проведен педагогический эксперимент, целью которого явилась проверка эффективности разработанной нами программы организации занятий по физической культуре с использованием элементов бокса для студентов 1-4 курсов ВУЗов.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

1) дополнены представления об организационных и методических направлениях оптимизации учебного процесса по физическому воспитанию в ВУЗах;

2) разработаны программные компоненты комбинированных занятий по физическому воспитанию студентов на примере бокса, с учетом нормативных требований и оздоровительной направленности;

3) определены и экспериментально обоснованы оздоровительная и педагогическая эффективность разработанной методики применения комбинированных занятий с элементами бокса в физическом воспитании студентов ВУЗа.

Теоретическая значимость результатов исследования заключается:

1) в дополнении раздела теории физической культуры новыми сведениями об особенностях формирования физической подготовленности студентов на основе сочетания программы по физическому воспитанию и элементов бокса;

2) в определении и формулировании основных положений комбинированного подхода в практике физического воспитания, его многоаспектности и междисциплинарности;

3) в дополнении и расширении материала по использованию комбинированных занятий с элементами бокса и боксёрских упражнений на уроках физической культуры со студентами 1-4 курсов ВУЗов.

Результаты тренировочных занятий физической культурой, включающих бокс:

Студенты посредством адаптивной физической подготовки улучшили физические способности, а именно: общую выносливость, скоростные и скоростно-силовые качества, координацию способностей и многие др. Под влиянием ОФП и занятий боксом улучшилось здоровье студентов. Организм стал совершеннее. Занимающиеся стали лучше воспринимать тренировочные нагрузки, быстрее к ним приспосабливаться и достигать высокого уровня развития двигательных качеств. Так же, они стали наиболее успешно овладевать техническими навыками. Студенты так же улучшили свои волевые качества, поскольку выполнение многих упражнений связано с преодолением различного вида трудностей, для создания психологической устойчивости и длительного поддержания спортивной формы.

Динамика результатов (%) по сравнению с началом занятий, увеличилась:

1. Бег на 1000 метров: +5,5 %

2. Бег на 30 метров с низкого старта: +6,3 %

3. Прыжки в длину с места: +5,3 %

4. Подтягивание в висе на перекладине: +59,5 %

Заключение.

По результатам, увиденным после занятий можно сделать вывод о преимуществе использования средств бокса с целью совершенствования физической подготовки студентов неспециализированных вузов по сравнению

со стандартными учебными занятиями по физическому воспитанию согласно учебной программе.

Выигрышное положение бокса относительно других видов спорта для этих целей состоит, во-первых, в комплексном развитии двигательных качеств. Если в циклических видах спорта главным может являться какое-то одно физическое качество (например, у бегуна-марафонца или у велосипедиста - высокая выносливость), то у боксеров все физические качества должны быть достаточно развитыми. Во-вторых, воспитание двигательных качеств в боксе взаимосвязано и взаимозависимо. Например, развитие координационных способностей в этом виде спорта нужно рассматривать не только с точки зрения рациональности и правильности движений или действий в целом, но и быстроты выполнения, для чего нужен соответствующей силы импульс, достаточная сила мышечного сокращения, т. е. определенная мощность вовлеченной в действие группы мышц

Список использованных источников и литературы:

1. Купчинов Р.И. Физическое воспитание / Р.И. Купчинов. - Минск: Тетра Системс, 2006. - 352 с.
2. Филимонов В.И. Теория и методика бокса / В.И. Филимонов. -М.: Инсан, 2006. - 584 с.
3. Филимонов В.И. Бокс. Педагогические основы обучения и совершенствования / В.И. Филимонов. - М.: Инсан, 2001. - 400 с.
4. Атилов А.А. Бокс для начинающих / А.А. Атилов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 224 с.
5. Качурин, А.И. Бокс в системе физической культуры студента: учеб. пособие / А.И. Качурин. - М.: Физкультура и спорт, 2006. - 342 с.
6. Годик М.А. Совершенствование координационных способностей // Современная система спортивной тренировки. – М.: «СААМ», 1995. – С.187– 194.
7. Уилмор Д.Х. Физиология спорта и двигательной активности / Д.Х. Уилмор, Д.Л. Костил. – К.: Олимп, лит – ра, 1997. – 502с.

Шайтан Евгений Николаевич
тренер по футболу

ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ (РЕАБИЛИТАЦИИ) СПОРТСМЕНОВ-ИНВАЛИДОВ

*Донецкий Республиканский центр адаптивной физической культуры и спорта
г. Донецк, Донецкая Народная Республика*

Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт в настоящее время являются динамично развивающимся социальным феноменом, которому по силам оказывается решающее воздействие как на личность человека с ограниченными возможностями, так и на его социальное окружение.

Привлечение инвалидов к занятиям спортом - значит во многом восстановить у них утраченный контакт с окружающим миром. Использование средств физической культуры и спорта является эффективным и в ряде случаев единственным средством физической реабилитации и социальной адаптации этих лиц.

Однако в современном обществе остается открытым вопрос поиска и совершенствования средств и методов восстановления физической работоспособности спортсменов-инвалидов. Занятия физической культурой и спортом противодействуют негативному психологическому и физическому воздействию, возникающему на почве инвалидности. Исходя из сказанного, можно выделить основные цели занятия спортом для инвалидов:

- нормализация психоэмоционального состояния;
- восстановление бытовых навыков;
- нормализация (восстановление) двигательных функций, навыков;
- обучение (переобучение) новой профессии и возвращение инвалида в общество;
- трудоустройство по вновь приобретенной специальности.

Основной же целью применения физической реабилитации спортсменов-инвалидов выступает создание функционального равновесия между физической нагрузкой, состоянием систем организма, связанных с течением основного и сопутствующих заболеваний, результативностью спортивных достижений. Поиск возобновляющих средств, методов, которые обеспечат увеличение дееспособности, даст возможность улучшить спортивные результаты в инвалидном спорте.

От преподавателя (тренера) требуется знание особенностей патологии тренируемого, методик тренировок и средств восстановления. Поскольку инвалид-спортсмен быстро утомляется, быстрее наступает дискоординация движений, мышечный дисбаланс, гипертонус мышц, а значит, возрастает риск возникновения травм и обострения заболеваний.

Тренировки инвалидов-спортсменов имеют особенности:

- интенсивность и продолжительность занятий снижается, делаются более длительные паузы как на самой тренировке после выполнения того или иного вида физической деятельности, так и интервалы между тренировками;
- дифференцируются методы восстановления физической работоспособности с учетом физических нагрузок, характера и длительности заболевания (времени получения травмы).

Тренировочный процесс проводится в соответствии с требованиями к спортивной тренировке людей, не имеющих отклонений в состоянии здоровья. В то же время, состояние здоровья людей с поражением опорно-двигательного аппарата предъявляет другие требования к проведению тренировочного процесса.

В частности, в связи с особенностями заболеваний и травм, необходимы увеличенные по времени перерывы между выполнением тренировочных упражнений для осуществления санитарно-гигиенических процедур и проведения восстановительных мероприятий. Разнообразие травм и заболеваний требует дифференцированного подхода к организации тренировочного процесса.

Спортсмены-инвалиды быстрее устают из-за нарушенной координации движений, выполнения упражнений с неестественной биомеханикой. У них происходят значительные биохимические изменения в тканях, крови; гипоксия тканей, гипертонус мышц, нарушается микроциркуляция мышечного кровотока и т.п., что в большей степени угнетает функцию движения, т.е. их моторика страдает в большей степени, чем у здоровых людей.

Для нормализации тонуса мышц, метаболизма тканей, ликвидации гипоксии тканей, нормализации функции мотонейронов, координации движений необходим комплексный подход к системе реабилитации (восстановления) инвалидов-спортсменов. В него входит фармакологическая коррекция (миорелаксанты, витамины, антиоксиданты и др.), физиотерапия, иглорефлексотерапия, УФ облучение общее и локальное (в водных видах спорта — поверхность стоп), различные спортивные напитки и др.

Реабилитация спортсменов-инвалидов, в отличие от реабилитации обычных людей, имеет ряд характерных особенностей. Помимо выполнения трудовых и бытовых обязанностей, спортсмен должен выдерживать большие физические нагрузки современного спорта, предъявляющие огромные требования к стабильности суставов, их подвижности, силе мышц. Это значит, что имеется существенное различие между понятиями «здоров» для обычного человека и для спортсмена-инвалида.

При получении травмы спортсменом-инвалидом в процессе занятия спортом снижаются функциональные способности организма и всех его систем; происходит физическая и психическая растренированность. Отрицательные эмоции, связанные с травмой и с невозможностью выступить на соревнованиях,

боязнь надолго потерять спортивную форму и спортивную работоспособность угнетающе действуют на психику, что в еще большей степени ускоряет процессы детренированности. Особенно неблагоприятно сказываются травматизм и прекращение занятий спортом на состоянии высококвалифицированных спортсменов. Внезапное прекращение занятий спортом способствует угасанию и разрушению условно-рефлекторных связей, выработанных в процессе многолетней и систематической тренировки.

Во многом схожая с методикой реабилитации не спортсменов, методика реабилитации спортсменов-инвалидов в то же время очень специфична. Прежде всего это относится к ее конечной цели – восстановление специфических двигательных качеств и навыков спортсменов, которая требует иных форм организации занятий лечебной физической культурой, иных средств и методов восстановления.

Непременным условием эффективного восстановления для любого человека является возможно раннее начало применения реабилитационных мероприятий – особенно физических упражнений, которые способствуют профилактике морфологических и функциональных осложнений. Для спортсменов-инвалидов это особенно важно, так как у них резко снижается спортивная работоспособность. В связи (с этим с первых же дней после окончания острого периода болезни нужно использовать наряду с традиционной лечебной гимнастикой (если позволяет состояние организма) средства для поддержания общей физической подготовленности и работоспособности.

Именно раннее начало применения физических упражнений и других средств – один из основных факторов сокращения сроков реабилитации спортсменов-инвалидов.

Лечебные и восстановительные мероприятия должны учитывать как сам тренировочный процесс, так и физиологические (биохимические) процессы, протекающие в организме спортсмена-инвалида, быть разделены во времени и включать в себя три основных блока — предтренировочный, тренировочный, посттренировочный:

- подготовка организма спортсмена к уровню и направленности тренировочного процесса соответственно микро- или макроциклу, предупреждение развития перенапряжений и травматизма;
- подготовка организма спортсмена к конкретной тренировке, предупреждение травматизма;
- восстановление энергетических трат организма спортсмена-инвалида как в процессе тренировки, так и после;
- очищение организма спортсмена-инвалида от чрезмерного накопления продуктов обмена;
- активизация и поддержание метаболических процессов на соответствующем уровне и направленности;
- обеспечение метаболических и пластических процессов;

- подготовка организма спортсмена-инвалида к последующей тренировочной нагрузке.

Последовательность проводимых восстановительных мероприятий и их направленность во многом зависят от характера заболевания, механизмов компенсации, от характера и уровня нагрузки проведенной тренировки, преобладания направленности и характера биохимических процессов, от времени, прошедшего после тренировочного процесса, и времени суток.

Высокая интенсивность тренировочного процесса, насыщенность календарного плана соревнований определяют необходимость разработки особой группы восстановительных мероприятий для спортсменов-инвалидов, учитывающей их потребности, а также направленной на возможную профилактику характерных для спортсменов-инвалидов травм и заболеваний, то есть системы коррекционно-компенсаторных микроциклов.

Спортсмены-инвалиды представляют собой наиболее требовательный к условиям и организации спортивной деятельности контингент.

Отсутствие физических нагрузок отрицательно сказывается на уровне тренированности, физической подготовленности и здоровье инвалида. При этом не только снижается работоспособность, но и утрачиваются специфические навыки, которые были приобретены ранее. На их восстановление уходит много времени, и порой не удается полностью возобновить функции, утраченные в результате травмы или заболевания.

Прекращение тренировок ведет к рассогласованию координации условных и безусловных рефлексов, объединенных в функциональную систему. Выпадение или нарушение какого-либо звена этой цепи или изменение функционального состояния ЦНС приводит к нарушению или распаду (разладу) сложной функциональной системы.

Прекращение (снижение) мышечной деятельности приводит к замедлению кровотока и лимфотока в мышцах, снижению их тонуса, окислительнообменных процессов, что в свою очередь ухудшает (замедляет) процессы репаративной регенерации травмированных тканей.

Одним из важнейших механизмов в развитии нарушений при гипокинезии может явиться резкое снижение постоянной рефлекторной стимуляции основных вегетативных функций организма, обеспечивающих непосредственную регуляцию разных видов метаболизма в органах и тканях. Ослабление моторно- висцеральной стимуляции приводит к тому, что процессы катаболизма начинают преобладать над процессами анаболизма.

При гиподинамией возникает дефицит раздражения и возбуждения ЦНС прежде всего со стороны потока афферентных влияний, идущих от проприоцептивных рецепторов бездействующих мышц, от механорецепторов и многих других органов.

Следовательно, прекращение тренировок непременно ведет к снижению ощущений положения частей собственного тела относительно друг друга и в пространстве, влияний на вегетативные функции ряда органов и систем.

При гиподинамии происходит снижение венозного давления, нарушается мышечный кровоток (количество открытых капилляров значительно уменьшено), кислородный режим тканей, снижается тонус и сила мышц.

Скелетная мускулатура выполняет не только опорно-двигательную функцию, но и в значительной степени влияет на мышечный кровоток, метаболизм тканей, эндокринную систему и т.п. Снижение (прекращение) мышечной деятельности приводит к морфофункциональным изменениям в тканях ОДА, ухудшению процессов репаративной регенерации, обменных процессов в тканях и т.п. Все вместе взятое способствует резкому снижению физической работоспособности и ухудшению здоровья инвалида (больного). В основе различных функциональных расстройств деятельности его организма лежит извращение постоянно действующих привычных кинестетических (двигательных) раздражений. Особенно это проявляется у больных с ампутациями нижних конечностей (конечности), когда исключается опорная функция и раздражение рефлексогенных зон стоп, а у больных с параличами нижних конечностей выключается из работы большая мышечная масса; в этом случае гиподинамия является типичной причиной дальнейшего ухудшения динамического стереотипа физиологических функций.

Мышечная атрофия значительно усложняет приспособительные механизмы кровообращения к изменениям положения тела, выполнению физической работы и может реально угрожать здоровью больного (инвалида).

Облегчить ситуацию позволяет мышечная деятельность, благотворно влияя на функциональное состояние больного. Она необходима для профилактики контрактур, мышечного дисбаланса (атрофии, гипертонуса и т.п.), пролежней и многих других показателей.

Тренеру следует помнить, что у инвалида, перенесшего травму (или заболевание), регуляторные механизмы находятся в состоянии постоянного напряжения, обеспечивая адекватное функционирование процессов жизнедеятельности организма. Ограничение движений усугубляет процессы восстановления утраченных функций. Из-за двигательных нарушений страдают функции желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы, быстрее наступает атрофия мышц, особенно ампутированной (или парализованной) конечности, возникают изменения на ЭКГ и другие отклонения в состоянии здоровья. Кроме того, у ампутантов возникают простатит, застойные явления в тазовых органах, лимфангит, нередко царапины и ссадины в области ягодиц вызывают нагноительные процессы.

Для ликвидации последствий гиподинамии в тренировки необходимо включать упражнения на растягивание (на тренажерах, велоэргометре и др.). Хороший эффект дают гидрокинезотерапия и вибрационный массаж спины с игольчатыми вибраторами (особенно паравертебральных областей), мышц надплечья, а у ампутантов — еще и вибрация культи (культей).

Занятия спортом для инвалидов являются главным условием борьбы с гиподинамией и ее последствиями.

В настоящее время ведётся разработка различных программ реабилитации, социальной адаптации и интеграции инвалидов во все сферы общественной жизни, в том числе и средствами адаптивного спорта. Несмотря на существенную роль адаптивного спорта в процессе реабилитации и социализации инвалидов, в настоящее время данная проблема не имеет полного освещения. Это связано с тем, в практической деятельности акцент больше делается на социализацию инвалидов в общество по правилам здоровых людей, а не на их собственных условиях.

УДК 796:612

Ягафаров Руслан Гумарович

массажист

Петрушкина Надежда Петровна

доктор медицинских наук, старший научный сотрудник

**КОРРЕКЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА БЫВШИХ СПОРТСМЕНОВ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
ВОСТОЧНЫМИ ПРАКТИКАМИ**

*Уральский государственный университет физической культуры
г. Челябинск, Российская Федерация*

Аннотация. *Коррекция функционального состояния опорно-двигательного аппарата бывших спортсменов пожилого возраста восточными практиками. Цель исследования: изучить влияние восточной телесно-ориентированной технологии (Юмейхо) на состояние опорно-двигательного аппарата бывших спортсменов пожилого возраста. Оценивали динамику субъективных (боль) и объективных показателей (результатов выполнения тестов). После 30 сеансов зарегистрировано статистически достоверное уменьшение болей в различных отделах позвоночника и суставного аппарата конечностей, как в первой, так и во второй половине дня. Динамика результатов выполнения тестов, отражающих подвижность суставов, подтверждают эффективность предлагаемой методики для данного контингента бывших спортсменок пожилого возраста.*

Ключевые слова: *бывшие спортсмены, опорно-двигательный аппарат, подвижность суставов, Юмейхо.*

Annotation. *Yagafarov R.G., Petrushkina N.P. Correction of the functional condition of the support and motor apparatus of former athletes of the elderly age by eastern practices. Correction of the functional condition of the support and motor apparatus of former athletes of the elderly age by eastern practices. Objective: to experimentally test the effectiveness of the use of eastern body-oriented technology (yumeiho) to improve the state of the musculoskeletal system of former athletes of*

advanced age. To assess the effectiveness of the proposed methodology, the dynamics of subjective (pain) and objective indicators (test results) were evaluated. after 30 sessions, a statistically significant reduction in pain in various parts of the spine and the articular apparatus of the extremities was recorded, both in the first and in the second half of the day. The dynamics of the results of the tests, reflecting the mobility of the joints, confirm the effectiveness of the proposed method for this cohort of former athletes of advanced age.

Keywords: *former athletes, musculoskeletal, joint mobility, Yumeiho.*

Актуальность исследования. Проблема сохранения и укрепления здоровья населения в условиях современного состояния общества с присущими ему социально-экономическими особенностями и существенной модификацией ценностных установок является проблемой первостепенного значения и одним из важнейших условий развития государства [14], что подтверждается разработкой национальных программы по укреплению здоровья населения. Особое внимание уделяется людям пожилого возраста, т.к. при сохранении их здоровья, увеличивается возраст реальной работоспособности, отдалаются сроки возникновения серьезных заболеваний, приводящих к инвалидности [12, 15].

Старение связано с накоплением повреждений во всех органах и системах. Хотя единой теории старения не существует, очевидно, что на скорость накопления таких повреждений влияют как генетические факторы, так и факторы окружающей среды. Старение — биологический разрушительный процесс, приводящий к дистрофическим изменениям во всех органах и системах и постепенному снижению адаптационных возможностей организма. Эти изменения и обуславливают развитие так называемой возрастной патологии [13].

Среди лиц пожилого и старческого возраста часто регистрируются дисфункции опорно-двигательной системы [18], которые часто лишают человека возможности полноценно передвигаться, что связано со следующими процессами: истончение суставов и позвоночных дисков; постоянный болевой синдром; искривление позвоночника, нарушение осанки и походки; деформация отдельных костей; повышение хрупкости костей и снижение их способности к восстановлению после травм. Отмечаются болезненность в суставах при движениях и ограничение их подвижности, потеря опороспособности конечностей и хромота [2]. Рентгенологически обнаруживаются сужение суставной щели, костно-хрящевые разрастания, перихондральный и субхондральный склероз замыкательных костных пластинок.

Хотя физическая активность всегда сопутствовала активному долголетию [6], среди спортсменов пожилого возраста достаточно часто встречаются различные коллагенопатии, и, как следствие этого, мышцы и связки ослабевают.

При обследовании молодых и пожилых спортсменов были выявлены изменения в мышечно-связочных структурах, которые с одной стороны предотвращают возрастные изменения опорно-двигательного аппарата, с другой — могут способствовать возникновению дегенеративных изменений особенно при прекращении занятий спортом [19, 20, 21].

Таким образом, бывшие спортсмены также, как и лица пожилого возраста, не занимавшиеся профессиональным спортом, страдают артрозами и нуждаются в проведении реабилитационных мероприятий, благодаря которым достигается комфортная и эффективная тренировка мышечно-сухожильных структур, расширяется двигательный режим, восстанавливается дееспособность. Поиск традиционных и нетрадиционных средств реабилитации контингента бывших спортсменов пожилого возраста постоянно продолжается [8, 9, 11]. Таким образом актуальность выбранной темы не вызывает сомнений.

Цель исследования: экспериментально проверить эффективность применения Восточной телесно-ориентированной технологии для улучшения состояния опорно-двигательного аппарата бывших спортсменов пожилого возраста.

Материал и методы исследования. Все экспериментальные процедуры и протоколы были одобрены Этическим комитетом Уральского государственного университета физической культуры. Устное и письменное согласие были получены добровольно от всех субъектов до участия. Исследование соответствовало стандартам, изложенным в Хельсинской декларации [5].

В экспериментальную группу включены десять бывших спортсменов пожилого возраста, которые до 30-ти летнего возраста активно занимались циклическими видами спорта. Средний возраст пациентов составил $63,3 \pm 0,85$ года. Все участники в течение последних трех лет страдали от периодических болей в крупных суставах и в различных отделах позвоночника, усиливающихся при движении. Для улучшения состояния наблюдаемых женщин использовали сеансы Юмейхо, которые проводились два раза в неделю в специально оборудованном кабинете – в чистом помещении со свободным доступом свежего воздуха. Длительность одного сеанса составила в среднем 50 ± 5 минут.

Технология Юмейхо была выбрана как наиболее приемлемая для данного контингента после комплексной оценки восточных телесно-ориентированных технологий. Метод, основан на ручном действии, которое включает в себя около 100 приемов, выполняемых на все системы организма пациента [7, 10, 16]. Данная технология включает комплекс «растяжек», специального «пункто-воздействия» и манипуляций в целях восстановления функционального баланса тела, устранения или облегчения различных заболеваний, которые могут причинять страдания и вызывать острые и хронические заболевания. Хотя этот метод и разработан для применения, в основном, в профилактических целях, в настоящее время целью Юмейхо является лечение или уменьшения функциональных нарушений, которые, с течением времени, могут привести к хроническим болезням, а также для предотвращения или замедления прогрессирования уже имеющихся заболеваний.

Для оценки эффективности предлагаемой методики оценивали динамику субъективных (боль) и объективных показателей (результатов выполнения тестов). Перед первым сеансом и после тридцатого был проведен опрос

испытуемых для оценки болевых симптомов по 10-ти бальной шкале, предложенной в 1932 году Ренсисом Лайкертом, где 1 – легкий дискомфорт, 10 – острая боль, требующая сильнодействующих обезболивающих препаратов; и тесты, характеризующие состояние опорно-двигательного аппарата.

Изменение подвижности суставов анализировали по динамике выполнения тестов, отражающих подвижность основных суставов:

Тест 1 – разведение ног в стороны, сидя на полу (угол между ног в градусах);

Тест 2 – подъем туловища с вытянутыми вперед руками лежа на полу, не отрывая ног (угол между полом и линией рук в градусах);

Тест 3 – заведение рук с палкой широким хватом (150 см) за голову в положении стоя (1 – выполнено, 0 – не выполнено);

Тест 4 – сидя на стуле, голеноstop одной ноги на колене другой, колено опущено наружу (угол наклона колена в градусах).

Для оценки результатов исследования были рассчитаны средние значения результатов выполнения тестов в динамике (до и после эксперимента), ошибки средних и квадратические отклонения. Достоверность различий определяли по критерию Стьюдента (95% уровень значимости) [5].

Результаты исследования и обсуждение. Полученные данные представлены в таблицах. Результаты исследования свидетельствуют о положительной (статистически значимой) динамике изученных показателей.

После 30 сеансов зарегистрировано статистически достоверное уменьшение болей в различных отделах позвоночника и суставного аппарата конечностей, как в первой, так и во второй половине дня (таблица 1).

Таблица 1 – Динамика оценки боли в различных отделах опорно-двигательного аппарата до и после эксперимента

	Период наблюдения, средние значения (М), ошибки средних (m), квадратические отклонения (σ), значение критерия Стьюдента (t)						
	С 6 до 18 часов			С 18 до 6 часов			t
	М	m	σ	М	m	σ	
Боли в шейном отделе							
до эксперимента	5,5	0,41	1,2	5,2	0,24	0,66	10,88
после эксперимента	1,3	-0,10	-0,31	0,6	-0,12	0,31	18,82
Боли в поясничном отделе							
до эксперимента	6,1	0,34	0,92	7,0	0,21	0,62	12,6
после эксперимента	1,5	0,21	0,61	2,0	0,43	1,4	10,23
Боли в верхних конечностях							
до эксперимента	3,1	0,32	0,58	3,5	0,31	0,59	10,97
после эксперимента	0,7	0	0	1	0,21	0,57	10,64
Боли в нижних конечностях							
до эксперимента	6,3	0,48	1,42	6,3	0,31	0,79	8,82
после эксперимента	1,2	0,25	0,65	1,7	0,11	0,28	9,98

Динамика результатов выполнения тестов отражающих подвижность суставов представлена в таблице 2. Полученные результаты подтверждают эффективность предлагаемой методики для данного контингента бывших спортсменов пожилого возраста.

Таблица 2 – Динамика результатов выполнения тестов, отражающих изменения в опорно-двигательном аппарате до и после эксперимента

Тесты*	Период наблюдения, средние значения (М), ошибки средних (m), квадратические отклонения (σ), значение критерия Стьюдента (t)						
	до эксперимента			после эксперимента			t
	М	m	σ	М	m	σ	
Тест 1	70	4,75	14,88	100	3,38	11,55	4,66
Тест 2	20	4,20	9,11	42	1,88	3,96	6,99
Тест 3	0	0	0	0,8	0,13	0,35	7,14
Тест 4	20,8	6,68	21,32	80,1	9,25	31,12	3,11

* *Примечание:* Тест 1 – разведение ног в стороны, сидя на полу (угол между ног в градусах); Тест 2 – подъем туловища с вытянутыми вперед руками лежа на полу, не отрывая ног (угол между полом и линией рук в градусах); Тест 3 – заведение рук с палкой широким хватом (150 см) за голову в положении стоя (1 – выполнено, 0 – не выполнено); Тест 4 – сидя на стуле, голеностоп одной ноги на колене другой, колено опущено наружу (угол наклона колена в градусах).

Улучшение состояния опорно-двигательного аппарата объясняется тем, что воздействие применяемой технологии направлено не на конкретный участок тела или сустав, в котором присутствуют болевые симптомы, а на весь организм, как на взаимосвязанную единую систему [3].

Во время сеанса Юмейхо прорабатываются все суставы от головы до пальцев ног, разминаются мышцы всего тела, идет воздействие на основные нервные «стволы». При воздействии на брюшную полость имеют место снятие застоя, спазмов и нормализация работы внутренних органов. Завершается сеанс расслабляющими манипуляциями лица и головы. Общий эффект после сеанса характеризуется следующими изменениями: снятие эмоционального и физического напряжения; улучшение микроциркуляции в тканях; восстановление подвижности в суставах; улучшение эластичности мышц; улучшение работы внутренних органов; повышение работоспособности [1, 3, 4, 13].

Заключение. Проблема старения и профилактики сопутствующих пожилому возрасту дегенеративных изменений в состоянии организма человека в целом и опорно-двигательного аппарата, в частности, остается актуальной. В связи с этим поиск путей решения данной проблемы – одна из главных задач для улучшения качества жизни людей пожилого возраста.

В данной работе были получены результаты с явной тенденцией к улучшению состояния подвижности суставов у женщин, участвовавших в эксперименте, что подтверждает эффективность использования таких технологий Юмейхо для оздоровления людей пожилого возраста и в том числе для улучшения функций опорно-двигательного аппарата бывших спортсменок.

Теоретическая и практическая значимость проведенного исследования заключается в подтверждении эффективности применения восточных технологий для улучшения состояния опорно-двигательного аппарата бывших спортсменов пожилого возраста. Выводы, содержащиеся в исследовании, могут служить базовым основанием для внедрения восточных технологий в комплекс реабилитационных мероприятий, направленных на улучшение состояния опорно-двигательного аппарата бывших спортсменов пожилого возраста.

В ходе эксперимента занимающиеся по апробированной технологии женщины субъективно отмечали положительные изменения в кардиореспираторной системе и в эмоциональном состоянии (по их мнению, уровень стрессоустойчивости стал выше, а эмоциональное поведение более спокойным). На данном этапе работы мы не регистрировали эти изменения и, соответственно не проводили расчетов. Далее планируется продолжение исследования и изучение влияния восточных технологий на функциональное и психоэмоциональное состояние. Кроме того, будет проведено сопоставление эффективности различных телесно-ориентированных методик для изучаемого в данной работе контингента женщин и женщин, не занимавшихся спортом, по предлагаемым тестам, а также по срокам наступления улучшения их состояния и продолжительности эффекта [17].

Список использованных источников и литературы:

1. Антонова М.А. Влияние оздоровительной физической культуры на состояние здоровья женщин пожилого возраста / М.А.Антонова // В сборнике: Актуальные вопросы и инновации в физической культуре и спорте Материалы международной научно-практической конференции. - 2017. - С. 40-43.
2. Байбулатова Л.Ф. Нарушения ходьбы у лиц пожилого возраста: диагностика и комплексная реабилитация / Л.Ф. Байбулатова, Д.Р.Закирова, Х.И.Мамедов, Г.Р.Хузина // Вестник современной клинической медицины. - 2016. - Т. 9. - № 6. - С. 115-119.
3. Буланов Л. Оздоровление при помощи восточных практик. - Санкт-Петербург, 2011.
4. Бурмистров Д.А. Двигательная реабилитация лиц среднего и пожилого возраста при дегенеративно-дистрофических процессах в позвоночнике / Бурмистров Д.А. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук / Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии Северо-Западного отделения Российской академии медицинских наук. Санкт-Петербург, 2012.

5. Быков Е.В. Методологические подходы при организации научных исследований в сфере физической культуры и спорта / О.И. Коломиец, Е.В. Быков, Н.П. Петрушкина, Н.А. Симонова // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. - Том 14. - № 1. - 2019.
6. Ваганова-Наймушина Л.А. Особенности состояния здоровья лиц пожилого возраста и социально-медицинская работа / Л.А.Ваганова-Наймушина // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. - 2017. - № 2 (34). - С. 6-11.
7. Васичкин В.И. Все про массаж / В.И. Васичкин. – М.: АСТ; СПб.: Полигон, 2014. – 303 с.
8. Григоришина Т.И. Физическая реабилитация больных пожилого возраста с гонартрозом / И. Т. Григоришина Т., И.В. Ярош, В.С. Талалаев // Актуальные научные исследования в современном мире. 2017. № 4-3 (24). - С. 108-111.
9. Евсеева О.Э. Адаптивная физическая культура в работе с пожилыми лицами / В сборнике: Психическое здоровье человека XXI века. Сборник научных статей по материалам Конгресса. 2016. - С. 411-413.
- 10.Задорожников К. Юмейхо: лестница в небо. - Пенза, 2011.
- 11.Ладыгина Е.Б., Евсеева О.Э. Креативные (художественно-музыкальные) телесно-ориентированные виды адаптивной физической культуры в рекреационной деятельности лиц пожилого возраста / В сборнике: Адаптивная физическая культура и санаторно-курортная реабилитация: инновационные технологии и приоритеты развития / Сборник научных трудов по материалам Всероссийской научно-практической конференции. 2017. - С. 135-142.
- 12.Основные теории старения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=16084>
- 13.Петрушкина Н. П. Возрастная физиология / Н. П. Петрушкина, Е. В. Жуковская. – Челябинск: Изд-во УралГУФК, 2010. – 300 с.
- 14.Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1640 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения".
- 15.Проблемы старости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://uhodi-zabota.ru/artikles/vozrastnie-izmeneniya-organizma>
- 16.Ханьдэ Сяо. Классический китайский лечебный массаж / Сяо Ханьдэ. – М.: Эксмо, 2010. – 224 с.
- 17.Ягафаров Р.Г. Коррекция функционального состояния опорно-двигательного аппарата женщин пожилого возраста восточными практиками / Р.Г. Ягафаров, Н.П. Петрушкина, Е.А. Быков, О.И. Коломиец // Актуальные вопросы реабилитации, лечебной и адаптивной физической культуры и спортивной медицины. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – УралГУФК, 05-06 июня 2018.

18. Jean Louise, R Andrew Moore, Claire Clark, Denis Martin, Leslie Colvin, Blair H. Smith. Physical activity and exercise for chronic pain in adults: a review of Cochrane reviews. *Cochrane database Syst Rev.* 2017 APR. 24; (4): CD011279. Published online 2017 24 April. Doi: 10.1002 / 14651858.CD011279.pub3 PMID: PMC5461882.
19. Lifelong Strength Training Mitigates The Age-related Decline In Efferent Drive / Runar Unhjem, Mona Nygård, Lene T. van den Hoven et all. // *Journal of Applied Physiology.* – 2016. – Vol. 121, №. 2. – P. 415-423. – URL : <https://doi.org/10.1152/jappphysiol.00117.2016>.
20. Life-long endurance running is associated with reduced glycation and mechanical stress in connective tissue / Christian Couppé, René B. Svensson, Jean-Francois Grosset et all. // *Age (Dordr).* – 2014. – № 36 (4) Aug. – URL : <https://doi.org/10.1007/s11357-014-9665-9>
21. Reduction in single muscle fiber rate of force development with aging is not attenuated in world class older masters athletes / Geoffrey A. Power, Fábio C. Minozzo, Sally Spendiff et all. // *American Journal of Physiology-Cell Physiology.* – 2016. – Vol. 310, № 4. – P. 318-327. – URL: <https://doi.org/10.1152/ajpcell.00289.2015>.

УДК 376.352:615.8

Ярмольчик Анастасия Сергеевна
магистрант
Калюжин Владимир Георгиевич
кандидат медицинских наук, доцент

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ

*УО «Белорусский государственный университет физической культуры»
г. Минск, Республика Беларусь*

К категории лиц с нарушениями зрения (НЗ) относятся люди с заболеваниями как: миопия, гиперметропия, астигматизм, нистагм, амблиопия, катаракта, глаукома, ретролентарная фиброплазия. Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, задерживает формирование двигательных навыков, ведет к снижению двигательной и познавательной активности. У лиц с нарушениями зрения отмечается значительное отставание в физическом развитии, нарушается координация движения [1]. Фактор времени наступления утраты зрения имеет особое значение для психофизического и физического развития слабовидящего и слепого человека. Чем раньше наступила слепота, тем более заметны психофизические особенности и своеобразие развития [6].

Многие физические лица с нарушениями зрения имеют низкий уровень развития осязательной чувствительности, моторики пальцев и кистей рук, общей моторики. Происходит это потому, что люди с частичной потерей зрения полностью полагаются на визуальную ориентировку и не осознают роли осязания, как средства замещения недостаточности зрительной информации. Из-за отсутствия или резкого снижения зрения человек не может спонтанно по подражанию окружающим овладеть различными предметно-практическими действиями, как это происходит у нормально видящих людей [2].

Особенности развития слепых и слабовидящих людей обусловлены системным характером нарушения зрения и вторичным отклонением в развитии слепых и слабовидящих лиц. Психическое развитие слепого и слабовидящего человека по темпам и качественным характеристикам отличается от развития зрячих людей. Нарушение зрительных функций приводит к тому, что визуальное восприятие выразительных движений затруднено, полностью или частично исчезает потребность человека в подражании. У физических лиц с нарушениями зрения отмечается значительное отставание в физическом развитии, нарушается координация движения [4].

Вследствие малой двигательной активности мышц человека с нарушениями зрения движения у них оказываются вялыми или слишком напряженными. Всё это сдерживает развитие тактильной чувствительности, моторики рук и общей моторики отрицательно сказывается на формировании предметно-практической деятельности людей, на их интеллектуальном и физическом развитии [3].

Моторика человека с патологией зрения отличается общей неловкостью, недостаточной координированностью, они неловки в навыках самообслуживания, отстают от сверстников по ловкости и точности движений, у них с задержкой развивается готовность руки к письму. Мышечные возможности руки человека с патологией зрения требуют особой тренировки и коррекции. Упражнения для кисти и пальцев позволяют корригировать движения, воздействовать на все мышцы руки, тренировать мышечные усилия и точность двигательных реакций. Тренировка тонких движений пальцев рук является стимулирующей для общего развития человека и, особенно, для развития речи, а также является мощным средством повышения работоспособности коры головного мозга [5].

Основной задачей нашего исследования явилось определение особенностей развития мелкой моторики рук у лиц с нарушениями зрения и разработка коррекционно-развивающей программы, направленной на воспитание мелкой моторики рук у человека с нарушениями зрения. Для решения поставленной задачи нами был проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие две группы людей по 10 человек: экспериментальная группа и контрольная группа.

Оценку состояния развития мелкой моторики рук мы проводили с помощью разработанных нами следующие тесты:

Тест «Укладывание спичек». Оборудование: стол, 15 спичек, коробок спичечный (размер 4×5×1 см), секундомер. Методика: на столе лежат россыпью 15 спичек (предварительно окрашены в зеленый цвет, чтобы не сливались с цветом стола). Человек должен не ведущей рукой придерживать спичечный коробок, а ведущей рукой сложить по 1 спичке в короб. Оценка: учитывается общее время выполнения задания.

Тест «Застегивание пуговиц обеими руками». Оборудование: картон белого цвета 2 листа формата А5. На одном листе картона пришиты пять пуговиц разного диаметра (три пуговицы Ø 33 мм; две пуговицы Ø 15 мм), а на другом – пять петелек соответствующего размера из тесьмы шириной 0,5 см, секундомер. Методика: упражнение выполняется обеими руками. На столе перед человеком лежит 2 листа картона. На одном листе картона пришиты пять пуговиц (расстояние между пуговицами друг от друга 1,5 см), а к краю другого листа картона пришиты пять петелек из тесьмы (расстояние между петельками друг от друга 1,5 см). По команде человек должен начать застегивать пуговицы в петельки соответствующего размера, затем расстегнуть. Окончанием теста считается момент, когда человек застегнул и расстегнул все пуговицы. Оценка: фиксируется время выполнения задания.

Тест «Найди пару». Оборудование: 2 мешочка одного цвета и размера (размер мешочка 20×20 см), 3 ключика от конструктора «Полесье»[®] одинакового цвета и диаметра (Ø 32 мм), 3 круглых ластика одного диаметра (Ø 15 мм), 3 металлических гайки (Ø 1 см), 20 каштанов, секундомер. Методика: упражнение выполняется обеими руками. На столе перед физическим лицом лежат два мешочка, в каждом из них находятся один ключик от конструктора, ластик, гайка и 10 каштанов. На столе лежит набор предметов в следующей последовательности: ключик от конструктора, ластик, металлическая гайка. Человек должен сначала правой рукой последовательно вынуть из правого мешочка аналогичные из ряда предметов, лежащих на столе, а затем вынуть такие же предметы левой рукой из левого мешочка. Оценка: учитывается общее время, затраченное на выполнение задания.

Тест «Пуговички». Оборудование: стол, крышка от обувной коробки размер 30×15×3 см, 15 пуговиц разного диаметра (пять Ø 30 мм; пять Ø 25 мм; пять Ø 20 мм), спица вязальная 1 штука (длина 26 см, Ø 0,2 см), секундомер. Методика: упражнение выполняется двумя руками. На крышке от обувной коробки лежат россыпью 15 пуговиц разного диаметра. Человек должен не ведущей рукой держать спицу, а ведущей рукой нанизывать пуговицы на нее. Оценка: учитывается общее время выполнения задания.

Тест «Счетные палочки». Оборудование: стол, счетные палочки 50 шт. длина 7 см, секундомер. Методика: на столе лежат россыпью счетные палочки, ребенок ведущей рукой, без помощи другой руки, должен собрать и зажать в ладонь максимально большее количество счетных палочек за 1 мин. Оценка: учитывается количество собранных счетных палочек за 1 мин.

Тест «Пальчиковый бассейн». Оборудование: стол, фасоль белая (1 кг), каштаны 10 шт., 1 коробка размером: 30×20×10 см., 1 коробка размером:

15×10×5 см. Методика: на столе стоят две коробки, в одной из них находятся 1 кг фасоли и 10 каштанов, другая пустая. Человеку необходимо ведущей рукой выбрать из фасоли каштаны и сложить в пустую коробку. Оценка: фиксируется время выполнения задания.

Тест «Доска с вкладышами». Оборудование: стол, доска с прорезями в виде фигурок животных (доска 30×10 см, толщина 5 см) фигуры животных 5 штук (толщина 5 см), секундомер. Методика: задание выполняется обеими руками. Фигурки животных лежат на столе. Не ведущей рукой человек придерживает доску, а ведущей рукой закладывает фигуры в соответствующую ячейку на доске. Оценка: фиксируется время задания.

Тест «Фигурные дорожки». Оборудование: стол, готовые напечатанные шаблоны фигурных дорожек на бумаге формата А5 10 шт., фломастер красного цвета (длина 13 см, Ø 0,7 см), секундомер. Методика: человек должен не ведущей рукой придерживать готовый шаблон, а ведущей рукой провести фломастером фигурную дорожку по напечатанным линиям штриховки (прямая, зигзаг, спиральная, волнистая) на готовом шаблоне, соединив линии штриховки. При рисовании фигурной дорожки человеку следует стараться, как можно более точно следовать всем изгибам и поворотам линий, не отрывая руки от листа. Оценка: фиксируется время выполнения задания.

Тест «Расстановка шашек одноцветных». Оборудование: шашечная игральная доска (размер 30×30 см), шашки (Ø 2,5 см) – 12 черных, 12 белых штук, секундомер. Методика: человеку ведущей рукой нужно расставить на шашечной игровой доске на 3 линиях 12 белых шашек на белые квадратики, а 12 черных шашек на черные квадратики. Оценка: учитывается общее время, затраченное на выполнение задания.

Тест «Расстановка шашек контрастных». Оборудование: шашечная игральная доска (размер 30×30 см), шашки (Ø 2,5 см) – 12 черных, 12 белых штук, секундомер. Методика: ребенку ведущей рукой нужно расставить на шашечной игровой доске на 3 линиях 12 белых шашек на черные квадратики, а 12 черных шашек на белые квадратики. Оценка: учитывается общее время, затраченное на выполнение задания.

Тест «Пазлы». Оборудование: стол, пазлы 12 штук (размер 3×3 см), секундомер. Методика: на столе физическое лицо ведущей рукой должен сложить пазлы так, чтобы получилась картинка по образцу. Оценка: фиксируется время, затраченное на выполнение задания.

Исследование проводилось в течение 3-х месяцев. В эксперименте приняло участие 20 человек с нарушениями зрения. Для сравнения нами были обследованы 20 здоровых лиц того же возраста. Оценка показателей уровня развития мелкой моторики рук у людей с нарушениями зрения и у здоровых лиц проводилась по 3 группам тестов: тесты для определения уровня развития точной дифференцировки движений пальцев рук; тесты для определения уровня схватывающей способности кистей рук; тесты для определения уровня развития зрительно-моторной координации в системе «глаз-рука».

Нами был проведен сравнительный анализ уровня развития мелкой моторики у лиц с нарушениями зрения и у здоровых людей того же возраста, но без данной патологии (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Сравнение уровней развития мелкой моторики у лиц с нарушениями зрения и у их здоровых сверстников

ТЕСТЫ	Лица с НЗ	Здоровые	t _{факт.}	t _{крит.}	P
«Укладывание спичек», с	4,4±3,33	28,9±0,80	4,18	3,65	<0,001
«Застегивание пуговиц», с	45,8±3,33	36,5±1,10	2,62	2,04	<0,05
«Найди пару», с	77,1±6,70	51,3±1,65	3,51	2,75	<0,01
«Пуговички», с	49,7±1,99	42,3±0,99	2,97	2,75	<0,01
«Счетные палочки», к-во	27,6±1,41	34,9±0,95	3,53	2,75	<0,01
«Пальчиковый бассейн», с	42,7±3,55	34,3±1,08	2,06	2,04	<0,05
«Доска с вкладышами», с	15,1±0,73	13,2±0,50	2,06	2,04	<0,05
«Фигурные дорожки», с	115,0±4,52	83,6±1,64	6,74	3,65	<0,001
«Шашки одноцветные», с	73,9±5,41	57,0±1,47	2,82	2,75	<0,05
«Шашки контрастные», с	85,5±4,60	66,3±1,23	3,37	2,75	<0,01
«Пазлы», с	66,7±1,86	58,7±1,25	3,66	3,65	<0,001

После проведения исследования было выявлено, что у лиц с нарушениями зрения наблюдаются значительные нарушения в развитии мелкой моторики рук, что диктовало необходимость проведения с ними дополнительных занятий по адаптивной физической культуре.

На рисунке 1 показаны полученные результаты исследования уровня развития мелкой моторики здоровых людей и лиц с нарушениями зрения. При этом результаты здоровых людей были приняты за 100%, а результаты лиц с нарушением зрения были выражены в процентах по отношению к соответствующим значениям у здоровых сверстников. Как видно из данных графика, все показатели связанные со временем выполнения тестов лица с нарушениями зрения выполняют на 20–60% медленнее, чем здоровые люди.

Научные исследования, отечественный и зарубежный опыт показывают, что чем раньше начата медико-психологическая и педагогическая реабилитация, тем она более эффективна. Развивающийся, формирующийся организм более пластичен и чувствителен к воздействию физических упражнений, коррекции и компенсации двигательных и психических нарушений. Раннее начало занятий физическими упражнениями позволяет укрепить сохранные двигательные функции, предупредить появление вторичных нарушений, приобрести двигательный опыт для самостоятельных занятий [6].

По полученным в ходе исследования результатам мы можем сделать следующий вывод: уровень развития мелкой моторики у лиц с нарушениями зрения статистически достоверно ниже уровня здоровых людей того же возраста и требует коррекции, на дополнительные занятия по адаптивной

Материалы I международной научно-практической конференции физической культуре. Данные, полученные после проведенного исследования, послужили нам ориентиром в разработке коррекционно-развивающей программы по развитию мелкой моторики рук у лиц с нарушениями зрения.

Рисунок 1 – Уровни развития (в %) показателей мелкой моторики здоровых людей и лиц с нарушениями зрения

Вывод. В результате изучения было установлено что у лиц с нарушениями зрения уровень развития мелкой моторики рук значительно ниже, чем у здоровых людей того же возраста и нуждается в дополнительном целенаправленном развитии.

Список использованных источников и литературы:

1. Аветисов Э.С. Близорукость / Э.С. Аветисов. – М.: Медицина, 2002. – 284 с.
2. Евсеев С.П. Адаптивная физическая культура: учебное пособие / П.С. Евсеев, Л.В. Шапкина. – М.: Советский спорт, 2000. – 240 с.
3. Литвак А.Г. Психология слепых и слабовидящих / А.Г. Литвак. – СПб., 2006. – 336 с.
4. Ткаченко Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков / Т.А. Ткаченко. – М.: ЭКСМО, 2011. – 48 с.
5. Толмачев Р.А. Адаптивная физическая культура и реабилитация слепых и слабовидящих / Р.А. Толмачев. – М.: Советский спорт, 2004. – 108 с.
6. Шипицина Л.М. Специальная психология / Л.М. Шипицина. – СПб.: Речь, 2003. – 216 с.

Яценко Роман Сергеевич
студент

Харлампов Георгий Аристидович
кандидат технических наук, профессор

ФАКТОРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАБИЛИТАЦИИ КАРДИОСКЛЕРОЗА

*Государственная организация высшего профессионального образования
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени М. Туган-
Барановского»*

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. *Статья имеет название «Факторы результатов реабилитации кардиосклероза», автором которой является Яценко Роман Сергеевич и его научный руководитель Харлампов Георгий Аристидович. Целью данной статьи является освещение результатов проб относительно реабилитации заболевания кардиосклероза, а также анализ этих данных, определение факторов, влияющих на их динамику. Результаты показывают стабильность с небольшими отклонениями. Отклонения анализируются по ряду наиболее вероятных факторов.*

Ключевые слова: *реабилитация, кардиосклероз, результаты, анализ.*

Annotation. *The article has the title "Factors of rehabilitation outcomes of infarction", authored Yashchenko Roman Sergeyeovich and his supervisor Harlamov George Aristidou. The purpose of this article is to highlight the results of the samples regarding the rehabilitation of the disease of cardiosclerosis, as well as the analysis of these data, the determination of factors affecting their dynamics. The results show stability with small deviations. Deviations are analyzed by a number of the most likely factors.*

Key words: *rehabilitation, cardiosclerosis, results, analysis.*

Кардиосклероз – это хроническое заболевание сердца, которое возникает из-за чрезмерного разрастания соединительной ткани в толще сердечной мышцы. При этом может наблюдаться уменьшение количества мышечных клеток. Кардиосклероз обычно не является самостоятельным заболеванием и развивается как следствие других патологий. По сути, это распространенное осложнение, которое серьезно нарушает функцию сердца. Течение болезни обычно хроническое, без острых симптомов.

Кардиосклероз является заболеванием, которое может быть спровоцировано большим количеством различных факторов и причин. Вследствие этого его распространенность определить очень трудно. Признаки этой патологии встречаются у большинства больных с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Наличие кардиосклероза у

пациента всегда ухудшает прогноз на будущее, так как замещение мышечной ткани соединительной является необратимым.

Причины кардиосклероза могут быть различными, но моя относится к миокардической форме, которая предполагает особый механизм развития кардиосклероза. Болезни, которые входят в данную группу, поражают непосредственно сердечную мышцу и кардиомиоциты. Это ведет к острому воспалительному процессу, который называется миокардит. На фоне воспаления выделяется большое количество веществ, повреждающих мембраны мышечных клеток. Часть из них разрушается. Если миокардит удастся вылечить, то организм в качестве защитной реакции увеличивает объем соединительной ткани в миокарде.

Есть различные симптомы кардиосклероза: одышка, кашель, аритмии, усиленное сердцебиение, быстрая утомляемость, отеки, головокружение [1].

При проведении исследования я пользовался ресурсами сети интернет для определения необходимых методик наблюдений, а также теоретического раскрытия темы моей болезни.

Цель исследования: проанализировать процесс реабилитации кардиосклероза.

Задачи исследования:

- раскрыть сущность болезни кардиосклероз;
- на протяжении определенного периода проводить наблюдения по необходимым пробам;
- зафиксировать, систематизировать и графически изобразить результаты проб;
- сделать выводы.

В последний год мною были регулярно реализованы несколько факторов, положительно влияющих на здоровье: утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, большее употребление воды и по возможности здоровый сон с 22-х часов вечера до 6-ти часов утра, ежедневно. Для сбора статистических данных был результирован ряд проб, а именно проба Штанге (измерение пульса при задержке дыхания на вдохе), проба Генчи (измерение пульса при задержке дыхания на выдохе), проба Руфье (измерение пульса до и после физической активности), индекс Робинсона (энергопотенциал организма) и индекс Стара (энергетические возможности левого желудочка сердца) [1].

На графике ниже представлены мои результаты за последний год.

График 1 – Результаты проб по Штанге, Генчи, Робинсону и Стару

Далее представлено графическое соотношение Руфье:

График 2 – Результаты пробы по Руфье

И графическое соотношение Генчи и Штанге:

График 3 – Относительные результаты по Штанге и Руфье

На основе теоретического и статистического материала выше делаем следующие **выводы**:

1) **Общее**: по графикам сразу видна нестабильность и скачкообразность результатов в период с мая 2017 по, примерно, февраль 2018.

2) **Генчи:** кривые по времени и по отношению пульса подобны и имеют пик в июле и ноябре 2017 года. В среднем до февраля средний результат был на уровне 40 (отношение 0,9), а после – в среднем 35 (отношение 0,75). Должно быть от 25 до 40 и выше, а отношение – до 1,2.

3) **Штанге:** наибольшие значения были в июле и ноябре 2017, а наименьшие – в мае и сентябре 2017. После этого среднее значение Штанге – 80. Отношение стабильно (в среднем около 1,1), но наименьшие значения уже были в июне и октябре 2017. Должно быть от 30 (плохо), до 60 (хорошо) и выше, отношение до 1,2.

4) **Руфье:** с мая по октябрь низшие точки достигали значения 1, но летом 2017 они имели пик на уровне около 3, после чего с октября по февраль 2018 значение с 1 поднялось до 4 и по сей день держится примерно на этом уровне. Должно быть меньше 3 (отлично) до 10 (плохо).

5) **Робинсон:** низшие значения в июне и октябре, на уровне 60, наивысшие в период по февраль – в августе и январе. Затем результат стабилен на отметке около 85. Должно быть от 69 (отлично) до 111 (плохо).

6) **Стар:** результат абсолютно стабилен, т.к. в спокойном состоянии давление стабильно держится на отношении 110 на 80, а исследования проводились лишь на протяжении года, когда лишь на одно значение изменился возраст. В среднем значение 96. Хорошее.

Проведем анализ данных результатов, оценим факторы и предложим рекомендации. В целом результат по всем пробам на грани хорошего и отличного. Но общая нестабильность с показателей с мая 2017 по февраль 2018 может быть вызвана адаптивным периодом, сменой графика, режимом работы/отдыха, что влияет как на психологическое, так и на физическое состояние организма. Скачки в данном периоде, например, низшие значения в мае-июне и сентябре-октябре 2017, и высшие, примерно, в августе 2017 и январе 2018, вызваны возможными следующими факторами. Смена режима труда, необходимость вставать в 5 утра и ездить на общественном транспорте по 1,5 часа. Как видим, низшие значения в начале каникул или начале рабочего сезона, то есть очевидно отклонение в режиме времени. Наибольшие значения уже в более адаптированном периоде времени, когда режим вошел в привычку.

Причины отклонения от хорошей стабильности функционирования сердечно-сосудистой системы могут быть различными. К основным относятся питание, прием алкоголя и курение, наличие и интенсивность физических нагрузок, уровень стресса в образе жизнедеятельности.

Мое питание нельзя назвать полноценным по качеству из-за невозможности финансово позволить себе ежедневно покупать мясо, творог, яйца и прочее. В целом по рациону оно сравнимо с питанием обычного гражданина нашей страны. Что касается графика, но прием пищи происходит пять раз в день (6 часов утра, 10, 15, 18, 21), причем большая доля пищи в первой половине дня. На протяжении дня выпивается 1,5 литровая бутылка воды, не считая всей остальной жидкости. В общем, я бы не сказал, что питание является острым фактором моего заболевания.

Что касается курения и приема алкоголя, то здесь также не о чем говорить. Отсутствие лишних финансов не привлекает к курению, а прием алкоголя осуществляется лишь по праздникам с родными, в умеренных количествах.

Есть регулярные физические нагрузки, как кардио (долгие дистанции ходьбы по причине ежедневных поездках на автобусе из родного города в Донецк), так и тренировки по базовым упражнениям (разминка, подтягивание, приседания, отжимания, скручивание). Сверхнагрузок нет, считаю, что эти действия обеспечивают то, что показатели проб и в целом состояния сердечно-сосудистой системы не опускаются ниже нормы.

Основным фактором влияния на мою сердечно-сосудистую систему я считаю стресс. Связан он не столько с воздействием внешних факторов, сколько с психологической составляющей. Сумма нестабильного темперамента, страхов, комплексов, тревоги по причине враждебного и недоверительного отношения к миру, вызванного нестабильной и неясной картиной мира, места в нем и необходимости действий. Постоянная рефлексия, погоня за результатами, не имеющих личным мотив, обеспечивают постоянный стресс, возможно скрытый. Пониженная психологическая энергия сказывается на физиологической составляющей моей личности, особенно на объект моего заболевания. Постоянный дискомфорт ведет к нестабильности работе сердца, а повышенный дискомфорт в определенное время, названное выше, приводит к скачкам в работе сердечно-сосудистой системы.

Стоит еще сказать, что на психологическую составляющую человека могут также влиять сезонные циклы. Многие люди не могут своевременно адаптироваться к смене температуры и продолжительности дня при переходе от осени к зиме. Также в это время наблюдается недостаток многих витаминов в организме, связанный с дефицитом фруктов и солнечного света.

Итак, физическое здоровье определяется не только правильными действиями по его улучшение, а также и психологической основой, т.е. мотивацией, осознанием цели и сути действий. Не менее важным моментом являются и другие сферы жизни, вроде социальной, творческой, отдыхом, интеллектуальным развитием. Все это в совокупности оказывает очень значительное влияние на действие различных гимнастик, верного питания, сна и питьевого режима. Стоит серьезно пересмотреть свои потребности и отношение к деятельности, а уже потом особенности и форму этой самой деятельности. Болезнь возможно победить лишь комплексно, целенаправленно влияя на самый острый из ее факторов.

Список использованных источников и литературы:

1. Харлампов Г.А., Черепяхин Г.А. Прикладные виды двигательной активности студентов. Учебное пособие / Г.А. Харлампов, Г.А. Черепяхин – Перевод с укр. перераб и доп. – Донецк: ДонНУЭТ, 2010 – 257 с.

СОДЕРЖАНИЕ

АВГУСТИНОВИЧ В.В., СОЛДАТЕНКОВА А.И. ПЛАВАНИЕ В ПРОГРАММЕ КОРРЕКЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА САНАТОРНОМ ЭТАПЕ С ОБСТРУКТИВНЫМ БРОНХИТОМ.....	5
АЙГУЖИНОВА Г.З., ОМАРОВ А.Р., ТЕМИРГАЛИЕВА С.Е. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕРЕЗ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ.....	10
АНДРЕЙЧЕНКО О.А. АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И РЕКРЕАЦИЯ.....	16
АПАНАСЕВИЧ С.С. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ.....	22
АФАНАСЬЕВА Т.Ю. МЕДИКО - БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ КООРДИНА- ЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....	28
ГРИШУН Ю.А., КАПЛАНЕЦ И.В., АНТИПОВ А.Р. ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ГРУППЫ В ШКОЛЕ: ПРИНЦИПЫ ДЕЛЕНИЯ НА ГРУППЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В НИХ.....	34
ДАВИДЕНКО В.Н., ХАСАНОВА Г.М. АДАПТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ.....	44
ДАНЬШИН И.В. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ.....	48
ЗАЙКИНА Е.К., ДВОРЯНИНОВА Е.В. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННОЙ НА РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ И СПОСОБНОСТИ К РАССЛАБЛЕНИЮ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ.....	55
ЗЫБИНА О.Л., КАЛЮЖИН В. Г. ЗЫБИНА П.Ю. МЕДИКО - БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ.....	62
ЗЫКУН Ж.А. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ ГИМНАСТИКИ ПИЛАТЕСС НА ФИЗИЧЕСКОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ ПРИ СКОЛИОЗЕ.....	69
КАЛЮЖИН В.Г. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.....	76
КАЛЮЖИН В.Г. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ.....	80
КАПАЦЫНА Т.В., ЗУБКО И.В. ЗДОРОВЬЕ И МЕДИКО - БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА.....	86
КАПЛАНЕЦ И.В., ГРИШУН Ю.А. ЗОРЬКИНА А. В. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА ДОНЕЦКА.....	92

КАРПЕНКО В.И., КУЗНЕЦОВА Е. М. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОРГАНИЗАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ.....	100
КИРИЧЕНКО А.А., КИРИЧЕНКО Т.П. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОЕКТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФИЗКУЛЬТУРНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ.....	107
ЛИМОНЧЕНКО А.С., АСТАШОВА Е.Н. ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ ПОСЛЕ ТРАВМ КОЛЕННОГО СУСТАВА.....	120
МАКСИМОВА И.Б. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ.....	125
МАРТЫНЕНКО Е.Н. СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ.....	131
МЕЛЬНИК В.М. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ПРИНЦИП ЗДОРОВЬЕЗБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.....	137
ОЛЕФИР А.В. ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	143
ПУГАЧЁВА И.И., СОЛОМЕННАЯ З.В., СОЛОМЕННЫЙ Ф.Ф. ЛЕЧЕБНАЯ И АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.....	150
РАДЧЕНКО О.С., КАЛЮЖИН В.Г. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ.....	155
РУБЦОВ Н.Г. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОСРЕДСТВОМ СОВРЕМЕННОГО ВНЕДРЕНИЯ НОРМАТИВОВ ВФСК ГТО СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ.....	160
САКОВИЧ Л. А., КАЛЮЖИН В.Г. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОРИЕНТАЦИИ В ПРОСТРАНСТВЕ У ЛИЦ С ДЕПРИВАЦИЕЙ ЗРЕНИЯ.....	166
САПАНЮК О.Д. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ЦЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.....	171
СЕРКУЛЬСКАЯ Е.И., ЦЗЯБИНЬ ЦЗИНЬ ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ С РАСТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА.....	178
СОЛДАТЕНКОВА А.И., БОБИНА В.Л. ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.....	185
СТУЛЬБА С.Р., ДВОРЯНИНОВА Е.В. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ.....	191
ТЕМИРТАСОВ Д.К., СИРЛИБАЕВ М.К. СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ.....	197

ХАРЬКОВСКАЯ Л. В., ХАРЬКОВСКИЙ В. А., НАВРОС В. В. АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ВУЗЕ НА ПРИМЕРЕ БОКСА.....	203
ШАЙТАН Е. Н. ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ (РЕАБИЛИТАЦИИ) СПОРТСМЕНОВ-ИНВАЛИДОВ.....	209
ЯГАФАРОВ Р. Г., ПЕТРУШКИНА Н. П. КОРРЕКЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОПОРНО- ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА БЫВШИХ СПОРТСМЕНОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ВОСТОЧНЫМИ ПРАКТИКАМИ.....	214
ЯРМОЛЬЧИК А. С., КАЛЮЖИН В. Г. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ.....	221
ЯЩЕНКО Р. С., ХАРЛАМПОВ Г. А. ФАКТОРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАБИЛИТАЦИИ КАРДИОСКЛЕРОЗА.....	227

Научное издание

**Актуальные проблемы физической культуры и спорта.
Развитие и перспективы**

**МАТЕРИАЛЫ I МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

**21-22 марта 2019 г.
г.Донецк**

Секция 4: Здоровье и медико-биологические основы спорта и физической культуры. Адаптивная физическая культура и рекреация.

Опубликованные материалы отражают точку зрения авторов, которая может не совпадать с мнением редколлегии материалов конференции

При цитировании или частичном использовании текста публикаций ссылка на материалы конференции обязательна

Материалы представлены на языке оригинала

Ответственный редактор	Т.С. Малыш
Литературный редактор	И.А. Исаченко
Технический редактор	А.Е. Гаршина А.С. Деминский

Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
ДНР, 83055, г.Донецк, бул.Пушкина, 34

Подп. к печати 11.03.2019 г. Гарнитура «Times New Roman».
Печать цифровая. Формат 60x84^{1/16} Бумага офсетная 13.66 усл.-печ.л.
Тираж 100 экз.
Заказ № 6543255
